

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

REVUE
**EnClume
d'Ivoire**

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 1 JANVIER 2025

**Tome 2 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines 1**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE Enclume d'Ivoire

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / côte d'Ivoire

Tome 2 : Sciences Sociales, Sciences Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don
de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D’IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)

Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)

MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Les stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle en milieu rural : analyse des solidarités intergénérationnelles et des disparités d'accès aux soins _ ADJOUANI Kobenan (<i>Côte d'Ivoire</i>)	11
Adolescents et jeunes handicapés en situation de marginalisation au Togo : un défi à relever _ AMEGEE Kodjopatapa Messan & TCHITOU Ibitola (<i>Togo</i>)	52
La Communauté Sénégalaise de Pontedera en Italie : Origines, Intégration et Perspectives _ El Hadji Omar Thiam (<i>Sénégal</i>)	80
Du vivre-ensemble dans les représentations sociales des religieux de la commune de Kindia_ Gnouma Daniel KANTAMBADOUNO, Lamine MANSARE & Souglouman BAMPINI (<i>République de Guinée</i>)	95
Enfants en situation de rue à Bamako : entre exposition et vulnérabilité _ Jacques Mawé DAKOUO, Moctar SIDIBE & Souleymane DAO (<i>Mali</i>)	121
Perceptions de l'engagement communautaire par les populations locales dans la mise en œuvre des actions anticipatoires face à des risques d'inondation le long du cours d'eau « Goulbi Maradi »: Cas des actions de résilience réalisées dans les localités de Djirataoua et Safo (Niger) _ KANSAYE Ousmane, IBRAHIM Habibou, DAN HABOU Saidou & IBRAHIM Amoukou Adamou (<i>Niger</i>)	139
Étude des Facteurs de Transformation des Bébòtì en bejōndì et Gōr au Kouh-Ouest dans la Porvince Logone Oriental au Tchad_ MASNAN BÉOSS (<i>Tchad.</i>)	157
Difficultés de l'ONG World vision dans la Réalisation du Droit à l'éducation des enfants dans la Commune Rurale de Safo à travers son programme de Parrainage_ Moïse DAGNOKO (<i>Mali</i>)	194
Les transformations sociales liées au déplacement interne des personnes âgées dans le Centre-Nord au Burkina Faso/ Social transformations linked to the internal displacement of the elderly in the « Centre-Nord » of Burkina Faso_ OGAH Ambran Bernardine & ZERBO Roger (<i>Burkina Faso</i>)	216
Pratique des loisirs et leurs effets sur la qualité de vie des personnes âgées dans la ville de Daloa (<i>Côte d'Ivoire</i>) _ OSSIRI Yao Franck & DIALLO Toumani (<i>Côte d'Ivoire</i>)	237
L'allaitement maternel précoce au Burkina Faso « le premier vaccin du nourrisson » : Évolution des facteurs associés de 1993 à 2010_ OUEDRAOGO Ousmane & GNOUMOU THIOMBIANO Bilampoa (<i>Burkina-Faso</i>)	263

La contribution du journaliste Norbert Zongo à la préservation du patrimoine culturel, industriel et naturel au Burkina Faso_ Yacouba SAM (*Burkina Faso*).....277

LISTE DES AUTEURS

ADJOURMANI Kobenan, *Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)*,
adjkobenan@yahoo.fr

AMEGEE Kodjopatapa Messan & TCHITOU Ibitola, *Université de Lomé (Togo)*,
jesscila@yahoo.fr, tolamina2017@gmail.com

El Hadji Omar Thiam, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)*,
omarthiam5@yahoo.fr

Gnouma Daniel KANTAMBADOUNO, Lamine MANSARE & Souglouman BAMPINI,
Université de Kindia (République de Guinée),
Kantadaniel@yahoo.fr, lamine.mansare47@gmail.com, jobampini@gmail.com

Jacques Mawé DAKOUO, Moctar SIDIBE & Souleymane DAO, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako & Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (Mali)*,
mawejacques@gmail.com

KANSAYE Ousmane, IBRAHIM Habibou, DAN HABOU Saidou et IBRAHIM Amoukou Adamou
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger),
okansaye1@gmail.com, ihabibou4@gmail.com, danhabousaidou@gmail.com et
ibramouk@yahoo.fr

MASNAN BÉOSS, *Université de Doba (Tchad.)*, masnanbeoss1@gmail.com

Moïse DAGNOKO, / Mali, moisedane@gmail.com

OGAH Ambran Bernardine & ZERBO Roger, *Université Joseph KI ZERBO (Burkina Faso)*,
ambran.ogah@gmail.com

OSSIRI Yao Franck & DIALLO Toumani, *Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)*,
ossirifranck6@gmail.com

OUEDRAOGO Ousmane & GNOUMOU THIOMBIANO Bilamboa, *Université Joseph KI-ZERBO (Burkina-Faso)*,
ousmanoued90@gmail.com

Yacouba SAM, *Université Norbert Zongo de Koudougou (Burkina Faso)*
yacsa70@yahoo.fr

Les stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle en milieu rural : analyse des solidarités intergénérationnelles et des disparités d'accès aux soins

ADJOUMANI Kobenan

Maître-Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

adjkobenan@yahoo.fr

Résumé :

L'objectif de cette recherche consiste à examiner les stratégies familiales adoptées en milieu rural pour la gestion de l'hypertension artérielle, en mettant en exergue les dynamiques de solidarité intergénérationnelle ainsi que les disparités d'accès aux services de santé. Cette étude repose sur une approche méthodologique qualitative rigoureuse, intégrant une triangulation des données à travers l'analyse des récits oraux et écrits, et la réalisation d'entretiens biographiques approfondis avec des membres de familles touchées par l'hypertension. Les résultats révèlent que l'étude des pratiques de soins informels dévoile les modalités selon lesquelles les familles, confrontées à des ressources limitées, structurent la prise en charge des malades chroniques. Cela inclut l'utilisation de recours traditionnels en matière de santé, ainsi qu'une prise en charge émotionnelle et affective des malades au sein du cadre familial. Par ailleurs, l'analyse des mécanismes de solidarité intergénérationnelle met en lumière la répartition des responsabilités entre les différentes générations, notamment en termes d'assistance physique, de gestion des traitements médicaux, et de soutien matériel, souvent assuré par les plus jeunes en faveur des aînés. L'évaluation des inégalités dans l'accès aux soins permet de souligner les défis structurels auxquels ces familles sont confrontées, tels que les barrières géographiques, les contraintes financières, et la rareté des infrastructures médicales adaptées. Ces facteurs exacerbent la vulnérabilité des patients atteints d'hypertension et influencent directement l'évolution de la maladie en l'absence d'un suivi médical régulier et adéquat. Ainsi, cette recherche propose une compréhension approfondie de l'articulation entre réseaux

familiaux de solidarité et obstacles structurels dans la prise en charge des maladies chroniques en milieu rural.

Mots clés : *Stratégies, familiale, gestion, hypertension artérielle, milieu rural, solidarités intergénérationnelles, disparités, soins*

Abstract :

The aim of this study is to examine family strategies for managing hypertension in rural areas, highlighting the dynamics of intergenerational solidarity and disparities in access to healthcare services. The study is based on a rigorous qualitative methodological approach, incorporating data triangulation through analysis of oral and written accounts, and in-depth biographical interviews with members of families affected by hypertension. The results reveal that the study of informal care practices reveals the ways in which families, faced with limited resources, structure the care of the chronically ill. This includes the use of traditional healthcare resources, as well as emotional and affective care for the sick within the family. In addition, an analysis of intergenerational solidarity mechanisms highlights the distribution of responsibilities between the different generations, particularly in terms of physical assistance, management of medical treatment and material support, often provided by the younger generations for the elderly. Assessing inequalities in access to healthcare highlights the structural challenges faced by these families, such as geographical barriers, financial constraints and the scarcity of appropriate medical facilities. These factors exacerbate the vulnerability of hypertension patients and directly influence the course of the disease in the absence of regular and adequate medical follow-up. This research therefore proposes an in-depth understanding of the link between family solidarity networks and structural obstacles in the management of chronic diseases in rural areas.

Key words: *Strategies, family, management, arterial hypertension, rural environment, intergenerational solidarity, disparities, care*

Introduction

L'objet de cette recherche met en lumière des constats empiriques saillants issus de l'analyse des solidarités intergénérationnelles et des disparités d'accès aux soins en milieu rural, révélant la centralité de la famille dans la gestion de l'hypertension artérielle. Le premier constat empirique

concerne le rôle primordial que joue la famille dans cette prise en charge, incarné par des formes de solidarités familiales particulièrement robustes. En effet, dans un contexte où les infrastructures sanitaires sont absentes ou sous-développées, la famille devient une institution clé pour pallier ces lacunes structurelles. Les soins sont essentiellement prodigués par les membres de la famille, illustrant une dynamique intergénérationnelle où chaque membre adopte un rôle spécifique. Les jeunes adultes ou ceux en âge de travailler endossent généralement la responsabilité financière, s'occupant des dépenses liées à l'achat de médicaments ou au paiement des consultations médicales, tandis que les membres plus âgés apportent un soutien émotionnel et dispensent des soins pratiques au quotidien.

Par ailleurs, un autre constat empirique porte sur l'importance des soins informels et l'usage de la médecine traditionnelle, une pratique profondément enracinée dans les communautés rurales. En raison de l'inaccessibilité financière des soins formels et du manque d'infrastructures médicales, les familles rurales tendent à se tourner vers des solutions locales, telles que les remèdes à base de plantes médicinales et le recours à des praticiens traditionnels. Ces pratiques, bien qu'issues de savoirs locaux, sont souvent perçues comme une réponse économique et culturelle adaptée à la prise en charge des symptômes de l'hypertension.

Il est également pertinent de souligner l'existence d'un syncrétisme médical qui semble structurer ces pratiques, où la médecine traditionnelle coexiste avec les soins modernes. Lorsqu'ils en ont les moyens, les membres de la famille peuvent associer la prise de médicaments prescrits par les professionnels de santé à des remèdes traditionnels, créant ainsi une complémentarité entre ces deux formes de soins. Ce phénomène révèle la capacité des familles rurales à s'adapter aux contraintes

sanitaires tout en mobilisant des savoirs pluriels pour répondre aux besoins de santé de leurs proches.

Ces constats mettent en lumière la complexité des stratégies familiales dans la gestion de l'hypertension, soulignant à la fois la résilience des dynamiques intergénérationnelles et la prégnance des inégalités structurelles d'accès aux soins.

Le quatrième constat empirique révèle de manière saillante l'importance des solidarités intergénérationnelles, en mettant en lumière la dynamique subtile des transferts de connaissances intrafamiliaux, notamment dans le cadre de la gestion des maladies chroniques. À travers ce prisme, les aînés apparaissent comme des vecteurs centraux de la transmission des savoirs pratiques, un rôle renforcé par leur capital expérientiel accumulé au fil du temps. Ce savoir informel, mais néanmoins crucial, se matérialise à travers des conseils sur les régimes alimentaires adaptés, l'usage des remèdes locaux souvent issus de savoirs vernaculaires ainsi que des stratégies de gestion des symptômes pathologiques tels que l'hypertension artérielle. Ancrés dans des logiques culturelles et des habitudes domestiques, ces savoirs se positionnent comme des formes d'expertise endogène, participant à la structuration des modalités de prise en charge quotidienne de la maladie au sein du tissu familial. En ce sens, ils dépassent la simple transmission intergénérationnelle pour incarner un mécanisme de reproduction sociale des compétences de soin, inscrites dans un processus de continuité mémorielle et de capitalisation symbolique, propre à chaque groupe familial.

En parallèle, les jeunes générations, souvent mieux informées ou plus mobiles, sont investies de responsabilités croissantes. Elles sont généralement en charge du suivi médical, des déplacements vers des centres de santé souvent éloignés, et veillent au respect des traitements prescrits. Cela reflète un double mouvement : d'une part, la transmission des savoirs

traditionnels des aînés, et d'autre part, la responsabilisation des jeunes adultes face aux exigences de la médecine moderne.

Cependant, les inégalités structurelles d'accès aux soins formels se cristallisent en tant que barrières à la fois géographiques et économiques, exacerbant les vulnérabilités préexistantes. En contexte rural, l'éloignement significatif entre les ménages et les structures sanitaires formalise un obstacle spatial qui se conjugue à des contraintes économiques souvent insurmontables. Le coût cumulatif des déplacements, des consultations médicales et de l'achat de médicaments, particulièrement pour des pathologies chroniques comme l'hypertension, s'avère souvent prohibitif pour les foyers à revenus modestes. Ce cumul d'entraves géographiques et financières crée un effet de « discontinuité thérapeutique » qui compromet la gestion régulière et adéquate de la maladie.

De plus, ces inégalités d'accès ne se distribuent pas de manière homogène au sein des ménages, mais sont différenciées par le genre et le statut social. Les femmes, investies dans le care domestique au sein de nombreuses configurations familiales, se trouvent en position de vulnérabilité accrue en raison de leur dépendance économique et de leur responsabilité disproportionnée dans la gestion des tâches domestiques. Cette charge de travail invisible les empêche souvent de bénéficier d'un accès équitable aux soins, renforçant ainsi une forme de "dévoration temporelle", où le temps consacré aux autres se fait au détriment de leur propre santé. En ce sens, les inégalités d'accès aux soins formels participent non seulement à la reproduction des hiérarchies sociales, mais renforcent également des inégalités de genre dans le domaine de la santé, en particulier dans la gestion des maladies chroniques au sein des foyers ruraux.

L'insuffisance des infrastructures médicales, marquée par le manque de centres bien équipés et de personnel qualifié en milieu rural, contribue également à ce problème. Ce déficit

pousse parfois les familles à retarder ou à éviter les soins formels, ce qui peut conduire à l'aggravation de l'hypertension lorsqu'elle n'est pas traitée ou mal suivie.

De plus, la faible adhésion aux traitements médicaux formels est un phénomène récurrent. En raison des contraintes financières, géographiques ou d'un manque de sensibilisation, certaines familles ne respectent pas les prescriptions médicales, ce qui compromet le contrôle de l'hypertension. Cette situation est souvent exacerbée par une confiance fluctuante dans le système de santé moderne. Des expériences négatives, telles que la mauvaise qualité des soins ou des coûts prohibitifs, peuvent éroder cette confiance, renforçant ainsi le recours aux soins informels.

L'impact de ces soins sur la dynamique familiale est également notable. La gestion de l'hypertension alourdit souvent la charge des aidants, en particulier des femmes et des jeunes adultes, qui doivent assumer les responsabilités liées aux soins domestiques et au suivi médical. Cette surcharge peut avoir des conséquences sur leur bien-être psychologique et leur productivité économique. En outre, des tensions intergénérationnelles peuvent apparaître, notamment lorsque les responsabilités ne sont pas réparties de manière équitable, ou lorsque les ressources limitées doivent être priorisées pour subvenir aux besoins médicaux des malades. Ces conflits internes témoignent des défis que pose la gestion à long terme de maladies chroniques au sein des familles rurales.

Le dernier constat empirique de cette recherche souligne les dynamiques d'adaptation locale et la résilience communautaire, notamment par le développement de réseaux de soutien intra-communautaires. Dans de nombreux villages, des réseaux informels de solidarité émergent, permettant aux familles de partager des ressources, d'échanger des informations sur les soins disponibles et d'organiser des soins collectifs. Ces initiatives communautaires sont souvent couplées à des

stratégies d'adaptation alimentaire. Par exemple, les familles peuvent adopter des pratiques alimentaires spécifiques, telles que la réduction du sel ou l'incorporation de certaines plantes médicinales, en réponse aux recommandations de santé, même en présence de ressources limitées.

Ces constats sus mentionnés mettent en lumière la complexité de la gestion de l'hypertension en milieu rural, où les solidarités familiales et intergénérationnelles se révèlent centrales, mais demeurent confrontées à des défis structurels profonds. Les stratégies informelles de prise en charge, qui mobilisent le capital relationnel et les savoirs pratiques au sein des familles, jouent un rôle crucial dans la continuité des soins. Cependant, bien que ces formes de soutien soient parfois efficaces, elles révèlent simultanément les failles et les inadéquations d'un système de santé formel qui peine à intégrer les spécificités des contextes ruraux.

En effet, la persistance de barrières géographiques, économiques et institutionnelles contribue à creuser les inégalités d'accès aux soins, amplifiant la vulnérabilité des malades chroniques. Le système de santé, conçu selon des normes urbaines, reste souvent inadapté aux logiques spatiales et sociales des zones rurales. Par conséquent, l'absence d'infrastructures adéquates, couplée aux coûts exorbitants liés aux déplacements et aux soins, renforce une forme de marginalisation des populations rurales. Cette inadaptation systémique expose davantage les malades chroniques, comme ceux atteints d'hypertension, à des inégalités multidimensionnelles, tant sur le plan social qu'économique.

L'imbrication de ces vulnérabilités révèle une réalité où la survie des individus dépend de la résilience familiale, tout en étant limitée par les structures étatiques défaillantes. Autrement dit, les stratégies familiales, aussi ingénieuses soient-elles, ne peuvent à elles seules pallier l'absence d'un État capable de répondre aux besoins spécifiques de ces populations. En ce sens,

la situation actuelle exacerbe les injustices sociales en matière de santé, illustrant une fracture croissante entre les réalités vécues en milieu rural et les promesses d'un système de santé formel qui demeure largement inaccessible à une partie de la population.

Le paradoxe intrinsèque à cet objet d'étude met en exergue la résilience des structures familiales face aux défaillances systémiques de l'État, soulignant une dynamique de substitution où les familles endossent le rôle de relais informel pour assurer la gestion sanitaire de leurs membres, en particulier dans les zones rurales où l'infrastructure de soins demeure déficiente. D'une part, l'investissement des familles dans la prise en charge des maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, apparaît comme un rempart essentiel face à l'insuffisance étatique. D'autre part, cette dynamique révèle l'incapacité chronique de l'État à garantir une couverture sanitaire équitable et accessible pour l'ensemble des citoyens, aggravant les inégalités d'accès aux soins dans les espaces ruraux.

Le contraste réside dans la tension entre la capacité des familles à activer des formes de solidarité intergénérationnelle pour pallier les lacunes des services de santé formels, et les coûts humains et matériels considérables qui en découlent. Si ces réseaux familiaux permettent une atténuation partielle des impacts négatifs de la carence étatique, cette gestion informelle entraîne une répartition inégale des charges, souvent à la défaveur des femmes et des jeunes générations, aggravant ainsi les inégalités sociales et de genre. En d'autres termes, le paradoxe se manifeste dans cette dissonance entre l'ingéniosité des familles à s'organiser pour gérer l'hypertension à travers des pratiques vernaculaires et la défaillance structurelle des systèmes de santé formels, qui limite la portée et l'efficacité de ces stratégies adaptatives.

Ce décalage structurel se traduit par une polarisation croissante des inégalités d'accès aux soins, imposant des charges

disproportionnées aux familles, en particulier sur les épaules des jeunes générations, qui se voient contraintes de concilier les attentes sociales de solidarité avec la gestion de ressources limitées. Cette situation cristallise une forme d'injustice sociale, où la capacité d'adaptation familiale masque les défaillances d'un État dont le retrait se révèle à la fois une cause et une conséquence de l'aggravation des disparités socio-spatiales en matière de santé.

La problématique de ce sujet est donc guidée par la question de recherche suivante : Comment les solidarités intergénérationnelles au sein des familles en milieu rural compensent-elles les disparités d'accès aux soins formels dans la gestion de l'hypertension artérielle ? Et dans quelle mesure ces stratégies informelles influencent-elles la prise en charge efficace de la maladie, tout en générant des inégalités et des charges disproportionnées pour certains membres de la famille ?

Cette problématique interroge le rôle des solidarités intergénérationnelles : les familles rurales mettent en place des mécanismes de soutien entre générations pour gérer l'hypertension, surtout en l'absence d'un accès adéquat aux infrastructures de santé. Il s'agit d'explorer comment ces solidarités se manifestent et quels sont les rôles de chaque génération dans la prise en charge des malades.

En parallèle, il est essentiel de questionner les disparités d'accès aux soins. Les inégalités d'accès aux soins formels, causées par des facteurs économiques, géographiques ou structurels, constituent un obstacle majeur à une prise en charge médicale régulière et efficace. Il est donc nécessaire d'évaluer comment ces disparités limitent les stratégies familiales et renforcent le recours à des pratiques informelles et à la médecine traditionnelle.

Il est également crucial d'identifier l'impact de ces stratégies sur la gestion de l'hypertension. Bien que les

solidarités familiales soient fondamentales, il convient d'analyser dans quelle mesure elles favorisent ou entravent une gestion efficace de la maladie. Les obstacles à l'accès aux soins formels peuvent engendrer des pratiques informelles qui, bien que adaptées à la situation, ne répondent pas toujours aux exigences médicales des maladies chroniques.

Enfin, il est important d'examiner les inégalités et les pressions au sein de la famille. Cette problématique soulève la question des charges sociales et économiques disproportionnées que ces dynamiques peuvent imposer, en particulier sur les jeunes adultes et les femmes, dans un contexte de vulnérabilité économique. Cela amène à réfléchir sur les inégalités internes à la famille et sur les tensions potentielles générées par cette gestion solidaire de la maladie.

Ainsi, cette recherche vise à comprendre comment les familles s'organisent pour compenser les lacunes du système de santé, tout en questionnant les effets ambigus de ces stratégies sur la gestion de l'hypertension et les relations intrafamiliales. Ce sujet est pertinent car il relie plusieurs problématiques sociologiques : les solidarités familiales, l'inégalité d'accès aux soins en milieu rural, et la gestion des maladies chroniques, un défi croissant dans les pays en développement. Il interroge également les solutions locales et les stratégies d'adaptation des familles face à ces contraintes, dans un contexte où les structures sanitaires formelles sont insuffisantes.

Cette recherche s'inscrit dans une perspective multidimensionnelle qui considère les maladies chroniques non seulement comme des problèmes de santé individuelle, mais aussi comme des phénomènes sociaux complexes, ancrés dans des structures et des relations de pouvoir. Cela invite à repenser la manière dont la santé est comprise et gérée au sein des sociétés contemporaines, en intégrant les dimensions culturelles, sociales et économiques qui influencent les comportements et les pratiques de soins.

La question de la prise en charge des maladies chroniques a suscité un intérêt croissant au sein des travaux sociologiques, donnant lieu à de nombreuses analyses qui s'inscrivent dans un corpus épistémologique riche et varié. Ces recherches examinent en profondeur les dynamiques de structuration des pratiques de gestion des maladies chroniques au sein des différentes sphères sociales.

En effet, les approches théoriques mobilisées mettent en lumière non seulement les mécanismes institutionnels et normatifs qui régulent l'accès aux soins et les processus de soins, mais aussi les dimensions culturelles, économiques et familiales qui influencent la manière dont les individus et les groupes sociaux conçoivent et expérimentent la maladie. Les études portent ainsi sur les interactions entre les acteurs de la santé médecins, patients, familles et communautés et analysent comment ces interactions façonnent les pratiques de soins et les trajectoires de santé des individus. Elles soulignent également l'importance des réseaux de solidarité et des mécanismes d'entraide qui se mettent en place pour compenser les lacunes des systèmes de santé formels, en particulier dans des contextes de vulnérabilité socio-économique.

Les études de Fourcade et Touze (2011) ainsi que Guindo (2006) mettent en lumière le fait que la gestion de l'hypertension artérielle (HTA) en Afrique subsaharienne représente un véritable défi pour la santé publique. Cela nécessite l'instauration de politiques de dépistage systématique, l'adoption de traitements thérapeutiques adaptés aux réalités économiques locales, dans un contexte où l'accès aux soins reste souvent limité, ainsi que des efforts accumulés en matière de prévention primaire. Le traitement de l'hypertension repose sur des mesures hygiéno-diététiques, la prise en charge des troubles métaboliques associés (tels que l'hypercholestérolémie et le diabète) et l'utilisation de diverses classes de médicaments. Cependant, pourquoi observer encore un recours aux traitements

traditionnels malgré l'existence d'une gamme de médicaments modernes dont l'efficacité est bien établie ? La réponse réside dans les infrastructures sanitaires et les ressources humaines insuffisantes. De plus, l'accès à la médecine conventionnelle est réservé à une minorité favorisée de la population, les coûts des médicaments modernes et des soins hospitaliers étant élevés, et l'application.

Les études d'Amar (2010) et de Gbaguidi (2021) mettent en évidence que les mesures hygiéno-diététiques sont recommandées pour tous les patients hypertendus, agissant sur leur niveau de pression artérielle, qu'un traitement pharmacologique soit prescrit ou non. Dans un contexte économique rural défavorisé d'Afrique subsaharienne, les données montrent qu'à peine un dixième des personnes à qui l'on avait recommandé des soins suite au dépistage d'une hypertension artérielle sévère ou d'autres maladies cardiovasculaires ont effectivement consulté un service de santé au cours des 12 mois suivants. En outre, parmi ceux ayant accédé aux soins, aucun n'était encore pris en charge après un an. Ces résultats soulignent un faible recours aux services de santé ainsi qu'une très mauvaise observance à long terme des traitements médicaux, ce qui constitue un obstacle majeur à la gestion efficace des maladies chroniques. Ce manque d'engagement dans le suivi thérapeutique, souvent lié à des facteurs socio-économiques, culturels ou à la faible accessibilité des infrastructures de santé, aggrave les risques de complications cardiovasculaires et réduit l'efficacité des interventions de santé publique. Pour remédier à cette situation, des stratégies adaptées doivent être mises en place, notamment en renforçant l'éducation sanitaire, en améliorant l'accès aux soins, et en intégrant des approches communautaires pour mieux soutenir l'adhésion aux traitements.

L'étude d'Anglade et Crépin (2004) souligne la nécessité d'optimiser la gestion thérapeutique des patients hypertendus,

qu'il s'agisse de traitements médicamenteux ou non médicamenteux, tout en améliorant leur observance. L'accent doit être mis sur le renforcement de l'éducation thérapeutique pour les patients sous traitement, afin de favoriser une meilleure compréhension et adhésion à leur prise en charge. Il est également essentiel de mettre régulièrement à jour les recommandations cliniques, en veillant à ce qu'elles soient claires, synthétiques et validées, afin d'assurer une application plus efficace des pratiques médicales. Cette démarche permet aux professionnels de santé de disposer d'outils fiables et actualisés pour mieux accompagner les patients dans leur parcours thérapeutique, tout en facilitant l'adhésion aux traitements et en optimisant la gestion des maladies chroniques telles que l'hypertension. Une telle approche contribue à une prise en charge plus cohérente et adaptée, tout en améliorant les résultats de santé à long terme.

Doulougou(2014) révèle que parmi les 1481 individus inclus dans l'étude, 41 % n'avaient jamais mesuré leur pression artérielle. Sur les 123 personnes (soit 9,4 %) identifiées comme hypertendues lors du dépistage, 26,8 % avaient déjà reçu un diagnostic préalable, et parmi celles-ci, 75,8 % étaient sous traitement antihypertenseur. Parmi les patients sous traitement, 60 % (soit 15 sur 25) présentaient un contrôle satisfaisant de leur pression artérielle. Après un suivi de deux mois, 72 des 90 personnes nouvellement dépistées ont été retrouvées, mais seulement 50 % d'entre elles ont consulté un professionnel de santé. Parmi celles qui l'ont fait, 76 % (soit 28 sur 37) ont reçu une confirmation de leur hypertension.

Les recherches menées par Doutart(2018) indiquent que la gestion thérapeutique de l'hypertension artérielle s'appuie principalement sur des recommandations en matière de mode de vie, englobant à la fois une alimentation saine et une pratique régulière d'activité physique. Toutefois, la mise en œuvre de ces

recommandations rencontre une certaine résistance, tant du côté des patients que des médecins et des patients. Cette évolution des perceptions contribue à l'émergence d'une approche plus holistique de la santé, où l'activité physique est intégrée non seulement comme un complément aux traitements médicaux, mais également comme un élément central de la prévention des maladies. En facilitant une meilleure sensibilisation et en encourageant les échanges entre professionnels de santé et patients, il devient possible de surmonter les obstacles à l'adoption de modes de vie plus actifs. En intégrant des stratégies éducatives et des programmes de sensibilisation ciblés, il est possible de motiver les patients à adopter des comportements proactifs en matière de santé. Cette dynamique favorise non seulement l'engagement individuel, mais également l'implication des communautés dans la promotion de modes de vie saines. En outre, en développant des environnements propices à l'activité physique et en consolidant le soutien social, il est possible d'espérer une diminution de l'incidence des maladies chroniques, telles que l'hypertension. Cela conduira à une amélioration de la qualité de vie des individus et, par conséquent, à une réduction significative des coûts associés aux soins de santé sur le long terme.

Le rapport élaboré par le groupe d'experts de Santé Canada et la Coalition nationale pour la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle (2000, 31 janvier) indique, selon les données des enquêtes sur la santé cardiovasculaire, que 22 % des Canadiens les adultes souffrent d'hypertension, incluant 26 % des hommes et 18 % des femmes. Cependant, cette prévalence pourrait être surestimée, car les mesures n'ont pas été effectuées sur une période de six mois, durée recommandée pour établir un diagnostic fiable d'hypertension artérielle. Cette absence de suivi prolongé peut conduire à des résultats qui ne reflètent pas fidèlement l'état de santé de la population, entraînant ainsi des implications erronées pour les politiques de santé publique et les

stratégies de prévention. Cependant, cette prévalence pourrait être surestimée, car les mesures n'ont pas été effectuées sur une période de six mois, durée recommandée pour établir un diagnostic fiable d'hypertension artérielle. Cette absence de suivi prolongé peut conduire à des résultats qui ne reflètent pas fidèlement l'état de santé de la population, entraînant ainsi des implications erronées pour les politiques de santé publique et les stratégies de prévention. Pour obtenir des données plus précises, il serait crucial d'adopter des protocoles de suivi rigoureux et prolongés, permettant une meilleure évaluation de la prévalence réelle de l'hypertension et une identification adéquate des besoins en matière de prévention et de traitement. Cela inclurait non seulement des mesures régulières de la pression artérielle, mais également des évaluations des facteurs de risque associés, tels que le mode de vie, l'alimentation et les soins médicaux. Une telle approche contribuerait à définir des interventions ciblées et efficaces, tout en informant les décideurs politiques sur les ressources nécessaires pour lutter contre cette problématique de santé publique. En outre, cela pourrait favoriser une sensibilisation accrue de la population sur l'importance de la détection précoce et de la gestion de l'hypertension, améliorant ainsi les résultats.

Yaya, SH et Kengne, AP (sd). (2014) mettent en avant le fait qu'en Afrique, malgré les efforts persistants pour combattre les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles (MNT) telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, les cancers et les troubles respiratoires sont en forte progression. Ces pathologies représentent un fardeau important sur les budgets nationaux, les finances des ménages et des individus, tout en dégradant la qualité de vie des patients. En raison de l'absence de structures adéquates pour leur prise en charge, de nombreuses familles sont amenées à prodiguer des soins palliatifs de longue durée à leurs proches affectés par ces maladies (WHO/ISH, 2003 ; WHO 2011a ; WHO 2011b). En

outre, les analyses des coûts liés aux traitements de l'hypertension montrent que les ressources des pays africains sont insuffisantes pour financer les traitements utilisés dans les pays à revenus élevés. Ce manque de ressources s'explique par la rapidité avec laquelle les MNT, dont l'hypertension, ont émergé, ne laissant que peu de moyens disponibles pour les affronter, d'autant plus dans un contexte où d'autres priorités de santé existantes (Mbanya et al., 1998 ; Union Africaine, 2013).

Selon l'étude de Pandaa, JLK, Masumbukoc, JL et Mairiaux, P. (2020), les conditions de travail, notamment les facteurs psychosociaux et un environnement professionnel défavorable, jouent un rôle significatif dans l'apparition de l'hypertension artérielle particulière. Ces éléments liés à l'activité professionnelle peuvent contribuer à augmenter le risque de développer cette pathologie.

2. Ancrage théorique et méthodologique

Dans le cadre de notre étude, nous avons mobilisé un ensemble de théories sociologiques complémentaires, qui s'avèrent pertinentes pour appréhender les dynamiques en jeu dans la gestion de l'hypertension artérielle en milieu rural. En premier lieu, la *théorie de la solidarité intergénérationnelle* permet d'explorer les mécanismes de soutien et de partage des responsabilités entre les différentes générations au sein des familles. Cette théorie met en lumière comment les ressources, les savoirs et les compétences circulent entre les membres de la famille, influençant ainsi la gestion des maladies chroniques.

Ensuite, *la théorie des réseaux sociaux* s'avère essentielle pour analyser les interactions et les liens qui unissent les individus au sein de leurs communautés. Elle permet d'examiner comment les familles rurales tissent des réseaux de soutien, favorisant l'échange d'informations sur les soins et la gestion de l'hypertension. Ces interactions jouent un rôle clé dans l'accès

aux ressources nécessaires et dans la création d'un environnement propice à la santé.

La théorie de l'accès aux soins constitue un autre pilier de notre analyse, en mettant l'accent sur les inégalités d'accès aux services de santé. Elle permet d'identifier les obstacles économiques, géographiques et structurels qui entravent l'accès aux soins, en particulier dans les zones rurales. Cette théorie est cruciale pour comprendre comment ces disparités influencent les stratégies familiales face à l'hypertension et les pratiques de soins informels qui en découlent.

En outre, *la théorie de l'adaptation sociale* nous aide à appréhender comment les familles s'ajustent aux conditions changeantes et aux défis posés par l'hypertension artérielle. Cette théorie examine les mécanismes d'adaptation développés par les individus et les groupes face à l'absence de services de santé adéquats, mettant en avant les ajustements nécessaires dans les modes de vie et les pratiques alimentaires.

Enfin, *la théorie de la construction sociale* de la maladie souligne que la perception et l'expérience d'une maladie ne sont pas uniquement déterminées par des facteurs biomédicaux, mais aussi par des éléments sociaux, culturels et historiques. Cette approche permet d'explorer comment l'hypertension est comprise et vécue au sein des familles rurales, et comment les croyances et les stéréotypes influencent les pratiques de soins.

En mobilisant ces théories, notre étude vise à offrir une analyse approfondie et nuancée des stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle, tout en tenant compte des contextes socioculturels et structurels qui façonnent ces dynamiques.

Pour répondre aux exigences méthodologiques inhérentes à une recherche sociologique rigoureuse, cette étude s'inscrit dans un cadre analytique qualitatif, visant à explorer les dynamiques sociales spécifiques au milieu rural ivoirien. Plus précisément, la recherche s'est déroulée à Garo, localité située

dans la région de Lôh Djoboua(Divo), durant une période d'un mois, du 29 juillet au 29 août 2024. Cette approche qualitative permet d'appréhender en profondeur les interactions sociales, les perceptions et les pratiques des acteurs locaux, offrant ainsi une compréhension nuancée des enjeux sociétaux présents dans ce contexte particulier. Les critères de sélection des interlocuteurs reposent sur plusieurs axes. Tout d'abord, *les critères démographiques* mettent l'accent sur le genre. Il est essentiel de s'assurer d'une représentation équilibrée des sexes, car les rôles et responsabilités liés aux soins peuvent varier selon le genre.

Ensuite, *les critères de santé* incluent des individus diagnostiqués avec de l'hypertension artérielle, ainsi que des membres de la famille qui participent à leur gestion, tels que les soignants et les aidants. Ce critère tient également compte du niveau de gravité de la maladie, en intégrant des participants ayant des formes variées d'hypertension, allant de la gestion légère à des cas plus graves nécessitant des soins intensifs.

Les critères socio-économiques sont également pris en compte. Il s'agit de sélectionner des participants issus de différentes classes socio-économiques pour comprendre comment les disparités économiques influencent l'accès aux soins et les stratégies de gestion de la maladie.

En outre, *les critères géographiques* jouent un rôle crucial. Les participants sont choisis dans différentes zones rurales afin d'explorer la diversité des pratiques et des défis en matière de gestion de l'hypertension dans ces contextes variés.

Les critères relationnels mettent en lumière les liens familiaux. L'étude inclut à la fois les malades et les membres de leur famille impliqués dans la gestion de la maladie, comme les enfants et les conjoints, afin d'explorer les dynamiques intergénérationnelles et la solidarité familiale.

De plus, *les critères d'expérience* sont basés sur l'historique de gestion de la maladie. Les participants ayant différentes expériences de gestion de l'hypertension, que ce soit

à travers des soins formels, informels ou le recours à la médecine traditionnelle, sont inclus.

Enfin, *le critère de volontariat* est primordial. Tous les participants doivent donner leur consentement éclairé pour participer à l'étude, en comprenant les objectifs et la nature de la recherche.

En tenant compte de ces divers critères, l'étude a recueilli des données riches et variées, permettant ainsi une analyse approfondie des stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle et des dynamiques de solidarité intergénérationnelle en milieu rural.

Dans une approche qualitative, la technique d'échantillonnage utilisée pour étudier les stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle en milieu rural peut être fondée sur un échantillonnage par choix raisonné (ou échantillonnage intentionnel). Les points clés concernant cette technique sont :

- ✓ *Les critères spécifiques de sélection* ; l'échantillonnage par choix raisonné permet de sélectionner des participants qui répondent à des critères spécifiques en lien avec l'objet de recherche. Dans ce cas, il pourrait s'agir de personnes diagnostiquées avec de l'hypertension artérielle, de membres de la famille impliqués dans leur prise en charge et d'individus de différents âges, genres et statuts socio-économiques.
- ✓ *Profondes connaissances et expériences* : Cette méthode vise à identifier des participants qui possèdent une connaissance approfondie des dynamiques familiales et des pratiques de soins informels. Les participants sélectionnés peuvent ainsi offrir des perspectives riches et variées sur les stratégies de gestion de l'hypertension.

- ✓ *Variété des expériences* : L'échantillonnage intentionnel permet également d'inclure une diversité d'expériences liées à l'hypertension, que ce soit par des approches de soins formels, informels ou traditionnels. Cela enrichit l'analyse des différentes stratégies déployées au sein des familles.
- ✓ *Flexibilité* : L'échantillonnage par choix raisonné offre une flexibilité qui est cruciale dans les recherches qualitatives. Les chercheurs peuvent ajuster leur sélection de participants en fonction des découvertes faites au fur et à mesure de l'étude, permettant ainsi une exploration plus approfondie des thèmes émergents.
- ✓ *Taille de l'échantillon* : Dans les études qualitatives, la taille de l'échantillon est généralement plus petite que dans les études quantitatives. Les chercheurs se concentrent davantage sur la profondeur des données recueillies que sur la généralisation des résultats. Le nombre de participants peut varier en fonction de la saturation des données, c'est-à-dire lorsque les nouvelles informations n'apportent plus d'éléments significatifs.

En résumé, l'échantillonnage par choix raisonné est une technique appropriée pour cette recherche, car elle permet de recueillir des informations riches et nuancées sur les stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle dans un contexte rural, tout en prenant en compte les divers aspects des solidarités intergénérationnelles et des disparités d'accès aux soins.

Concernant le mode d'analyse des données, nous avons adopté une approche triangulaire, intégrant trois modes complémentaires : l'analyse contextuelle, l'analyse de contenu et l'analyse thématique.

✓ *Analyse contextuelle*

L'analyse contextuelle permet de situer les données dans leur environnement socio-culturel et économique. Elle examine comment les structures sociales, les normes culturelles et les dynamiques communautaires influencent les stratégies familiales de gestion de l'hypertension artérielle. En scrutant les particularités du milieu rural, nous pouvons mieux comprendre les contraintes et les ressources auxquelles les familles font face, ainsi que les inégalités d'accès aux soins qui conditionnent leur expérience de la maladie.

✓ *Analyse de contenu*

L'analyse de contenu, quant à elle, se concentre sur les discours et les narrations des participants. En examinant les réponses des interviewés, nous visons à extraire des motifs et des significations sous-jacentes, notamment les représentations de l'hypertension, les perceptions des soins formels et informels, ainsi que les rôles attribués aux différentes générations au sein des familles. Cette méthode nous permet d'identifier les discours dominants et les éventuelles divergences qui reflètent des réalités sociales variées.

✓ *Analyse thématique*

Enfin, l'analyse thématique nous permet d'identifier et de catégoriser les thèmes émergents à partir des données recueillies. En procédant à un codage systématique, nous faisons ressortir les idées principales relatives aux stratégies de gestion de l'hypertension, aux solidarités intergénérationnelles et aux défis d'accès aux soins. Cette approche thématique favorise une compréhension approfondie des mécanismes de solidarité au sein des familles, tout en mettant en lumière les tensions et les ressources mobilisées dans la gestion de la maladie.

En conjuguant ces trois modes d'analyse, nous visons à obtenir une vision holistique des dynamiques familiales face à l'hypertension artérielle, en tenant compte des dimensions contextuelles, discursives et thématiques, ce qui enrichit notre compréhension des enjeux sociologiques liés à la santé en milieu rural.

3. Résultats

3.1. Dynamiques informelles de prise en charge de l'hypertension : Réseaux familiaux et inégalités

La thématique abordée met en exergue une tension sociologique fondamentale entre la gestion quotidienne des maladies chroniques et les défaillances systémiques des institutions de soins formels. Les dynamiques informelles renvoient ici à des pratiques de soin non institutionnalisées, qui s'opèrent au sein de réseaux familiaux et communautaires, mobilisant des formes de solidarité intergénérationnelle et des savoirs vernaculaires. Ces réseaux se déploient en réponse aux lacunes d'un système de santé formel qui, dans de nombreux contextes, échoue à garantir un accès équitable et soutenu aux soins, notamment dans les zones rurales ou marginalisées.

La gestion de l'hypertension artérielle dans ces contextes révèle un processus d'adaptation où les familles prennent en charge des fonctions normalement assurées par l'État. Elles deviennent des espaces de résistance et de résilience face à des infrastructures médicales insuffisantes ou inaccessibles. Toutefois, ces mécanismes informels, bien qu'essentiels pour atténuer les effets de l'hypertension, exposent également les familles à des coûts économiques, sociaux et symboliques importants. Loin de constituer une solution pérenne, ces pratiques soulignent en réalité la profondeur des inégalités structurelles qui façonnent l'accès aux soins.

En ce sens, les réseaux familiaux fonctionnent à la fois comme des amortisseurs sociaux et des dispositifs de compensation des manquements de l'État. Cependant, cette dépendance envers les dynamiques informelles révèle et amplifie les inégalités sociales préexistantes. Les populations les plus vulnérables, souvent issues de classes sociales défavorisées ou de zones rurales enclavées, se trouvent davantage exposées aux conséquences délétères d'une prise en charge insuffisante.

Ces inégalités se cristallisent également à travers les rapports de genre, où les femmes, en tant que principales pourvoyeuses de soins domestiques, supportent une charge disproportionnée, renforçant ainsi leur précarité.

Ainsi, l'analyse de ces dynamiques informelles ne doit pas simplement être perçue comme une valorisation des solidarités familiales, mais plutôt comme une interrogation sur les formes d'injustice sociale qu'elles masquent et reproduisent. En dernier ressort, la persistance de ces pratiques informelles met en évidence le paradoxe d'une résilience familiale qui se déploie dans un contexte d'inégalités structurelles croissantes, et interroge la légitimité d'un système de santé formel qui, par sa carence, participe à la fragmentation sociale et à la reproduction des vulnérabilités. Ce propos illustre : « *Notre hôpital existe de nom. Car, il n'y a aucun laboratoire d'analyse ni de spécialiste de maladies chroniques. Au regard de ce vide que nous offre notre hôpital, nous, les malades souffrant d'hypertension, nous nous soulageons par solidarité en partageant nos expériences traditionnelles d'une part mais, il y a dans notre village un guérisseur traditionnel qui traite l'hypertension. On se retrouve tous chez ce guérisseur pour avoir des soins* »

Ce propos met en évidence une réalité sociologique complexe qui se déploie au sein d'une communauté confrontée à l'insuffisance des infrastructures de santé formelles. L'affirmation selon laquelle l'hôpital "n'existe que de nom" souligne une défaillance structurelle du système de santé local,

où l'absence de laboratoires d'analyse et de spécialistes de maladies chroniques crée un vide institutionnel. Cette situation engendre une vulnérabilité accrue pour les patients, notamment ceux souffrant d'hypertension, qui se voient contraints de chercher des alternatives à des soins qui devraient théoriquement être garantis par l'État.

Le recours à la solidarité communautaire constitue une réponse adaptative face à cette carence. Les malades se tournent vers leurs pairs pour partager des expériences et des stratégies de gestion de la maladie, témoignant d'une forme d'entraide qui se nourrit des savoirs traditionnels. Ce phénomène de solidarité interindividuelle illustre la capacité des communautés à mobiliser des ressources internes pour faire face aux défis sanitaires, mais il met également en lumière les limites de cette approche. Si cette entraide permet un soulagement temporaire, elle ne remplace pas les soins médicaux formels et pourrait, dans certains cas, mener à une gestion inadéquate de la maladie.

La mention d'un guérisseur traditionnel qui traite l'hypertension soulève des interrogations sur la médecine alternative et la place des praticiens informels dans le paysage de la santé. Ce guérisseur devient un acteur central, incarnant une réponse aux lacunes des services de santé conventionnels. La fréquentation de ce guérisseur par les patients illustre une forme d'adaptation culturelle à des conditions de vie où l'accès aux soins formels est limité. Cela pose cependant la question de l'efficacité et de la sécurité des traitements alternatifs, ainsi que de leur reconnaissance par les structures de santé publique.

Cette situation soulève également des enjeux de confiance et de légitimité. Les patients, en se rendant chez le guérisseur traditionnel, expriment une forme de défiance envers le système de santé formel qui ne répond pas à leurs besoins. Cela peut être perçu comme un indicateur des inégalités d'accès aux soins et de la méfiance envers les institutions de santé, exacerbées par l'expérience vécue de l'insuffisance des services.

Enfin, cette dynamique souligne un paradoxe : bien que les patients cherchent des solutions à leur problème de santé, ils naviguent dans un environnement où la formalisation des soins est déficiente, les obligeant à recourir à des systèmes de soins alternatifs. Cela révèle une réalité où les structures de santé publique, censées assurer la prise en charge des maladies chroniques, échouent à remplir leur rôle, forçant ainsi les malades à s'organiser autour de ressources informelles pour leur survie.

En résumé, ce propos met en relief une interaction complexe entre solidarité communautaire, recours à des médecines alternatives et défaillances structurelles du système de santé. Il interroge notre compréhension des dynamiques de soin dans un contexte d'inégalités d'accès aux services de santé et souligne la nécessité de réexaminer les modèles de prise en charge qui intègrent à la fois les savoirs traditionnels et les soins formels dans une approche holistique de la santé.

3.2. Solidarités intergénérationnelles et prise en charge de l'hypertension : Enjeux familiaux et sociaux

Les résultats mettent en exergue le rôle central des liens entre générations dans la gestion de l'hypertension au sein des familles. Dans un contexte où l'accès aux soins formels est limité, notamment en milieu rural, les familles se mobilisent pour pallier ces lacunes. Les aînés, riches d'expérience, transmettent des savoirs pratiques liés à la gestion de la maladie, tandis que les plus jeunes assument souvent les soins quotidiens. Ces solidarités, bien qu'indispensables, révèlent les inégalités sociales : les familles supportent une charge importante, souvent au détriment des femmes, et compensent les insuffisances des systèmes de santé publics. Cette déclaration éclaire : « *Dans ce village, les personnes âgées, parfois elles-mêmes malades, participent à la gestion de l'hypertension au sein du village et de leurs familles respectives en partageant leurs expériences ou*

en prodiguant des conseils de santé traditionnels. Ces conseils permettent aux personnes qui en bénéficient d'être soulagées ou de retrouver la guérison »

Ce propos met en exergue une dynamique sociologique complexe, particulièrement observable dans le cadre de l'enquête, où les personnes âgées, souvent affectées par des maladies chroniques, occupent une position centrale dans la gestion de l'hypertension. Leur implication active dans la prise en charge des pathologies au sein de la communauté met en lumière plusieurs dimensions cruciales.

En premier lieu, cette situation fait ressortir le concept de capital social. Les personnes âgées, grâce à leur riche expérience de vie et à leur savoir accumulé, se transforment en ressources inestimables pour les membres de leurs familles et de leur communauté. En partageant leurs expériences et en prodiguant des conseils de santé traditionnels, elles établissent des réseaux de soutien qui renforcent la résilience collective face à la maladie. Ce phénomène illustre une solidarité intergénérationnelle, où les jeunes tirent parti des savoirs et des pratiques des aînés, favorisant ainsi une continuité culturelle et une autonomisation dans la gestion de la santé.

En deuxième lieu, cette dynamique soulève des questions relatives à la médecine traditionnelle et aux pratiques de soin informelles, qui coexistent souvent avec les soins formels. Les conseils offerts, bien qu'ancrés dans des savoirs traditionnels, témoignent d'une capacité d'adaptation aux contextes locaux, surtout dans des zones où l'accès aux infrastructures de santé est limité. Cette réalité souligne l'importance d'une approche sociologique qui valorise les savoirs locaux tout en reconnaissant leurs limites dans la gestion de pathologies chroniques telles que l'hypertension. Il serait pertinent de questionner l'efficacité de ces conseils dans un cadre scientifique, les considérant non pas comme des substituts, mais comme des compléments aux traitements médicaux formels.

En troisième lieu, l’assertion selon laquelle ces conseils permettent aux individus de trouver soulagement ou guérison soulève des interrogations sur les inégalités d’accès aux soins. Si certaines personnes peuvent effectivement bénéficier de ces échanges intergénérationnels, il existe un risque de dépendance à des savoirs non institutionnalisés, dont l’efficacité n’est pas toujours garantie. Cela interroge également la question de la santé préventive et la manière dont des approches communautaires peuvent aider à réduire les inégalités, tout en soulignant la nécessité d’un accès équitable aux soins formels.

Enfin, cet énoncé nous pousse à réfléchir à la place des personnes âgées dans la société. Leur rôle actif dans la gestion de l’hypertension leur confère légitimité et reconnaissance au sein de leur communauté, souvent sous-estimées dans des sociétés contemporaines valorisant davantage la productivité économique. En intégrant ces voix et savoirs dans les stratégies de santé publique, nous pourrions non seulement améliorer les résultats sanitaires, mais également renforcer le tissu social des communautés.

Ainsi, ce propos illustre une réalité où les personnes âgées, par leur engagement et leur expérience, émergent comme des actrices clés dans la gestion des maladies. Simultanément, il met en lumière les défis systémiques liés à l’accès aux soins et à la valorisation des savoirs traditionnels, soulignant la nécessité d’une approche intégrative qui reconnaisse et utilise ces dynamiques communautaires pour promouvoir une santé durable et équitable.

3.3. Inégalités d'accès aux soins pour les patients hypertendus : Défis et Perspectives

Il est essentiel d’analyser les défis complexes auxquels sont confrontées les familles rurales en matière de santé, en mettant en lumière trois éléments cruciaux : la distance aux centres de santé, le coût des traitements et la rareté des médecins

spécialisés. Ces obstacles géographiques et économiques ne sont pas de simples désagréments; ils constituent des barrières systémiques qui compromettent l'accès à des soins de santé adéquats et engendrent des inégalités significatives dans la prise en charge des maladies chroniques, telles que l'hypertension.

Premièrement, la distance aux centres de santé représente un enjeu majeur. Dans le cadre de cette étude, les familles doivent parcourir de longues distances pour accéder à des infrastructures médicales souvent limitées en ressources. Cette situation engendre non seulement une perte de temps considérable, mais aussi une augmentation des coûts associés aux transports. Les personnes souffrant de maladies chroniques, comme l'hypertension, peuvent ainsi éprouver des difficultés à recevoir un suivi régulier et adéquat, ce qui peut entraîner des complications sévères et une aggravation de leur état de santé.

Deuxièmement, les coûts des traitements constituent un obstacle supplémentaire qui alimente les inégalités d'accès aux soins. Les familles rurales, souvent soumises à des contraintes économiques, doivent jongler entre leurs besoins de santé et les coûts associés aux consultations médicales, aux médicaments et aux soins. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les malades chroniques, qui nécessitent un suivi régulier et des traitements prolongés. L'incapacité à couvrir ces dépenses peut mener à des choix difficiles, tels que la réduction des doses prescrites ou le recours à des traitements alternatifs non validés, augmentant ainsi les risques pour la santé.

Troisièmement, les résultats mettent un accent sur la rareté des médecins spécialisés en milieu rural ce qui aggrave encore la situation. L'absence de professionnels de santé qualifiés signifie que les patients ne bénéficient pas de l'expertise nécessaire pour gérer efficacement leurs maladies chroniques. Cette pénurie de médecins spécialisés contraint souvent les familles à se tourner vers des soins non spécialisés

ou informels, augmentant leur vulnérabilité face à des pathologies comme l'hypertension.

Face à ces insuffisances du système de santé, les familles rurales développent des stratégies d'adaptation pour compenser les lacunes dans la prise en charge de leurs membres malades. Ces mécanismes incluent la mobilisation de la solidarité intergénérationnelle et communautaire, où les connaissances et les expériences sont partagées au sein de la famille pour gérer la maladie. Les aînés, souvent porteurs de savoirs traditionnels, jouent un rôle central dans ce processus, contribuant à la création d'un réseau de soutien qui atténue l'impact des inégalités structurelles.

Cependant, il convient de souligner que ces stratégies, bien qu'efficaces dans une certaine mesure, ne peuvent pas remplacer l'accès à des soins médicaux formels et de qualité. Elles révèlent, au contraire, les limites d'un système de santé qui ne parvient pas à répondre aux besoins fondamentaux des populations rurales. Ainsi, l'analyse de ces défis et de la manière dont les familles compensent les défaillances du système de santé nous invite à repenser les politiques de santé publique, afin d'intégrer des solutions qui prennent en compte les réalités spécifiques des contextes ruraux et de garantir un accès équitable aux soins pour tous.

Cette affirmation confirme : *« Pour avoir des soins modernes de l'hypertension, le malade doit parcourir plus de 10 kms sur une piste difficile pour arriver en ville afin de trouver une pharmacie pour acheter le médicament de l'hypertension. Les malades, qui ont des membres de famille auprès d'eux et si, ces derniers veulent bien les aider parcourent cette longue distance à vélo pour arriver en ville pour acheter le médicament de l'hypertension »*

Ce propos met en lumière des enjeux socio-économiques et symboliques liés à l'accès aux soins de santé, en particulier pour les malades souffrant d'hypertension dans des zones

rurales. Pour une analyse et une interprétation approfondies, il est pertinent de s'appuyer sur les concepts développés par Pierre Bourdieu, notamment ceux de capital économique, capital social et habitus.

Distance et accessibilité : La nécessité de parcourir plus de 10 kilomètres sur une piste difficile pour accéder à des soins modernes illustre d'abord les défis d'accès aux services de santé en milieu rural. Cette distance n'est pas seulement un obstacle géographique, mais également un indicateur des inégalités structurelles qui se manifestent dans la distribution des ressources médicales.

Dans la perspective bourdieusienne, cela peut être interprété comme une manifestation de l'inégalité de capital économique, où les patients ayant des ressources financières limitées doivent investir du temps et de l'énergie pour accéder à des soins essentiels. Le parcours difficile pour atteindre la ville symbolise également l'aliénation que ressentent les malades face à un système de santé qui semble leur être inaccessible.

Mobilisation du capital social : La mention des membres de la famille qui aident les malades à parcourir cette distance renvoie au concept de capital social. Ce dernier fait référence aux réseaux de soutien et aux relations interpersonnelles qui peuvent être mobilisées en période de besoin.

Dans ce contexte, la famille devient une ressource cruciale pour compenser les déficits du système de santé formel. En se rendant ensemble en ville, les membres de la famille non seulement facilitent l'accès aux médicaments, mais renforcent également les liens sociaux et la solidarité intergénérationnelle. Cependant, cette dépendance aux relations familiales pour accéder aux soins souligne aussi les inégalités d'accès, puisque toutes les personnes malades ne disposent pas nécessairement de ce soutien.

Habitus et pratiques de soin : En utilisant le concept d'habitus, Bourdieu nous invite à considérer comment les

pratiques des individus sont façonnées par leur contexte social et culturel. Les malades qui doivent se déplacer à vélo pour acheter leurs médicaments illustrent une certaine résilience et adaptation à leur environnement. Ce comportement, ancré dans leur habitus, reflète une façon de penser et d'agir qui est conditionnée par des contraintes matérielles et des normes sociales spécifiques. L'utilisation du vélo, un moyen de transport souvent associé à des ressources limitées, souligne également le caractère précaire de l'accès aux soins.

Inégalités structurelles : Ce propos met en exergue les inégalités structurelles dans l'accès aux soins de santé. Les obstacles géographiques et économiques auxquels sont confrontés les malades d'hypertension ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des symptômes d'un système de santé qui ne répond pas aux besoins des populations rurales. La nécessité de parcourir de longues distances pour accéder à des médicaments essentiels souligne l'absence d'infrastructures de santé adéquates dans ces régions.

En résumé, à travers le prisme de Bourdieu, ce propos illustre les complexités de l'accès aux soins modernes pour les malades d'hypertension dans des contextes ruraux. Il révèle non seulement les défis matériels que doivent surmonter ces individus, mais aussi la manière dont les dynamiques familiales et communautaires peut servir de soutien dans un système de santé défaillant. Cette analyse souligne la nécessité de politiques de santé qui reconnaissent ces inégalités et qui visent à améliorer l'accès aux soins pour tous, notamment en renforçant les infrastructures et en soutenant les réseaux de solidarité au sein des communautés.

3.4. Gestion de l'hypertension et charge émotionnelle dans les soins familiaux

Pour analyser la gestion des maladies chroniques et la charge émotionnelle dans la prise en charge familiale de

l'hypertension artérielle, nous pouvons nous appuyer sur les approches d'Alain Touraine (L'Action Sociale et la Construction de Soi) et de Max Weber (Compréhension et Valeurs), qui offrent des perspectives complémentaires sur les dynamiques sociales et individuelles impliquées.

Alain Touraine, à travers sa conception de l'action sociale, met l'accent sur la manière dont les individus agissent et interagissent au sein de leur contexte social. Dans le cas de la gestion des maladies chroniques, notamment l'hypertension, Touraine souligne l'importance de l'individu en tant qu'acteur social. Les membres de la famille qui s'engagent dans la prise en charge de la santé d'un proche deviennent des acteurs clés dans le processus de gestion de la maladie.

La charge émotionnelle associée à cette prise en charge est interprétée comme une manifestation de l'investissement personnel que ces acteurs consacrent à leur rôle. Touraine insiste sur le fait que l'action sociale est souvent motivée par des valeurs et des significations personnelles.

Dans ce contexte, les membres de la famille ressentent une responsabilité morale ou un devoir affectif envers la personne malade, ce qui peut engendrer des tensions et des stress émotionnels considérables. Cette dynamique souligne la complexité des relations familiales et comment elles sont affectées par la maladie, mais aussi par les valeurs culturelles et sociales qui déterminent le sens de la responsabilité familiale.

De son côté, Max Weber nous invite à explorer la compréhension subjective des actions des individus et comment ces actions sont influencées par des valeurs et des croyances.

Dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension, les membres de la famille ont des conceptions différentes de la maladie, de la santé et des traitements. Ces conceptions peuvent être influencées par des facteurs culturels, sociaux et religieux, ce qui affecte leur engagement dans la gestion des soins.

Weber souligne également l'importance de la rationalité dans les actions humaines. Dans la gestion des maladies chroniques, notamment l'hypertension, les décisions prises par les membres de la famille sont guidées par une rationalité instrumentale (recherche de solutions efficaces) ou par une rationalité affective (motivée par des émotions et des liens affectifs). La charge émotionnelle ressentie par les aidants familiaux est parfois interférée avec la prise de décisions rationnelles, conduisant à des choix qui peuvent être sous-optimaux pour la santé du malade. Ce propos illustre : « *C'est ma femme, elle est une partie de moi. Mon rôle est de l'accompagner dans le processus de soins, peu importe les difficultés. Je suis à la recherche de sa guérison* ».

Ce propos offre un aperçu riche et complexe des dynamiques relationnelles et des responsabilités qui se manifestent dans le cadre de la prise en charge des soins, mettant en lumière des dimensions sociologiques cruciales. À travers cette déclaration, plusieurs concepts clés peuvent être analysés, notamment l'identité relationnelle, la solidarité conjugale, et la dimension normative des soins.

La première partie de la déclaration, "C'est ma femme, elle est une partie de moi", souligne l'idée d'identité relationnelle. Cette affirmation évoque une conception de soi intimement liée à l'autre, où le bien-être et la santé de l'épouse sont perçus comme intrinsèquement liés à l'identité de l'individu qui parle. Selon les théories de l'interdépendance, les relations interpersonnelles, et en particulier les relations conjugales, façonnent l'identité des individus. L'expression de cette interdépendance souligne comment la maladie d'un partenaire peut devenir une épreuve partagée, redéfinissant ainsi les rôles et les responsabilités au sein de la relation.

Le propos met également en avant la notion de solidarité conjugale, un concept qui désigne le soutien mutuel et l'engagement dans les moments de crise. En déclarant, "Mon

rôle est de l'accompagner dans le processus de soins, peu importe les difficultés", l'individu souligne un engagement fort et un sens du devoir envers son épouse. Cette dimension de la solidarité est particulièrement significative dans le contexte des soins de santé, où les défis émotionnels et matériels peuvent être exacerbés. La volonté de surmonter les difficultés pour accompagner l'autre dans un processus de soin met en avant la valeur des liens affectifs et la manière dont ces liens se manifestent en actions concrètes, telles que le soutien psychologique et physique.

La phrase "Je suis à la recherche de sa guérison" soulève également des questions sur la dimension normative des soins. Cela implique une norme sociale et culturelle qui valorise l'engagement des partenaires dans le processus de soin. Dans de nombreuses cultures, l'aide à un partenaire malade est considérée non seulement comme un devoir moral, mais également comme un impératif social. Cette obligation peut être influencée par des attentes sociétales concernant le rôle de l'époux ou de l'épouse en tant que soignant. Cela renvoie à une vision plus large des attentes relatives aux rôles de genre, où l'homme peut être perçu comme un protecteur et un soutien, tandis que la femme, en tant que malade, peut être vue comme celle nécessitant soin et attention.

En somme, ce propos, à travers une simple affirmation d'engagement conjugal, révèle des dynamiques complexes qui englobent l'identité personnelle, la solidarité relationnelle et les normes sociétales liées à la prise en charge des maladies. Il illustre comment la maladie peut agir comme un révélateur des liens interpersonnels et des obligations sociales, tout en soulignant l'importance de la présence et du soutien dans le processus de soin. Cette analyse nous incite à considérer non seulement les implications émotionnelles et psychologiques de la maladie, mais également les contextes socioculturels qui

façonnent les expériences et les réponses individuelles au sein des relations de soins.

En synthèse, l'approche d'Alain Touraine met en lumière le rôle actif des individus dans la gestion des maladies et souligne la charge émotionnelle qui découle de cette responsabilité, tandis que l'approche de Max Weber nous invite à considérer la subjectivité et les valeurs qui influencent ces dynamiques. La gestion de l'hypertension en milieu familial devient ainsi un processus complexe, où les acteurs naviguent entre des responsabilités affectives, des attentes sociales et des contraintes pratiques. Cela soulève des questions cruciales sur le soutien nécessaire pour les aidants familiaux et l'importance de reconnaître et d'intégrer leur expérience dans les systèmes de santé, afin de mieux répondre aux défis émotionnels et pratiques liés à la gestion des maladies chroniques.

4. Discussion

Les résultats de cette recherche mettent en lumière, par le biais d'une enquête méthodologique rigoureuse, les modalités de structuration des soins informels prodigués aux personnes atteintes de maladies chroniques dans un contexte de précarité des ressources familiales. La configuration de ces pratiques intègre à la fois le recours à des dispositifs thérapeutiques issus de la médecine traditionnelle et une gestion fine des dimensions émotionnelles et affectives inhérentes aux processus de soin, ancrée au sein des relations familiales. L'analyse des solidarités intergénérationnelles révèle une répartition asymétrique des responsabilités entre les générations, où l'assistance physique, la gestion des traitements et le soutien matériel sont souvent délégués aux membres les plus jeunes, en faveur des aînés. Cette répartition des tâches, fondée sur des logiques de solidarité et de réciprocité, est façonnée par des contraintes structurelles profondes. En effet, l'étude des inégalités d'accès aux soins met en évidence la persistance d'obstacles structurels systémiques,

notamment les fractures géographiques, les limitations économiques et l'insuffisance chronique des infrastructures médicales adaptées. Ces facteurs multidimensionnels aggravent la précarité des patients souffrant d'hypertension, compromettant la trajectoire de leur prise en charge en raison de l'absence d'un suivi médical régulier et adéquat. Ainsi, cette recherche met en évidence les interactions entre les réseaux de solidarité familiale et les facteurs structurels qui influencent la prise en charge des maladies chroniques, notamment dans des environnements caractérisés par des difficultés économiques et un isolement géographique.

Au regard des conclusions de cette étude, nous adoptons une approche analytique de l'économie, fondée sur une sélection méthodologique rigoureuse des éléments les plus significatifs. Cette approche, ancrée dans une démarche épistémologique solide, vise à optimiser les outils d'analyse tout en évitant de restituer de manière exhaustive l'intégralité des données empiriques abordées dans le chapitre des résultats. Ce choix méthodologique privilégie la valeur heuristique des informations présentées, bien qu'il puisse, dans une certaine mesure, sacrifier la précision en faveur d'une trop grande exhaustivité. Le corpus discursif étudié dans ce cadre se concentre sur les points ci-dessous.

4.1. Sur les inégalités d'accès aux soins pour les patients hypertendus : Défis et Perspectives

Face aux carences structurelles du système de santé, les familles en milieu rural élaborent des stratégies adaptatives pour pallier les défaillances dans la prise en charge de leurs membres malades. Ces dynamiques incluent la mobilisation des solidarités intergénérationnelles et communautaires, au sein desquelles le partage de savoirs et d'expériences permet une gestion collective de la maladie. Les aînés, détenteurs de savoirs traditionnels, occupent une position clé dans ces processus,

contribuant à la constitution d'un réseau de soutien capable de compenser en partie les inégalités structurelles. Les contraintes géographiques et économiques auxquelles sont confrontés les patients hypertendus ne constituent pas des faits isolés, mais illustrent les insuffisances systématiques du système de santé à répondre aux besoins des populations rurales. Le besoin de parcourir de longues distances pour obtenir des médicaments essentiels reflète l'absence critique d'infrastructures de santé adéquates, exacerbant ainsi les inégalités d'accès aux soins. Cette situation renforce la vulnérabilité des populations rurales, particulièrement celles souffrant de maladies chroniques, et souligne la nécessité d'une réponse institutionnelle plus adaptée pour garantir une prise en charge continue et équitable des patients, dépendant de leur localisation géographique.

Ce résultat confirme les recherches menées par Mwanabene et ses collaborateurs (2022, 29 septembre) soulignant que les individus souffrant d'hypertension, en plus de fréquenter les établissements de santé, ont recours à diverses alternatives pour leurs soins, telles que l'automédication, les chambres de prière et les tradipraticiens. Ces comportements sont courants tant dans les zones rurales qu'urbaines. Il est essentiel de reconnaître et d'intégrer ces pratiques dans le système de santé, plutôt que de les écarter. Cette intégration devrait s'inscrire dans une perspective élargie de mise en œuvre de la politique nationale de santé, visant à favoriser la collaboration entre ces différents acteurs et le personnel médical formel, afin de leur permettre de mieux comprendre les limites de leur intervention dans le domaine de la santé. En facilitant un dialogue constructif et en partageant des connaissances, cette approche peut renforcer l'efficacité des soins prodigués et garantir que les pratiques traditionnelles et modernes coexistent de manière complémentaire, contribuant ainsi à un système de santé plus inclusif et adaptable aux besoins des populations. Cela permet également d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles,

tout en respectant les croyances culturelles et les pratiques locales, favorisant ainsi une approche holistique de la santé.

4.2. En réponse à la gestion de l'hypertension et charge émotionnelle dans les soins familiaux

Les membres de la famille impliqués dans les soins d'un proche malade se positionnent comme des agents centraux dans le processus de gestion de la maladie. La charge émotionnelle qui accompagne cette responsabilité est perçue comme le reflet de l'engagement personnel que ces aidants investissent dans leur rôle. La prise en charge de l'hypertension au sein du cadre familial devient un processus stimulant complexe, où les individus jonglent entre des responsabilités affectives, des normes sociales et des contraintes matérielles. Cela met en lumière des enjeux fondamentaux quant au soutien nécessaire pour ces aidants, ainsi que la nécessité de reconnaître et d'intégrer leur expertise dans les politiques de santé, afin de mieux aborder les dimensions émotionnelles et pratiques liées à la gestion des maladies chroniques.

Ce constat empirique s'aligne avec les conclusions de l'étude suggérées par Malik et al. (février 2020), qui démontre que la qualité de l'environnement familial exerce une influence déterminante sur l'adhésion au traitement. Cet élément contextuel, souvent négligé dans les approches biomédicales, se révèle pourtant central dans la gestion de l'hypertension artérielle. Il apparaît ainsi indispensable d'intégrer la dimension familiale comme variable structurante dans les stratégies de prise en charge, afin de mieux saisir les dynamiques relationnelles qui sous-tendent l'observance du traitement thérapeutique. Cette approche permet de dépasser une vision strictement individuelle de la gestion de la maladie en reconnaissant le rôle central des interactions familiales dans le soutien, ou parfois l'entrave, à la continuité des soins. En mobilisant ces collectifs dynamiques, les professionnels de santé

peuvent définir des interventions plus holistiques, capables d'améliorer l'adhésion thérapeutique et d'optimiser les résultats de santé à long terme.

Conclusion

Les résultats de cette étude révèlent, à travers une enquête approfondie des pratiques de soins informels, les mécanismes de structuration de l'aide apportée aux malades chroniques au sein de familles évoluant dans un contexte de ressources limitées. Ce processus implique non seulement le recours à des dispositifs thérapeutiques pertinents de la médecine traditionnelle, mais également une prise en charge des dimensions émotionnelles et affectives inhérentes aux soins, au cœur de la dynamique familiale. Par ailleurs, l'analyse des configurations de solidarité intergénérationnelle permet de saisir les logiques différenciées de répartition des charges, qu'il s'agisse de l'assistance physique, de la gestion thérapeutique, ou encore du soutien matériel, ces dernières étant fréquemment assumées par les membres les plus jeunes au bénéfice des générations aînées. En outre, l'étude des disparités dans l'accès aux soins met en exergue des contraintes structurelles persistantes auxquelles ces familles sont confrontées, telles que les fractures spatiales, les contraintes économiques, ainsi que l'insuffisance d'infrastructures médicales adéquates. Ces paramètres exacerbent la vulnérabilité des patients atteints d'hypertension, influençant négativement l'évolution de leur pathologie en l'absence d'un suivi médical rigoureux et continu. Cette recherche propose ainsi une analyse fine des interactions complexes entre solidarités familiales et déterminants structurels dans la gestion des pathologies chroniques en contexte de précarité et de marginalité géographique.

Bibliographie

- ANGLADE Cécile & Carole Créatin, 2004. *Les actions et programmes de prévention : Plusieurs programmes nationaux concourent à la prévention des maladies cardio-vasculaires*. UN Actualité et Dossier en Santé Publique (adsp), n° 47 .<https://www.hc.fr/explorez.cgi/actualite>
- AMAR Jules, 2010. *Stratégie pour une meilleure prise en charge de l'hypertendu*. <https://www.realites-cardi.c/wp--escroquer/téléchargements/sites/2/2010/11/0430.pdf>
- DOULOUGOU Boukaré, 2014. *Hypertension artérielle dans la population adulte du Burkina Faso : Prévalence, détection, traitement et contrôle* (https://pa.bi.umontreal.ca/xml/flux_binaire/h/1866/12306/Doulougou_Boukare_2014_these.pdf?sequence=5&estautorise=y)
- DOUTART Mélanie, 2018. *Prise en charge de l'hypertension artérielle chez le sportif en médecine générale* (Thèse <https://duma.ccsd.cnrs.fr/du-0/document>)
- FOURCADE Laurent & TOUZE Jean-Étienne, 2011. *Particularités et modalités de la prise en charge de l'hypertension artérielle dans les pays d'Afrique subsaharienne*. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 195(6), https://www.academ-moyen.fr/wp-content/téléchargements/2013/11/2011_6_1269.pdf
- GBAGUIDI Gwladys Nadia, 2021. *Troubles tensionnels en population rurale au Bénin : rétention et prise en charge* (Thèse de doctorat, <https://theses.hal.science/tel-03552624v1/fi/2021LIMO0055.pdf>)
- GUINDO Issiaka, 2006. *Étude du traitement traditionnel de l'hypertension artérielle au Mali* (Thèse, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-Stomatologie du Mali). <https://bibliosante.ml/bitstream/handle/123456789/6895/06P21.pdf?sequence=1>

HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS), 2016. *Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte* .[https://www .has - san.fr/télécharger/doc/ap/pdf/2016-10 // /fiche_memo_rap.pdf](https://www.has-san.fr/télécharger/doc/ap/pdf/2016-10//fiche_memo_rap.pdf)

MALIK KS et Al. 2020. *Environnement familial et observance du traitement de l'hypertension artérielle dans une population d'hypertendus à Abidjan* .*Sciences de la santé et maladies*, 21 [www .hsd - fmsb.org](http://www.hsd-fmsb.org).

MWANA-WABENE Aimé C, et Al. 2022. *Choix thérapeutiques des hypertendus et diabétiques en milieu rural : Une étude mixte dans deux zones de santé de l'Est de la République Démocratique du Congo*. *Journal africain des soins de santé primaires et de la médecine familiale*. <https://doi.org/10.41/phcfm.v14i1.3100>
<https://indexmedicus.afro.who.int/iah/fulltext/Choix%20th%C3%A9rapeutiques%20des%20hypertendus%20et%20diab%C3%A9tiques%20en%20milieu%20rural.pdf>

PANDAA, JLK, MASUMBUKOC, JL et MAIRIAUX, P. 2020. *Prévalence de l'hypertension artérielle et les facteurs de risques en milieu professionnel en République démocratique du Congo : cas de la société textile de Kisangani* . [https://orbi.uliege.be/bitstream/2268 /2/1/Précédent%20%20Médecine %20Public%20Santé_2020 .pdf](https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/2011/Précédent%20%20Médecine%20Public%20Santé_2020.pdf)

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS SANTE CANADA ET LA COALITION NATIONALE POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE, 2000. *Rapport du groupe d'experts sur la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle*. [https://publ.gc.Californie//col/Collection / H47-70-2000F .pdf](https://publ.gc.ca/californie/col/Collection/H47-70-2000F.pdf)

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS SANTE CANADA ET LA COALITION NATIONALE POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE, 2000. *Rapport du groupe d'experts sur la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle*. [https://publ.gc.Californie//col/Collection / H47-70-2000F .pdf](https://publ.gc.Californie//col/Collection/H47-70-2000F.pdf)

Adolescents et jeunes handicapés en situation de marginalisation au Togo : un défi à relever

AMEGEE Kodjopatapa Messan

jesscila@yahoo.fr;

Université de Lomé

TCHITOU Ibitola,

tolamina2017@gmail.com,

URD Lomé Togo

Résumé

Il existe au Togo plusieurs programmes en faveur des adolescents et jeunes souffrant de handicap. Toutefois, dans la mise en œuvre de ces programmes, ces derniers sont lésés. A partir d'une étude qualitative et quantitative, cet article tente d'élucider les facteurs explicatifs de la marginalisation dont sont victimes les adolescents et jeunes dans les divers programmes en santé de reproduction au Togo.

Les données utilisées proviennent de deux enquêtes réalisées en 2018 auprès des jeunes handicapés dans plusieurs centres de Lomé et environs. De façon spécifique, il s'agit d'analyser les dispositifs d'information et de communication sur la santé de reproduction à l'endroit des adolescents et jeunes en situation de handicap, recenser les difficultés que rencontrent ces derniers et proposer les mécanismes pouvant favoriser une forte implication des adolescents et jeunes handicapés dans les programmes de santé de reproduction dans le pays.

Mots-clés : *adolescents, jeunes, handicapés, marginalisation, intégration*

Abstract

There are several programs in Togo for adolescents and young people with disabilities. However, in the implementation of these programs, the latter are harmed. Based on a qualitative and quantitative study, this article attempts to elucidate the explanatory factors of the marginalization suffered by adolescents and young people in the various reproductive health programs in Togo.

The data used comes from two surveys carried out in 2018 among young people with disabilities in several centers in Lomé and surrounding areas. Specifically, the aim is to analyze information and communication systems

on reproductive health for adolescents and young people with disabilities, identify the difficulties they encounter and propose mechanisms that can promote strong involvement of adolescents and young people with disabilities in reproductive health programs in the country.

Keywords : *adolescents, young people, disabled, marginalization, integration*

Introduction

Le rapport mondial sur le handicap estime à 15% le nombre de personnes en situation de handicap dans le monde (OMS et Banque mondiale, 2011 : 203). Il souligne également que ces personnes font souvent partie des couches sociales les plus défavorisées et les plus exclues de la société. Elles souffrent d'une marginalisation liée aux pesanteurs socioculturelles considérant le handicap comme provenant d'une malédiction¹. Selon UNDEVSOC (2016), entre 180 et 200 millions de personnes âgées de 10 à 24 ans vivent avec un handicap dans le monde². En admettant que ces jeunes handicapés³ sont semblables à tous les autres jeunes, on estime qu'ils ont des rêves et des ambitions, des intérêts et des désirs, ainsi que des espoirs pour l'avenir. Mais force est de reconnaître que ces derniers font face à des obstacles sociaux persistants dans le monde entier qui découlent de la marginalisation, la discrimination, la stigmatisation et des préjugés dont ils font l'objet, en plus de l'échec constant des gouvernants à inclure le handicap dans la conception des politiques publiques et des programmes les concernant. Plusieurs obstacles, physiques, socioéconomiques, socioculturels et juridiques continuent de limiter leur accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi, aux activités de loisir et à la vie de famille en plus de l'exclusion

¹ Rapport mondial sur le handicap, OMS-Banque Mondiale, 2011,

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/rapport_mondial_handicap_oms_2012.pdf

² UNDEVSOC (2016). Fact Sheet: Youth with Disabilities (Fiche d'information : jeunes handicapés). Disponible à l'adresse : <http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-with-disabilities.pdf>.

³ Dans cette étude, le terme « jeunes handicapés » fait référence à la population ciblée : les personnes handicapées entre 10 et 24 ans.

dont ils font l'objet⁴. Ces difficultés sont exacerbées dans les communautés moins avantagées.

Le handicap est devenu un enjeu du développement, car il est doublement lié à la pauvreté. « Le handicap peut accroître le risque de pauvreté et la pauvreté peut accroître le risque de handicap » (A. Sen, 2009, p. 258). Il s'agit là d'un cercle vicieux qui guette ces personnes pourtant membre de nos communautés. Dans le monde entier, de plus en plus de données empiriques montrent que les personnes handicapées et leur famille sont davantage susceptibles de connaître une marginalisation sociale entraînant une situation économique défavorable.

Le handicap est un concept complexe, multidimensionnelle et évolutif. Les difficultés rencontrées par les jeunes handicapés pour accéder à leurs droits sont aggravées par les risques associés aux situations de conflit, aux crises humanitaires et à l'institutionnalisation.

Les dernières recherches faites sur ce phénomène, ces dernières décennies par certains chercheurs⁵ en sciences sociales et de la santé, ont pu déterminer le poids des barrières sociales et physiques dans le handicap. Et le vieillissement mondial de la population n'est pas pour favoriser le phénomène. Il a une influence majeure sur les tendances au handicap. Il est clair que le risque de handicap est positivement corrélé à l'âge, car plus on avance en âge, plus on court le risque de devenir une personne handicapée. Cette situation est exacerbée avec

⁴ Gordon, J.S., Poder, J-C., Burckhart, H. (Eds.) (2017). Human Rights and disability–interdisciplinary perspectives. (Droits de l'Homme et handicap : perspectives interdisciplinaires)

⁵ Barnes C. Disabled people in Britain and discrimination. London, Hurst, 1991.
McConachie H et al. Participation of disabled children: how should it be characterised and measured? Disability and Rehabilitation, 2006,28:1157-1164. doi:10.1080/09638280500534507 PMID:16966237

l'augmentation de l'espérance de vie généralisée dans tous les pays du monde. Ainsi, « le vieillissement de la population dans de nombreux pays s'explique par le nombre croissant de personnes parvenant à un âge avancé et par la baisse de la natalité » (R. Lee, 2003, p. 179). Selon l'OMS (2011, p. 11) :

« Dans les prochaines années, le handicap deviendra une préoccupation encore plus grande à cause de l'augmentation de sa prévalence, qui s'explique par le vieillissement des populations et le risque plus élevé de handicap chez les personnes âgées, mais aussi par l'accroissement mondial des problèmes de santé chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles de la santé mentale ».

De nos jours, plus d'un milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre et près de 200 millions d'entre elles ont de très grandes difficultés fonctionnelles⁶.

Partout dans le monde, les personnes handicapées ont de moins bons résultats, sur tous les plans : santé, éducation etc. Ils participent moins à la vie économique et connaissent des taux de pauvreté plus élevés que celles qui ne sont pas handicapées.

Cette situation est directement liée aux obstacles qu'elles rencontrent (marginalisation, exclusion etc..), pour accéder à des services que beaucoup d'entre nous considèrent depuis longtemps comme des acquis, dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'emploi, les transports, l'information etc. Ainsi, se fondant sur sa propre expérience, le Professeur

⁶ Rapport mondial sur le handicap, OMS/Banque Mondiale, 2011

Stephen W Hawking (2011, p. 9), écrivait dans l'avant-propos du rapport mondial sur le handicap :

« Le handicap n'est pas forcément un obstacle au succès. Pendant pratiquement toute ma vie d'adulte, j'ai souffert d'une maladie du motoneurone. Pourtant, cela ne m'a pas empêché de mener une carrière de premier plan en astrophysique et une vie de famille heureuse ».

Malgré que les textes internationaux protègent les personnes en situation de handicap, la situation n'est pas la même partout dans le monde. Si les pays avancés ont évolué en matière de droits sociaux des personnes handicapées, force est de constater que dans les pays en développement beaucoup d'efforts restent encore à faire pour que ces personnes ne soient pas marginalisées, ni exclues de la société.

Les conditions économiques et les pesanteurs socioculturelles, en Afrique, contribuent encore plus à l'exclusion/marginalisation des personnes handicapées, ce qui jouent fortement en défaveur de leur implication dans les programmes de développement. Et c'est dans ce sens que se justifient les propos de K. Akpa (1996, p. 21) en ces termes :

« La réalité de la vie quotidienne des personnes handicapées est faite essentiellement de problème d'intégration. Les plus courants et les plus universels de ces problèmes sont la mobilité (le problème de déplacement), l'accès aux édifices publics (rue, bâtiment public), l'éducation et la formation professionnelle. Ces problèmes entravent aussi bien l'épanouissement des handicapés eux-mêmes ainsi que leur participation à la vie économique et sociale de leur communauté. Leur

existence au sein de la société est pour la plupart des cas des parias ».

Le handicap est devenu un facteur d'exclusion. Selon D. Jodelet (1996, p. 75), il existe trois formes d'exclusion sociale :

« La ségrégation qui est la mise à distance topologique et l'exclusion d'un groupe social de l'espace public, la marginalisation qui est la mise à part du corps social et la discrimination qui est le refus de l'accès pour certaines populations à des rôles et à des statuts sociaux, à travers une double logique de différenciation et de dévaluation sociales ».

Selon l'auteur, ces trois formes d'exclusion sociale ne mobilisent pas les mêmes processus de symbolisation et renvoient à différents régimes d'organisation et de participation sociales. La marginalisation est donc une forme d'exclusion sociale. Il s'agit d'un processus socio-économique où certains individus ou groupes sont exclus et positionnés en périphérie de la société dominante, souvent en raison de facteurs tels que la race, l'ethnicité, le genre ou le statut socio-économique. En limitant leur accès aux ressources, aux opportunités et à la reconnaissance sociale, la marginalisation accroît les inégalités et annihile le développement personnel et communautaire. Et ces personnes vivent très mal cette situation. Pour lutter contre ce fléau il faut promouvoir l'inclusion sociale, diversifier les structures de pouvoir afin d'assurer une participation équitable pour tous.

La marginalisation concerne donc deux entités pseudo différentes le « centre » et la « périphérie ». La seconde est considérée par la première comme étant différent, donc mise à part du corps social et « n'est pas comme eux ». Ainsi, les

rapports entre ces deux groupes illustrent cette forme d'exclusion sociale.

Ces personnes marginalisées sont ainsi confrontées à plusieurs entraves telles que l'insécurité alimentaire, elles n'ont pas accès aux services de santé ou de protection sociale comme les autres membres de la même société à laquelle elles appartiennent pourtant, car n'étant pas souvent informées de leurs droits et ne sachant pas comment présenter une demande d'aide. Ils ont souvent un accès très limité aux documentations puisque ne pouvant pas accéder physiquement aux bureaux où est fournie une aide sociale en plus du comportement discriminatoire du personnel. En outre, les personnes handicapées sont trois fois plus susceptibles de ne pas avoir accès aux soins de santé, et parfois, environ 90 % des enfants handicapés dans les pays à revenu faible et moyen inférieur ne vont pas à l'école (GPE, 2022)⁷.

Au Togo, la prévalence du handicap au Togo est estimée à 10,73 % de la population générale selon les résultats du dernier recensement général de 2022 (RGPH-5). Selon les Nations Unies « elles sont la plupart du temps privées d'éducation, de travail, de loisirs. Elles subissent une sorte d'exclusion sociale, conséquence de la précarité de la situation financière ou matérielle dans laquelle elles peuvent être plongées » (Nations Unies, Togo, 2023).

Ces problèmes qui minent la vie des personnes handicapées constituent de sérieux problèmes qui freinent leur épanouissement et les maintiennent dans une situation de dépendance coupable et de marginalisation.

La Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH, 2022), dénombre 13.282 enfants handicapés au Togo. Parmi ces derniers, seulement 54% sont

⁷ Le Partenariat mondial pour l'éducation, <https://www.globalpartnership.org/fr/what-we-do/inclusive-education#nos-r%C3%A9sultats>

scolarisés. Depuis l'année 2013, le Plan Sectoriel de l'Education (PSE), intègre l'éducation inclusive (en particulier la langue des signes et le braille pour répondre aux besoins de enfants vivant avec un handicap sensoriel) dans la formation des enseignants pour prendre en compte les besoins spécifiques des enfants handicapés. Ces adolescents et jeunes en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés pour mener une vie sans problème au Togo. On note une faible participation au programme de santé de reproduction. Dans une étude réalisée auprès des adolescents et jeunes handicapés au Togo, K. Amégee (2024, p. 9) révèle que « La majorité des personnes interrogées ne suivent pas des informations en santé de reproduction (64,7%) ».

A la question de savoir s'il existe des dispositifs adaptés leur permettant de suivre des informations en santé de de reproduction, la grande majorité a répondu négativement (67%). En réalité, « il y a une quasi inexistence de dispositifs d'information et de communication adaptés sur la santé de reproduction à l'endroit des adolescents et jeunes en situation de handicap » (K. Amégee, 2024, p.10).

Pourtant, plusieurs initiatives sont mises en œuvre en vue d'atteindre l'inclusion des personnes vivant avec handicap et réduire les inégalités (ODD 10). Elles ont ciblé la population des handicapées depuis un certain nombre d'années, en matière d'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'insertion sociale et l'appui à la participation citoyenne. Ces programmes s'adressent aux hommes et femmes en union ou non, ainsi qu'aux scolaires adolescents et jeunes. Ils promeuvent des activités de soutien à l'auto-emploi, d'amélioration de l'accès à l'emploi salarié, de soutien aux acteurs du développement économique ordinaire, à l'utilisation du modèle de sortie progressive de l'extrême pauvreté et d'appui aux associations représentatives des personnes handicapées.

Toutefois, le constat reste surprenant. En effet, toutes ces actions n'ont pas atteint les objectifs fixés et beaucoup reste encore à faire pour l'intégration de ces personnes au sein de la société. Les adolescents et jeunes en situation de handicap sensoriel (malentendant, non-voyant) et moteur sont toujours victimes d'exclusion sociale ce qui les met toujours dans une situation d'extrême vulnérabilité. Les conséquences de l'exclusion de ces jeunes rejaillissent sur le développement de l'ensemble de la nation, en ce sens qu'elles freinent les efforts fournis par les autres composantes de la société. On distingue généralement cinq types de handicaps. Il y a les handicaps sensoriels (troubles de la vue et de l'audition), ceux moteurs (mobilité et motricité), mentaux (déficience intellectuelle), cognitif et ceux psychiques (dépression, bipolarité...). Notre étude concerne essentiellement les adolescents et jeunes handicapés sensoriels, malentendants, non-voyants et handicapés moteurs âgés de 10-24 ans.

La question centrale sur laquelle se fonde cette recherche est la suivante : pourquoi les adolescents et jeunes en situation de handicap sont autant marginalisés et ne participent pas pour autant à la vie citoyenne comme les autres ?

L'hypothèse principale qui guide cette recherche est la suivante : les difficultés rencontrées par les adolescents et jeunes handicapés aux programmes de développement au Togo s'explique par la marginalisation de cette couche sociale dans les dispositifs de participation à la vie citoyenne. Le but de cet article est de contribuer à l'amélioration du niveau d'intégration des adolescents et jeunes aux programmes de développement du Togo en tenant compte des facteurs spécifiques d'accessibilité pour cette couche.

1. Cadre théorique

L'exclusion moderne définissait J. Maisondieu, (1997, p. 241),

c'est comme « un déclassement, une mise au rebut. Être, exister, c'est être un sujet, non seulement pour soi, mais aussi vis-à-vis des autres ». Pour que quelqu'un soit perçu comme un sujet lorsqu'il entre dans le champ de nos perceptions, il faut que nous soyons capables de nous reconnaître en lui. Alors, si nous ne le voyons que dans sa différence, il n'est plus des nôtres, puisqu'il n'est pas comme nous. En d'autres termes, l'exclusion sociale tient autant de l'isolement que de l'expulsion, du rejet du champ social. C'est en fait de la discrimination et la modification des rôles sociaux. Ce rejet/exclusion entraîne, généralement, deux types de souffrance : une souffrance liée aux conditions de vie dans un contexte et un environnement, et une souffrance qui se rapporte au sentiment qui est lié à la perception de ce que l'on est de façon intrinsèque

Cette étude s'inscrit dans la théorie de l'intégration sociale développée par E. Durkheim. Pour cet auteur, l'intégration caractérise « les interactions entre individus, leur conformation à un modèle uniformisé de passions et l'adoption d'idéaux semblables et de représentations communes ». Elle est la caractéristique fondamentale de la société en ce sens qu'elle lui permet de fonctionner de manière cohérente malgré les différences internes dont elle regorge.

L'intégration est un processus par lequel les différentes composantes de la société réunies dans une entité participent à la vie sociale. Elle s'oppose à l'exclusion par laquelle les individus sont éjectés de leurs groupes d'appartenance sur la base des différences et des discriminations socioculturelles. Par ses instances telles que la famille, la religion et le travail, la société crée à travers l'intégration une interdépendance et une complémentarité des individus et des groupes en les empêchant de se livrer à eux-mêmes, ce qui est facteur du suicide (Durkheim, 1960 in Fortin, 2000). La marginalisation qui est

une forme d'exclusion s'évertue à créer deux entités par lequel certaines personnes ou certains groupes se retrouvent en dehors des normes, des valeurs et de la participation sociale. Elle peut concerner des aspects économiques, sociaux ou culturels, et affecte l'accès aux ressources et aux opportunités.

Cette théorie s'inscrit de nos jours dans une dynamique relationnelle entre les individus, groupes et collectivités. « Le concept relève d'un rapport inégal entre les individus ou groupes minoritaires devant s'insérer dans des groupes plus grands, vastes et majoritaires » (S. Fortin, 2000, p. 6). C'est dans cette perspective théorique que s'inscrit le processus de production du handicap de P. Fougeyrollas (2002, p. 24) qui considère que « l'environnement social est facteur de la marginalisation des personnes handicapées ». La compréhension de cette recherche qui porte sur la marginalisation des adolescents et jeunes handicapés dans les programmes de développement au Togo s'adosse à la théorie de l'intégration sociale.

2. Méthodologie

Le référentiel de cet article est la Convention aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) des Nations Unies de 2006⁸, qui met l'accent sur le respect des droits des personnes handicapées de tous les âges à jouir pleinement de tous les droits de l'Homme, y compris le droit à une participation égale dans la société et le droit de vivre sa vie avec dignité.

Il s'inscrit également dans le cadre de référence théorique du changement social de Guy Rocher qui décrit le changement social comme étant un acte fondateur d'évolution d'une communauté.

⁸ Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, Article premier, Nations Unies, 2006, <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf>

La méthodologie adoptée est basée sur « l'approche droits de l'homme » et s'inscrit également dans le cadre de référence de l'environnement protecteur. Afin d'atteindre les objectifs de recherche, nous avons utilisé un certain nombre de méthodes et de sources d'informations. Celles-ci incluent une analyse diagnostique des différents rapports d'études sur la participation des adolescents et jeunes handicapés ou non aux programmes d'inclusion sociale des personnes handicapées au Togo et dans la sous-région, l'analyse des textes législatifs internationaux et nationaux en la matière. Cet article a utilisé les données quantitatives et qualitatives collectées en 2018 auprès des adolescents et jeunes en situation de handicap de Lomé et Togoville dans la région maritime du Togo. La population cible est constituée d'élèves des structures spécialisées de formation dans la ville de Lomé (école des sourds Ephata situé dans le quartier de Dzidzolé avec 161 élèves, le Centre polyvalent Saint Augustin situé à Kégué avec 30 apprenants et 20 jeunes apprentis handicapés de différents métiers artisanaux). L'étude s'est également intéressée aux élèves de l'Institut des aveugles de Togoville, ville située à environ 80 kilomètres à l'est de Lomé (44 élèves des classes primaire et secondaire). Cette investigation a couvert enfin certains étudiants de l'Université de Lomé à travers le Service d'appui à la formation et à l'évaluation des étudiants en situation de handicap (30 étudiants en situation de handicap). Au total, plus de 285 étudiants, élèves et apprentis en situation de handicap ont été enregistré lors de l'enquête quantitative. Mais compte tenu de la tranche d'âge 10-24 ans, nous avons retenu que 150 sur le total, soit environ un échantillon de 52% des enquêtés.

L'enquête qualitative nous a permis de conduire 52 entretiens individuels auprès des personnes ressources (responsables de structures spécialisées/centre de santé etc.), des membres des familles des personnes en situation de handicap (jeunes

handicapés moteurs et physiques en fauteuil roulant, les non-voyants, les malentendants, etc.).

Dans le but d'explorer davantage comment les jeunes handicapés assument leur état de marginalisés et garantir la qualité des données collectées, nous avons pris le temps d'informer les parties prenantes en effectuant des visites préalables de terrain pour communiquer davantage avec ces parties prenantes et assurer une confidentialité et une diversité dans la prise en compte des différents types de handicaps. Car les jeunes handicapés qui vivent dans ces contextes sont particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits. Enfin, les données ont été collectées avec l'aide de plusieurs facilitateurs qui nous ont servi d'intermédiaires/traducteurs.

3. Résultats

Les résultats de cette recherche sont structurés autour de deux points essentiels : exclusion sociale des adolescents et jeunes handicapés et la réalité de l'inclusion sociale de ces derniers dans la société.

3.1. Exclusion sociale des adolescents et jeunes handicapés

Les perceptions, attitudes et comportements négatifs envers les personnes handicapées agissent de façon dramatique sur ces derniers et peuvent entraîner la perte de confiance et repli sur soi. En général, les personnes qui se sentent marginalisées et stigmatisées en raison de leur handicap sont parfois contraintes d'éviter de fréquenter certains lieux, de changer leurs habitudes, voire de déménager. Les préjugés expliquent l'exclusion, la marginalisation voire la stigmatisation des non-voyants dans tous les processus de la vie sociale, y compris dans la vie en société. Dans les communautés où la

connaissance scientifique n'a pas encore franchi certains seuils, il n'est pas surprenant que les personnes diminuées de la vue soient traitées comme des victimes de malédiction divine et donc des personae non gratae, des indésirables, des intouchables même dans leurs propres familles et communautés.

Cette marginalisation est « ressentie par les handicapés comme une entreprise qui vise à les séparer délibérément du corps social dont ils font partie et espère être considéré comme tel malgré leur situation » (J.M Gillig, 1996 p. 88). A la question de savoir s'il existe des dispositifs adaptés leur permettant de s'intégrer dans leur société, la grande majorité a répondu négativement (67%). Il y a une quasi inexistence de dispositifs d'information et de communication adaptés sur le bon vivre à l'endroit des adolescents et jeunes en situation de handicap.

La majorité des personnes interrogées n'ont suivi aucune information sur la santé sexuelle et reproductive. Ils estiment que généralement qu'ils ne sont souvent pas pris en compte dans les programmes en santé sexuelle et qu'ils sont mal vus par les siens et par les autres malgré qu'ils vivent dans les mêmes communautés et parfois dans la même maison.

Tableau 1 : Répartition des adolescents et jeunes en situation de handicap selon le sexe et les informations sur la santé sexuelle

Sexe	Suivre les informations sur la santé sexuelle et reproductive	
	Oui	Non
Masculin	73,6	81,4
Féminin	26,4	18,6
Total	35,3 (53)	64,7 (97)

Source : Enquête de terrain, 2018

L'analyse du tableau ci-dessus révèle que près des 3/4 des jeunes suivant les informations en santé sexuelle et reproductive sont de sexe masculin et seulement l'autre quart est de sexe féminin. Les mêmes tendances s'observent chez ceux qui déclarent ne pas suivre ces informations. Les jeunes en situation de handicap de sexe masculin sont beaucoup plus nombreux à suivre les informations en santé de reproduction que leur sœur. Les filles et les jeunes femmes handicapées n'ont que peu de connaissances sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'un accès limité aux services.

Elles sont souvent considérées comme n'ayant pas besoin d'informations sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, ou comme n'étant pas capables de prendre leurs propres décisions concernant leur vie sexuelle et reproductive. Selon A. Jahoda et J. Pownall, (2014, p. 585) « Les filles et les jeunes femmes handicapées n'ont que peu de connaissances sur

leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'un accès limité aux services ».

« Les filles et les jeunes femmes handicapées sont considérées comme n'ayant pas besoin d'informations sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, ou comme n'étant pas capables de prendre leurs propres décisions concernant leur vie sexuelle et reproductive. » (Nations Unies, A/72/133).

En réalité, le problème de la gestion de l'information par les personnes handicapées ne doit pas être compris comme celui d'une transmission en circuit fermé, où l'émetteur comme le récepteur ne sont que des sujets déficients visuels, et le support unique de cette information est inaccessible aux voyants, comme l'est le braille. Le faire ainsi, risque de créer

« Un monde des aveugles, une forme de ghetto inquiétant où le repli l'emporte sur la volonté d'intégration, c'est redonner même au braille sa vocation initiale militaire de code secret et silencieux, un moyen de communication volontairement restreint » (P. Villey, 1914, p. 55).

Abordant dans le même sens, celui de l'exclusion des non-voyants, B. Asmanou, (2003, p. 58) affirmait que :

« La marginalisation des aveugles par les voyants, le manque de considération et de respect pour leur formation ou aptitude, mais aussi et surtout la méchanceté gratuite à leur rencontre (...), le manque de ressources financières les met dans une situation vraiment déplorable ».

Tableau 2 : Répartition des adolescents et jeunes en situation de handicap selon la marginalisation et le type de handicap

Marginalisation	Type de handicap			
	Non-voyant	Malentendant	Handicap moteur	Ensemble
Les informations ne tiennent pas compte de nous	61,1	92	10,8	62
Les sensibilisations se font à des lieux inappropriés	13,9	8	89,2	38
Autres	25	0	0	0
Total	48 (72)	33,3 (50)	18,7 (28)	100 (150)

Source : Enquête de terrain, 2018

L'analyse des données du tableau ci-dessus montre qu'une majorité des adolescents et jeunes en situation de handicap estiment qu'il n'est pas tenu compte de leurs conditions dans les actions de sensibilisation sur la santé de reproduction au Togo. Près de 9 jeunes sur 10 handicapés moteur estiment qu'on ne tient pas en compte de leur état dans les activités puisque les séances d'informations qui leur sont pourtant adressées se font dans des lieux inappropriés. Le terrain a permis de voir que les communications de sensibilisation ne sont pas adaptées ou ont lieu à des endroits difficiles d'accès ou encore dans une ambiance qui n'assure pas la sécurité pour que les personnes en situation de handicap puissent y participer. Ces jeunes en situation de handicap sont marginalisés dans les programmes en santé de reproduction. On ne tient pas compte de leur état ni de leur situation pour leur offrir également les informations dont ils ont besoin. En réalité, il faut reconnaître

que les structures spécialisées de formation des adolescents et jeunes en situation de handicap sont rarement ciblées par les actions de santé de reproduction exécutées au Togo.

Si les écoles ordinaires ont accueilli plusieurs fois ces séances de sensibilisation, force est de constater que les centres de malentendants, de non-voyants, etc. ont à peine reçu une visite des acteurs de la santé de reproduction. Une fille handicapée avoue :

« Depuis que je suis dans ce centre, je n'ai jamais été informé d'une telle action des acteurs de santé visant à sensibiliser les élèves de cet institut. Mais je peux dire que l'année passée une alliance biblique était venue faire une évangélisation sur la paroisse. Au cours de cette évangélisation il a été porté à la connaissance des élèves les dangers d'une utilisation non pieuse du sexe ». (Extrait de l'interview d'une jeune fille malentendante à Dzidzolé)

Il n'y a pas eu d'actions de sensibilisation laïque sur la santé de reproduction au profit des jeunes handicapés sensoriels, malentendants et non-voyants dans leurs écoles spécialisées. Cet état de chose traduit la marginalisation abjecte dont ils sont victimes en matière de santé de reproduction alors qu'ils éprouvent les mêmes besoins que les autres jeunes. Les campagnes de sensibilisation excluent davantage les jeunes et adolescents handicapés dans la sélection des communautés à sensibiliser et dans la diffusion des messages au public. Les obstacles communicationnels portent entorse à la transmission des informations à ces personnes, dans la mesure où les sensibilisations sonores, tactiles et des démonstrations spécialisées sur la santé de reproduction manquent généralement pour les adolescents et jeunes handicapés

sensoriels. Cette situation constitue un défi majeur que doit relever toute action publique de santé de reproduction et sexuelle.

La survenue du handicap peut conduire à une détérioration du bien-être social et économique, ainsi qu'à la pauvreté, notamment à cause de la perte de l'estime de soi-même, l'impact négatif sur l'éducation, l'emploi et les revenus. Selon D. Filmer (2008, p. 152) « les enfants handicapés ont davantage de risques de ne pas être scolarisés : ils ont donc moins de chances de se constituer un capital humain et de trouver un emploi, et ils sont moins productifs à l'âge adulte ». Pour T. Buchardt (2005, p. 227), « les personnes handicapées sont davantage touchées par le chômage, et, si elles ont un emploi, elles gagnent généralement moins que les autres. Plus leur handicap est lourd, moins leurs chances de trouver du travail et de gagner leur vie sont grandes ». Pour une personne handicapée,

« Il est plus difficile de bénéficier des effets positifs du développement et d'échapper à la pauvreté, en raison d'une discrimination à l'embauche, du manque d'accès aux transports et du manque d'accès aux ressources lui permettant d'exercer un travail indépendant ou d'avoir une activité de subsistance » (P. Thomas, p. 24).

3.2. Défi de l'inclusion sociale des adolescents et jeunes handicapés

La bataille de l'inclusion sociale des personnes handicapées constitue un défi majeur et un problème de développement. On peut lutter contre la marginalisation, la stigmatisation et la discrimination par le contact direct et par des campagnes anti-discrimination. Le handicap fait partie de la condition

humaine. Dans l'histoire de la vie, tout le monde, à un moment donné de sa vie, aura une déficience, temporaire ou permanente, et ceux qui parviendront à un âge avancé auront des difficultés fonctionnelles croissantes. La plupart des familles au sens large comptent un membre handicapé, et nombreuses sont les personnes non handicapées qui aident et s'occupent d'un proche ou d'un ami en situation de handicap. La question que l'on se pose est celle-ci : comment inclure et aider au mieux les personnes handicapées ? « Cette question morale et politique s'est posée à toutes les époques, et continuera de se poser avec d'autant plus d'acuité en raison des évolutions démographiques et du vieillissement des sociétés » (R. Lee, 2003, p. 185). La plupart des familles au sens large comptent un membre handicapé, et nombreuses sont les personnes non handicapées qui aident et s'occupent d'un proche ou d'un ami en situation de handicap. L'inclusion sociale des personnes handicapées, surtout des adolescents et jeunes dans les programmes de développement au sens large constitue une préoccupation morale et politique qui se pose pour toute communauté.

L'article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées⁹ insiste sur la participation et l'intégration pleines et effectives de toutes ces personnes à la société. Même si les données désagrégées par handicap, sexe et âge sont rares, force est de reconnaître qu'elles sont indispensables à la compréhension de la situation des jeunes handicapés afin d'établir des politiques en toute connaissance de cause. Des données probantes sur la violence sexuelle et basée sur le genre et les droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes handicapés, révèlent que les droits des jeunes handicapés, en particulier des jeunes femmes et filles, sont gravement

⁹ Rapport mondial sur le handicap 2011, OMS, Banque Mondiale, https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/rapport_mondial_handicap_oms_2012.pdf

menacés. La plupart des jeunes handicapés sont vulnérables aux discriminations sur la base de leur âge, leur genre et leur handicap, parmi d'autres facteurs. Plusieurs formes de discrimination peuvent se croiser et aggraver les désavantages existants, ce qui augmente la marginalisation des jeunes handicapés et contribue au déni de leurs droits. Selon L. Jones et al. (2012, p. 189) dans un article publié dans la revue *Lancet*, « La probabilité que des jeunes handicapés de moins de 18 ans soient victimes de maltraitances est quatre fois plus élevée que pour leurs pairs sans handicap, avec le risque le plus élevé pour les jeunes en situation de handicap intellectuel, en particulier les filles ». Souvent, les confusions sur le handicap ou les personnes handicapées sont sources d'erreurs. Les facteurs personnels des individus handicapés sont très divers : le sexe, l'âge, la situation socio-économique, la sexualité, l'origine ethnique et l'héritage culturel diffèrent selon le cas. Chaque personne handicapée a ses propres préférences et ses propres réactions face au handicap.

Même si le handicap est lié à un désavantage, les personnes handicapées ne sont pas toutes loties dans les mêmes proportions. Une femme handicapée, par exemple, doit faire face à des discriminations sexuelles en plus des discriminations liées à son handicap, et elle a une probabilité moindre de se marier qu'une femme normale. « Les filles et les jeunes femmes handicapées courent un plus grand risque face à la violence que leurs pairs masculins handicapés ou que les filles et jeunes femmes n'étant pas en situation de handicap » (Nations Unies, 2017). Pour que ces personnes handicapées courent moins de risques il faut une meilleure prise en compte de leur situation dans les activités d'information et de sensibilisation.

4. Discussions

Dans cette dernière section, l'occasion est donnée de répondre à une question importante à savoir comment peut-on lutter contre l'exclusion dont sont victimes les personnes handicapées au Togo ? Dans quelle mesure on peut apporter des réponses efficaces pour lutter contre ce phénomène de marginalisation ?

Les résultats de cette recherche révèlent que les adolescents et jeunes handicapés sont marginalisés dans les programmes de la santé de reproduction, et par conséquent ils ne profitent pas suffisamment des services offerts. Les facteurs qui sous-tendent cette exclusion des jeunes handicapés sont liés essentiellement aux dispositifs adoptés par ces programmes qui ignorent très souvent les besoins d'accessibilité de cette catégorie sociale aux services de santé de reproduction. Les travaux de recherche menés par des organismes travaillant sur la thématique du handicap et par des différents auteurs corroborent les résultats de recherche. Selon Handicap International (2020)¹⁰,

«1 600 femmes et plus de 10 000 nouveaux meurent des suites de complications durant la grossesse ou l'accouchement.... Environ 14 millions d'adolescentes deviennent mères chaque année. Et les jeunes femmes handicapées ont 30 fois plus de chances de tomber enceintes sans l'avoir voulu ».

¹⁰ <https://www.handicap-international.lu/fr/actualites/les-femmes-avec-un-handicap-ont-30-fois-plus-de-risques-de-connaître-une-grossesse-non-desirée>

La plupart du temps, les filles et les jeunes femmes handicapées n'ont que peu de connaissances sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, car pour la plupart d'entre elles, elles n'ont eu aucun accès à ces programmes car étant marginalisées. Même si parfois elles peuvent en bénéficier, l'accès est assez limité à ces services. Elles sont souvent, considérées comme n'ayant pas besoin d'informations sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, ou comme n'étant pas capables de prendre leurs propres décisions concernant leur vie sexuelle et reproductive. Parfois ce n'est même pas qu'elles ne sont pas prises en compte, mais tout simplement, elles sont oubliées, c'est tout comme si elles ne font pas partie des communautés dans lesquelles elles vivent.

Selon T.A. Kassa (2014, p. 254) « seulement 35 % des jeunes handicapés ont utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel et 63 % ont vécu une grossesse non désirée ». Les jeunes handicapés vivants dans ces contextes sont particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits. Plusieurs formes de discrimination se croisent et aggravent les désavantages existants, ce qui augmente leur marginalisation et contribue au déni de leurs droits.

Les résultats des recherches conduites par L. Jones et al., dans 12 bases de données électroniques pour identifier des études de recherche primaires publiées entre le 1er janvier 1990 et le 17 août 2010, rapportant des estimations de prévalence de la violence contre les adultes (âgés principalement de ≥ 18 ans), confirme également les résultats de cet article. Pour ces auteurs, « la probabilité que des jeunes handicapés de moins de 18 ans soient victimes de maltraitances est quatre fois plus élevée que pour leurs pairs sans handicap, avec le risque le plus élevé pour les jeunes en situation de handicap intellectuel, en particulier les filles » (L. Jones et al., 2012, p. 189). Selon l'ONU « Les filles et les jeunes femmes handicapées courent un plus grand risque face à la violence que leurs pairs

masculins handicapés ou que les filles et jeunes femmes n'étant pas en situation de handicap » (ONU, 2017).

Les travaux de B. Asmanou (2003) et K. Akpa (1996) qui portent sur l'exclusion des personnes handicapées au Togo ont souligné la marginalisation sociale des personnes handicapées en général dans les tous les secteurs notamment l'éducation, l'insertion professionnelle, la santé avant de souligner l'importance d'une intégration de cette couche dans les différents domaines de la vie pour leur participation sociale.

Il importe donc de mener des actions de sensibilisation spécialisée à l'endroit des adolescents et jeunes en situation de handicap de différentes catégories sous forme d'un programme inclusif de développement intégral et personnel. Nous devons également former les parents des adolescents et jeunes handicapés sur la santé de reproduction et les mécanismes de conseil à donner à leurs enfants, doter les structures spécialisées d'informations accessibles en braille, et communicable en langage gestuel aux apprenants et inclure dans l'enseignement aux cours élémentaires et moyens au premier degré puis secondaire, des structures spécialisées un enseignement sur la santé de reproduction et prévention des IST et grossesse non-désirées chez les élèves.

Il convient de rendre accessibles les programmes de santé de reproduction et autres—à tout type de handicap en les rapprochant des adolescents et jeunes handicapés. Il s'avère aussi important de renforcer et de redynamiser le système de pair-éducateur spécifique dans les structures spécialisées au profit de l'affermissement des élèves du secondaire (collège et lycée) et des étudiants de l'université sur la santé de reproduction, former les agents de santé en techniques de communication spécialisées des personnes handicapées

Conclusion

La marginalisation et au-delà l'exclusion qui fait aujourd'hui l'objet de politiques et de débats sociaux relève des sciences sociales. La part qui y revient à la psychologie sociale peut sembler secondaire puisqu'elle se limite aux processus psychologiques, cognitifs et symboliques qui peuvent soit accompagner la mise en exclusion, soit en renforcer le maintien comme rationalisation, justification ou légitimation. Mais par sa position interstitielle dans l'espace des sciences de l'homme et de la société, cette discipline apporte une contribution non négligeable pour la compréhension des mécanismes qui, à l'échelle des individus, des groupes et des collectivités, concourent à fixer les formes et les expériences de l'exclusion. Cet article a tenté d'élucider les facteurs explicatifs de la marginalisation des adolescents et jeunes handicapés au programme de développement dans la ville de Lomé au Togo. Les résultats révèlent que ces jeunes font l'objet d'une marginalisation dans leur jouissance de leurs droits à la santé de la reproduction, ce qui entraîne des conséquences lourdes sur leur scolarité et apprentissage. Cette situation soulève un défi majeur d'inclusion sociale de ces acteurs dans les programmes de développement au Togo. Les conditions spécifiques sont nécessaires pour transmettre aux personnes handicapées surtout sensorielles des messages vitaux relatifs à leur droit. Par exemple, il est apparu que les services de santé de reproduction ne tiennent pas suffisamment compte des besoins spécifiques des jeunes et adolescents handicapés. Les perspectives qu'ouvre cette recherche touchent à l'accessibilité des informations et des locaux des services de la santé de reproduction aux personnes en situation de handicap et à la prise en compte de leurs besoins spécifiques pour alléger

leurs conditions de vie déjà compliquées. Également la recherche oriente sur les facteurs d'inclusion sociale des personnes handicapées dans les différents programmes de développement et surtout en santé de reproduction. Il est alors important de recueillir des données démographiques sur les personnes handicapées, ce qui doit servir, en premier lieu, à définir des stratégies visant à l'amélioration de leur mieux-être et partant de là concourir à une meilleure inclusion sociale.

Références bibliographiques

AKPA Koami, 1996. *La problématique de l'intégration des personnes handicapées à la vie active et son impact sur le développement socio-économique d'un pays : cas des centres de formation professionnelle des handicapés moteurs de Lomé*, Mémoire de Maîtrise, Département Sociologie, FLESH, UB, 87 p.

ASMANOU Bouraima, 2003. *L'enseignement spécialisé et les difficultés d'adaptation académique des aveugles bénéficiaires : cas du centre des aveugles de Kpalimé (CAK) au Togo*, Mémoire de Maîtrise, Département Sociologie, FLESH, UL, 78 p.

FILMER Deon, 2008, « Disability, poverty and schooling in developing countries: results from 14 household surveys », *The World Bank Economic Review*, n° 22, p.141-163.

FORTIN Sylvie, 2000. *Pour en finir avec l'intégration...* Groupe de recherche ethnicité et société, CEETUM, Document de travail. Hyman, I, 187 p.

FOUGEYROLLAS Patrick, 2002, « L'évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap : enjeux socio-politiques et contributions québécoises », *Pistes*, 4(2), pp. 1-26.

GILLIG Jean-Marie, 2001, « Intégrer l'enfant handicapé à l'école », *Revue Française de Pédagogie* n°134, pp. 178-179

JAHODA Andrew et al., 2014, « Compréhension de la sexualité, sources d'informations et réseaux sociaux : les rapports des jeunes avec les handicaps intellectuels et leurs pairs non handicapés », *Journal of Intellectual Disability Research* 58(5), pp. 188-201

JODELET Denise, 1996, « Les processus psycho-sociaux de l'exclusion ». In S. Paugam (Ed.), *L'exclusion. L'état des savoirs*, p. 66-77.

JONES Lisa., BELLIS Mark, WOOD Sarah, HUGHES Karen, 2012, « Prevalence and risk of violence against children with disabilities : a systematic review and meta analysis of observational studies », *Lancet*, pp. 899-907

KASSA Tigist Alemu, LUCK Tobias, BIRRU Samuel Kinde, RIEDEL-HELLER Steffi, 2014, « Sexualité et santé sexuelle et reproductive des jeunes handicapés en Éthiopie », *Sexually Transmitted Diseases*, pp. 583-588.

LEE Ronald, 2003, « The demographic transition : three centuries of fundamental change », *The Journal of Economic Perspectives*, pp. 167-190. Doi :10.1257/089533003772034943

MAISONDIEU Jean, 1997. *La fabrique des exclus*. Paris : Bayard. 261p.

<https://books.openedition.org/pup/37908?lang=en>

OMS, 2012, *Rapport Mondial sur le Handicap*, 384 p.

ONU, 2017, *Rapport sur les droits des personnes handicapées, droits et santé concernant la sexualité et la reproduction des filles et jeunes femmes handicapées*, A/72/133.

THOMAS Philippa. 2005. *Disability, poverty and the Millennium Development Goals*. London, Disability Knowledge and Research, 2005, 31 p.

https://www.disabilitykar.net/docs/policy_final.doc, accessed 20 July 2010).

VILLEY, Pierre, 1914. *Le monde des aveugles : essai de psychologie*, Ernest Flammarion, Paris, 359 p.

La Communauté Sénégalaise de Pontedera en Italie : Origines, Intégration et Perspectives

El Hadji Omar Thiam

Département de Langues Romanes

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Résumé

Depuis les années 1970, la commune de Pontedera accueille des émigrés sénégalais à la recherche d'emplois valorisants. Au fil du temps ils se sont constitués en communauté organisée et unie autour de valeurs communes.

Dans cet article, il est question d'étudier successivement les flux migratoires vers l'Italie résultant de facteurs climatiques et socio-économiques, les facteurs d'intégration des émigrés sénégalais et les nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux aussi bien en Italie qu'au Sénégal.

Pour ce faire, nous avons recours aux résultats d'une enquête menée auprès de membres influents de la communauté sénégalaise de Pontedera et à des ouvrages abordant des questions relatives aux migrations en Europe.

MOTS-CLES : *Communauté sénégalaise, Origines, Intégration, Perspectives, Pontedera, Italie*

Abstract

The municipality of Pontedera has been welcoming Senegalese emigrants looking for decent jobs since the 1970s. Over time, they have formed an organized community united around common values.

In this article, we first examine three migratory flows to Italy resulting from climatic and socio-economic factors, then analyze the factors of integration of Senegalese emigrants and finally formulate proposals aiming at opening up new perspectives for them both in Italy and in Senegal.

In so doing, we use the results of a survey conducted among influential members of the Senegalese community and works addressing migration issues.

KEYWORDS: *Senegalese community, Origins, Integration, Perspectives, Pontedera, Italy*

Introduction

Située entre Pise et de Florence, la ville de Pontedera se trouve dans la région de Toscane. Rendue célèbre par son emblématique tour médiévale, en marbre blanc de 56 mètres de haut, penchée depuis son achèvement en 1372, Pise est un haut lieu de mémoires guerrières du Moyen-âge. Quant à Florence, lieu de naissance de Dante Alighieri (1265-1321), « Père de la langue italienne » et de Nicolas Machiavel (1469- 1527), grande figure de la Renaissance, elle reste éternellement liée au rayonnement de l'Italie à l'échelle européenne.

Il est important de rappeler que Pontedera vient de deux mots : *ponte* signifie pont et *era*, c'est le fleuve qui traverse la ville. Cette position centrale et stratégique explique la présence de monuments historiques qui renvoient successivement au Moyen-âge, à la Renaissance et au Baroque.

Le choix du thème de cet article résulte d'une visite de travail que nous avons effectuée en 2017 à Pontedera, grâce à l'invitation de l'Association Sénégal Solidarité en partenariat avec la mairie de Pontedera. Une promenade à travers quelques artères principales nous a permis de découvrir les charmes de la ville : l'architecture de la Renaissance qui côtoie l'architecture baroque, les deux blocs à la sortie de la gare, les flasques murales et les assises sculpturales en marbre. Ces charmes qui témoignent d'un profond ancrage culturel et d'une grande diversité du patrimoine de la ville nous font penser à une description de Paul Bourget : « C'est une vision du Moyen-âge que cette ville [Pontedera], serrée d'une ceinture intacte de remparts où les murailles florentines se relient aux murailles étrusques. Les rues dallées, étroites comme des couloirs, tournent entre des maisons fortes aux fenêtres grillées. Parmi ces maisons, les plus

anciennes gardent encore des tours sur leur faite » (Bourget, 1891, p. 7).

Loin d'être un sociologue pour étudier les comportements de cette communauté ou un économiste pour analyser avec des chiffres sa contribution à l'économie sénégalaise, nous proposons un regard socio-historique sur l'évolution d'une communauté, regard qui se veut un plaidoyer à la fois pour de vraies politiques d'appui à cette communauté et pour une plus grande implication de celle-ci aux projets de développement au Sénégal dans le cadre d'une coopération sénégalito-italienne renforcée.

Pour ce faire, nous posons les questions suivantes : Quelles sont les principales phases dans la migration sénégalaise vers l'Italie en général et vers Pontedera en particulier ? Dans quels secteurs l'intégration de la communauté sénégalaise de Pontedera a été une réalité ? Quel rôle peut-elle jouer dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Italie.

Nous répondrons à ces interrogations en nous basant sur un questionnaire soumis à des personnes ressources résidant à Pontedera pendant des décennies et sur d'importants ouvrages abordant la question des migrations.

1. Origines de la communauté sénégalaise

En étudiant les origines de la communauté sénégalaise de Pontedera, il est important de noter trois flux migratoires. Le premier qui date des années 1970 provenait principalement des régions du Niambour et du baol, alors durement affectées par une longue sécheresse. Les populations de ces régions, surtout les jeunes, dépendant de l'agriculture et de l'élevage étaient obligées de tenter l'aventure dans les autres régions du Sénégal moins touchées, le Cap-Vert, le Saloum et la Casamance, ou dans les pays européens ayant de bonnes relations diplomatiques avec le Sénégal : la France, l'Espagne et l'Italie. Ces populations étaient armées d'une force intérieure provenant de l'éducation à

la privation et à la résilience reçue dans les daaras¹. Fortes de la philosophie du travail comme facteur de libération et d'émancipation enseignée par la Mouridiya², elles avaient pris les chemins sinueux du Sahara pour se rendre en Espagne. De ce pays moins attrayant à l'époque, elles partaient pour la France et l'Italie. Cette aventure nous rappelle la pensée de Michel Drain sur les phénomènes migratoires :

Ce qui a toujours frappé dans les phénomènes migratoires, ce sont les déplacements, d'autant plus que, dans le cadre de l'émigration clandestine, il s'agit d'une véritable aventure parfois dangereuse et toujours épouvante. La valise est ainsi devenue le symbole d'un voyage dont on connaît le point de départ fait de pauvreté et d'humiliation, mais dont on ne peut que rêver un aboutissement que l'on ignorera toujours » (Drain, 1995, pp. 9-12).

Ce rêve dont parle Michel Drain était synonyme d'espérance pour ces migrants sénégalais. En ce temps-là, l'Italie, en plein essor économique, disposait d'un tissu industriel capable de former et d'absorber cette main d'œuvre jeune. Chemin faisant les arrivées augmentaient de plus en plus et prirent rapidement une dimension communautaire. D'abord, c'étaient les membres d'une même famille, puis les membres d'un même village et enfin les membres d'un même pays. Il faut remarquer ici que les entrées de sénégalais sur le sol italien à cette époque-là étaient majoritairement irrégulières et leur nombre difficile à déterminer.

Le deuxième flux migratoire de sénégalais vers l'Italie se situe dans les années 1980 et 1990. En effet, les régions du Cayor,

¹ - *Daara* signifie une école qui enseigne les préceptes de l'Islam et éduque aux valeurs islamiques en tenant compte de la culture traditionnelle sénégalaise.

² - La Mouridiya est une confrérie musulmane dont le guide spirituel s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

du Sine Saloum, du Cap-Vert et de la Casamance moins frappées par la sécheresse devenaient des lieux de départ vers l'Italie.

À la pauvreté grandissante en milieu rural, on peut ajouter les crises répétitives dans le système éducatif sénégalais. Il s'agit d'abord de la rude et longue grève dans les écoles en 1988 ayant abouti à une année blanche - c'est-à-dire une année de redoublement forcé et non comptabilisé pour tous les apprenants, de l'école élémentaire à l'université - combinée aux violents affrontements politiques entre le Parti Socialiste au pouvoir et le Parti Démocratique Sénégalais dans l'opposition. En 1994, à la suite d'une élection présidentielle contestée, les universités fortement politisées subirent une période d'instabilité qui aboutit à leur fermeture et à la proclamation unilatérale par le gouvernement socialiste d'alors d'une année invalide qui signifie un redoublement forcé et comptabilisé pour tous les étudiants. Cette décision sans précédent avait fini à la fois d'exclure beaucoup d'étudiants et d'installer une démotivation générale par rapport au système éducatif, longtemps considéré comme un ascenseur social. La même année, intervint le 11 janvier la dévaluation du franc FCA (décidée par le gouvernement français d'Edouard Balladur) avec ses conséquences sur l'économie sénégalaise qui avaient pour noms la morosité du commerce intérieur, la chute des exportations, la limitation du nombre de fonctionnaires et d'étudiants boursiers, la rationalisation du train de vie de l'Etat, la fin des subventions, le renchérissement du coût de la vie, le début de la privatisation des entreprises, naguère fleurons de l'économie. En un mot, c'était une récession sociale et économique.

C'est dans ce contexte que beaucoup d'élèves, d'étudiants et même de fonctionnaires avaient opté pour l'émigration en Italie dans le seul but de trouver un emploi pouvant leur permettre de survenir aux besoins de leurs familles. L'Italie leur offrit ainsi des opportunités de voyage en toute légalité à travers des demandes de visa déposées à l'ambassade d'Italie au Sénégal. Contrairement à la première génération d'émigrés

sénégalais, cette deuxième génération avait majoritairement bénéficié d'une bonne scolarisation en langue française au Sénégal, ce qui était un atout pour leur insertion professionnelle dans le pays d'accueil.

Le troisième flux migratoire, le plus massif, a commencé au début des années 2000. Au départ, elle se résumait au regroupement familial, c'est-à-dire au transfert de familles assez larges vers le lieu où travaille le chef de famille en Italie. Ce déplacement de femmes, d'enfants, de personnes âgées renforça la communauté sénégalaise dans sa structure traditionnelle basée sur la famille. Ensuite, ce flux a pris une tournure inquiétante, dangereuse et irrégulière avec le phénomène de « Barça ou Barçak »³ initié en 2006. Des pirogues de fortune remplies de jeunes sénégalais bravaient les vagues de l'Atlantique à leurs risques et périls pour rejoindre les côtes espagnoles ou italiennes. Les arrivés incessants se comptaient par milliers.

Aujourd'hui, malgré les accords migratoires signés entre le Sénégal et l'Union Européenne en termes de fixation des jeunes dans leur terroir, de formation qualifiante, d'investissement dans les secteurs porteurs et de sécurisation des voies maritimes, des pirogues continuent à déverser de jeunes gens désemparés et enivrés par le rêve européen. L'océan atlantique rejette continuellement des corps sans vie. Face à ce drame humain, il urge d'en cerner les causes afin de pouvoir proposer des solutions durables sur tous les plans : politique, social, économique, culturel et même philosophique.

A partir de ces trois flux migratoires une forte communauté sénégalaise s'est constituée sur le territoire italien en gardant ses traditions, ses coutumes et ses langues d'origine. Au fil du temps elle a réussi à s'intégrer dans divers secteurs de la vie active en Italie.

³ - Barça ou Barçak, c'est l'appellation en wolof de la migration irrégulière vers l'Europe par la traversée de l'Océan Atlantique en pirogue.

2. L'intégration de la communauté sénégalaise

L'intégration ne saurait être un modelage « au même » où s'aboliraient absolument toutes les valeurs de l'émigré. Elle est plutôt une sorte de mariage dans lequel plusieurs vecteurs de culture et d'identité se mélangent, se confortent, se concilient, pour « engendrer une synthèse supérieure » (Casteleira, 1995, pp. 43-46). Partant de cette réflexion de Carlos Casteleira, nous examinons l'intégration sur les plans les plus visibles de la vie active.

Au plan économique, les émigrés sénégalais dans la région de Toscane étaient attirés par le tissu industriel florissant de Pontedera ou de Santa Croce. En effet, l'usine de Piaggio connue en Afrique à travers sa fameuse marque *Vespa* avait recruté dans ses officines beaucoup d'émigrés sénégalais dans les années 1970-1980. Au fil du temps cette petite ville industrielle a accueilli à bras ouverts un nombre important de travailleurs sénégalais en leur offrant des opportunités d'intégration.

La première opportunité est le travail salarié, ce par quoi tout commence. Avec l'ouverture des secteurs d'emplois réservés aux italiens jusqu'aux années 1960, la main-d'œuvre sénégalaise est venue satisfaire des besoins dans la construction civile et dans l'industrie. Cette insertion est synonyme d'intégration économique réussie pour nos compatriotes.

Marque VESPA, fabriquée par PIAGGIO, source google : Piaggio-vespa.fr

De cette intégration professionnelle résultaient beaucoup de réalisations en termes de constructions et d'amélioration du niveau de vie dans les zones du Niambour, du Baol et du Cayor. Cela avait installé dans l'imaginaire des jeunes sénégalais une perception nouvelle et reluisante de l'Italie qui se résumait autour du concept « Ibra italien »⁴.

Comme l'émigration de masse est une aventure collective dans laquelle tous s'engagent derrière les premiers partis, les répercussions sur les villages de départ sont diverses. Elles se traduisent par un changement d'ordre social et géographique : l'effet migratoire a modifié des destins collectifs et les aspects architecturaux des villages que rien au départ ne semblait distingué. C'est l'époque où la main-d'œuvre étrangère devenait indis-

⁴. - « Ibra italien », c'était le titre d'un film qui représentait un émigré sénégalais rentré de l'Italie avec une certaine aisance matérielle

pensable dans l'industrie mécanique et dans les fabriques de cuir. Et le phénomène des recrutements organisés s'accroît et favorise un afflux non seulement d'africains, mais aussi de magrébins.

Au plan socio-culturel, vers la fin des années 1990 qui a coïncidé avec l'arrivée de migrants sénégalais bien scolarisés, les réseaux informels de solidarité tant familiaux que villageois sont remplacés par des associations légalement constituées dans les régions de Lombardie, de Toscane et de Sardaigne. Nous pouvons distinguer les associations confrériques (Daayira) des associations laïques. Les premières regroupant les adeptes de même confrérie, par exemple la Mouridiyah ou la tidianiyah, s'organisent autour d'une personne morale appelée « Diawrigne » ou « moukhadame » qui est censée veiller sur les préceptes de la confrérie et cultiver la solidarité entre les adeptes. Les secondes, plus ouvertes et mieux structurées, mettent en avant l'appartenance au territoire sénégalais dans son unité et sa diversité et constituent des cadres de réflexion et d'action autour des préoccupations de la communauté: régularisation, insertion professionnelle, collaboration avec les autorités municipales

Les associations laïques sont des vecteurs de cultures dans les deux sens: d'une part, elles offrent un cadre d'éducation à la culture italienne et d'apprentissage de l'italien ; d'autre part, elles promeuvent les cultures sénégalaises en Italie. À ce propos, l'Association Sénégal Solidarietà de Pontedera mérite d'être citée en exemple. En plus de son soutien multiforme à l'intégration des sénégalais de Pontedera, elle s'implique dans le service civique volontaire, dans les projets de retour et dans l'équipement de structures scolaires et sanitaires au Sénégal. Elle dispose d'un site d'informations qui lui permet de jouer un rôle de relai pour les autorités sur les questions relatives au renouvellement de documents administratifs (passeport, résidences, contrats). Dans le cadre de la coopération décentralisée, la ville de Pontedera s'appuie sur cette

association pour financer des projets à caractère social dans la commune de Khombole au Sénégal.

À cela nous pouvons ajouter un autre facteur d'intégration qui se développe peu à peu à Pontedera. Il s'agit du mariage entre émigrés sénégalais et italiennes. Il crée une rencontre culturelle harmonieuse qui passe de la visibilité tolérée à la visibilité acceptée. Cependant, la xénophobie apparaît parfois de manière résiduelle et isolée. La méfiance à l'égard des émigrés s'est très fortement atténuée par rapport à ce qu'elle était vers les années 1970-1980.

Un caractère fondamental de la communauté sénégalaise de Pontedera, c'est sa dispersion géographique. Les sénégalais vivent partout dans la ville, mélangés aux italiens, sans constituer nulle part d'agglomération distincte.

Au plan politique, les émigrés sénégalais réguliers peuvent participer aux élections municipales de Pontedera. Cette participation aux décisions politiques est encore une preuve d'intégration. L'élection de Monsieur Pape Demba Dia au Conseil Municipal de Pontedera, en 2004, reste graver dans les annales politiques de cette ville.

Au-delà de la bonne intégration de la communauté sénégalaise de Pontedera, il est important de réfléchir sur le rôle qu'elle pourra jouer dans le renforcement de la coopération sénégalalo-italienne.

3. Perspectives de la communauté sénégalaise

Aujourd'hui, vu les nombreuses pertes en vies humaines dans l'océan atlantique ou dans le désert du Sahara, il urge de faire en sorte que l'émigration organisée prenne le pas sur l'émigration irrégulière. En effet, cette formule d'émigration organisée comporte trois aspects majeurs :

- un accord officiel entre le Sénégal et l'Italie, le pays de recru-

tement. Rappelons ici l'accord conclu en juin 1946 entre la Belgique et l'Italie qui prévoyait l'embauche de 50.000 travailleurs italiens pour les mines belges avec, en contrepartie, la livraison par la Belgique à l'Italie de 3 millions de tonnes de charbon (Stengers, 1978, p. 87).

- l'organisation de l'embauche au Sénégal par des bureaux permanents de recrutement. Une telle organisation sera mise en œuvre avant tout par des entreprises sénégalaises en partenariat avec des entreprises italiennes ;
- le départ vers l'Italie par la voie régulière des travailleurs sénégalais. Cela facilitera la régularisation, le regroupement familial et surtout l'intégration.

Cette émigration organisée, loin d'être une désertion ou un exode, peut être un atout de développement en termes d'acquisition et de transfert de compétences et de technologies et surtout de transfert de devises pouvant créer de petites et moyennes entreprises au Sénégal. À ce propos, l'émigration italienne au Brésil, à la fin du XIX^e siècle, mérite d'être une source d'inspiration: «Les immigrants italiens trouvent au Brésil une grande similitude d'usages, de mœurs, de religion et même de langage avec la mère patrie. Ils ne tardent à s'habituer complètement dans le nouvel hémisphère, [...] à profiter des ressources sous le rapport agricole, industriel, commercial et bancaire » (Hygin-furcy, 1888, p. 45).

Dans le *Rapport annuel sur la présence des migrants* (2022), les principaux indicateurs du marché du travail italien révèlent de bonnes performances pour la communauté sénégalaise en matière d'emploi par rapport à l'ensemble de la population non communautaire et de remises migratoires :

Les données liées au marché du travail indiquent que la communauté se caractérise par une forte présence dans l'industrie au sens strict, qui accueille globalement près

de la moitié des citoyens sénégalais employés en Italie (47,1 %). La participation de la communauté africaine est également élevée dans le secteur du commerce, qui emploie environ 13 % des travailleurs de la communauté, et dans le secteur de l'hébergement, du transport et des services aux entreprises (tous deux avec une incidence de 11,9 %). (p. 3).

Les remises migratoires vers le Sénégal représentent 5 % du volume total des ressources financières envoyées par l'Italie vers le reste du monde. Le Sénégal représente la deuxième destination des remises migratoires de l'Italie vers les pays du continent africain et la sixième au niveau national. Ce flux de ressources a augmenté de 77 % entre 2016 et 2021, mais s'est contracté de 11 % au cours de l'année 2022 (p. 5).

Par ailleurs, des mesures doivent être prises par le gouvernement du Sénégal dans le sens d'offrir plus de perspectives à la communauté sénégalaise de Pontedera. Nous proposons, entre autres, de:

- transformer les fonds de solidarité au sein des associations en banque d'épargne et d'investissement comme les émigrés italiens l'avaient fait au Brésil à la fin du XIX.
- affecter des terres au Sénégal aux associations qui s'activent déjà dans le développement local afin qu'elles puissent mettre en œuvre des projets à vocation agricole, industrielle ou sportive. Par exemple, dans le domaine sportif, le champion du monde sénégalais-italien de boxe Mouhamed Aly Ndiaye est une mine d'expériences et de savoir-faire à exploiter dans le cadre du développement de la boxe au Sénégal ;
- envisager la mobilité de la main d'œuvre entre entreprises privées sénégalaises et entreprises privées italiennes par des contrats avant le départ. Comme il en existe entre le Maroc et l'Espagne. À titre d'exemple, en 2022, après l'épidémie de

Covid, plus de 5.000 travailleurs marocains ont été envoyés en Espagne par des entreprises marocaines. Ce phénomène est, comme nous l'avons dit, un moyen de régulation et de contrôle de l'émigration vers l'Italie ;

- soutenir le secteur de l'artisanat où s'activent beaucoup d'émigrés sénégalais de Pontedera. Il est urgent de protéger la production artistique sénégalaise (*diembé*, tableaux, statuettes, chapelets, pagnes...) par des codes et des brevets qui donnent des droits auteurs à leurs créateurs et qui permettent de suivre les transactions et d'en tirer profit.

Conclusion

Il faut reconnaître que l'Italie était et continue d'être un pays d'accueil et d'hospitalité pour les sénégalais. Ceux-ci, pendant les périodes de sécheresse et de crises socio-économiques, se sont rués en vagues successives vers « l'eldorado italien ». Les trois vagues que nous avons examinées sont fort dissemblables par certains côtés, mais se ressemblent par d'autres. Les dissemblances sont notoires sur les profils des émigrés sénégalais. Les émigrés de la première vague étaient majoritairement analphabètes et très peu qualifiés alors que les autres disposaient d'une base scolaire assez solide et de compétences qualifiantes. Ces derniers se sont révélés qualitativement indispensables pour occuper dans l'industrie mécanique de Pontedera des emplois pour lesquels on ne trouvait presque plus de travailleurs italiens. Quant aux ressemblances, elles se trouvent être les facteurs d'union des émigrés. Il y a, entre autres, le facteur économique qui se résume au développement individuel et collectif, et le facteur culturel qui crée un esprit de solidarité. Celle-ci est le moteur des associations sénégalaises de Pontedera qui s'activent dans l'accueil, l'orientation, la formation et l'intégration des émigrés.

Connue par son dynamisme et sa bonne organisation, la communauté sénégalaise de Pontedera peut être donnée en exemple d'intégration réussie qui touche particulièrement les domaines économique, socio-culturel et politique.

Aujourd'hui, il s'avère plus que nécessaire de la part du gouvernement sénégalais de créer de bonnes conditions de retour pour les émigrés et de profiter du savoir-faire qu'ils ont acquis dans tous les secteurs, surtout dans l'industrie mécanique, pour booster l'industrialisation du Sénégal.

Enfin, notre travail s'adresse principalement aux décideurs politiques et aux chercheurs africains. Il invite les premiers à faire de la communauté sénégalaise un fer de lance pour le développement durable et les seconds à étudier en profondeur cette communauté dans tous ses aspects.

Un projet de recherche impliquant économistes, sociologues, artistes, historiens du patrimoine, pourrait déboucher sur d'importantes productions scientifiques au service du développement et de la fraternité.

References bibliographiques

BOURGET Paul, 1891, *Sensations d'Italie*, Librairie Plon, Paris.

CASTELEIRA Carlos, 1995, « De l'intégration à l'invisibilité », In *Ser e estar. Images da la communauté portugaise en France*, Editions Creaphis, Paris, pp. 43-46.

DRAIN Michel, 1995, « Une appartenance territoriale en plus », In *Ser e estar. Images da la communauté portugaise en France*, Editions Creaphis, Paris, pp. 9-12.

ETEVENAUX Jean, 2010, *L'Europe des migrations. Des millénaires d'arrivées et de départ*, L'Apert de l'Esprit, Paris.

HYGIN-FURCY C., 1888, *L'émigration ouvrière au Brésil*, Librairie Universelle de Rozez, Bruxelles.

RAPPORT ANNUEL SUR LA PRESENCE DES MIGRANTS. 2022, “ La communauté sénégalaise en Italie”. Résumé exécutif, Edition 2022, In www.integrazionemigranti.gov.it, consulté 17-11-2024.

SANTOLONI M., 1965, « L’adaptation des Italiens immigrés après-guerre en Belgique », In *Revue du Conseil Economique Wallon*, mai-août.

STENGERS Jean, 1978, *Emigration et immigration en Belgique au XIXe et XXe siècles*, Koninklijke Academie Voor Overzeese Wetenschappen, Bruxelles Bruxelles.

Du vivre-ensemble dans les représentations sociales des religieux de la commune de Kindia

Gnouma Daniel KANTAMBADOUNO

Kantadaniel@yahoo.fr

Lamine MANSARE,

lamine.mansare47@gmail.com

Souglouman BAMPINI,

jobampini@gmail.com

Université de Kindia (République de Guinée)

Résumé

Dans le contexte actuel marqué par des tensions interreligieuses et des discriminations en Afrique, notamment dans la commune de Kindia en Guinée, il est important d'analyser comment les représentations sociales des communautés chrétiennes, musulmanes et ancêtreistes influencent leur vivre-ensemble. Les relations entre ces groupes religieux sont souvent marquées par la méfiance et le rejet, les musulmans considérant les chrétiens comme des blasphémateurs et les chrétiens se méfiant les uns des autres. Les ancêtreistes, pour leur part, voient les autres croyances comme étrangères aux traditions africaines et supérieures. Pour remédier à ces dynamiques négatives alimentées par la haine, il urge de promouvoir l'éthique du vivre-ensemble. L'article propose différentes pistes pour atteindre cet objectif, telles que l'éducation à la tolérance, le dialogue interreligieux, le renforcement des institutions de médiation, l'engagement des leaders religieux, etc. En adoptant une approche holistique axée sur la responsabilité éthique, l'éducation et le respect mutuel, il est donc possible de transformer ces tensions en opportunités de compréhension et d'échange de valeurs morales communes, transcendant tout particularisme, pour une émergence d'une communauté plus solidaire, faisant ainsi de Kindia un modèle de coexistence pacifique pour l'Afrique et au-delà.

Mots-clés : Ancêtreiste, catholique, évangélique, musulman, représentation sociale.

Abstract

In the current context of inter-religious tensions and discrimination in Africa, particularly in the community of Kindia in Guinea, it is important to analyse how the social representations of the Christian, Muslim and Ancestral communities influence the way they live together. Relations between these religious groups are often marked by mistrust and rejection, with Muslims seeing Christians as blasphemers and Christians distrusting each other. For their part, the Ancestors see other faiths as alien to African and higher traditions. To remedy this negative dynamic fuelled by hatred, there is an urgent need to promote an ethic of coexistence. The article suggests various ways of achieving this goal, such as education for tolerance, interfaith dialogue, strengthening mediation institutions, involving religious leaders, etc. By adopting a holistic approach based on ethical responsibility, education and mutual respect, it is possible to transform these tensions into opportunities for understanding and the exchange of shared moral values, transcending any particularism, for the emergence of a more united community, making Kindia a model of peaceful coexistence for Africa and beyond.

Keywords: Ancestry, Catholic, Evangelical, Muslim, social representation.

Introduction

Imaginons un monde où la paix et le vivre-ensemble règnent en maîtres, où les différences culturelles et religieuses sont perçues comme des trésors à célébrer plutôt que comme des sources de conflits. Malheureusement, la réalité actuelle désenchanté cette vision idyllique. Car, les menaces à la paix et à la coexistence pacifique sont omniprésentes, alimentées par des facteurs tels que les guerres de religion, l'ethnocentrisme, l'inégalité entre les individus, les tensions politiques et des

intérêts souvent égoïstes. En Afrique, des pays comme, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la Guinée, le Togo, entre autres, ont été implicitement ou explicitement le théâtre de conflits religieux, aux conséquences dévastatrices, tant sur le plan politique qu'économique et social. La religion apparaît désormais comme fondement des violences sociales, comme une « source d'inhumanité » (R. Vaneigem, 2000, p.12). Car, souligne F. H. Timour (2014, p. 9), « les grands conflits qui marquent les relations internationales aujourd'hui résultent de la lutte pour le pouvoir religieux irréductible à chaque camp ». Face à cette réalité troublante, la communauté internationale a tenté de réagir : lors de sa 53^{ème} assemblée générale en juillet 1999, elle a proclamé l'année 2000 comme celle de la culture de la paix, et en septembre 2017, l'Organisation des Nations Unies a dédié une semaine à la paix. Ces initiatives visent à encourager un dialogue constructif et à promouvoir une appréciation des différences, essentielles à la construction d'une paix durable.

Cependant, il est évident que ces efforts demeurent souvent vains sans une compréhension profonde des opinions et croyances qui animent les comportements des différents groupes sociaux. Pour parvenir à une paix véritable et à un vivre-ensemble harmonieux, particulièrement en Afrique, il est impératif de résoudre les conflits interreligieux. C'est dans cette optique que se situe notre analyse sur le vivre-ensemble et les représentations sociales des religieux dans la commune de Kindia, en Guinée, un pays laïc selon sa constitution. Malgré ce cadre légal, des tensions et des attitudes intolérantes entre les adeptes de différentes croyances persistent. Par exemple, la minorité chrétienne de Kindia est souvent confrontée à des discriminations, illustrées par des pratiques discriminatoires dans l'accès au logement, où certains musulmans privilégient leurs coreligionnaires.

Ainsi, notre réflexion s'articule autour de la question suivante : comment les représentations sociales des religieux dans la commune de Kindia influencent-elles le vivre-ensemble ? Nous formulons l'hypothèse que les représentations sociales des groupes religieux dans la commune de Kindia varient considérablement en fonction de l'appartenance religieuse, ce qui entraîne des opinions divergentes et parfois négatives, nécessitant ainsi de promouvoir les principes éthiques du vivre-ensemble. L'objectif poursuivi est d'analyser l'impact de ces représentations sociales sur les individus en vue de proposer quelques mécanismes de la promotion de l'éthique du vivre-ensemble. Aussi l'analyse se déploiera-t-elle en trois parties : tout d'abord, elle définit les concepts de représentation et de religieux, en s'intéressant aux figures du chrétien, du musulman et de l'ancêtreiste ; ensuite, elle explore les diverses représentations sociales des religieux à Kindia ; enfin, elle met en lumière la nécessité de promouvoir les principes du vivre-ensemble face à ces représentations sociales qui engendrent méfiance et rejet des groupes minoritaires.

1. Quid des concepts de représentation sociale et du religieux

La représentation sociale est un concept qui désigne les systèmes de valeurs, de croyances et de pratiques partagés par un groupe social. Issu de la psychologie sociale, ce concept se réfère, en d'autres termes, à un ensemble de connaissances, croyances, opinions et attitudes partagées par les membres d'un groupe social sur un sujet spécifique. Il joue un rôle important dans la manière dont les individus interprètent le monde qui les entoure et influencent leurs comportements. Selon J.-M. Seca (2003, p. 1), « peut être considéré comme *représentation sociale (RS)* tout système de savoirs, de croyances et d'attitudes, émanant d'agents collectifs, identifiant, justifiant,

décrivant ou engendrant des pratiques socio-économiques, culturelles, religieuses ou politiques spécifiques ». Elle n'est pas individuelle, mais elle émerge d'interactions sociales. Elle est façonnée par les expériences partagées et les discours au sein d'un groupe. Elle aide les individus à donner du sens à des situations complexes en les simplifiant et en les catégorisant. Elle peut guider les comportements et les attitudes. Bien que les représentations sociales soient relativement stables, elles peuvent évoluer avec le temps, en réponse à des changements sociaux, culturels ou politiques.

De nombreux philosophes, sociologues et psychologues ont contribué à une meilleure compréhension de ce concept. Par exemple, le sociologue français E. Durkheim (1898 ; 2002), a exploré comment les représentations collectives (une notion proche) influencent la conscience collective d'une société. Il a mis en avant que ces représentations restent essentielles pour le maintien de la cohésion sociale. En proposant en fait la notion de représentation collective pour expliquer divers problèmes d'ordre sociologique, E. Durkheim soutient que la société forme un tout, une entité originale, différente de la simple somme des individus qui la compose. En parlant aussi de représentation collective, il fait apparaître une idée de contrainte du collectif sur l'individu. Ainsi, la représentation collective impose à l'individu des manières de penser et d'agir et se matérialise dans les institutions sociales au moyen de règles sociales, morales, juridiques. On dénote dès lors l'idée d'une supériorité de la conscience collective et des représentations collectives, sur les opinions et croyances individuelles. En ce sens précisément, Y. Yapo, (2017, p.13) affirme : « Une représentation collective, parce qu'elle est collective, présente déjà des garanties d'objectivité, car ce n'est pas sans raison qu'elle a pu se généraliser et se maintenir avec une suffisante persistance ».

Il faut noter que c'est avec S. Moscovici (1961) que l'étude des représentations sociales est systématisée, notamment avec sa théorie des représentations sociales qu'il développe dans les années 1960. Il met en avant l'importance de la dimension collective et sociale de la pensée. Du côté d'autres psychologues, J. Piaget (1992) a exploré la construction de la connaissance chez les individus, ce qui a influencé la compréhension des représentations sociales en mettant en lumière le rôle de la cognition dans la formation de ces représentations. Selon E. Moscovici (1961, p. 38), « les représentations sociales sont des formes de savoir naïf, destinées à organiser les conduites et orienter les communications ». Ces savoirs naturels constituent les spécificités des groupes sociaux qui les ont produits. D'après D. Jodelet (1989, p. 53), « la représentation est le résultat d'un acte de pensée par l'intermédiaire duquel le sujet se rapporte à un objet ». Pour le même auteur, « la représentation est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une réalité commune à un ensemble social » (D. Jodelet, 1991, p. 26). Elle serait placée à la frontière du psychologique et du social et permet aux personnes et aux groupes de maîtriser leur environnement et d'agir sur celui-ci. Selon J.-C. Abric (2016, p. 56), la représentation renvoie concrètement au produit et au processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d'individus reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique¹. Des philosophes, notamment M. Foucault (1975) a aussi abordé la question de la construction sociale des connaissances et des discours. Il souligne ainsi l'aspect dynamique et historique des représentations sociales.

¹ Voir aussi dans le même sens N. Roussiau & A. Valence, 2013, « Interdépendance et transformation des représentations sociales en réseaux », in *Revista CES Psicología*, Vol. 6 N°1 Enero-Junio pp.43-59.

Ainsi, chez tous, du sociologue, psychologue, au philosophe, la représentation sociale apparaît comme un concept complexe et multidimensionnel. Elle est à la fois un outil cognitif et un outil de communication qui facilite l'interaction sociale. Elle influence la manière dont les individus perçoivent des phénomènes sociaux, des groupes ou des événements. Elle est donc une vision fonctionnelle du monde qui permet à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité, à travers son propre système de référence, afin de s'offrir une place dans ladite réalité sociale. En même temps, cette représentation constitue un filtre pour que les connaissances soient en accord avec les autres croyances, les autres opinions, en un mot avec l'ensemble des représentations collectives. Toute vie sociale repose sur des opinions partagées. Aussi revient-il de retenir que cette idée d'opinions partagées est un point de convergence sur la base d'explications parfois différentes. Ces opinions et croyances déterminent en partie les agissements des groupes d'individus dans un contexte de vie sociale. Elles varient au sein des groupes religieux dans le cadre du vivre-ensemble.

Parlant des religieux, il est particulièrement question ici du chrétien (catholique et évangélique), du musulman, de l'ancêtreiste. Ainsi, le chrétien est celui qui pratique, de façon générale, le « christianisme », un concept qui vient du mot grec *Christos*. Celui-ci, traduit de l'hébreu, signifie *Messie* ou *mashia'h*, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Originellement appliqué à différents personnages de la Bible (prophètes et rois), il désigne, dans le judaïsme tardif, un personnage qui viendra à la fin des temps pour restaurer la royauté de Dieu en Israël. C'est en ce sens que le nom de Jésus-Christ a été donné par les chrétiens à Jésus, considéré comme étant le *Messie* prophétisé dans l'Ancien Testament.

Le christianisme est donc une religion abrahamique² qui est fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus de Nazareth, tels qu'interprétés dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une religion du salut qui considère Jésus-Christ comme le sauveur, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. La foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, car elle signifie le début d'une humanité nouvelle libérée du mal. Du concept de christianisme est né celui de « chrétien » qui n'est utilisé que dans le Nouveau Testament pour désigner les disciples de Jésus-Christ : ils sont habituellement aussi appelés les « Galiléens » ou les « Nazaréens »³. Mais le nom de « chrétien », dérivé de « Christ », signifiant « partisan du Christ », fut attribué aux disciples de Jésus de Nazareth à Antioche⁴, en Syrie antique (actuelle Turquie), qui était à l'époque une ville de langue grecque.

De nos jours, les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches, dont les principales sont : le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme qui représentent respectivement 50 %, 12 % et 37 % du total des chrétiens en 2010. Aujourd'hui, le nombre total de chrétiens dans le monde est évalué à 2,6 milliards, ce qui en fait la religion comptant le plus grand nombre de fidèles au monde devant l'islam qui en dénombre environ 1,6 milliard⁵. Le schisme du christianisme remonte à la renaissance avec les réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin, Henri VIII d'Angleterre, distinguant au moins deux catégories de chrétien : catholique et protestant ou

² Religions monothéistes apparues dans l'héritage d'Abraham soit principalement le judaïsme, le christianisme et l'islam dont les textes et paroles sacrés, respectivement le Tanakh, l'Ancien testament et le Nouveau testament de la Bible, et le Coran, évoquent la figure d'Abraham https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_abrahamique, consulté le 10 Mai 2017

³ Groupe religieux juif-messianiste mal connu, attesté de manière indirecte à partir de la seconde moitié du I^{er} siècle. Ce groupe a la particularité de reconnaître en Jésus le Messie tout en continuant à pratiquer les préceptes de la loi juive. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Naz%C3%B4%C3%A9ens>, consulté le 10 Mai 2023

⁴ En effet, les disciples de Jésus se réunissaient dans les assemblées, comme à Jérusalem, Antioche, etc., dites des assemblées de l'Église pour s'enseigner les principes de leur maître. Aussi selon les Actes des Apôtres (11 ; 26) « ... Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples [de Jésus-Christ] furent appelés chrétiens ».

⁵ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme>, consulté le 5 Août 2024

évangélique. L'adjectif « catholique », attribué au chrétien, vient du grec (*katholikos*), qui signifie « universel » qui s'oppose (sans vouloir remonter à l'histoire en général, à l'histoire des religions en particulier), au protestant, à l'évangélique, à celui qui conteste les pratiques du catholique. Il s'agit essentiellement d'une protestation qu'on peut qualifier d'interne.

Par contre, à l'externe, le chrétien semble s'opposer au musulman et à l'ancêtreiste. Ainsi, le concept « musulman » vient de l'arabe, « celui qui est en paix et se soumet » à la volonté de Dieu. D'après le trésor de la langue française informatisé, le terme musulman est un substantif de l'adjectif qui vient, soit directement, soit indirectement du Turc. La langue persane lui a ajouté la terminaison des marques du pluriel. Le musulman marque généralement son intégration dans la pratique de l'islam par le prononcé de la profession de foi musulmane, à savoir, la chahada : *Ašhadu an lā ilāha illā llāh, wa-ašhadu anna Muḥammadan rasūlu-llāh*, pouvant se traduire par : « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu ». Mais il n'existe pas de définition absolue du « musulman »⁶. Celui-ci ne renvoie qu'à une personne qui considère le Coran comme un ensemble de *verbatim*⁷ écrit de Dieu, révélé au travers du prophète Mahomet. Cela passe par les pratiques d'une des formes de l'islam, religion abrahamique et monothéiste. Ainsi, le chrétien et le musulman se démarque de l'ancêtreiste.

L'ancêtreiste renvoie ensuite à celui qui pratique l'ancêtreisme, désigné comme une croyance ou une pratique centrée sur le respect, l'honneur et la vénération des ancêtres. Cette pratique est souvent liée à des traditions culturelles et religieuses où les ancêtres sont considérés comme des guides spirituels ou des

⁶ <https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Musulman>, consulté le 09 Aout 2024

⁷ Reproduction intégrale des propos prononcés par l'interview ; compte rendu fidèle. Le Petit Larousse 2017, consulté le 25 Aout 2017

protecteurs de la famille et de la communauté. Les rites et les cérémonies peuvent inclure des offrandes, des prières et des célébrations en leur mémoire. L'ancêtreisme est le plus souvent confondu à l'animisme, (du latin *animus*, originellement « esprit », puis « âme ») qui est la croyance en un esprit, une force vitale, animant les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Dans un sens large, l'ancêtreisme est la religion de l'enfance de l'humanité (B. Nadoulek, 2013, p. 41), qui est située dans l'adoration des âmes des ancêtres. Ces âmes ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible, de manière bénéfique ou non. C'est pourquoi, l'ancêtreiste voue un culte à ces âmes. Ainsi, dans la commune de Kindia se trouvent ces trois catégories de religieux avec des représentations sociales diverses.

2. Les diverses représentations sociales des religieux de la commune de Kindia

La commune de Kindia, située dans la région de Kindia, une région administrative de la Guinée, est majoritairement habitée par des populations soussous, devenues en grande partie musulmans. L'islamisation des Kindiaka⁸ de la commune dérive de la diffusion de l'Islam par les Diakanté (L. Mansaré, 2021, p. 320). Car, « la région a été longtemps l'objet du prosélytisme suivi de la part des missionnaires diakanté », qui ont réussi à créer « des territoires de foyers de propagande [...] à l'islamisation des populations soussou » (L. Mansaré, 2021, p. 324). C'est ainsi que la commune de Kindia est devenue un grand centre de l'islam, « sous la direction spirituelle de *Fodé Ansoumane* » (L. Mansaré, 2021, p. 325). Sur ce dernier (*Fodé*

⁸ C'est le nom donné aux habitants de Kindia

Ansoumane), une précision est faite par l'historien guinéen L. Mansaré (2021, p. 325) en ces termes :

Le grand-père de *Fodé* Assoumane, Mamadou Bitiri, de la famille des Mansaré ou Kéïta, était venu du pays mandé au début du XIXe siècle. Il ouvrit successivement une école coranique à Kankan, puis à Kindia. C'est là qu'il mourut. Il laissa ainsi son fils *Fodé* Moussa continuer la tradition paternelle en se faisant le marabout en pays soussou. Il y acquit une grande influence. Son fils *Fodé* Ansoumane, né vers 1857 à Kindia, continua l'œuvre de son père *Fodé* Moussa. Il avait fait ses études à Tougué dans le Koïn, chez *Fodé* Bakari Sylla. Il avait une école « d'une centaine d'élèves ». Ce fut lui qui exerça à la mosquée de Kindia la fonction du premier Imam.

C'est ainsi que l'Islam s'installa dans la commune de Kindia faisant d'elle la ville islamique la plus florissante. Le christianisme viendra plus tard, mais les musulmans restent majoritaires et ont généralement une vision critique du chrétien. Ils considèrent le chrétien comme une personne qui blasphème et qui s'éloigne complètement des valeurs islamiques fondamentales. En fait, les discours musulmans insistent particulièrement sur la sainteté de Dieu, rejetant ainsi l'idée d'un fils divin. C'est ce qu'illustrent les propos du coran souvent cités en appui :

... Et les Chrétiens disent : “Le Christ est fils d'Allah”. Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui !

Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent (Sourate At-Tawba, 30-31).

Les musulmans soulignent aussi que le chrétien est un idolâtre, un polythéiste ou plus précisément un mécréant, du fait qu'il pratique une religion qui défend la notion de triple divinité ou la trinité, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce Dieu diffère d'Allah (le Dieu des musulmans), le Tout-puissant miséricordieux. Cela est bien inscrit dans le coran en ces termes : « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : En vérité, Allah est le troisième de trois. » (Sourate Al-Maida, 73). « Les chrétiens sont des mécréants (cafres) », car « sont mécréants ceux qui disent : Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! » (Sourate Al-Maida, 17 et 72) Ainsi, l'image du salut du chrétien est pure utopie, une illusion spirituelle, un leurre très déroutant dont la destinée est au feu de l'Enfer : « Les infidèles parmi les gens du Livre (chrétiens), ainsi que les Associateurs iront au feu de l'Enfer » (Sourate Al-Bayina, 6).

De plus, ils ressentent que les pratiques alimentaires chrétiennes heurtent les valeurs morales de l'islam. À ce propos Leno (1993, p. 45) écrit : « l'introduction du porc en Guinée est l'œuvre des missionnaires chrétiens ; ceux de la basse-cour, en l'occurrence le pigeon, le canard, sont également l'apport du christianisme ». Ainsi sont employés plusieurs passages du Coran pour soutenir les affirmations de rejets, de dénégations, de récusation, d'inacceptation du christianisme en général, du christianisme évangélique en particulier dans la commune de Kindia, établissant une dichotomie entre les croyants musulmans et les « mécréants » chrétiens. Aussi, pour les musulmans, le coran lance-t-il un appel aux chrétiens en ces mots :

Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie

Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas "TROIS". Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur (Sourate 4, 171).

Contrairement à cette représentation sociale des religieux musulmans de façon général, les chrétiens, notamment les catholiques et évangéliques, qui sont considérés comme minoritaires ont leurs opinions mutuellement bien définies et aussi diversement envers les musulmans. Par exemple, les chrétiens catholiques pensent que les évangéliques rejettent les pratiques de la foi catholique. Ils soulignent avec force le mépris des évangéliques à l'endroit des traditions de l'église catholique. D'après les catholiques, les évangéliques prennent les chrétiens catholiques pour des idolâtres, du fait qu'ils construisent des grottes partout dans leurs installations, où se trouve la vierge Marie, les statues de Jésus, etc. Les catholiques pensent également que les évangéliques constituent une dérive grave d'où leur nom de "protestants". Selon eux, les évangéliques désavouent tout ce que les catholiques font.

De plus, les catholiques soulignent la perversion des Saintes-Ecritures par certains soient disant pasteurs qui n'ont aucune formation théologique. On résume leur position en ces termes : " ils sont nombreux ces pasteurs évangéliques qui n'ont jamais fréquenté un centre théologique digne de ce nom. Ils se cramponnent à un certain nombre de versets bibliques pour fonder des églises". En fait, ce manque de formation est la cause de la mauvaise interprétation de la Bible, chaque chrétien évangélique est libre, voire encouragé de lire et interpréter la bible à sa manière (T. Alsiwe, 2024). Cette image des

catholiques est conforme à la remarque selon laquelle : ‘‘tout protestant, la bible à la main, est un pape’’.

Par ailleurs, les catholiques parlent avec conviction que les évangéliques pactisent avec le diable et les démons pour avoir des pouvoirs surnaturels en vue de guérir les maladies, de faire des prières de délivrance, de prier pour la prospérité, etc. Ce qui se dégage des croyances catholiques, c’est que, pour eux, les évangéliques prennent les autres pour des non croyants : les évangéliques, pour parler comme M. Nussbaum (2013, p. 28) « se croient si saints et fiers de leur croyance qu’ils n’ont aucune considération pour les autres obédiences ». Il est crucial de reconnaître que, dans le paysage complexe de ces relations interreligieuses, des stéréotypes et des idées préconçues émergent et influencent les perceptions que ces divers groupes religieux entretiennent les uns envers les autres. Ainsi, dans la commune de Kindia, les catholiques, en raison d’une exposition médiatique biaisée ou d’expériences personnelles limitées, associent donc parfois les musulmans à des notions erronées, injustes, comme le font pour leurs confères évangéliques.

Les évangéliques, souvent profondément ancrés dans une approche spirituelle qui valorise la lecture directe de la Bible et une relation personnelle avec Dieu, perçoivent les catholiques comme étant trop concentrés sur les rituels et les traditions et, par conséquent, sont des idolâtres. Ils considèrent les catholiques comme des soi-disants chrétiens, des chrétiens nominaux, c’est-à-dire de nom du moment où ils admettent des pratiques ancestrales dans leurs temples et au cours des messes. Cet argument est justifié par une thèse, dans un autre contexte social et géographique, au Togo. Cette parle précisément de l’introduction inadaptée, inappropriée, dénaturée, des rites et cérémonies ancêtreistes, notamment *Akpéma* et *Kondona* qui sont essentiellement des pratiques du peuple kabyè, au nord-

Togo, dans les obédiences ou plutôt les pratiques du catholicisme local (N. Tchélégué, 2024).

Il faut souligner que cette vision des évangéliques vis-à-vis des catholiques et vice-versa est alimentée par des différences doctrinales significatives, telles que la vénération des saints ou l'importance des sacrements, qui semblent éloignées de la simplicité évangélique. Ces perceptions, bien que compréhensibles dans un contexte historique de rivalité religieuse et de conflits doctrinaux, ne prennent pas en compte la profondeur de la spiritualité catholique et son engagement envers la justice sociale et la charité. Or, le chrétien (catholique et évangélique) et le musulman sont aussi socialement représentés d'une manière divergente par les ancêtreistes dans la commune de Kindia. En effet, selon les ancêtreistes, les chrétiens (et quelque fois les musulmans) ont une foi étrangère qui s'oppose aux coutumes ancestrales, en ce sens qu'ils s'interdisent des pratiques comme les sacrifices, le culte des ancêtres, la polygamie, la protection contre les ennemis par des bagues ou amulettes.

Le rejet du chrétien par l'ancêtreiste, dans la commune de Kindia, découle aussi du fait que le chrétien n'admet pas les cérémonies funèbres relatives aux jours, etc. L'ancêtreiste considère donc le chrétien, qu'il soit catholique ou évangélique, comme 'un petit blanc africain', déconnecté de ses racines et, par conséquent, perdu, dès lors qu'il lutte contre les valeurs traditionnelles propres à l'Afrique. Il s'agit, pour un ancêtreiste, d'un décalage culturel et identitaire de grande fracture de la part du chrétien. L'ancêtreiste se joint et s'en approprie, en sa faveur, ce beau proverbe malien qui dit : « Peu importe la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman », pour signifier, en dépit de toute autre interprétation, que l'on se chrétien ou musulman, tant qu'on est africain, on ne peut en aucun nier du fait qu'on est africain et, par conséquent, on ne peut échapper aux legs spirituels des

ancêtres. Autrement, quiconque s'en éloigne est déraciné et perdu, sans pourtant jamais devenir, dans la réalité, ce qu'il prétend vraiment être. Aussi cette conception pousse-t-elle plusieurs chrétiens et musulmans à pratiquer la religion qui leur identifie, à même temps que l'ancêtreisme.

De plus, pour l'ancêtreiste, le fait de chanter les méfaits et les inconvénients des pratiques ancestrales africaines et lutter contre elles, interdisant toutes leurs pratiques, qui distinguent l'homme africain de l'homme blanc, à leurs fidèles, les chrétiens (surtout évangéliques) et quelque rare fois les musulmans sont égarés. Car, refuser le culte des ancêtres, l'adoption de la femme d'un aîné, les sacrifices aux génies protecteurs de nos cités, etc., c'est démarquer intrinsèquement et essentiellement à cette vie proprement africaine.

L'ancêtreiste dit que Dieu est très proche de l'homme ; il peut le rencontrer partout : dans les marres, les montagnes, les forêts, sous les bois, même dans les coins des maisons, etc. Or, le chrétien et le musulman pensent qu'on ne peut le rencontrer que dans le temple ecclésiastique ou à la mosquée. Par ailleurs, l'ancêtreiste, dans la commune de Kindia soutient fermement que les morts ne sont pas morts, ils ont malgré leur disparition physique, une influence sur les vivants. À ce propos, voici ce que rapporte effectivement cet écrivain africain (A. Mungala, 1982, p. 163) : « les relations avec le monde des invisibles se caractérisent par des échanges entre les vivants et les morts. Ces derniers jouent le rôle d'intermédiaires entre les divinités et les hommes. Ainsi, la famille africaine n'est pas composée uniquement des vivants, elle s'étend jusqu'aux morts, aux invisibles ».

L'ancêtreiste articule ainsi sa vision d'une spiritualité qui embrasse la totalité de l'existence humaine, tout en dénonçant les limitations imposées par l'islam et le christianisme. Cette attitude de l'ancêtreiste met en lumière la résistance culturelle face à toute religion perçue comme hégémonique et

l'importance des croyances ancestrales dans l'identité collective.

Cependant, il est essentiel de souligner que ces représentations sociales ne doivent en aucun cas être généralisées à l'ensemble des individus appartenant à ces groupes. Car, chaque personne, qu'elle soit catholique, évangélique, musulmane ou ancêtreiste, est unique, avec ses propres croyances, expériences et nuances. Réduire donc un groupe à des stéréotypes simplistes non seulement nuit à la compréhension mutuelle, mais empêche également le dialogue interculturel et interreligieux qui est si nécessaire dans notre monde contemporain. Mais malheureusement, ces diverses représentations des religieux dans la commune de Kindia influent négativement les relations interpersonnelles et requièrent, en conséquence, de promouvoir les principes éthiques du vivre-ensemble.

3. Les réquisits de promouvoir les principes éthiques du vivre-ensemble à Kindia

Les exigences de la promotion du vivre-ensemble à Kindia, face à des représentations sociales conflictuelles des groupes religieux, posent un défi majeur. En effet, l'affirmation initiale, selon laquelle la méfiance mutuelle et le rejet des minorités sont des enjeux complexes nécessitant des pistes éthiques, requiert une analyse plus approfondie. Aussi est-il question d'ici d'explorer les mécanismes sous-jacents à ces tensions et propose des pistes de réflexion pour un vivre-ensemble harmonieux à Kindia. En fait, le phénomène de la méfiance mutuelle et du rejet des groupes minoritaires à Kindia s'explique en partie par la théorie des représentations sociales (S. Moscovici, 1961) déjà développée. Ces représentations, élaborées socialement et partagées au sein d'un groupe, ne reflètent pas objectivement la réalité, mais constituent plutôt une construction sociale influencée par les expériences, les

préjugés et les normes du groupe. Ainsi, dans le contexte de Kindia, les représentations sociales négatives des groupes religieux, notamment la perception des musulmans comme intolérants, fonctionnent comme des stéréotypes, simplifiant de la sorte la réalité et réduisant l'autre à une catégorie homogène dénuée de complexité individuelle. Ces stéréotypes, souvent péjoratifs, contribuent significativement à la stigmatisation et à la discrimination.

Il faut souligner aussi que le biais de confirmation (P. C. Wason, 1960), un phénomène cognitif, amplifie ce processus. Car, les individus ont tendance à rechercher et à privilégier les informations qui confirment leurs croyances préexistantes, même si ces informations sont partielles ou inexactes. Ainsi, une personne préconçue sur l'intolérance supposée des musulmans sera plus encline à retenir les informations qui corroborent ce préjugé, en négligeant de la sorte les exemples contraires. Cette confirmation sélective renforce, malheureusement la méfiance et rend difficile la remise en question des représentations négatives. À cela s'ajoute la situation des groupes religieux minoritaires, particulièrement les chrétiens évangéliques, qui illustre la vulnérabilité induite par ces dynamiques. Leur statut de minorité, combiné aux représentations sociales négatives, les expose de façon générale à l'exclusion sociale et à la stigmatisation. Un tel processus conduit le plus souvent possible à l'isolement et à la marginalisation, renforçant un cercle vicieux de méfiance et de ressentiment. Ce phénomène, il faut le souligner, peut être analysé à travers le prisme de la théorie de l'identité sociale (H. Tajfel & J. C. Turner, 1979), qui met l'accent l'importance de l'appartenance à un groupe et la compétition intergroupes pour l'estime de soi. Ainsi, l'identification forte à un groupe religieux majoritaire est fort susceptible d'engendrer une dévaluation des groupes minoritaires perçus comme une menace.

Enfin, les discours de haine et la discrimination, conséquences directes de ces représentations sociales négatives, traduisent une forme d'agression symbolique (P. Bourdieu, 2000). Ces manifestations, allant des propos blessants aux actes de violence, contribuent ainsi à la création d'un climat de peur et d'insécurité, entravant gravement le vivre-ensemble. Ces actes de rejet de l'autre se nourrissent des stéréotypes et des préjugés, rendant l'interaction sociale difficile et conflictuelle. Aussi, pour favoriser le vivre-ensemble à Kindia, estimons-nous donc qu'il est crucial de mettre en place des stratégies, surtout éthiques, qui visent à déconstruire les représentations sociales négatives et à promouvoir le dialogue interreligieux et à combattre la discrimination. Cela implique des interventions au niveau éducatif, médiatique et politique, visant à promouvoir la connaissance mutuelle, à déconstruire les stéréotypes et à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté partagée, respectueuse de la diversité. Ainsi, l'adoption d'une approche éthique, basée sur le respect de la dignité humaine et la reconnaissance de l'autre dans sa différence, est essentielle pour parvenir à un vivre-ensemble harmonieux à Kindia. En d'autres termes, promouvoir les principes du vivre-ensemble est essentiel pour favoriser une coexistence pacifique et harmonieuse. Cette promotion requiert ainsi une éducation à la tolérance et au respect mutuel. Car, l'éducation joue un rôle central dans la promotion du vivre-ensemble. Il est essentiel d'intégrer des programmes éducatifs qui enseignent la tolérance, le respect des différences et l'importance de la coexistence pacifique dans la commune de Kindia, en Guinée, et plus largement en Afrique. Dans cette logique, le philosophe anglais J. S. Mill (1990, p. 17) soutient que la diversité des opinions et des croyances est essentielle au progrès de la société. Il prône la nécessité de comprendre et de respecter les idées différentes, car cela enrichit la discussion et renforce la société.

Le deuxième principe éthique du vivre-ensemble à promouvoir est le dialogue interreligieux. Car, faciliter un dialogue constructif entre les différentes communautés religieuses est essentiel pour déconstruire les stéréotypes et favoriser une meilleure compréhension mutuelle dans la commune de Kindia, mais aussi en Guinée et en Afrique. Cela nécessite des rencontres régulières, des échanges culturels et des projets communs qui constituent des moyens efficaces. La philosophie éthique de J. Habermas (1992) et K. O. Appel (1994) met, en ce sens, en avant l'importance de la discussion éthique, du dialogue interpersonnel dans la compréhension de l'autre. Il insiste sur la fusion des horizons, où chaque participant à une discussion argumentée, à un dialogue est enrichi par la perspective de l'autre.

Le troisième principe éthique du vivre-ensemble à promouvoir à Kindia est le renforcement des institutions de médiation. La mise en place d'institutions de médiation qui incluent des représentants de différentes confessions religieuses peut, en effet, aider à gérer les conflits et à promouvoir la paix. Ces institutions peuvent assumer un rôle clé dans la résolution des différends avant qu'ils ne dégénèrent. En ce sens encore, J. Habermas (1978), avec sa théorie de l'espace public, ainsi que J. Rawls (1993), dans *Justice et démocratie*, soulignent effectivement l'importance des dialogues ouverts et inclusifs pour permettre une véritable démocratie. Ils soutiennent que la médiation et le débat public ou la délibération publique favorisent la compréhension et la résolution des conflits interreligieux. Dans cette perspective, ils mettent surtout l'accent sur le respect des principes de justice équitables pour tous les individus, indépendamment de leurs croyances religieuses.

Le quatrième principe éthique du vivre ensemble est la promotion des valeurs communes. Il est en effet essentiel de promouvoir des valeurs communes, dans la commune de

Kindia, des principes qui transcendent les divisions religieuses. Cela inclut notamment des valeurs telles que la justice, l'équité, la solidarité et le respect de la dignité humaine. A. K. Sen (2007) et M. C. Nussbaum (2012 ; 2013), avec leur notion de « capacités », définies comme possibilités réelles dont dispose l'individu, mettent l'emphase sur l'importance de créer des conditions qui permettent à chacun de s'épanouir, indépendamment de ses croyances religieuses. Ils prônent un modèle de justice qui valorise les capacités de tous les individus.

Le cinquième principe éthique du vivre-ensemble à promouvoir est l'engagement des leaders religieux. Les leaders religieux de Kindia doivent se donner comme un rôle crucial à jouer dans la promotion du vivre-ensemble. Ainsi, leur engagement en faveur de la paix et de la tolérance peut influencer positivement leurs communautés respectives. Un tel engagement fait appel à leur responsabilité éthique. Dans cette perspective, E. Levinas (1963 ; 1973 ; 1982) et P. Ricœur (1990), dans leurs réflexions sur la responsabilité, insistent sur le devoir éthique des leaders de guider leurs communautés vers un avenir pacifique. Ils soulignent précisément que la responsabilité éthique, en ce qui peut concerner les leaders religieux, inclut la promotion de la justice et du respect mutuel. Dans cette logique du vivre-ensemble, K. Kouvon (2019, p. 171) écrit aussi, au sujet de la responsabilité éthique, ce qui suit :

La responsabilité [...] consiste à penser à l'autre, à ne pas laisser seul l'autre homme, à traiter l'autre avec bonté et à renoncer à la violence. [...] Et par éthique nous entendons l'ouverture du Moi à l'altérité de l'Autre. Cette ouverture du Moi à l'Autre se nomme hospitalité, accueil de l'Autre qui assigne à la responsabilité et à l'amour. Dès lors, l'éthique est le

lieu où la différence de l'autre ne signifie pas l'indifférence mais appel à la responsabilité.

En conséquence, promouvoir les principes éthiques du vivre-ensemble à Kindia nécessite une approche holistique qui tient compte de la responsabilité éthique et qui implique l'éducation, le dialogue, la médiation, la promotion des valeurs communes, l'engagement des leaders religieux. En intégrant ces réquisits, il nous semble possible de créer un environnement propice où les différences sont célébrées et où la coexistence pacifique, l'importance de la compréhension, le respect et la responsabilité collective deviennent une réalité.

Conclusion

En somme, l'analyse des représentations sociales des religieux dans la commune de Kindia révèle une mosaïque d'opinions qui, tout en témoignant de la richesse culturelle de la région, souligne toutefois les fractures qui divisent les communautés. À travers le prisme des croyances, des préjugés et des interprétations historiques, le vivre-ensemble se trouve menacé, non pas par l'existence des différences, mais par la difficulté à les accueillir dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. En effet, en dépit d'un cadre laïc stipulé par la constitution du pays, les tensions interreligieuses persistent, renforcées ainsi par des stéréotypes ancrés et des récits partisans qui dessinent un portrait préoccupant de la cohabitation pacifique. Dès lors, en évoquant les principes éthiques du vivre-ensemble qui doivent être sans cesse promus, nous sommes confrontés à une exigence éthique d'une portée essentielle : il appartient à chaque acteur de la commune de Kindia, de cette dynamique sociale, de participer activement à l'édification d'un dialogue constructif, à l'éducation à la tolérance, devenue plus que jamais une nécessité face à l'urgence d'un monde en proie à l'intolérance.

Ainsi, cette recherche, par son éclairage sur les représentations sociales des religieux à Kindia, possède une portée socio-utilitaire indéniable. Elle fournit des données concrètes permettant de concevoir des programmes d'éducation à la citoyenneté et à la tolérance religieuse, favorisant ainsi un dialogue interreligieux constructif et une meilleure cohésion sociale. Dès lors, en évoquant les principes éthiques du vivre-ensemble qui doivent être sans cesse promus, nous sommes confrontés à une exigence éthique d'une portée essentielle : il revient à chaque acteur de la commune de Kindia, de cette dynamique sociale, de participer activement à l'édification d'un dialogue constructif, à l'éducation à la tolérance, devenue plus que jamais une nécessité face à l'urgence d'un monde en proie à l'intolérance.

Cependant, au-delà de l'exposition des défis, il convient d'ouvrir la réflexion sur une question cruciale : dans un contexte aussi chargé de ressentiments et de divisions, comment pouvons-nous bâtir une véritable culture de la paix, où chaque croyance, chaque tradition, soit reconnue comme une pierre angulaire dans la construction d'un avenir commun, plutôt que comme un obstacle à la solidarité humaine ? La réponse à cette interrogation n'est pas uniquement théorique ; elle appelle à l'action collective, à la responsabilité individuelle et, surtout, à l'audace de croire en une éthique vivre-ensemble véritablement inclusif, capable de transcender les clivages au service d'une humanité effectivement partagée.

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude 2016. *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF.

ALSIWE Tchadja, 2024. *Et le pasteur a détruit mon mariage ! Interactions sociales, infidélité conjugale et vie sexuelle*

prémaritale dans l'espace religieux au Togo, Thèse unique de doctorat, Université de Kara, Togo.

BAUBEROT Jean et WILLAIME Jean-Paul, 1987. *Le christianisme*, Paris, MA Edition

BOURDIEU Pierre, 2000. *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Paris, Seuil.

DURKHEIM Emile, 1898, « Représentations Sociales individuelles et représentations collectives », *Revue de métaphysique et de morale*, VI, pp. 273- 302

FLAMENT Claude & ROUQUETTE Michel-Louis, 2003. *Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les représentations sociales*, Paris, Armand Colin.

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir*, Paris, PUF.

HABERMAS Jürgen, 1978. *L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, trad.fr M. B. de Launay, Paris, Payot.

JODELET Denise, 1989. *Les représentations sociales*, Paris, PUF.

JODELET Denise, 1991, « L'idéologie dans l'étude des représentations sociales », In *Idéologies et représentations sociales*, (sous dir.) V. Aebischer, J.P. Deconchiy, R. Lipiansky, Fribourg.

KOUVON Komi, 2019. *La responsabilité éthique dans les sociétés postcommunicationnelles*, Paris, L'Harmattan.

LEVINAS Emmanuel, 1963. *Difficile liberté. Essai sur le judaïsme*, Paris, Albin Michel.

LEVINAS Emmanuel, 1973. *Humanisme de l'autre homme*, Montpellier, Fata Morgana.

LEVINAS Emmanuel, 1982. *De Dieu qui vient à l'idée*, Paris, Vrin.

MANSARÉ Lamine, 2021. *Histoire des Mandingues et des Peuls au Fouta-Djallon du XIIIe au XXIe siècle. Alliance et conflits, acculturation et survie identitaire*, Guinée, L'Harmattan.

- MILL John Stuart, 1990. *De la liberté (1859)*, trad.fr. L. Langlet, Paris, Gallimard, coll. « Folio ».
- MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse : son image, son publique. Étude sur la représentation sociale de la psychanalyse*, Paris PUF.
- MUNGALA As, 1982, « L'éducation traditionnelle en Afrique et valeurs fondamentales », in *Ethiopiennes : Revue Socialiste de Culture Négro-Africaine*, N°29, 51-71.
- NADOULEK Bernard, 2005. *L'épopée des civilisations*, Paris, Eyrolles.
- NUSSBAUM C. Martha, 2012. *Capabilités. Comment créer les conditions d'un monde juste ?*, trad. fr. Solange Chavel, Paris, Flammarion.
- NUSSBAUM C. Martha, 2013. *Les religions face à l'intolérance : vaincre la politique de la peur*, Paris, Climats.
- RAWLS John, 1993. *Justice et démocratie*, trad.fr. Catherine Audard et all, Paris, Seuil.
- ROUSSIAU Nicholas & VALENCE Aline, 2013, « Interdépendance et transformation des représentations sociales en réseaux », in *Revista CES Psicología*, Vol. 6, N°1, Enero-Junio pp.43-59
- SECA Jean-Marie, 2003, « Représentation sociale », in Gilles Ferréol et Guy Jucquois (éd.), *Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles*, Paris, Armand Colin, pp. 304-309.
- SEN Amartya Kumar, 2007. *Identité et violence, l'illusion du destin*, trad.fr. Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, Odile Jacob.
- TAJFEL Henri, & TURNER C. John 1979, "An integrative theory of intergroup conflict". In W. G. Austin & S. Worchel, *The social psychology of intergroup relations*, Brooks/Cole Publishing Company.
- TCHELEGUE Nadiédjoh, 2024. *Quand Akpéma et Kondona pénètrent l'église : contexte et logiques autour de la nouvelle pastorale dans la préfecture de la Kozah*, Thèse unique de doctorat, Université de Kara, Togo.

- TIMOUR Frank Henry, 2014. *Le livre noir des religions*, Paris, Les Éditions de l'Épervier.
- VANEIGEM Raoul, 2000. *De l'inhumanité de la religion*, Paris, Édition Denoël.
- WASON Peter Cathcart, 1960, "On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task", in *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12 (3), pp. 129-140, <https://doi.org/10.1080/1747021600841671/>, consulté le 9 décembre 2024.
- YAPO Yapi, 2017. *Étudier les représentations sociales*, Paris, L'Harmattan.
- YARADOUNO René. *Parts politiques et consolidation de la démocratie libérale en Guinée*, mémoire de master, Guinée, UGLC-SC.

Enfants en situation de rue à Bamako : entre exposition et vulnérabilité

Jacques Mawé DAKOUO

*Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
mawejaques@gmail.com*

Moctar SIDIBE

*Ecole Normale d'Enseignement
Technique et Professionnel (ENETP)*

Souleymane DAO

*Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)*

Résumé

Cet article est une étude descriptive des différentes menaces auxquelles les enfants sont exposés dans la rue de Bamako. La rue étant ouverte à l'altérité, est un espace d'exposition et d'adversité.

Il pose la question liée à la difficulté de la vie dans la rue. Ainsi, quelles sont les contraintes qui s'imposent aux enfants dans la rue ? En examinant la situation, cet article répond à un objectif, identifier les dangers affrontés par les enfants. L'approche qualitative nourrie par des entretiens et l'observation ont été au centre de la collecte des données présentées dans cet article. Ce travail d'investigation montre que la précarité des conditions de vie des enfants les expose à des menaces sanitaires, mais aussi sociales face auxquelles ils développent des stratégies de subsistance et d'adaptation.

Mots clés : *enfant de la rue, exposition, vulnérabilité, menace sanitaire, stigmatisation*

Abstract

This article tries after identification to make a descriptive study of the different threats to which children are exposed in the street. The street being open to otherness, is a space of exposure and adversity.

It asks the question : what are the constraints imposed on children in the street ? By examining the situation, this article responds to an objective, to identify the dangers face by children. The qualitative approach nourished by interviews and observation were at the center of the collection of data

presented in this article. This investigative work show that the precariousness of the living conditions of children exposes them to health threats, but also social ones to face which they develop strategies of subsistence and adaptation.

Keywords : *street child, exposure, vulnerability, health threat, stigmatisation*

Introduction

La notion d'« enfants de la rue » oscille entre différentes conceptions. Cela pourrait s'expliquer par la complexité du phénomène qui certes, n'est pas nouveau mais gagne aujourd'hui du terrain dans nos pays particulièrement dans les grandes villes. Cette notion a préoccupé beaucoup d'auteurs de par le monde. Dans le contexte africain elle a été brossée par un certain nombre de penseurs tels que : Engono et Njiki (2017), Jacqueline Bukaka Buntangui (2012) Jérôme Palazzolo et al (2008) etc.

A partir d'une enquête réalisée au Cameroun, Engono et Njiki (2017) ont montré que suite à des situations et des évènements vécus qui sont : misère des familles, décès ou divorce des parents, maltraitance des parâtres ou marâtres, confiage, abus sexuels, sorcellerie, prostitution, les enfants ont marqué une rupture avec le milieu familial. Jacqueline Bukaka Buntangui (2012) quant à elle, aborde dans un article le cas des enfants de la rue au Congo Kinshasa. Dans son étude elle a essayé de sonder les relations qu'entretiennent les enfants avec leur famille une fois dans la rue car chaque enfant a une histoire. Elle fait ressortir à travers les récits de vie des enfants, le calvaire qu'ils traversent de la famille à la rue.

En fait chaque enfant a son histoire, son parcours et le vécu quotidien a un impact sur le comportement de l'enfant.

Dans leur ouvrage « Les exclus de la Cité » Jérôme Palazzolo et al (2008), soulignent que beaucoup d'enfants de la rue rencontrés au Togo, au Benin et au Caire sont issus de familles recomposées. Aussi montrent-ils à travers les réponses

des enquêtés que la séparation des deux conjoints est un facteur qui contribue beaucoup à la présence des enfants dans la rue. Cet aspect est un élément capital et très visible dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. L'article d'Ahmadou A Dicko (2018) : « Les effets ou conséquences psychologiques de la situation des enfants de la rue » démontre que le divorce des parents des enfants a été pour la plupart à l'origine de leur présence dans la rue.

La mendicité dans les rues d'Abidjan est considérée par Léa Salmon (2004) comme un drame social qui s'offre à l'ensemble de la population tous les jours. Ce phénomène serait lié à la crise économique qui a frappé la Côte d'Ivoire. Cette situation a rendu plus pauvres les familles démunies et a contribué à propulser celles-ci dans les rues.

Le phénomène enfant de la rue est une réalité qui s'offre aujourd'hui en spectacle dans les grandes villes du Mali. Les populations maliennes sont témoins de la situation car leur vécu quotidien est hanté par les mouvements de ces enfants qui déambulent dans la rue. Cette situation ne se passe pas sans dangers. Les enfants affrontent de nombreuses épreuves : la survie à assurer, les problèmes de santé auxquels ils sont exposés, les stigmatisations, la répression dont ils sont constamment victimes dans la société.

Le présent article a pour but de répondre à la question suivante : quels sont les risques auxquels les enfants sont exposés dans la rue ?

1-Approche méthodologique

Notre posture de recherche repose essentiellement sur l'approche qualitative. Dans cette étude, les techniques de collecte des données dont nous avons fait usage ont porté sur l'observation et l'entretien. En recourant à l'observation directe cela a permis non seulement de fréquenter l'univers des enfants,

mais aussi d'avoir une idée sur ce à quoi ils sont exposés et le processus d'intégration dans la rue. Elle a concerné trois sites à savoir la gare routière de sogoniko, les halles de Bamako à Niamakoro et l'intersection de Badalabougou, qui sont les lieux où ils inscrivent leur comportement. Les entretiens se sont déroulés de manière individuelle. Ils ont concerné aussi bien les garçons que les filles. Mais seulement quatre filles ont accepté de répondre à nos questions.

2- Résultats et discussion

2-1-les menaces auxquelles les enfants sont confrontés dans la rue

2-1-1-les enfants sont exposés à de dangers imminents dans la rue.

Qui parle de rue fait allusion à un espace localisé et circonscrit lié très souvent à une ville. Elle signifie aussi un endroit quelconque autre que la famille ou une institution d'accueil, tels les édifices, publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs (*ORDONNANCE N°02-062/P-RM DU 05 JUIN 2002 portant code de protection de l'enfant, article 60*).

La rue est un très large espace informel. Certains enfants investissent ce « marché » du travail en se faisant guide, laveur de vitres de voitures, petits revendeurs, mais d'autres jeunes filles aussi survivent en se prostituant. Plus des deux-tiers de la population de la ville de Bamako passe plus de huit heures quotidiennes dans la rue. La différence est toutefois importante avec ceux et celles qui y élisent domicile. De nombreux enfants et adolescents se regroupent autour de points géographiques précis, souvent liés aux zones de circulation intenses et aux voies de communication (marchés, gare routière ou gare ferroviaire). Les gares ferroviaires ou routières sont des lieux où aboutissent et s'échouent des jeunes garçons, comme jeunes filles qui sont depuis des mois dans des grandes errances, certains viennent des

pays limitrophes, (Guinée, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Burkina Faso...), d'autres de Bamako et les régions du Mali.

La rue est définie par Adam Ba Konaré comme :

« Un périmètre de marginalisation sociale. Elle est pour l'enfant, une forêt de dangers, une descente aux enfers qui exige du pupille, sous peine de mort, une ténacité, une endurance d'adulte pour faire face à la réalité de cet univers hostile. Ici, il court le risque des menaces et des viols de son intégrité physique, de sa culture morale »
(BA 1993).

Mais la rue en tant qu'espace géographique et public, dépasse depuis certaines décennies les limites des fonctions qui lui étaient assignées. Elle ne joue plus le rôle qui lui était réservé auparavant, comme espace de loisir ou de promenade ou de libre circulation et devient en tout cas, un lieu complexe avec la présence constante des enfants. Elle recèle trop de contraintes. Par exemple, il faut trouver non seulement un endroit pour dormir en cas d'intempéries, mais aussi contre d'éventuelles agressions, d'où qu'elles viennent. Les enfants de la rue racontent qu'ils vivent dans un climat de tension permanente du fait qu'ils ont toujours des problèmes à gérer, à savoir : la nourriture, l'abri la violence et d'autres problèmes sociaux (Bony 2016). La rue en tant qu'espace géographique, est et reste surtout, ce milieu ambiant dans lequel baignent nuit et jour les enfants.

Pour Jacqueline Bukaka Buntangu (2012), la rue est considérée comme un couloir de mendicité dans la mesure où plusieurs mendiants se présentent aux coins des rues pour forcer les consciences des gens. Les principaux acteurs sont les personnes avec handicap, des vieillards, des enfants de la rue.

La rue en tant qu'espace géographique est aussi le lieu de débauche. En effet, les rues et les coins de Bamako servent

de points de départ, de lieux de rendez-vous et même de consommation de drogue et de relations amoureuses surtout chez les jeunes. Enfin, la rue est le lieu du grand banditisme qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur de manière inquiétante.

2-1-2-Les enfants sont exposés à la maladie.

Il a été constaté à travers les enquêtes que la plupart des enfants en situation de rue tombe malade. La présentation écologique de la ville de Bamako ne protège pas les enfants en situation de rue. La ville est sale, car la politique d'urbanisation ne parvient pas avoir du succès. Les fossés sont ouverts, des eaux usées sont déversées dans les carrés. Les dépôts de tas d'ordures ne sont pas ramassés à temps. Pendant l'hivernage, certains quartiers de la ville de Bamako sont inondés, l'eau stagne partout. Cette situation à elle seule prédispose les enfants à exposé à des maladies. L'aspect physique de la ville est propice à la prolifération des moustiques. A cela, s'ajoute le travail que font les enfants, leur logement, le manque d'hygiène ; tous ces facteurs les exposent à diverses maladies comme, le paludisme, les maladies diarrhéiques, les maladies de peaux, les infections.

Une observation de leur boîte (récipient typique utilisé par les enfants de la rue) a permis de constater qu'il y a très souvent un mélange de plusieurs types de repas reçus dans le même bol. Dans la précipitation, ils s'adonnent à ce mélange à cœur joie les mains sales. Manger sans se laver les mains dans un contexte urbain insalubre peut provoquer des cas de diarrhée. Les enfants de la rue sont à la merci des maladies.

Les enquêtes de terrains ont permis d'apporter des précisions sur l'hygiène corporelle des enfants. Les enfants qui se lavent peu de fois dans la semaine font 53,82 % de la population d'étude. Cela est lié aux conditions d'existence dans la rue. Pour prendre un bain, ils sont obligés d'aller vers les points d'eau de proximité qui manquent d'ailleurs sur les

espaces fréquentés surtout ceux utilisés comme dortoir par les enfants. Certains ont précisé que, « *pour nous laver souvent, nous sommes obligés de payer cent francs (100fc) au gérant des toilettes publiques du grand marché de Bamako* ». D'autres enfants ont confirmé qu'ils se lavent une ou deux fois par semaine dans le *Djoliba* (fleuve Niger).

Il est important de préciser que la présence des enfants de la rue sur les rives du fleuve devient fréquente pendant la période de chaleur. A cette période, le corps humain sous l'effet de la chaleur transpire beaucoup.

Certains enfants ont confirmé qu'ils se lavent tous les jours. Ceux-là, sont pour la plupart des guides de mendiants, ceux qui travaillent dans la rue et qui retournent au petit soir chez les parents ou chez un tuteur. Toutefois, les enfants qui se retrouvent dans les centres d'hébergement se lavent tous les jours, c'est une exigence du règlement, être propres et rendre propres les habits qu'ils portent.

Sur un autre plan, la présence dans la rue expose à d'autres maladies telles que le VIH/SIDA, le paludisme, et les maladies de la peau. Les enfants en situation de rue passent la nuit dans des endroits insalubres. Ils dorment à même le sol, et sans moustiquaire, leur corps est à la merci des microbes. En cas de blessure, les intéressés restent longtemps avec la plaie sur le corps sans soins curatifs. Le risque d'infection est très élevé.

Les enfants de la rue, particulièrement les jeunes filles sont exposées au VIH/SIDA et surtout aux maladies sexuellement transmissibles, car la prostitution est une réalité dans leur vie. Sur certains sites, dans la nuit avancée la prostitution se pratique à ciel ouvert et dans des conditions qui ne respectent aucune norme sanitaire.

2-1-3-Les enfants sont exposés à la drogue.

Les enfants en situation de rue sont exposés à la drogue. La consommation de la drogue est un état des choses qui s'impose

souvent à l'enfant. Dans les sillages de développement de mécanismes de survie, les enfants de la rue font usage des substances psycho-actives.

Le contexte les amène à être favorables à l'utilisation de la drogue. Cela démontre que la consommation de la drogue est directement liée à la culture de la rue. Les mécanismes développés pour leur subsistance, les incitent à se donner à la drogue. L'enfant subit l'influence des membres du groupe, et pour la plupart des cas c'est sous la pression du chef de groupe qu'il accepte de s'initier en tirant une bouffée de cigarette, ou en sniffant la colle, qui est d'ailleurs facile à se procurer. Dans leur philosophie, la drogue est désormais considérée comme une partie intégrante de leur vie. Pour être considéré comme membre à part entière de leur communauté, il faut en consommer. Il est fréquent de voir les enfants de la rue sniffer la colle en groupe. Elle est consommée pour pallier des situations de souffrance, pour oublier la faim et avoir le courage de commettre des actes de vol et de délinquance. La consommation régulière de la drogue crée une dépendance certaine chez les enfants.

2-1-4-Les enfants sont exposés au milieu carcéral.

Les enfants sont exposés à la violence. Ils subissent la violence physique infligée par la population. Ils sont souvent battus jusqu'à sang pour des cas de vol dont ils seraient accusés. Ils sont aussi torturés et enfermés par la police, pour des cas de vol, de braquage et d'agression physique. Les enfants sont souvent jetés en prison après une détention arbitraire dans un commissariat. Cette détention produit souvent un choc psychologique, car l'individu se voit diminué, humilié.

2-1-5-Les enfants sont exposés aux groupes armés terroristes.

Les enfants de la rue sont exposés aujourd'hui au phénomène du terrorisme, ils se font souvent enrôler en tant qu'enfants

soldats dans les mouvements ou groupes armés. Les enfants vivant dans la rue sont facilement accessibles, car ils évoluent dans un environnement sans protection. Vu leur jeune âge, leur esprit est facile à manipuler ; les conditions dans lesquelles ils vivent les rendent vulnérables.

2-1-6- Les enfants sont exposés à l'exploitation sexuelle.

L'exploitation sexuelle fait partie des risques auxquels les enfants sont souvent exposés dans la rue. Elle est vue par certains comme un moyen permettant de survivre dans la rue surtout pour les jeunes filles qui vivent cette réalité. Mais de nos jours, de plus en plus nous constatons la naissance d'un phénomène sexuel chez les garçons. Ce phénomène n'est rien d'autre que la pratique de l'homosexualité par les jeunes garçons dans la rue. Les plus grands font subir cela aux plus petits. Ils viennent leur proposer de l'argent pour « coucher avec eux par derrière ». Selon leur mode d'organisation, chaque groupe d'enfants a son chef, qui protège et veille sur lui contre toute agression. De ce fait, le chef exerce sa domination sur chaque membre du groupe. Selon les victimes, les grands vous proposent souvent de l'argent en cas de refus vous êtes saisi de force. C'est le cas de ce jeune garçon « IC » de 13 ans rencontré au centre de Kanuya où il venait se faire soigner, blessé à l'anus par son partenaire. Voici son témoignage :

« au début, je n'étais pas d'accord il m'a proposé de l'argent j'ai refusé de prendre son argent; il m'a pris par force. Depuis ce jour presque tous les soirs nous faisons "jaïbola" (c'est le concept utilisé par les enfants de la rue pour parler de sexualité). Il m'a blessé à l'anus je suis venu me soigner au centre. Je suis pressé de retourner au "rail da" (c'est le grand marché de Bamako) ».

Cette pratique devient de plus en plus récurrente chez les enfants, puisque c'est le plus grand qui fait la loi ; les plus petits subissent la torture des chefs de groupe. Cette pratique est exercée sans mesure et sans précaution. C'est une forme de violence sexuelle exercée par les grands sur les plus petits par l'utilisation de la contrainte ou des menaces.

2-1-7- Les enfants sont exposés aux accidents de circulation.

Parmi la population cible, les enfants qui n'ont jamais connu de cas d'accident dans la rue sont peu nombreux, ceux-là qui confirment avoir été quelque fois victimes d'un accident sont plus nombreux. Il arrive des fois que la victime ne soit pas prise en charge immédiatement après l'accident car certains auteurs refusent de s'assumer ou disparaissent en laissant l'enfant à son propre sort. Ce sont ses pairs qui lui viennent en aide en l'emmenant dans un centre de santé, ou en le signalant à l'équipe mobile du samua social Mali. Mais, il faut reconnaître que les cas d'accident font partie des conséquences liées à leur situation d'enfants de la rue.

2-1-8-les enfants sont exposés aux risques d'enlèvement, de trafic.

Les enfants en situation de rue sont très souvent la cible des réseaux d'enlèvement et de trafic d'enfants. Selon Palazzolo et al (2008), la pratique de trafic des enfants est beaucoup plus dense en Afrique de l'Ouest. Les pays comme le Togo le Mali, le Burkina Faso, le Benin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, constituent aujourd'hui des pays pourvoyeurs, de récepteurs et de transit du trafic des enfants. En janvier 2016, un convoi de 48 mineurs d'une dizaine d'années a été intercepté à Koundara en Guinée à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise (Jeune Afrique 2017). C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les différents pays. Mais la nature du phénomène

diffère selon les milieux et le contexte. L'enlèvement se fait sans le consentement de l'enfant, les assaillants font recours à la force ou d'autres formes de contraintes. Pour obtenir souvent le consentement de l'enfant, ils utilisent la tromperie, lui proposent des avantages liés au matériel. Il est difficile que l'enfant puisse résister à leur stratégie.

2-1-9- Les enfants sont exposés aux traitements inhumains.

Parlant de conséquences physiques, il faut entendre les châtiments corporels, les tortures inhumaines infligées par les pairs, tenant lieu de rite d'intégration à la rue. Il y a aussi les sévices infligés par la société suite aux conséquences directes liées à la pratique de certaines de leurs techniques de survie, en particulier le vol.

A titre d'exemple, il a été témoin d'une scène aussi monstrueuse, voire inhumaine comme on ne l'imagine. Un enfant de la rue a été pris pour un cas de vol. Comme sentence, la population de la localité a brûlé à flamme vive ses membres inférieurs (des cuisses jusqu'aux orteils) mettant ainsi hors d'utilisation ses jambes. La victime ne pouvait plus se déplacer ; immobilisée avec toute une nuée de mouches. Voilà la forme de punition qui lui a été infligée par la population.

Vue de l'extérieur, la rue paraît être ouverte au refuge de tous les enfants. C'est une vision biaisée. Tout enfant qui décide d'élire domicile dans la rue doit accepter d'endurer les atrocités qui sont la condition de son intégration. Ce rite a un double objectif : Évaluer l'endurance physique du néophyte et adapter l'initié aux rudes conditions qu'il aura à affronter dans la rue. Ainsi, un fugueur qui demeure dans la rue malgré les diverses exactions qu'il subit est jugé par les « anciens » apte à y mener sa vie. A ce niveau, l'attitude de l'enfant fugueur est complexe.

Ayant fui le cadre familial à la suite d'un cumul de mauvais traitements, il se retrouve dans la rue où il est accueilli par la violence des enfants de la rue. Que faire ? Regagner la maison après une fugue ? L'enfant est souvent bien embarrassé et pour des raisons obscures, il préfère la plupart du temps rester dans la rue tout en ayant espoir qu'un membre de sa famille pourrait le retrouver et le ramener à la maison.

Le cas du rite d'intégration de X 12 ans expliqué en ces termes

« Je viens d'un village dans la région Sikasso. J'ai suivi mes camarades pour venir à Bamako, c'était m'a première fois de mettre pied dans une grande ville. A notre arrivée nous passions la nuit à l'auto-gare de Sogoniko. Je suivais mes camarades dans la rue. Un soir, un groupe d'enfant est venu nous trouver où nous dormions. J'étais le plus petit, le chef de gang m'a demandé « i togo » (quel est ton nom ?). « e be buami » (d'où viens-tu ?), comme je ne voulais pas répondre il m'a giflé fort et a demandé aux autres de m'attraper il a sorti un briquet de sa poche et a commencé à me brûler le corps ensuite mes orteils ainsi que les plantes de mes pieds. Quand il a terminé je ne pouvais plus marcher. Le lendemain quand il m'a vu il dit que je peux intégrer son groupe ».

G, âgée de 13 ans quant à elle, témoigne ainsi :

« J'ai quitté la famille à cause de ma marâtre, elle me maltraitait beaucoup. Un soir elle a tenté de brûler mes mains avec de l'eau chaude. C'est ce jour que j'ai abandonné la maison la nuit pour échapper à sa torture. J'ai cherché refuge chez l'amie de ma défunte maman le

*lendemain celle-là m'a raccompagnée à la maison. Après son départ la marâtre m'a frappée c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. Les premiers moments ont été durs pour moi. Je passais la nuit au marché de «**suguni cura** » (nouveau marché) c'est le nom d'un quartier de Bamako comportant un grand marché. Un soir un groupe de cinq filles m'est tombé dessus. Elles m'ont réveillée brutalement en insultant « **woulou den** » (petit de chien), « **yan mok den** » (enfant batard). Elles ont continué à me donner des coups de pieds chacune en disant « tu viens nous rivaliser ? », « tu vivras des choses pires dans la rue ». Nous ne te laisserons pas. Elles ont déchiré mes habits et ont commencé à me faire des attouchements sexuels. Je criais de toutes mes forces sans obtenir de secours jusqu'à ce qu'elles ont terminé. Elles ont dit que c'est ça la rue. »*

Ces témoignages montrent les violences que les enfants de la rue font subir aux néophytes. Ces violences en forme de rite d'intégration se passent la nuit car c'est à ce moment que les habitués de la rue peuvent constater l'arrivée de nouveaux fugueurs. Une fois repérés, ils leur infligent des tortures inimaginables dans une indifférence sociale totale. Les garçons sont systématiquement lynchés, lapidés, tailladés à coups de rasoir, brûlés avec du plastique fondu, ligotés et jetés dans la fosse. Parfois, le corps des enfants tailladés au rasoir est enduit de sel ou de piment. Quant aux initiés chanceux, ils sont simplement fouettés ou battus à coups de poings. La scène d'un rite d'intégration dans le monde de la rue est désolante. Les « anciens » de la rue, sous l'effet de la drogue, se montrent sans pitié pour les nouveaux venus. L'initié crie de toutes ses forces pour appeler un éventuel secours. Vains sont ses efforts, car personne ne se hasarde à lui porter secours. Pas même un

policier ne peut oser une telle entreprise. Dans ce processus d'initiation « rituelle », la situation paraît normale pour les initiateurs. Impassibles, ils s'encouragent dans leur langage argotique.

« C'est cela la rue, tu seras couramment battu et il te faut beaucoup d'endurance pour survivre dans cette vie. Personne ne viendra défendre ta cause, alors il faut savoir encaisser quand il le faut et riposter si tu en as l'opportunité. Quand tu voleras, on te battra, alors, il faut que tu sois immunisé contre la douleur ».

En ce qui concerne les filles, la plupart des sévices qui leur sont infligés sont sexuels. Dénudées, humiliées et violées, tel est le sort qui leur est réservé. Mais elles sont aussi torturées, il arrive que les habituées leur brûlent les petites lèvres du vagin à l'aide d'une cigarette. Elles peuvent aussi avoir recours aux attouchements sexuels violents. Ces pratiques ne tiennent pas compte de l'âge de l'« initiée ». D'une manière générale, elles pensent que c'est la bonne manière d'apprendre à l'initiée, quel que soit son âge, à ne plus avoir peur des hommes : Une fille qui a été violée n'aurait plus jamais peur des hommes. Elles pensent ainsi, les préparer à survivre dans la rue, car les filles ne peuvent pas exercer les mêmes petits métiers que les garçons, il convient alors de les préparer à la prostitution par la « désacralisation » de l'homme et de son sexe. Il importe de souligner que dans ce rite d'intégration, les néophytes filles ne sont pas exclusivement violentées par les anciennes occupantes de la rue. Il arrive qu'elles soient recueillies par les garçons de la rue qui les violent en groupe. Ces violences corporelles et sexuelles ont lieu la nuit, dans l'indifférence totale d'une société confinée derrière les murs des espaces privés. Le jour, les passants remarquent simplement que les enfants de la rue ont des cicatrices et portent des blessures, mais ils n'imaginent pas que ces marques sont le

résultat des sévices subis dans l'anonymat de la nuit (Tonglet 2004). Telles sont les conséquences physiques causées par les enfants entre eux-mêmes.

Cependant, il est aussi important de noter que la société n'est pas innocente. Elle joue sa part de partition. Les techniques de survie ont souvent de retombées. A titre d'exemple, nous soulignons le cas du vol qui est l'une des principales techniques de survie développées par les enfants de la rue.

3-les enfants sont vulnérables dans la rue.

La notion de vulnérabilité dans le contexte des enfants de la rue s'observe à travers la fragilité liée à leur condition physique. Ils sont aussi vulnérables du regard souvent menaçant de la société.

3.1-La tranche d'âge, facteur de vulnérabilité.

La petite enfance est comprise entre (01) et trois (03) ans environ : c'est une période qui va de la naissance au sevrage mais la grande enfance va de 3 à 12 ans environ) : selon les pédagogues, cette étape se caractérise par l'influence des adultes sur les enfants. Ils commencent déjà à recevoir des bribes de connaissances en matière de conduites sociales, du respect des normes, des manières d'être. L'adolescence va de douze (12) à dix-huit ans (18) c'est la période de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Le fait que l'enfant de la rue ne soit en âge mature le rend vulnérable.

Pendant les enquêtes de terrain, de très jeunes enfants des rues ont été croisés, certains ne connaissaient pas leur âge. Ceux-ci rentrent sans nul doute dans la fourchette de la petite enfance. Toutefois, nous restons marqué par le pourcentage dominant des enfants dont l'âge concerne la grande enfance et l'adolescence. Selon Pascal Sène (2018), qui parle de l'enfant fait allusion à son âge, d'ailleurs l'un des caractères marquant de

l'enfant est son âge. Nous savons qu'en Afrique traditionnelle, il n'existait pas d'acte de naissance ou un document précis. L'âge était surtout mesuré à partir des événements heureux ou malheureux qui ont marqué l'époque (c'est l'année des grandes inondations, de la sécheresse, des criquets pèlerins...) ou certaines périodes de l'année (la période des récoltes, la période de la chaleur, à l'approche des rites d'initiation). C'est dire que chaque société a sa manière de mesurer l'âge.

L'âge se mesure également par la taille, le visage, la voix. En observant le visage de l'enfant, l'adulte est à mesure de situer dans quelle fourchette d'âge l'individu peut être situé. Selon Pierre Erny (1990 : 19-20) cité par Pascal Sène (2018) : « *l'enfant est un être qui croit, alors que chez l'adulte taille et forme sont achevées* ». De ce fait, l'enfant, l'adolescent serait reconnaissable à travers la morphologie qui correspondrait à un âge particulier. L'âge en tant qu'identité et critère biologique exprime la fragilité de l'enfant à qui il faut accorder plus d'attention.

3.2- Regard de la population sur les enfants de la rue.

La perception des populations à l'égard des enfants en situation de rue est souvent teintée de mépris, de rejet. En fonction de la réalité de chaque pays, les enfants sont victimes d'une représentation sociale négative comme en témoigne la diversité des termes les décrivant. Au Pérou les enfants de la rue sont nommés *pajaros fruteros*, « les oiseaux fruitiers » parce qu'ils volent les fruits au marché pour se nourrir. En Colombie, ils deviennent des *chiches* des « criminels marginaux ». Au Rwanda, ils portent le nom de « sale gamins », au Zaïre, ils sont appelés « vagabonds ». Au Cameroun, on les appelle les « moustiques » (Léa Salmon 2004 : 111). En Côte d'Ivoire, on les appelle les « microbes ». Des enfants n'ont pas hésité à nous confirmer que les populations les détestent. Mais, au cours de nos enquêtes, nous avons remarqué dans le grand marché de

Bamako que certains commerçants les chassent, les éloignent de leur boutique. La réalité c'est que la plupart des gens n'apprécient pas de voir autour d'eux les enfants de la rue. On pense qu'ils sont voleurs, délinquants, ils sont trop sales. Nous vous présentons ici le témoignage de cet enfant de la rue rencontré au quartier de **Bagadadji M T 12 ans** :

« Les gens nous insultent par tout car ils nous considèrent comme des petits voleurs, des délinquants, ils nous chassent quand nous passons près d'eux, les populations se méfient de nous »

Ce discours vient confirmer la perception que les populations ont souvent des enfants en situation de rue. Ils sont traités de tous les maux, voleur, délinquant, drogueur, nuisible.

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que la présence des enfants dans la rue les expose à des dangers imminents tels que la maladie, l'exploitation sexuelle, la drogue, à la prison, les trafics et enlèvements, les atrocités. Les atrocités infligées par les pairs sont établies en tant que rite d'intégration dans la rue. Ils sont également vulnérables à cause de leur jeune âge et victimes de la stigmatisation et de l'oppression sociale. Malgré ces menaces, les enfants sont parvenus à développer des stratégies d'adaptation. Annick Combier (1994 : 59) fait remarquer au sujet de cette adaptabilité que :

L'enfant de la rue est à l'école de la souffrance et de l'endurance, mais cela ne signifie pas du tout qu'il en soit l'éternelle victime accablée. La vitalité que lui demande cet apprentissage accéléré est un acquis exceptionnel auquel il recourt au quotidien.

C'est pour dire que les enfants traversent quotidiennement toutes sortes de contraintes dans la rue.

Bibliographie

BA KONARE Adam, 1993. *Ces mots que je partage* : Discours d'une Première Dame d'Afrique (Jamana)

BONY Harold, 2016. *Les enfants de la rue à Port-au-Prince*, Thèse de doctorat en sociologie, Université LAVAL, Québec, Canada

BUKAKA BUNTANGU, Jacqueline, 2012. *Du dedans du dehors. Parcours de vie des enfants des rues de Kinshasa*, université catholique de louvin.

COMBIER, Annick, 1994. *Les enfants de la rue en Mauritanie*, l'Harmattan. Paris

ORDONNANCE N°02-062/P-RM DU 05 JUIN 2002 portant code de protection de l'enfant, article 60

DICKO, A. Ahmadou, 2018. *Les effets ou conséquences psychologiques de la situation des enfants de la rue*, in revue semestrielle recherches africaines. N°17

ENGONO Jean Nzhié et NJIKI Estelle Marline Nana, 2017. *Les enfants de la rue au Cameroun*, l'Harmattan, Paris

SALMON Léa, 2004. *Les enfants de la rue à Abidjan*, l'Harmattan, Paris

SENE Pascal, 2018. *Culture sociale de l'aumône et phénomène des enfants des rues au Sénégal*, l'Harmattan, Paris

TONGLET Jean, 2004. *La rue n'a pas d'enfants*, in Revue Quart Monde, n°189

Perceptions de l'engagement communautaire par les populations locales dans la mise en œuvre des actions anticipatoires face à des risques d'inondation le long du cours d'eau « Goulbi Maradi »: Cas des actions de résilience réalisées dans les localités de Djirataoua et Safo (Niger).

1* KANSAYE Ousmane¹,

*Doctorant en Agronomie, Faculté d'Agronomie,
Université Abdou Moumouni de Niamey.
okansaye1@gmail.com*

IBRAHIM Habibou²,

*Docteur en Sciences géographiques,
Enseignant-Vacataire au département de Géographie,
Université Abdou Moumouni de Niamey, FLSH,
Département de géographie,
BP 418, Niamey, Niger.
ihabibou4@gmail.com*

DAN HABOU Saidou³,

*Docteur en géographie,
Université Abdou Moumouni de Niamey
FLSH département de géographie,
danhabousaidou@gmail.com*

BP 418 Niamey Niger

IBRAHIM Amoukou Adamou⁴,

*Professeur Titulaire en Agronomie, Faculté d'Agronomie,
Université Abdou Moumouni de Niamey
ibramouk@yahoo.fr*

Résumé

La gestion des inondations constitue un défi majeur pour la réalisation des activités agricoles et socioéconomiques en milieu rural et particulièrement dans la zone du bassin versant du Goulbi Maradi. Cet article traite de l'engagement communautaire dans les actions anticipatoires face aux risques d'inondation dans les villages de Djirataoua et Tarna. Il vise à

montrer le rôle important de l'approche d'engagement communautaire et les effets des actions anticipatoires.

La méthodologie de l'étude est basée sur une démarche mixte combinant l'approche qualitative et quantitative ainsi que l'observation directe. Les données sont issues des entretiens individuels et de groupes et des enquêtes par questionnaires auprès des bénéficiaires directes et indirectes.

Il est ressorti de l'analyse des résultats obtenus que l'engagement communautaire dans les actions anticipatoires est influencé par l'approche développée. Les données obtenues prouvent que 90,3% des parties prenantes sont impliquées lors de la réalisation des actions anticipatoires des digues de protection, le Cash for Work et le Cash inconditionnel. Il est aussi noté que la participation de l'ensemble des parties prenantes est à 95% bonne et 5 % moyennement bonne.

Mots clés : *Perceptions, engagement communautaire, actions anticipatoires, inondation, Djirataoua, Safo.*

Abstract

Flood management constitutes a major challenge for the development of agricultural and socio-economic activities in rural areas and particularly in the Goulbi Maradi watershed area. This article deals with community engagement in anticipatory actions faced with flood risks in the villages of Djirataoua and Tarna. It aims to show the important role of the community engagement approach and the effects of anticipatory actions.

The study methodology is based on a mixed approach combining the qualitative and quantitative approach as well as direct observation. The data comes from individual and collective interviews and questionnaire surveys with direct and indirect beneficiaries.

It emerged from the analysis of the results obtained that community engagement in anticipatory actions is influenced by the community engagement approach developed. The results explained 90.3% of stakeholders are involved during the implementation of anticipatory actions including the protective dike, Cash for Work and Unconditional Cash. The participation of all stakeholders is 95% good and 5% moderately good.

Introduction

La gestion des risques d'inondation est un des défis majeurs et une préoccupation comme (Abdou, 2018, p.10) l'a démontré pour le cas des villes urbaines et dans les campagnes en milieu

Ouest africain. Les inondations sont révélatrices de vulnérabilités et d'enjeux. Elles contribuent à la diminution des revenus et des actifs des ménages d'agriculteurs et d'éleveurs. Ainsi selon (FAO, 2018, p.14) ces situations de vulnérabilités surviennent en cas de phénomènes naturels. Or dans un contexte de topographie et géomorphologie particulier, les villages situés plus en aval des cours d'eau à écoulement temporaires ou permanents sont exposés au phénomène d'inondation. Selon (Tarchiani et Fiorillo, 2016, p.199) à l'Ouest du Niger, ces villages localisés sont exposés à l'inondation pluviale, au débordement du cours et aux actions érosives. Les effets qu'on peut observer sont l'érosion des berges, les pertes des jardins, arbres et champs de culture. Ainsi face à ces situations de ruissèlement et d'inondations, (Tarchiani et Fiorillo, 2016, p.190) montrent que des actions directes qui concernent les actions de conservation des eaux et des sols (CES) ou indirectes comme les sensibilisations aux populations sont réalisées. De ce fait, pour gérer les risques liés aux aléas ou chocs (Baril « *et al* », 2022, p.36; Salzinger et Desmidt, 2023, p.5) montrent que la prise en compte des vulnérabilités, du contexte socioéconomique, de la collaboration et de l'implication des communautés sont des facteurs déterminants de la résilience communautaire ou des actions de prévention.

Pour (Duroselle «*et al* », 2021, p.40) la résilience communautaire est aussi influencée par la participation citoyenne au tour d'un projet, le partage des connaissances et des ressources. De cette analyse, il ressort que l'engagement communautaire des populations locales nécessite leur implication, leur collaboration et leur adhésion aux projets conçus et voulus avec elles pour prévenir et gérer les risques de catastrophes. Il est aussi noté que la démarche d'inclusion et de responsabilisation des parties prenantes est primordiale en matière d'intervention et de prise de conscience des communautés locales. Entre autre, la capacité de transformation

et d'aptitude à anticiper et à se préparer des populations face aux chocs et catastrophes dans le domaine de la résilience communautaire est influencée par les ressources et les constructions sociales (Kaboré 2024, p.18). Cet auteur affirme que l'exclusion sociale et les inégalités sont des facteurs qui nuisent à cette capacité de changement. De même, la prise en compte des facteurs sociaux et la dimension de vulnérabilité selon le genre est soutenue par (Virginie « *et al* », 2015, p.12) qui montrent que ces facteurs participent à la dynamique de changement dans la réponse adoptée par les individus et les groupes face aux impacts des catastrophes. Ils soutiennent que les normes sociales contribuent à déterminer la compréhension collective de ceux qui constituent les attitudes et comportements favorables aux changements. D'où la nécessité de comprendre les normes sociales et autres déterminants sociaux qui influencent le changement de comportement dans les communautés locales pour la réussite des actions anticipatoires de gestion des risques d'inondation.

Cet article repose sur une double hypothèse. D'une part, l'approche d'engagement communautaire développée est-elle pertinente pour la réussite des actions anticipatoires ? et d'autre part, quels sont les perceptions et effets des actions anticipatoires dans la mise en œuvre des actions de résilience par les communautés locales bénéficiaires.

Cet article est structuré autour de trois (3) points. Dans un premier temps, le profil des répondants est décrit. Dans un second temps, l'étude montre le rôle de la participation dans l'engagement et la mobilisation communautaire et enfin en troisième point, les résultats montrent les effets des actions anticipatoires face aux inondations dans les villages de Djirataoua et Tarna.

1. Cadre géographique et Matériel et méthodes

1.1. Cadre géographique

La zone d'étude se situe dans l'espace du Bassin de la vallée du Goulbi Maradi. Face à l'augmentation de la population et la réduction des superficies cultivables dues aux effets du changement et de la variabilité climatique (Daouda, 2015, p.14) montre que les conséquences observées ces dernières décennies sont en partie liées aux inondations annuelles le long du Goulbi. Or, il est observé dans cette zone à forte densité humaine un développement des activités agricoles et irriguées. Pour réduire les effets de ces inondations, il est réalisé par l'Etat et ses partenaires des actions de résilience communautaire et de stabilisation des berges du Goulbi comme le cash for Work, les digues de protection et les gabions. Ces actions d'accompagnement des communautés vulnérables à la protection et à l'exploitation du Goulbi est une nécessité pour les exploitations agricoles. Un des défis majeurs est de développer l'agriculture qui est l'activité socioéconomique dominante en saison de pluie avec le débordement des eaux du Goulbi. La fréquence de ces inondations est source des déficits agricoles et l'insécurité alimentaire dans un contexte de haute pression démographique. Ainsi le Goulbi Maradi représente le principal cours d'eau de la zone d'étude avec des écoulements temporaires du Sud au Nord-Ouest surtout en juillet, Août et Septembre. Il prend sa source au Nigéria et traverse le Niger sur environ 75 km et pour une superficie de 5935 km². Son débit est compris entre 55 m³/s et 500 m³/s (Daouda, 2015, p.22).

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : IBRAHIM Habibou, 2024

1.2. Matériel technique utilisé

Le matériel technique est composé des outils d'enquête (questionnaire et guide d'entretien) pour la collecte des données terrain. Les questionnaires ont été adressés aux bénéficiaires individuellement. Le guide d'entretien a servi à la réalisation des entretus semi-structurés avec les services techniques (Génie Rural, Agriculture, Environnement), les autorités (administratives et coutumières); et en focus group avec les catégories des bénéficiaires (hommes, femmes et jeunes).

1.3. Méthode de collecte des données

La collecte des données sur l'engagement communautaires dans les actions anticipatoires s'est réalisée dans les villages de Djirataoua et Tarna, communes de Djirataoua et Safo.

La méthode de collecte a combiné l'approche qualitative et quantitative pour apprécier les activités de construction de digue de protection sur la berge du lit du Goulbi, le Cash for Work et le Cash inconditionnel à l'endroit des catégories vulnérables. Ces activités ont été réalisées dans le cadre de l'intervention de la FAO en 2022 et 2023. Pour y parvenir, le guide d'entretien et le questionnaire digitalisés via l'application Kobocollect, ont été utilisés lors de cette collecte de données.

A ces méthodes d'enquête, s'ajoute l'observation participante des communautés lors des consultations publiques et des visites des ouvrages réalisés.

1.4. Echantillonnage

Le choix des enquêtés bénéficiaires est aléatoire et a tenu compte des catégories sociales des bénéficiaires mobilisées lors de la mise œuvre des actions anticipatoires (représentantes des organisations féminines, des jeunes et hommes, bénéficiaires directes ou indirectes). Au total, au moins six (6) groupes d'entretiens avec les jeunes, cinq (5) avec les groupes de femmes et huit (8) avec les hommes ainsi que 56 entretiens individuels avec les autorités, et les bénéficiaires directes et indirectes des actions de résilience (digue de protection, cash for Work, cash inconditionnel, gabions) en 2022 et 2023 ont été réalisés dans les deux (2) villages des deux (2) communes de la région de Maradi au Niger.

Photo 1 : Entretien du groupe avec les femmes du Village de Tarna (Safo)

Source : Auteurs de l'étude, Juillet 2024

1.5. Analyse des données

Une fois les données collectées, elles ont été traitées et analysées à l'aide des logiciels Excel pour établir des graphiques et tableaux. Les données qualitatives sont traitées et analysées au fur et à mesure de la réalisation des enquêtes.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques socio démographiques des enquêtées

Sur un total de 56 personnes consultées dans la zone d'étude, les hommes représentent 62,50% et les femmes 37,50%. En ce qui concerne les tranches d'âge des personnes enquêtées, la tranche comprise entre 18 à 35 ans représente 19,70%, celle comprise

entre 35 et 60 ans est de 58,90 % et 21,40 % pour la tranche d'âge des plus de 60 ans.

Figure 1 : Catégories sociales et tranches d'âge des personnes enquêtées

Source: Données de l'enquête, juillet 2024

Les données collectées montrent la prise en compte de tous les catégories sociales dans la mise en œuvre des actions anticipatoires dans les villages d'intervention de la FAO à Djirataoua et Tarna. Ces statistiques illustrent aussi une forte mobilisation des personnes actives dont l'âge est compris entre 35 et 60 ans.

2.2. Participation : Une composante essentielle de l'engagement communautaire

Les perceptions des communautés bénéficiaires des interventions des actions anticipatoires réalisées en 2022 et 2023 montrent que 67,90 % des enquêtes en 2022 et 64,30% en 2023 ont déclaré avoir participé aux travaux de construction de la digue de protection de la berge du Goulbi Maradi. Pour ce qui est du Cash inconditionnel, ce sont 30,40 % en 2022 et 35,70 % en 2023.

Figure 2 : Participation aux activités de résilience des communautés

Source : Données de l'enquête, juillet 2024

La réussite des actions anticipatoires au niveau communautaire nécessite l'implication des bénéficiaires à tous les niveaux de l'identification des risques à la mise œuvre des activités. La figure 3 présente la proportion des acteurs en fonction des étapes de mise en œuvre des actions anticipatoires.

Figure 3 : Implication des acteurs et bénéficiaires aux processus de construction des actions anticipatoires

Source : Données de l'enquête, juillet 2024

Il résulte du processus conduit d'identification, d'information/sensibilisation, de formations des parties prenantes et de la mise en œuvre des actions anticipatoires, que tous les acteurs sont impliqués. Les résultats obtenus des répondants prouvent que 55,4% ont été impliqués à l'étape d'identification du problème, 75% dans l'information-sensibilisation, 100 % dans la formation et 90,3% au cours de la réalisation des actions anticipatoires. Cet engagement communautaire s'est construit autour de l'approche d'engagement communautaire et se traduit en termes de participation, d'implication et collaboration entre les acteurs tant aux niveaux régional, communal et villageois et institutionnel de

la FAO. Cette approche d'implication, de collaboration et de responsabilisation des communautés constitue le noyau central des déterminants de la réussite de la mobilisation communautaire dans les actions anticipatoires. Les communautés dans toute leur diversité de genre et de catégories sociales évoquent l'engouement des bénéficiaires et la prise en compte de leurs intérêts et préoccupations dans les actions anticipatoires.

Les résultats des enquêtes montrent que la participation de l'ensemble des parties prenantes est à 95% bonne et 5 % moyennement bonne. Les facteurs qui influencent cette participation sont la mobilisation sociale, la prise en compte de la cohésion sociale et des structures organisationnelles locales ainsi que l'appropriation des acquis de l'intervention.

Cette expérience innovante et prometteuse qui responsabilise les communautés à toutes les étapes de la mise en œuvre des actions anticipatoires mérite d'être répliquée et adoptée par les intervenants en milieu rural.

2.3. Effets des actions anticipatoires

La réalisation des actions de résilience face à la récurrence du débordement du Goulbi de Maradi présente de nombreux effets selon les perceptions des communautés bénéficiaires. Les effets cités sont la stabilisation des berges du Goulbi, l'amélioration des moyens d'existence et la protection du paysage et des infrastructures communautaires villageoises.

2.3.1. Amélioration des moyens d'existence des communautés

Il ressort des témoignages recueillis au niveau des bénéficiaires directes et indirectes des activités de cash for Work et du cash inconditionnel ont des effets sociaux et économiques. Les travaux de réalisation des digues destinés aux catégories sociales vulnérables (femmes chef de ménages, veuves, personnes âgées

ou vivant avec un handicap, jeunes) ont permis de gérer les périodes de soudure en renforçant la sécurité alimentaire. En effet pour ces catégories de bénéficiaires, les ressources financières ont permis presque exclusivement l'achat des aliments. Ces ressources ont aussi permis aux jeunes hommes et femmes bras valides de constituer des fonds de commerce ou d'acquérir des moyens de déplacements comme les motos taxi et envisager d'autres réalisations.

« Moi, c'est avec l'argent obtenu du Cash que j'ai ouvert ma boutique et aujourd'hui je dispose même d'une moto pour mes déplacements et achats ou vente des articles sur les marchés locaux et/ou frontaliers du Nigéria, entretien, M K, 23/07/2024 à Djirataoua ».

2.3.2. Effets des réalisations des digues de protection et Gabions

Les ouvrages de protection réalisés comme la digue de protection ou les gabions avec des rejets pour freiner la vitesse de l'écoulement ou du débordement du Goulbi ont permis de récupérer des terres de cultures chaque fois inondées en saison de pluie et la mise en culture des champs longtemps abandonnés en raison des inondations, des menaces ou risques encourus depuis plus d'une décennie. Un autre aspect important, c'est la protection des habitations. Les communautés locales évoquent le déplacement des villages riverains du Goulbi ou des appels au secours avec la récurrence des inondations. Avec ces digues réalisées et les gabions, les risques sont limités selon les témoignages et récits des populations enquêtées. Ces ouvrages ont permis de stabiliser les berges du Goulbi avec les plantations d'*Acacia seyal*, de protéger le paysage et infrastructures communautaires. Cette technique de récupération de terre par plantation des espèces ligneuses renforce l'ouvrage et améliore

la protection de l'environnement physique et socioéconomique des communautés locales.

Photo 2 : Digue de protection et Gabion réalisés sur la berge du Goulbi à Djirataoua

Source : Auteurs de l'étude, Juillet 2024

Aujourd'hui, il est observé des pratiques d'adoption de ces techniques de protection sur des ravins ou en raison des effets d'inondation accompagnées de la régénération naturelle assistée (RNA) d'espèces *Acacia seyal* dans les zones affectées que ce soit dans les champs ou sur les points de passage des cours d'eau en saison de pluie par les communautés locales.

3. Discussion

Les inondations constituent des réelles préoccupations de nos jours pour les populations, l'Etat et les organisations

internationales. Elles sont sources de vulnérabilité et gènèrent de pertes matérielles et humaines. (FAO, 2018, p.14) explique que les conséquences de ces aléas contribuent à la diminution des revenus et exposent les populations et l'environnement physique. Face à la situation d'incertitude liée aux inondations, (Amansou, 2019, p.283) souligne la nécessité de prendre en considération l'approche intégrée pour la prévention et gestion des risques et catastrophes. Dans un tel contexte et face à la récurrence des phénomènes d'inondation et leurs d'impacts sur les activités humaines, l'engagement des communautés est un préalable à la réussite de toute intervention ou action de prévention.

L'étude réalisée dans les communes de Djirataoua et Safo, montre que les inondations et particulièrement le débordement du « Goulbi Maradi », provoque des destructions des habitations, pertes de terres de cultures et érosion des berges. Ce phénomène est décrit à l'Ouest du Niger, et plus précisément dans la commune d'Ouro Gueladjo où (Tarchiani et .Fiorillo, 2016, p.199) ont montré que plusieurs villages situés en aval des cours d'eau à écoulements temporaires sont exposés aux inondations pluviales, au débordement des cours d'eau et aux actions érosives en saison de pluie.

Dans le cadre de l'engagement communautaire dans la mise en œuvre des actions anticipatoires pour la prévention des risques d'inondation, l'étude met en évidence, le rôle capital de l'approche développée. Cette démarche qui s'appuie sur l'implication, la responsabilisation et la collaboration ainsi que la prise en compte des besoins et enjeux de vulnérabilité des communautés locales, a conduit à une forte adhésion et engagement des populations bénéficiaires à Tarna et Djirataoua. Ainsi, la gestion des risques d'inondation est perçue de manière globale et intégrée par les intervenants, en réalisant des actions de conservation des eaux et des sols mais aussi en tenant compte du contexte socioéconomique et des réalités sociales. (Kaboré,

2024, p.18 et Baril « *et al* », 2022) ont affirmé que la prise en compte des catégories sociales et de leur implication et collaboration sont des déterminants à la transformation et à la résilience communautaire. Afin de réussir l'identification des besoins de communauté face à la récurrence des phénomènes d'inondation, (Virginie « *et al* », 2015, p.12) soutiennent qu'il est important de tenir compte des déterminants sociaux dans les réponses adoptées par les individus et les collectifs à faire face aux effets des catastrophes.

Les résultats de cette étude montrent que 67,90 % des enquêtes en 2022 et 64,30% en 2023 ont déclaré avoir participé aux travaux de construction de la digue de protection. Ils prouvent aussi que 90,3% des enquêtés ont déclaré avoir été impliqués dans le processus de mise en œuvre des actions anticipatoires.

Conclusion

L'étude réalisée sur l'engagement communautaire dans les actions anticipatoires face aux inondations dans les villages de Djirataoua et Tarna montre les effets de ces actions sur la résilience des communautés locales. Elle ressort leur l'importance dans l'amélioration des moyens d'existence des populations bénéficiaires (revenus, sécurité alimentaire). Cette contribution prouve aussi que les réalisations des digues de protection et les ouvrages en gabions avec des rejets protègent les champs de culture, les habitations et permettent la mise en valeur des espaces agricoles longtemps abandonnés à cause de la récurrence des inondations.

Un des aspects important à souligner dans cette recherche, c'est la réussite de l'approche d'engagement communautaire qui résulte de la participation et de l'implication de toutes les parties prenantes aux étapes et processus de mise en œuvre des actions anticipatoires. D'ores et déjà, il est observé des dynamiques d'appropriation et d'adoption de ces actions de protection de

terre par les communautés locales pour prévenir ou gérer les risques liés aux inondations. Cette prise de conscience au sein des communautés constitue elle une nouvelle étape dans la gestion anticipée et co-constructive des risques d'inondation ?

Références bibliographiques

ABDOU ALOU Adam, 2018. *La ville de Niamey face aux inondations fluviales. Vulnérabilité et résilience des modes d'adaptation individuels et collectifs*, Thèse de doctorant de Géographie en Cotutelle, Université de Grenoble Alpes et Université Abdou Moumouni, 153 p.

AMANSOU Saida, 2019. *Gestion des risques : fondements théoriques et analyse critique.*

Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, Vol 86, N°2-3, pp.265-287.

BARIL Geneviève, ARNAUD Joris NORMANDIN Julie-Maude, BERNET Myriam, DUMOUCHEL Loïc, PILON, ST-AMAND Ra-Ma et THERRIEN Marie-Christine, 2022. *Mise en œuvre d'une gouvernance collaborative fondée sur l'engagement communautaire pour une gestion de crise sanitaire résiliente : une étude des plans d'action communautaires de lutte à la COVID-19*, Bibliothèque et Archives Canada, 188 p.

DAOUDA Sameila, 2015. *Caractérisation du bassin de la nappe alluviale du Goulbi de Maradi à l'aide des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de la Télédétection*, mémoire de Master, Université de Liège, 53 p.

DUROSELLE Barbara, JEAN-LEVESQUE Vincent et ZIEGLER Rafael, 2021. Les modèles de pôles de résilience climatique et communautaire, à l'échelle nationale et internationale.

Rapport pour le Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal, juin, 2021, 103 p.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 2018. *Analyse de la résilience en Mauritanie*, N°14, Rome, 54 p.

KABORE Noel Kibsa Palingwende, 2024. *Analyse transversale des facteurs influençant la résilience communautaire face aux crises humanitaires dans le village de Zabga au Burkina Faso*, Vol 36, N°8, 12 Aout, 2024, revue RUFSSO.

SALZINGER Maëlle et DESMIDT Sophie, 2023. Soutenir la résilience des communautés au changement climatique et aux conflits au Sahel Central : une responsabilité partagée, document de réflexion N°336, Centre indépendant de réflexion et d'action œuvrant dans le domaine de la coopération internationale et des politiques de développement en Europe et en Afrique (l'ECDFP), 40 p.

TARCHIANI Vieri et FIORILLO Edoardo, 2016. *Plan villageois de réduction du risque D'inondation et de sécheresse dans la commune d'Ouro Gueladjo au Niger*, janvier 2016, PP.175-200.

VIRGINIE Le Masson, ANDREW Norton et EMILY Wilkinson, 2015. *Genre et résilience* : Document du travail, BRACED, 88 p.

Étude des Facteurs de Transformation des Bēbòtì en bejōndī et Gōr au Kouh-Ouest dans la Porvince Logone Oriental au Tchad

Masnan béoss

Assistant d'Université au Département de Lettres Modernes et Linguistique, Université de Doba, Tchad.

66 46 02 89 / 69 98 94 32

masnanbeoss1@gmail.com

Résumé:

Cette étude consiste à identifier les facteurs de la transformation des peuples bēbòtì en bējōndī ou gōr. Ces peuples bējōndī ou gōr, en quête des terres cultivables, se sont installés dans le Département du Kouh-ouest, zone bondée de forêts et de galerie-forêts peu exploitées par les premiers occupants. En dépit de l'hégémonie culturelle et identitaire de ces immigrants, la communauté linguistique bēbòtì conserve sa valeur d'antan. Notre objectif est d'identifier les facteurs préliminaires et de base destinés à favoriser le changement des peuples bēbòtì. Pour y parvenir, nous avons consulté la documentation écrite et fait des entretiens directs et semi-directifs de terrain avec les habitants disponibles de chaque communauté dans l'optique d'identifier les facteurs qui concourent à ce changement.

Mots clés: *bēbòtì - bējōndī - culturelle et identitaire - facteurs - gōr - hégémonie – transformation*

Abstract:

This study consists in identifying the changing factors of the Bēbòtì peoples into the Bējōndī or Gōr ones. These Bējōndī or Gōr peoples, looking for farming lands, settled in the Department of Kouh-ouest, an area very rich in forests and galery-forestes little exploited by the first occupying people. Despite cutural and identitary hegemony of these immigrants, the Bēbòtì linguistic community also protects its value of yesteryear. Our objective is to identify the preliminary and basic factors aiming at favouring the change of the Bēbòtì peoples. To reach this objective, we have used written documents and had

leading and semi-leading conversations on the field with free inhabitants in every community in order to identify the factors which contribute to the change.

Key words: *Bēbòtì - Bējōndī - cultural and identitary - domination - factorrs - Gōr*

Introduction

La présente étude veut jeter un regard sociolinguistique sur les Bēbòtì, victimes d'un changement culturel que les peuples Bējōndī et gōr leur imposent. Un peu partout au monde, la problématique de la transformation sociétale retient de plus en plus l'attention des chercheurs. L'inspiration durkheimienne, par exemple, certifie que tout changement social est une transformation qui s'impose aux individus.

En inscrivant cette analyse dans la perspective thématique et sociolinguistique, nous mettons en exergue le problème de l'influence de l'interdisciplinarité dans ces œuvres et nous nous attèlerons à répondre à la question de connaître les éléments qui permettent de démontrer que les Bēbòtì sont victimes de la transformation culturelle et identitaire sur leur aire géoculturel.

Les peuples Bēbòtì, en dépit de l'influence culturelle et identitaire par les peuples Bējōndī et gōr, conservent leurs pratiques et leur savoir-faire d'antan. En effet, malgré leur contact régulier, l'identité et la valeur des Bēbòtì ne cessent de prendre de l'ampleur. C'est justement la raison pour laquelle nous avons choisi d'étudier les facteurs de ce changement brusque prétendant à détruire leur existence. Voilà la raison principale de cette étude portant sur la dénonciation des activités socioculturelles qui favorise leur transformation.

De façon spécifique, il s'agit d'identifier les facteurs conçus à la transformation des Bēbòtì. En effet, l'étude part de l'hypothèse selon laquelle les Bēbòtì s'attachent beaucoup à leurs pratiques traditionnelles et ancestrales. Dans ce sens, l'imposition des cultures et des valeurs bējōndī et gōr est le principal facteur de la transformation des Bēbòtì.

Le travail de cette envergure n'échappe pas à la plume des chercheurs. C'est pourquoi les linguistes, les sociologues et les anthropologues comme Djarangar Djita Issa (1989 et 2000), Johnson Éric (2001), Lanne Bernard (1998), Madjiradé Yaphete (2016), André Martinet (1960), Masnan Béoss (2020 et 2021) ont traité le problème de la similarité et de la particularité des peuples bēbòtì, bējōndī et gōr, et se sont basés sur la domination des deux (2) derniers peuples sur les premiers.

S'agissant de la collecte des données, nous avons fait usage de deux (2) techniques de collecte de données: l'enquête de terrain et celle de la documentation. Le premier type d'enquête est une démarche qualitative d'entretiens individuels et de groupe. Ces entretiens ont été menés auprès des personnes âgées de deux (2) sexes des communautés linguistiques bēbòtì, bējōndī et gōr et dépositaires de la tradition dans leurs milieux. Cette enquête nous a permis en tant que chercheur de procéder à l'immersion au sein de certaines activités socioculturelles pour la collecte des données. Le second type d'enquête est la démarche de la consultation des documents des thèses, des mémoires, des articles, des œuvres administratives. Nous avons également recueilli des interventions dans les plates-formes¹: «Je suis fier d'être gor» et «Actualités du Kouh-ouest», toutes les deux (2) en 2024.

De ce fait, la sociolinguistique (Labov, 1976) nous permettra, à travers les données recueillies, d'analyser avec

¹ Documents non publiés

vigueur le comportement dominant des peuples bējōndī et gōr contre ceux du Kouh-ouest. Le respect de la forme phonique de certains mots nous oblige enfin à traduire phonétiquement quelques mots ayant l'incompatibilité de prononciation et d'orthographe.

1. Généralités sur les peuples transformés et sur les acteurs de la transformation

1.1 Présentation géographique du Kouh-ouest

Le Département du Kouh-ouest se situe au sud du Logone Oriental au Sud du Tchad, province du Tchad. Il fait partie des six (6) départements et se trouve à 51 km de Doba, chef-lieu de la province, à 25 km de Bodo, chef-lieu du Kouh-est et à 82 km de Bédjondo, chef-lieu du Mandoul Occidental. Les unités administratives limitrophes sont: la Sous-préfecture de Béti au nord, les Sous-préfectures de Goré et de Yamodo au sud, la Sous-préfecture de Békourou au sud-est, la Sous-préfecture de Bodo à l'est et la Sous-préfecture de Komé à l'ouest.

Carte n° 1: carte administrative des Départements du Mandoul Occidental, du Kouh-est et du Kouh-ouest

Source : Direction générale de la planification, de la coopérative et de l'information sanitaire/Direction des statistiques et de l'informatique sanitaire/Projet d'Éthnographie de la Santé (PDS)

1.2. *Prémices de la transformation*

Nous présentons, dans cette sous-section, les signes précurseurs contribuant la transformation de la communauté *běbòtì* dans son espace géographique.

1.2.1 *Étymologie des peuples, *běbòtì*, *bějōndī* et *gōr**

L'ethnologie, du grec «ethnos» et peuple «logos», est l'étude des peuples, de leur organisation et de leurs coutumes. Elle permet d'analyser les rapports parmi les ethnies ou les groupes sociaux. Son rôle est devenu important pour

comprendre les sociétés qui ont conservé un mode de vie en accord avec la nature. Ainsi les ethnologues la considèrent-ils comme étude scientifique et systématique des sociétés dans l'ensemble de leurs manifestations linguistiques, coutumières, politiques, religieuses. Il est important de ressortir de cette rubrique certaines manifestations linguistiques et coutumières que regorgent les tribus *bòtì*, *bějōndī* et *gōr*. Ces manifestations sont au fait les sources principales du système de la transformation mis sur place par les *bějōndī* et *gōr* en quête d'une terre arable. Les manifestations politiques et religieuses sont ici moins importantes, car les trois (3) tribus-ci se rejoignent souvent dans ces activités.

1.2.1.1 Origine et évolution des peuples Bēbòtì

Dans cette rubrique, nous nous baserons sur l'étude de l'origine des peuples *bēbòtì* et de l'évolution négative de leur langue. Selon la tradition, la communauté *bēbòtì* serait la résultante des *Ngàmbáj*, des *Gùlāj* et des *Mòngō*, venus de Koutou, de Béto, de Nara, Ndadidido et de Béro (*Ngàmbáj*), ainsi que de *Békoro* [*Běkòrò*] et ses villages environnants (*Gùlāj*), et de Nangkessé (*Mòngō*) s'installèrent au milieu des herbes aquatiques, appelées *bòtì*, précisément dans la galerie-forêt appelée Kouh-wété. Le terme *bēbòtì* est la forme agglutinée de deux unités [*bē*] «village» et *bòtì* «herbe aquatique», lequel signifie «le village de *bòtì*». Le terme de ce fait renvoie à la fois au village, à la langue et à ses locuteurs. Le terme *bòtì*, de son côté, veut dire [tribu.]» (cf. Madjiradé Yaphète). «Le *bébote* [*bēbòtì*] se parle à Béboto et dans les villages environnants dans la Province du Logone Oriental. Les langues limitrophes sont le *gor* de Bodo, le *mongo* de Doba, le *kaba* de Goré.» (Djarangar Djita Issa, 2000: 102), le *mbaye* de Moissala et le *yamod* de Yamodo.

«C'est la parole qui fait de nous les frères de tous les hommes, ceux du passé, ceux de nos jours et ceux à venir,

comme ceux qui ne sont pas encore nés...» (Adrien Munyoka Mwana Cyalu, 2045: 09). À la lumière de cette pensée, la langue bēbòtì souffre plutôt des préjugés mensongers. Pourtant, elle cimenter la relation des natifs jusqu'à présent. Elle est leur identité naturelle, faisant d'eux des hommes spécifiques, mais elle est négligée par les Bējōndī et les Gōr. La langue bēbòtì est cependant considérée comme la variante des langues bējōndī et gōr. Il est à noter que, dans le jargon linguistique, une langue sans dialecte est dialecte d'une autre langue, pourtant le bēbòtì dispose de neuf dialectes, à savoir tàà bēbòtì, tàà bēbùngā, tàà bēbā, tàà bàgì, tàà bōidā, tàà bētājí, tàà bēkòbè, tàà dōbítí et tàà dōkùrè. Donc, il n'est pas le dialecte ou la variante d'une langue donnée. Elle souffre plutôt de la mauvaise foi des méprisants et des décideurs de la vie aisée, les profito-situationnistes bējōndī et gōr.

Pour ce qui concerne la chefferie traditionnelle, la tradition orale relève que l'ancêtre des Bēbòtì était Mbaiwongue de Kouh-wété, dont le quartier des originaires prit son nom, Bémbyanga. Yeingué, son fils successeur, quitta Kouh-wété et créa Béboto-kagbétí. Ce dernier agenda, à son tour, Boudjiwé, qui lui succéda plus tard.

Ainsi arriva-t-il chez Yeingué, Millarew, le joueur de mbàrè « cache-cache » par excellence. Il était originaire de Béro ayant pour résidence Ndokobo. Il avait comme père adoptif Kaya de Béboto-kagbétí. Pour son père géniteur, ce garçon Millarew, « je fraie le chemin » marquait un trait d'union entre les gens de Ndokobo et ceux de Béro, son village natal. Donc, Millarew faisait office de lien intermédiaire entre eux, c'est-à-dire son fils servait de lien entre la communauté de Ndokobo et celle de Béro.

Son fils, Dowalé, était un guerrier redoutable de la contrée. Il devint le Chef d'État-major de son oncle maternel,

Yeingué. Sa bravoure lui donna plus tard le pouvoir. Yeingué, déçu par ses enfants, lui a passa le pouvoir, en 1899, après la mort de son fils Boudjiwé, son successeur. Dowalé devint le quatrième Chef de Village et reste le père de la dynastie actuelle.

Dowalé avait installé, en ce moment-là, dans les territoires qu'il avait conquis, une administration bien structurée. Ces territoires devinrent des cantons et il fut intronisé en 1913 par Singadel, représentant le Chef du District de Goré. IL fut le premier Chef du Canton de Béboto. Celui-ci fut succédé par son fils, Mbailaou Dowalé, intronisé en 1922. Ce dernier régnait de 1922-1946 et fut remplacé par son fils aîné, Mamadou Ndodjidé² Mbailaou Éloi. Celui-ci assurait l'intérim de son père pendant les dernières années de sa fatigue. Il était chrétien protestant (EET), et même prophète, car tout ce qu'il prophétisait se réalise juste après son décès et jusqu'à nos jours, non seulement au Département du Kouh-ouest, mais également au Tchad et d'autres pays du monde. La création des rebellions au Kouh-ouest et l'arrivée au pouvoir des Nordistes font partie des preuves de ses prophéties.

Pour éduquer et former ses populations, le Département du Kouh-ouest créa les initiations *ndon-yo* [ndòṽ-jòṽ], le *beul gaou karé* [bəl gəw-káre] et le *beul ngambogne* [bəl ngəmbɔŋ] pour les jeunes garçons, et *màgī* pour les jeunes filles. Il utilise les danses comme *lá-kí-měě-tí*, *lá-dùm*, *lá-māw*, etc. pour manifester sa joie. Pour célébrer son affliction, le Kouh-ouest n'a que le *non-bébeu* [nɔṽ-běbá] et le *non-békonbé* [nɔṽ-bəkòbè] destinés à la mort. Il dispose également des outils spécifiques comme le couteau de jet appelé *m̀j̄n̄ṽ b̀t̀t̀*, des manches de sagaie *k̄ṽ-n̄j̄ṽ* pour la défense, des manches de houe *k̄l̄-b̀g̀i*, *k̄l̄-d̀ṽ-nd̀m̄* et des manches de hache *k̄l̄-b̀t̀t̀* pour diverses activités.

² Ndodjidé qui signifie « qui complique les autres ». Comme son nom l'indique, Mamadou Ndodjidé Mbailaou Éloi est un homme exceptionnel, voire un prophète.

1.2.1.2 Origine et évolution des peuples Bējōndī

Selon les données de la tradition orale, Bédjondo fut fondé par un Ngambáj du nom de Narnbang, natif de Bėti, village situé à 18 km de Doba, Chef-lieu de la Province du Logone Oriental. Ce Ngambáj quitta son village natal suite à un problème qui l'opposait à ses frères. Il fut suivi très tôt par son épouse, Pilda.

Après une longue randonnée, le couple décida de s'installer dans les lieux environnants en ménageant un abri de fortune au pied d'un arbre, *acacia-albida* appelé djomndi en langue sara. Quelques années plus tard, les autres aventuriers vinrent se joindre au couple.

Le terme djomndi devint plus tard Bédjondo, qui signifie village des bējōndī, pour Djarangar Djita Issa (1989: 18). C'est «le pays des pionniers», conquis par les labours. Le mot bējōndī, à son tour, désigne la tribu, la langue et ses locuteurs.

Narnbang et son épouse Pilda donnèrent naissance aux enfants nommés Nganda, Domsa, Djom, Boukate, Ngandoin et Doboui. Ces six (6) enfants fondèrent, à leur tour, des villages environnants portant leurs noms. Ainsi a-t-on les toponymes suivants : Nganda fonda le village Bénagada, devenu Bémbadal, Domsa le village Bédomsa devenu Béndotimba, Djom le village Bédjomon, Boukate le village Béboukata, Ngandoin le village Bénagandoyon et Doboui le village Bédobouyou. Il faudrait noter que tous ces villages sont la forme agglutinée de deux unités [bē] «village» et le nom de chaque fondateur, lesquels signifient «village de Nganda, village de Domsa, village de Djom, village de Boukate, village de Ngandoin et village de Doboui.»

Pour une bonne combinaison lexicale, les habitants de ces villages se servent de la langue bējōndī comme moyen fiable de la communication.

Le *bédjond* [bējōndī] se parle à Bédiondo et ses environs, dans le Moyen-Chari: Bédoua, Bédan, Bénagonyori, Nderguigui, Bédogo III. Les populations voisines sont les *Pène* de Péni au nord, les *Nar* de Békamba, les *Day* de Bangoul, les *Yom* de Yomi, les *Bébo* de Bébopen à l'est, les *Gor* de Bodo au sud et les *Mango* de Doba à l'ouest. *Bédjonde* et *Bébo* ne sont en réalité qu'une seule et même langue. (*in extenso*)

Djirangar Djita Issa, 2000: 102.

Le parler bējōndī n'est pas la variante du gōr. À ce sujet, Éric Johnson (2021: 11) précise:

... les écarts types élevés obtenus par les locuteurs Bedjond sur les textes en mbay et en ngambay (ce qui indique une compréhension partielle et acquise, c'est-à-dire: le bilinguisme) et les plusieurs textes qui ont cité ces variétés apparentées comme une « deuxième langue », soutiendrait la mise à part du bedjond des langues mbay et ngambay comme une langue distincte.

Le Département du Mandoul Occidental finit par emmener les jeunes garçons à l'initiation, école traditionnelle, appelée jòò-ndòò et les jeunes filles à l'initiation bānā. La danse de joie, *lá-saj*, accompagne ces initiations et la chanson de deuil, *nōō-sar*, se pratique lors des cas de décès

Concernant l'artisanat, les Bējōndī utilisent de la manche de la houe assez longue [kūl-bējōndī] et celle de la hache [kūl-bējōndī] pour diverses activités, bien que le couteau de jet et la sagaie, respectivement appelés [mɪŋǝ-bējōndī et nɪŋǝ-bējōndī], soient réservés à la défense.

1.2.1.3. Origine et évolution des peuples Gōr

Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine du terme gōr.

Première théorie: le terme gōr vient du nom de la tribu dont est originaire le peuple goren, mentionne dans des textes anciens datant de l'Antiquité. Selon cette théorie, le terme aurait évolué au fil du temps pour donner gōr.

Seconde théorie: le terme gōr est dérivé d'un mot ancien signifiant fort ou puissant dans la langue sara. Selon cette théorie, le peuple gōr serait ainsi appelé en référence à leur force et à leur puissance. Les gens disent également que gor vient du mot gorh en yamode qui a donné naissance à goré en RCA. Dire que gor vient du mot *gororo* [gōrōró] est une interprétation erronée. Les Gor sont natifs de Bedjondo et c'est en cherchant des terres fertiles qu'ils sont arrivés dans cette zone où la faim a disparu, d'où le nom BO DO, ce qui signifie la faim se cache, dit l'un des intervenants de la plate-forme.³ Tout comme Mbété Félix: «Les Gors sont des natifs de Bedjondo et c'est en cherchant des terres fertiles qu'ils sont arrivés dans cette zone où la faim a disparu, où le nom BO DO. La Faim se Cache.»⁴ Joseph Brahim Seid (1962: 88), de son côté, a souligné: le mot gōr [...] veut dire simplement encerclé, isolé.»

Dans les calculs d'intérêt, le terme gōr souffre d'une analyse méthodique pertinente pour son origine et pour l'évolution de son peuple. Il faut de noter, à cet effet, qu'il n'existe que des théories indécises sur l'étymologie du peuple gōr, donc aucune n'est considérée comme définitive. La recherche continue sur ce sujet et de nouvelles théories pourraient émerger. Voici d'autres contributions émergentes.

³ Plate-forme: «Je suis fier d'être gor», 2024.

⁴ Ibid.

Nos informateurs⁵soutiennent que les Gōr sont une peuplade qui habitait dans un petit cercle gōrōró, donc le terme gōr est l'apocope du mot gōrōró (au nombre restreint). Sur ce, le terme gōr désigne à la fois l'ethnie, le peuple et la langue. À côté de cette peuplade, s'est installé un Sar, Mbadoum, venu de Mbédjein. Celui-ci était issu de la chefferie de Mbédjein, très têtu et de surcroît, brutal. Il faisait mourir chaque cheval qu'il montait. C'est pour ces raisons que la cour royale décida de lui trouver un autre moyen de déplacement qu'un cheval. Les sages lui transformèrent un petit antilope-cheval en monture en lui coupant les cornes. Le petit garçon le monta comme essai. L'animal de chance prit la direction de Bodo et le laissa à côté des Gōr du petit cercle appelé gōrōró. L'antilope-cheval le jeta et l'abandonna au bord d'une mare appelée *Mou* [Mú]. Trop fatigué dû à ce long trajet, le chevalier se coucha et les chasseurs le découvrirent grâce à leurs chiens qui vinrent d'attraper un gibier. Pendant la discussion d'appartenance du gibier que le garçon sortit de sa cachette et résolut le problème en leur précisant le chien qui attrapa l'animal. Les chasseurs furent donc très étonnés par la présence de cet enfant dans la forêt touffue, mais doublant de courage, ils réussirent à le mettre en confiance et l'emmenèrent au village après moult échanges. Une fois au village, le Chef de Village tenta de convaincre le garçon, mais ce dernier décida de passer la nuit là où son cheval le laissa. Pour ce faire, Mbadoum, le chevalier, finit par se familiariser avec les autochtones et s'approvisionnait à partir d'eux pour sa survie. Le Chef de Village, au travers de ses observations, trouvait le garçon très bon de comportement et lui donna sa fille en mariage. Ainsi, le couple donnait naissance à neuf (9) enfants, lesquels étaient Kagdjé, Konda, Bar, Bétam, Kagband, Yam et Par. Avec ses enfants, le chevalier Mbadoum fonda le village Bémou. Ces enfants fondèrent, à leur tour, respectueusement les villages Békagdji, Békonda, Bébara, Bétaman (un village de

⁵ Bétoubenan Maturin et Moutedé Vincent

Béyaman), Béyaman et Bépara. Tous ces toponymes sont la forme agglutinée de deux unités [bē] «village» et «l'anthroponyme de chaque fondateur», lesquels signifient «village de Kagdjé, village de Konda, village de Bar, village de Bétam, village de Kagband, village de Yam et village de Par». Chacun de ces villages constituait un clan et se rattachait à son totem, autre que celui des Gōr du petit cercle. Le village Kagbanda (actuel Bodo-centre), par exemple, regroupant les Bédah, les Bédjein, les Moyoh et les Bébambo qui pratiquaient respectivement le totem *Djoho de Taleye* appelé jóhó là Taleye.

À ce propos, la tradition orale dit également que le petit cercle fut fondé par les Ngàmbáj. Ces immigrants s'installèrent en petit nombre dans une forêt, donc dans un petit cercle gōrōró. Les Mbáj, déplacés de force par les massacres des colons de l'Oubangui-chari, se joignirent à eux. Les Ngàmbáj parlaient leur langue ngàmbáj, mais elle fut dominée par la langue mbáj des Mbáj venus Moïssala, actuel Département du Bahr Sara. L'arrivée massive des Mbáj engloutit dès lors le ngàmbáj, la langue native. Donc, il ne reste que pour preuve, la marque de négation [əl] et l'apocope mbaï de Mbainaïkou qui sont des termes ngàmbáj, et la marque du pluriel [gī] est de la langue sar pour le chevalier de Mbédjein, mais le reste des items de la langue gōr est de la langue mbáj. C'est ce qui atteste que les *Yamod* [Yàmòdì], également issus des Mbáj, se rattachent beaucoup aux Gōr. Ils sont presque des cousins consanguins. Pour certains, c'est une partie des peuples gōr qui s'est détachée.

Ainsi, les obligations de la nature et les conflits ont fait intégrer la famille du chevalier sar et les Mbáj dans le petit cercle gōrōró. C'est pour cette raison qu'on ne parle plus, de nos jours, de la dichotomie gōr, sàr et mbáj dans le territoire *bod* [bōdī]. Tout ce monde est gōr et considéré comme peuple autochtone. Ce dernier forme un seul corps, une seule tribu, donc une unité indissoluble. Toutefois, à l'observation des faits, il faudrait

retenir que les Gōr natifs, c'est-à-dire les Gōr du petit cercle gōrōró, sont sans détour la résultante des trois (3) tribus: la tribu ngàmbáj, la tribu sàr et la tribu mbáj. Sur le plan linguistique, ils utilisent systématiquement la langue gōr dans toutes activités quotidiennes. Dans tous les cas, les Gōr furent sujets du Chef suprême de Bédjondo (source orale).

Il est important de signaler que les gens de Dayebo sont venus du Mandoul Occidental pour être dans les villages du Kouh-est. Ils sont donc Gōr de seconde main, c'est-à-dire ils ne proviennent (comme ci-dessus expliqué) pas directement du petit cercle gōrōró ou de la génération du chevalier Mbadoum. Ils sont en un mot des populations allogènes du Kouh-est.

Par conséquent,

Le *gor* [gōr] est la langue des Gor. Il est parlé ..., dans les localités de Bodo, Bénýama, Kaba, Mogo, Bédouada, Békonda, Gouri, Bébara, Béhongo et Békorbo. À la lisière des différents villages gor, se développent des variétés, osmose du *gor* et des langues voisines que sont le *bébote* de Béboto, *bébo* de Bébopen, *bédjonde* de Bédiondo, *béti* de Béti. (*in extenso*)

Djrangar Djita Issa, 2000: 103.

Le savoir-faire et les pratiques traditionnelles ont une grande importance dans les cultures gōr. Ce sont entre autres l'initiation *beul* [bəl] pour les jeunes garçons et l'initiation *bangnan* [bàṅnà] pour les jeunes filles, faisant la renommée des Gōr. Les chants de deuil, par exemple *non-gor* [nōṅ-gōr], s'utilisent pour pleurer les morts, et ceux de joie, *la-say* [lā-sāj], pour déguster le bonheur. Les Gōr détenaient également les outils de travail comme les manches de houe et de hâche, *koul*

gor [kūl-gōr], et les outils de défense tels que les couteaux de jet, *miyein gor* [mìjṅē-gōr].

Après avoir identifié leurs traits distinctifs, il est important de noter que cette étude étymologique comparative atteste que les tribus bòtì, bējōndī et gōr disposent chacune de multiples traits spécifiques attestant leurs valeurs et leurs identités. En matière d'appellation, par exemple, les trois (3) communautés bēbòtì, bējōndī et gōr, se distinguent parmi elles. Ailleurs comme au sein de leur département, les ressortissants du Kouh-est appellent ceux du Kouh-ouest et du Mandoul Occidental respectivement bēbòtì et bējōndī. Les ressortissants de ces deux derniers départements appellent ceux du Kouh-est gōr. Ces différentes appellations peuvent se vérifier à la base, tout comme lors d'une rencontre parmi les Bējōndī, les Bēbòtì et les Gōr dans les autres villes du Tchad ou à l'étranger.

Il faut soulever un élément important qui taraude l'esprit des gens. Il semble que les interventions à propos de l'origine et de l'évolution du peuple gōr sont incertaines faute de méconnaissance de leur histoire. Au fait, «Un peuple sans la connaissance de son histoire, de ses origines et de sa culture est un arbre sans racine», disait Marcus Garvey, citation reprise par Sikata Nguemta dans sa vidéo intitulée «Histoire du peuple sara et de ses origines» (2024). Les mots de Marcus Garvey résonnent vraiment comme un appel à la conscience des Gōr qui hésitent sur la connaissance de leur histoire, de leurs origines et de leur évolution. C'est dans cette optique que les théories sur leur étymologie sont indécises. La tribu gōr fut fondée au 18^{ème} siècle, mais Konayel Telta installé, au 19^{ème}, par Tawé de Bédjondo serait le père fondateur des Gōr. Le père fondateur des Gōr, du 18^{ème}, n'était pas du tout connu. Joseph Brahim Seid (1962: 90) l'a aussi confirmé: «Les Gōr se disaient être issus d'un ancêtre commun dont on n'a jamais su le nom.» Donc, du petit cercle gōrōró, de Taleye et de Konayel, les Gōr vivent un siècle environ sans guide. Sur ce, il n'y avait même pas de chef

traditionnel pouvant représenter le chef suprême de Bédjondo. Du 18^{ème} au 19^{ème} siècle, le peuple gōr vivait des dominations armées. Ils étaient les butins de Tawé et de Dowalé. Pendant ces temps, Tawé, guerrier invincible, conquiert Bodo, Sigome et Markounda. Ainsi renvoya-t-il Taleye, paysan renommé de Kabanda, pour installer Konayel comme premier chef traditionnel. Pour le remercier, Konayel lui donna des défenses d'éléphant et une jeune fille. Dowalé, quant à lui, conquiert Bépara et Béyaman.

De tout ce qui précède, le peuple Gōr conscient se battait en fonds pour que leurs génitures ne revivent plus de tel événement. C'est pourquoi les Gōr n'admettent pas que les Bējōndī qui, selon eux⁶, ont donné naissance aux Bēbòtì et aux Gōr. Mais soudainement, ce sont plutôt les Bējōnd qui sont issus de l'ethnie Gōr. Cette déformation historique atteste que les Gōr ne veulent pas sentir les Bējōndī au-dessus d'eux (cf. 2.2. Transcendance du terme gōr).

1.3 Spécificité des peuples bēbòtì, bejōdī et gōr.

L'Homme est un être social de nature organisé. Il possède des dispositions affectives constantes selon lesquelles il réagit à son milieu et compose sa personnalité. Il peut d'emblée affirmer vigoureusement sa personnalité et agir avec fermeté. Tel est le comportement des Bēbòtì, des Bējōndī et des Gōr vivant au sud du Tchad. De par leur mouvement migratoire, les Bējōndī et les Gōr affirment leurs personnalités en mettant en exergue le système de vie bien structuré dans leur installation.

L'éducation traditionnelle de base rend les peuples bēbòtì dociles, humbles et accueillants. Ces peuples agissent toujours sous l'influence de l'attitude de l'herbe totémique, bòtì. Les herbes bòtì sont aux feuilles à double tranche, ne blessant

⁶ Plate-forme : «Je suis fier d'être gor», 2024.

pas les entrants mais pouvant blesser systématiquement les sortants dérangeants, surtout les contrevenants. C'est pour cette raison que les peuples *bēbòtì* ne réagissent pas du coup mais après l'acte répété. Le slogan des *Bēbòtì*, [à tò kàrè], qui veut dire «ça ira», bande les yeux de la progéniture de Mbaïwong. Il les oblige à circonscrire le contour de leur réaction. Ce slogan les amène le plus souvent à ne pas revendiquer leurs droits.

Les *Bēbòtì* n'effectuent pas beaucoup de voyages et de déplacements. Ils ne sont pas des aventuriers, donc les notables sont conscients que leur identité et leur dignité seront préservées. Voici le témoignage de Éric Johnson (2021: 14):

La plupart des notables *bēbòtì* habitent sur place, et tous crient qu'il aura des jeunes disponibles à prendre la charge de diriger la communauté à l'avenir. Même s'il y a des jeunes qui deviennent fonctionnaires ailleurs dans le pays, la majorité reste sur place et rentre au village pour cultiver.

Les *Bējōndī*, les *solì eu raì* [sòlì è rájì] (les humbles dangereux), affichent un comportement à double-face de leur totem, *acacia albida*. C'est un arbre et se distingue par son rythme phénologique inversé: il perd ses feuilles en début de saison des pluies et reste feuillu en saison sèche. Donc, les peuples *bējōnd* agissent comme lui. Ils sont calmes et brutaux après ces périodes, c'est-à-dire ils changent à des occasions de recherche et de réussite. Ils s'approchent calmement des autres au moment d'un besoin. Ils les pénètrent sans dégoûter comme leur arbre totémique qui ne dérange pas l'agriculteur au moment de labour. Il lui donne la possibilité d'avoir un bon rendement en perdant son feuillage pendant la saison des pluies. Dans cette posture, si les *Bējōndī* veulent gagner quelque chose en quelqu'un, ils s'approchent de lui avec tous les agréments possibles. Ils peuvent hélas te surprendre négativement quand ils

atteignent leur objectif. Ils agissent toujours comme l'arbre symbolisé qui, après avoir retrouvé ses feuilles en saison sèche, est vraiment libre dans tout domaine. En d'autres termes, les Bējōndī, après avoir eu le succès escompté, deviennent incontrôlables. Ils dénouent toute relation hypocrite adoptée au moment de la sollicitation.

Les Gōr du petit cercle vivent une opulence béante et méticuleuse. Ils agissent conformément à l'influence signifiant du terme gōr. Ils se dotent naturellement de qualités requises leur permettant d'intégrer facilement un nouveau milieu. Les Gōr sont aimables. Ils sont les dépositaires du charme exceptionnel. Comme la nature présente aussi de bonnes choses, les Gōr se dotent d'un anthroponyme gōr dont l'influence est prévisible et pertinente partout. Les gōr voyagent dans divers lieux pour leur agrément et sont de nature animés de sentiments grégaires. Ainsi ont-ils tendance à aimer se regrouper et sont-ils souvent sous l'abri d'un chef pour mieux coordonner leurs activités culturelles, économiques et politiques. Ils vivent en symbiose totale et cultivent un esprit constructif pour le développement de leur contrée et pour leur notoriété. Ils se dotent de sentiment de louange et d'exhortation. Aussi ne sont-ils pas, au hasard, le Renard, personnage de la récitation scolaire: *Le Corbeau et le Renard*. Il faut aussi noter que les Gōr ne se culpabilisent pas et ne se lamentent pas après un échec. Ils défendent la contre-vérité avec becs et ongles. Ils n'ont jamais honte et la combattent farouchement. Les Gōr brandissent toujours le courage pour faire disparaître tout souci d'échec. En effet, ils s'exhortent toujours quand ils échouent. Sur ce, les Gōr constituent des hommes avides de leadership et se croient être au-dessus des Bēbòtì et des Bējōndī.

1.4. Similarité des peuples bēbòtì, bejōndī et gōr.

À l'instar des Sara du sud du Tchad, les peuples bēbòtì, bējōndī et gōr affirment vigoureusement leur personnalité et leur

fermeté dans leur zone. Malgré ces affirmations, une corde ombilicale les lie fortement par un certain nombre d'institutions culturelles, à savoir le ndòò-jòò et le màgì. Ces institutions sont d'origine ngambaye. Ce qui prouve que les originaires des villages du Kouh-ouest, du Mandoul Occidental et du Kouh-ouest sont issus des peuples ngambaye par l'entremise de ces deux (2) écoles traditionnelles. Ces écoles se pratiquaient dans les trois (3) départements avant d'être englouties par les initiations bál et jòò-ndòò implantées respectivement dans les Départements du Kouh-est et du Mandoul Occidental.

Malheureusement, les initiations du Kouh-ouest disparurent complètement au profit du christianisme. La disparition de ces pratiques traditionnelles donnait libre cour à l'installation de bál et de jòò-ndòò dans le Département du Kouh-ouest.

La marque du pluriel **jē** de la langue ngambaye que les Bēbòtì, les Bējōndī et les Gōr utilisent est le point focal de leur similitude. Mais, la marque du pluriel **gī** qu'utilisent les Gōr des premières heures, Gōr du petit cercle, est issue de la langue mbáj et elle est prédominante, c'est-à-dire elle est la plus utilisée dans la communauté gōr.

Les langues de ces trois (3) communautés sont issues d'une même protolangue, la langue sara. Donc, elles seraient ainsi apparentées, à des degrés divers, les unes aux autres. Toutefois, on les considère comme des langues sœurs. Elles ont, en fait, la même valeur linguistique que les langues du sous-groupe sara-propre⁷. Leurs similitudes élevées révèlent des items de la langue mère, la langue sara. Sur ce, aucune de ces

⁷ Les langues du sous-groupe sara-propre ngambáj, lāká, kábá, gulāj, mbèrì, māngō, bējōndī, gōr, bēbòtì, sar màdjingáj et mbáj) n'ont pas d'interprète quand leurs locuteurs sont en conversation entre eux tels que les Bējōndī, les Gōr et les Bēbòtì dans le Département du Kouh-ouest. Chacun utilise sa langue quand ils sont en conversation entre eux.

langues ne peut être plaquée sur l'autre. Les langues bējōndī, gōr et bēbòtì sont donc égales et ont la même valeur.

Les peuples bējōndī, gōr et bēbòtì sont des tribus agricoles sédentaires travaillant pour leur survie, dont la plupart vivent également au Département du Kouh-ouest.

Il faut avoir recours à la pensée de Éric Johnson pour mieux approuver le degré pointu de la fraternité des peuples bējōndī, gōr et bēbòtì. Selon lui: «[...] les locuteurs des langues sara (au sens large) sont comme des 'frères'.» (2021: 11). À travers le mouvement migratoire de leurs ancêtres, les trois (3) peuples sara restent juridiquement frères, malgré certains aspects spécifiques constatés. Ils vivent de ce fait en symbiose, mais chacun d'eux garde au moins sa valeur traditionnelle. En dépit de ces traits particuliers, les Bējōndī les Gōr prétendent changer physiquement, moralement ou psychologiquement les Bēbòtì et en leur faveur.

1.5. Bonté des peuples bēbòtì

Dans ce monde, on jette toujours des pierres sur le chemin de la réussite d'autrui. Cela dépend de ce qu'on fait à son égard: un mur ou un pont (cf. untel). Ces propos rappellent le comportement des Bēbòtì de depuis toujours. Agissant comme leur totem bòtì, ces derniers ont mis à la disposition des Bējōndī et des Gōr un pont solide, symbole d'un accueil chaleureux et cordial. Ainsi sont-ils confortablement assis, les Bējōndī et les Gōr, en contrepartie, renvoient constamment le miroir des choses négatives que les Bēbòtì acceptent difficilement. Alors, quelle solution faut-il trouver pour cimenter la paix de jadis en détresse?

Les Bējōndī et les Gōr ont beau renoncer leurs frères bēbòtì. Ils détruisent le lien de solidarité qu'ils ont avec eux. Ils n'ont pas de sentiment de fraternité pour les Bēbòtì. Cela se dessine dans leurs comportements de la suprématie jouant la

carte de l'assimilation. Dans l'amour du ciel, on ne traite jamais un frère de cette façon. Pourtant, ces trois (3) frères se frottent quotidiennement dans le cercle de la fraternité, de la tolérance et du vivre-ensemble. Les deux frères veulent, par contre, détruire leurs frères bēbòtì, hommes très épris de bien fait, de leur belle demeure. Cela a galvanisé les Bējōndī et les Gōr de marcher bonnement sur les natifs, puisqu'ils deviennent dès lors leurs sujets inconditionnels. Ils détruisent massivement la végétation et pillent méthodiquement le Kouh-ouest pour développer de manière tonitruante leurs départements. Ils paient également les impôts et se font recenser dans leurs villages d'origine. À ce sujet, les peuples du Kouh-ouest ne sont-ils pas des frères profito-situationnistes?

Eu égard à tout ceci, les enfants de Mbaïwong restent tranquilles. Ils gardent toujours leur silence comme leur herbe totémique, le bòtì. Ils sont sereins et cohérents avec leurs détracteurs. C'est pourquoi leur relation avec les Bējōndī et les Gōr n'est pas du tout abîmée, bien que ces derniers les aient abhorrés à N'Djaména pour aller créer leur église. Cette relation forcée oblige les allogènes et les autochtones protestants à ne se retrouver que dans des activités religieuses, mais nonchalamment dans les activités du développement de la zone d'accueil⁸.

Pour éviter tout problème, c'est-à-dire pour ne pas gâcher ces relations de façade, le Kouh-ouest reste amorphe, anodin et inactif face au comportement néfaste du Mandoul Occidental et du Kouh-est résidant chez lui. Il les observe passivement à la destruction méticuleuse de son écosystème, seule fortune naturelle. La fraternité parmi ces églises accouche-t-elle réellement l'amour du prochain dans le Kouh-ouest? Sujet à réflexion.

⁸ Les Gōr ne mettent pas pieds aux forums organisés pour le développement du Kouh-ouest, sauf les Bējōndī protestants de Ndaba Sandoro qui y viennent dans l'intention de préserver la place de leurs groupements agricoles, par exemple, le forum de 2018 et l'Agri-forum de 2023.

Ce comportement de non-résilience occasionne toujours le désir de vider le Kouh-ouest de ses biens. Tel en est le cas du site historique de Doramth. Ce site s'appelle *Ta-wé-ram*, dont les responsables légendaires sont de Toura, un village du Kouh-ouest (cf. Masnan Béoss, 2001 et Madjiradé Yaphet, 2003). Ce site appelé dans l'antiquité *Rame le Toureu* est soudainement devenu une propriété gōr, en 2009, par la complicité des Gōr de Bépara. Cette complicité était entretenue surtout par ceux qui connaissaient parfaitement la mentalité et l'apathie des Bēbòtì. Les auteurs de cette complicité, ayant fréquenté l'école de Béboto, étaient sous le toit des Bēbòtì et prirent des filles bēbòtì en mariage. Ils réussirent donc à balancer *Ta-wé-ram*, dans leur stratégie, dans le Canton de Bépara. Les Bēbòtì laissaient, par conséquent, les Gōr évoluer dans leur désir grâce à leurs liens de solidarité. Il n'est pas bon d'offenser son frère, selon la tradition bēbòtì.

La fraternité parmi les églises est également considérée comme un coup de grâce. Elle donne l'opportunité aux allogènes de prendre des décisions sur les Bēbòtì sans concertation préalable. Un des exemples est que, à l'implantation de la KÓKÓTÁN (Association pour la promotion de la langue nàngì-ndà), les Bēbòtì et les Bējōndī protestants de N'Ddjaména se sont entendus sans avis de la base et ont unifié les langues bēbòtì et bējōndī pour traduire la Bible en nàngì-ndà. Cet acte ignoble est avalé d'un trait sans remue-ménage des Bēbòtì de la base.

Pour les Gōr, c'est comme si les Bēbòtì, les Bējōndī et les Gōr sont désunis et il faut maintenant les unir pour créer l'« Union des Gōr ». Ils sont d'ailleurs ensemble, malgré les guéguerres entretenues par les allogènes contre les autochtones. C'est ce qu'on constate au Kouh-ouest, dans toutes les villes du Tchad et dans les recoins du monde, n'est-ce pas? Le Kouh-ouest est une communauté d'obédience. En d'autres termes, le Département du Kouh-ouest est une communauté à soumission totale, où quiconque agit de son gré et lui imposé son intention.

C'est maintenant un casse-cou pour les Bějōndī et les Gōr, étant donné que même le Bēbòtì lambda prétend, cette fois-ci, dire non. Les Bēbòtì veulent garder leur identité bēbòtì, c'est-à-dire ils sont bēbòtì et restent bēbòtì. À ces propos, certains Gōr ripostent violemment et disent:

Regarde un peu autour de Beboto. Les villages environnants sont ceux des Bějōndī et des Bōdī. Supposons, par exemple, des villages comme: Bahili, Begolo, Sananga, Ndaba, Tokyo et Gaguirot sont venus d'où?⁹... Il n'y a pas d'ethnie bēbòtì, mais il existe une ethnie gōr-bēbòtì. ... Le gōr-bēbòtì est une variante gōr...

De façon simple, je conclus que nous sommes, non seulement unis par l'histoire et la géographie dans les trois (3) "B", mais aussi et surtout par le sang, nos us et coutumes, nos langues, nos rites traditionnelles, nos chants, nos danses, nos activités de survie. Bref, toutes nos pratiques socioculturelles sont communes. Cela suffit de faire de nous un seul peuple gōr¹⁰. Ce qui intéresse les auteurs de ces boutades, c'est de montrer la valeur du présent sans tenir compte de celle du passé. D'ailleurs, à l'observation des faits historiques, le passé a démontré la spécificité récurrente des tribus bēbòtì, bějōndī et gōr (cf. 1.2.1. Étymologie des peuples bòtì, bějōndī et gōr). Les villages ci-haut cités viennent d'être fondés dans les années 1980 où les tribus de Tawé et de Taleye ont découvert la potentialité de la tribu bòtì. Les pratiques socioculturelles, dont il s'agit, sont relatives aux impositions des cultures, et des us et coutumes par des allogènes aux autochtones de la dernière époque, laquelle époque est considérée comme celle de la descente aux enfers. En effet, il se dit que le passé et le présent ont des relations obligatoires. Comme le présent n'exclut pas le passé, les pauvres

⁹ Plate-forme: «Je suis fier d'être gor», 2024.

¹⁰ Ibid.

bēbòtì, malgré ce tort, désirent garder leurs identités ancestrales et leurs valeurs accrues.

Parlant de l'éducation traditionnelle reçue, les Bēbòtì ne sortent pas de leur apathie. Ils ne réagissent pas contre les torts que leur causent les Bējōndī et les Gōr dû à leur prédisposition psychologique. Ainsi par la force des choses, les deux (2) peuples frères les obligent-ils à devenir apatrides. Cela veut dire des personnes déchues de leur identité d'origine et qui n'ont pu acquérir celle des Gōr.

La bonté est différente de la gentillesse. Elle rend prospère, certes, mais elle assujettit plutôt les Bēbòtì. Le département doit s'imprégner du principe de la bonté que lui propose untel: «Le principe de la bonté, ce n'est pas faire du bien au point de s'autodétruire. La limite de ce qu'on peut faire pour les autres, c'est la ligne qui ne te détruit pas...»

À travers cette pensée, il ressort que le Département du Kouh-ouest a laissé la porte ouverte à son autodestruction. Il s'est détruit inconsciemment au point qu'il ne reste rien de bon, surtout un changement d'identité et de valeur ancestrale. Pour ce comportement, le proverbe bēbòtì nous dit ceci: [Njè rāā màjì tòò ndī tí], «celui ayant fait un bien est cinglé par la pluie.» À ce point-ci, le bienfait des Bēbòtì les ridiculise, voire les anéantit.

La bonté des Bēbòtì accouche au fait magistralement l'idée de leur transformation des en bējōndī et gōr.

2. Facteurs principaux de transformation

Il s'agit ici du changement physique, moral ou psychologique défavorisant les Bēbòtì logés dans leur paradis terrestre. Ces derniers subissent des torts que leur infligent les peuples bējōndī et gōr. Les Bējōndī et les Gōr, agriculteurs laborieux (Jean Chapel, 1985), ont rendu improductifs leurs

terrains. C'est pour cette raison qu'ils ont pris en otage le Kouh-ouest. Ayant appréhendé le mode de vie des natifs, ces immigrants ont mis sur pied un système de domination humiliante contre leurs hôtes. À ce propos, le Département du Kouh-ouest est devenu leur chasse-gardée ces derniers temps. Il vit au rythme de leur influence. Ainsi, au travers des propos trompeurs et stupides, les Bějōndī et les Gōr ont dévié l'intention de certains Bēbòtì imprudents et immatures. Comme «notre bonheur réside dans le bonheur des autres» (Bible), les Bějōndī et les Gōr excellent en tromperie et parviennent à compromettre l'existence de la tribu bòtì et de ses us et coutumes. Cela posé, ces imprudents et ces immatures, façonnés des écoles bějōndī et gōr, ont cru naïvement à la duperie de leurs soi-disant frères pour sous-estimer également leur valeur traditionnelle. Voici quelques principaux facteurs qui contribuent à cette transformation maudite.

2.1 Déperdition de la langue bēbòtì

Sur le plan linguistique, la langue bēbòtì connaît des menaces cruelles ces derniers temps. Elle est négligée et considérée comme variante des langues bějōndī et gōr, or il obéit à cette définition: «Une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté, en une suite d'unités douées d'un contenu sémantique et d'une expression phonique.» (André Martinet, 1960: 20). C'est dans cette optique que Djarangar Djita Issa (1989: 22 et 2000: 102) et le sociolinguiste Grimes Barbara (2000: 11-12) ont écrit ces ouvrages pour confirmer son existence. Mais, l'Association Internationale pour la Linguistique au Tchad (SIL-Tchad) et de l'Association Tchadienne pour l'Alphabétisation, la Linguistique et la Traduction de la Bible (ATALTRAB), à propos de la traduction de la Bible en langues locales, ont fini par confondre sciemment la langue bēbòtì au dialecte du gōr (la SIL) et à celui du bějōnd (ALTALTRAB). C'est ainsi que la KÓKÓTÁN (Association

pour la promotion de la langue n̄ngì-ndà), sous la houlette de l'ALTALTRAB, a réussi à intégrer la langue bēbòtì dans le jargon n̄ngì-ndà des Bējōndī pour la traduction de la Bible en *nang-nda* [n̄ngì-ndà]. À ce sujet, la langue bēbòtì est supprimée de la carte linguistique du Tchad de 2001, ci-dessous.

Hormis la base, les Bēbòtì en ville sont triplement riches en appellation. On les appelle tantôt gōr, tantôt bējōndī et tantôt n̄ngì-ndà. Les Gōr l'appellent gōr-bēbòtì et les bējōndī, n̄ngì-ndà. Quelle humiliation! À ces propos, le Pr. Djarangar Djita Issa, natif de Bédjondo, pendant ses cours à l'Université de Toukra, aurait dit à ses étudiants (es): «C'est une merde à vouloir dire qu'on est n̄ngì-ndà, mais ceux qui habitent m̄ngā, par exemple, sont-ils *nang-kàs* [n̄ngì-kàs]? «terre rouge»» Il les renchérit en disant: «C'est la religion, et surtout celle protestante, et la politique politicienne qui ont créé ces imaginations linguistiques sans fondement linguistique¹¹».

¹¹ Plate-forme: « Je suis fier d'être Gor », l'un des étudiants du Pr. Djarangar Djita Issa de l'Université de Toukra/Tchad

terme *bēbòtì* désignant déjà les habitats (Béboto) ne doit pas désigner les peuples, les langues et les tribus. Mais, ils oublient que leur terme *gōr* désigne également la tribu et la langue (tribu *gōr* et langue *gōr*). Or qu'ailleurs, le même mot est attribué aux divers objets. Le terme franc, par exemple, désigne la monnaie (franc) et la peuplade germanique (Franc) désigne, sans gêne, par dérivation propre le pays (la France), les peuples (les Français), la langue (le français) et l'ethnie (l'ethnie française). Tout de même, le terme *gōr* désigne deux (2) objets: langue et ethnie, mais pourquoi peut-il avoir plus de valeur que le terme *bēbòtì* pour l'engloutir?

Dans leur inventivité fade et trompeuse, les *Gōr* trouvent normal que la tribu *bòtì* soit sous le contrôle de la tribu *gōr*. En adoptant ainsi le comportement ethnocide, les *Gōr* ferment les yeux contre la connaissance de la vérité de l'identité des *Bēbòtì*. Ils ne cherchent pas du tout à savoir que les peuples *gōr* sont issus de l'ethnie *sara*. Pourtant, la communauté *gōr* est également une tribu issue de l'ethnie *sara* comme les communautés *bēbòtì* et *gōr*, mais pourquoi peut-elle les transcender? Voilà la vérité masquée par les *Gōr* au profit de leur suprématie transformationnelle.

Malgré tout, les *Gōr* tiennent mordicus que les tribus *bòtì* et *bējōndī* soient issues de la tribu *gōr*. Mais par quelle alchimie les branches d'un arbre deviennent sa racine? Pourtant, un des intervenants *gōr* de la plate-forme a souligné que le peuple *bējōndī* est le père géniteur des *Gōr* et des *Bēbòtì*¹², mais subitement l'enfant (le peuple *gōr*) devient le père de son père (des *Bējōndī*). Quel drôle de fantasme?

Selon eux, le terme *gōr* transcende le terme *bēbòtì*, puisqu'il désigne une tribu et non un village. C'est pourquoi, ils s'arc-boutent sur les différents termes «village Bodo» et «tribu

¹² Plate-form: « je suis fier d'être gor », 2024

gōr» pour dévier la tribu présumée malheureuse. Voici ce que l'intervenant de la plate-forme a dit à ce sujet: «Il n'y a pas d'ethnie bebot mais il existe de l'ethnie gor bebot. [...] le gor bebot est une variante gor. Les **Gors** sont un peuple et non un village quelconque.¹³»

Il s'avère que les peuples du Kouh-ouest utilisent le mot béboto pour désigner le village et l'utilisent par dérivation propre pour nommer les habitants (les Bēbòtì, **bē** est préfixe, **bòt** est le radical et **ì**, le suffixe, le tout veut dire la langue et les habitants du village de Béboto). La tribu, à son tour, est attestée par le terme bòtì, donc la tribu bòtì. Par contre, le terme gōr, mot de gloire des Gōr, fait également double emploi (peuple gōr et tribu gōr) comme le terme bēbòtì (peuple bēbòtì et langue bēbòtì). Donc, à l'observation, cette confusion ne fera pas l'objet de tromperie ou de moquerie pour que la tribu bòtì soit banalisée pour devenir la variante de l'ethnie gōr. Si les Gōr sont honnêtes, ils doivent choisir la tribu bòtì pour chapeauter les tribus bējōndī et gōr, car le terme bòtì ne connaît pas le doublon. Il ne désigne rien que la tribu, le bòtì seulement. Les tribus bòtì, bējōndī et gōr, pour la logique des choses, sont les sœurs de l'ethnie sara, leur chère mère.

Ce mensonge béat ou cette suprématie amène les Gōr à déformer l'apocope gōr de gōrōró en sigle GOR, qui signifie Groupe des Organes Recherchés. Donc, qui est gōr se considère comme un être sublime, et de surcroît, le génie du sud du Tchad. Quelle imagination excessive non fertile!

2.3. Suprématie de la culture gor

Les Gōr et les Bējōndī ont implanté leurs initiations bàl, jòò-ndòò et leur compagne bàṅṅà dans le Kouh-ouest. Ces écoles ont également formé certains peuples natifs désirant être balafrés

¹³ Ibid.

comme nouveauté et ne pas être injuriés fou. Pour certains Bēbòtì, l'entrée aux écoles des immigrants colons leur permet de découvrir le secret des Gōr et des Bējōndī. Cependant, ces aventureux sont sortis déracinés. Ils changent leurs modes de vie pour pratiquer les cultures de leurs maîtres comme les chansons de deuil telles que le nōō-sar, le nōō-gōr, la manche ndàw ou bējōndī appelée [kūl-ndàw] ou [kūl bējōndī]¹⁴.

Néanmoins, la pratique de cette nouvelle donne n'affecte pas la quiétude des Bēbòtì avertis. Ils restent fidèles à leur tradition. Or, les Gōr pensent que l'objectif est atteint. Tout irrité, l'un des intervenants de la plate-forme ayant dit: «Je suis fier d'être gor» et a vociféré en ces termes :

De façon simple, je conclus que nous sommes non seulement unis par l'histoire et la géographie dans les trois «B», mais également et surtout par le sang, nos us et coutumes, nos langues, nos rites traditionnels, nos chants et nos danses, nos activités de survie. En bref, toutes nos pratiques socioculturelles sont communes. Cela suffit de faire de nous un seul peuple gor¹⁵.

Au vu des faits historiques, le passé démontre la spécificité récurrente des tribus bòtì, bējōndī et gōr. Mais, elles ne sont unies que par le sang de leurs pères géniteurs, peuples sara, donc elles sont des tribus sœurs. Les termes «nos us et coutumes, nos langues, nos rites traditionnelles, nos chants et nos danses, nos activités de survie» font preuve de la distinction de ces trois (3) «B» (Bébotto, Bédjondo et Bodo) depuis l'antiquité. Dans cette perspective, la tribu bòtì n'est pas la variante de la tribu gōr, ni son analogue logique. Les pratiques socioculturelles dont il

¹⁴ La manche ndàw ou bējōndī est longue d'un mètre et ça facilite le labour. Elle est considérée comme la manche des paresseux.

¹⁵ Plate-forme : «Je suis fier d'être gor», 2024

s'agit sont relatives à la domination des allogènes sur les Bēbòtì de ces derniers temps.

Je connais beaucoup de grands frères gor de Bodo qui se faisaient initier au Bəl à Béboto et si ce n'était pas une pratique commune, que cherchaient-ils? Mais reconnaissons Bébot, Bode, Bédjonde, Bague, Yanwode, Beide, Pen, etc. et d'autres sont tous gor.¹⁶

Au fait, le fait de pratiquer l'initiation bəl des Gōr, les Bēbòtì deviennent sans détour gōr. Lesdits propos interpellent le proverbe bēbòtì qui dit que [Kòné ù ñani wá sigé ù ñani]. Cela signifie qu'il faut que l'ancien t'appartienne pour que le nouveau t'appartienne. Autrement dit, il faut bien connaître son passé pour se justifier dans le présent. Comme le présent n'exclut pas le passé, les pauvres bēbòtì, en dépit de cette acculturation, désirent garder leur identité ancestrale et leur valeur accrue.

2.4. Union des Gōr

Les Gōr ont mis de ce fait sur pied, un projet d'unification des Gōr. Ce projet, baigné de flatteries, consiste à contrecarrer la prise de conscience de certains Bēbòtì de leur identité bafouée par leurs deux (2) frères détracteurs depuis les années 1980. Les Gōr, après des échecs des tentatives d'intégration des Bēbòtì dans les Gōr en ville, reviennent à la charge. Ils agissent maintenant sous l'égide de la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs, problème récurrent dans tout le sud du Tchad, pour tromper le Département du Kouh-ouest. Donc, les Gōr, dans leur béatement, cherchent simplement à le conquérir et à le manipuler à sa guise. À ce titre, le projet d'assimiler les peuples bēbòtì à ceux gōr est conçu. Ce projet a

¹⁶ Ibid.

accouché la plate-forme dénommée «Je suis fier d’être gor» qui, à son tour, a créé «Union de trois grands **B**», c’est-à-dire union des villages de **Béboto**, de **Bédjondo** et de **Bodo** pour aboutir à l’«Union des Gor». Ces multiples termes mielleux consistent à mener tout simplement le Kouh-ouest à l’abattoir pour que le changement soit à son comble. Par contre, certains **Bēbòtì** avertis désavouent ce projet humiliant et préfèrent rester **bēbòtì**, donc les **Bēbòtì** sont **bēbòtì**, c’est tout. À ce propos, certains **Gōr** avancent toujours des arguments fallacieux et disent: « Retenons que Bedjondo est une mère qui a fait des jumeaux : l’un s’appelle Beboto et l’autre Bodo. On ne peut jamais séparer les jumeaux entre eux, ni de leur mère biologique.»¹⁷ Pourtant, l’étude étymologique (1.1. Étymologie des peuples **bēbòtì**, **bējōndī** et **gōr**), a déjà révélé que les tribus **bòtì**, **bējōndī** et **gōr** sont différentes. Elles sont des tribus sœurs de la mère, ethnie sara. Rien n’atteste que les jumeaux ne se séparent pas. Ils se séparent bel et bien. C’est pourquoi chacun assure son autonomie nominale et sa dignité que de vivre sous la dépendance de l’un ou de l’autre.

Emmitouflés jusqu’à la tête, certains **Bēbòtì** n’arrivent pas toujours à discerner ce mal habillé en tromperie de fraternité au calcul dominant et transformationnel. Ils prétendent dire que les **Bēbòtì** sont **gōr**, puisque le terme **gōr** a été créé depuis longtemps par nos aînés. (cf. Yoaloum Richard, 1966).

C’est une appellation qui est venue de manière administrative. Ce n’est pas quelque chose de la communauté. Ce n’est pas une communauté qui l’a lancée sur le plan national et international. C’est l’administration qui a fait ça. Il y a dans la plate-forme des ségrégationnistes et des divisionnistes¹⁸,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Le vocal de la plate-forme: «Actualités de Kouh-ouest», 2023.

martèle le complice des initiateurs du projet «Je suis fier d'être gor». Ces derniers cherchent tout simplement à avoir un espace pour la transaction. C'est ainsi qu'ils ont créé des plates-formes commerciales comme «Union de grands «B»» pour la vente des T-shirt et «RJFA BUSINESS+234» pour la vente des habits, des chaussures, des chapeaux, des sacs, des bracelets, etc. L'intention de ces initiateurs est loin d'un regroupement familial. Ceux-ci sont dans un calcul purement d'intérêt comme les anciens qui ont échoué dans de tels regroupements.

Pourtant, le problème du découpage linguistique ne relève pas de la compétence de l'administration. C'est plutôt l'affaire de la communauté linguistique. C'est elle, pour son identité, propose l'appellation de son ethnie ou de sa tribu et l'administration ne fait qu'entériner sa volonté. D'ailleurs, la communauté du Kouh-ouest, comme expliqué ci-haut, remplit toutes les conditions d'être une tribu. Cette intervention n'est qu'un trompe-l'œil pour endormir la conscience des Bēbòtì éveillés de la situation. Ils sont dans le système du jargon qui dit: [wā gá à tál ná í], pour dire, tiens bon et ça te revient. C'est pourquoi les Gōr et leurs complices bēbòtì persistent et insistent pour gagner la lutte.

Eu égard à tout ceci, les enfants du Kouh-ouest sont dans le filet du proverbe africain qui dit: «Avec ton ami, tu dois aborder tous les sujets. Mais le premier sujet de tes réflexions, doit être ton ami lui-même». Cela signifie que les amis sont les pivots incontestables de ce prétendu malheur dont souffre le Département du Kouh-ouest de nos jours. Donc, voilà comment se dessine le comportement des amis dans cette affaire. Il serait intéressant, pour ce faire, que le Kouh-ouest pense à cet adage: «Prévenir vaut mieux que guérir», pour pérenniser sa valeur ancestrale, car la croyance aveugle et le complexe de fraternité sont les causes fondamentales de la déperdition du kouh-ouest.

Conclusion

Au bout de compte, nous retenons que les tribus b̀̀t̀̀, b̀̀j̀̀nd̀̀ et g̀̀r disposaient chacune de son sp̀̀cificit̀̀ ancestrale. L'̀̀tude comparative de ces tribus a retrac̀̀ la particularit̀̀ de leurs histoires, de leurs origines et de leurs mouvements migratoires. Elle a identifì̀ les ̀̀lments pr̀̀liminaires destiǹ̀s à transformer les peuples b̀̀b̀t̀̀ en b̀̀j̀̀nd̀̀ et g̀̀r. Ces B̀̀b̀t̀̀ sont victimes de l'imposition des initiations b̀̀l, j̀̀d̀-nd̀d̀ et b̀̀ǹ de la part des B̀̀j̀nd̀ et des G̀r qui sont en d̀placemnt massif vers le Kouh-ouest. L'usage de la marque du pluriel j̀ dans les unit̀s nominales, la consid̀ration de la langue b̀b̀t̀ comme dialecte de celles b̀j̀nd̀ et g̀r, et le guerrier redoutable et le premier Chef de Canton, Dowal̀, consid̀r̀ comme b̀j̀nd̀ (source orale) et g̀r (Joseph Brahim Seid, 1966: 91) sont ̀galement consid̀rables. Il se d̀gage aussi de cette ̀tude que certains B̀b̀t̀, yeux band̀s de bont̀, ont particip̀ à leur autodestruction telle que la cr̀ation du Comit̀ de Langue, K̀K̀T̀N (Association pour la promotion de la langue ǹng̀-nd̀) et celle de l'« Union des G̀r ».

Les facteurs de base contribuant à la transformation sont assez r̀v̀l̀s de ce travail. L'acc̀s aux ̀coles traditionnelles (b̀l, j̀d̀-nd̀d̀ et b̀ǹ) des B̀j̀nd̀ et des G̀r, opportunit̀s de formation, jouent ̀videmment un r̀le crucial dans la transformation des initìs b̀b̀t̀. Ces ̀coles leur permettent de s'adapter aux changements, de renforcer leurs pratiques et de participer à la vie civique. Ces initìs, dans cette optique, se livrent à la pratique des initiations b̀l, j̀d̀-nd̀d̀ et b̀ǹ et à l'usage des outils de travail, de d̀fense, c'est-à-dire au savoir-faire et à la pratique traditionnelle de leurs maîtres.

Les mouvements culturels, les traditions et les valeurs des allog̀nes b̀j̀nd̀ et g̀r ont ̀videmment transform̀ la

société bēbòtì. L'interaction parmi leurs différentes cultures joue un rôle clé. Mais, les Bēbòtì avertis ne sont pas de bon augure pour cette acculturation cruciale. Cela veut dire que la perte de la tradition bēbòtì, menant inévitablement à une dilution de l'identité bēbòtì, est rejetée. Les cultures bējōndī et gōr évoluent, intégrant certes de nouveaux éléments dans la valeur bēbòtì. Malgré tout, les peuples bēbòtì prudents et matures de cet enjeu conservent leur tradition et leur valeur d'antan. Ils sont très jaloux de leur identité et de leur dignité qui s'ébranlent de nos jours.

Tout compte fait, les Gōr, Groupe des Organes Recherchés, race aryenne du Sud du Tchad, excellent à se faire des peuples bēbòtì assujettis pour mieux conquérir le Kouh-ouest afin d'avoir un grand terrain cultivable et commercial. Ils ne veulent pas également voir leurs progénitures revivre les mêmes événements du 18^{ème} siècle, autrement dit les influences bējōndī et bēbòtì sont à bannir.

Pour parfaire correctement le projet, ces conquérants s'éternisent sur le changement des Bēbòtì en bējōndī et gōr. Ils oublient la célèbre citation de Seydou Badian (1957) qui dit: «Le séjour du bois dans l'eau ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile.» et au proverbe bēbòtì: [Kòné ù ñaṅi wá sǐgé ù ñaṅi], pour dire, il faut que l'ancien t'appartienne pour que le nouveau t'appartienne. En d'autres termes, il faut que les immigrants coloniaux, notamment les Bējōndī et les Gōr, connaissent bien leurs passés pour se justifier dans le présent.

Références bibliographiques

AZIBER ADOUM AZIBER et KEMTOULOU M. PATCHAD, 2022. Identité et discours de la haine au Tchad: analyse des considérations sociolinguistiques, Abéché. ISSN, 2789-2131, pp 77-95

- BRAHIM SEID Joseph, 1962. *Au Tchad sous les étoiles*, Dakar, Présence africaine, 101p.
- CHAPELLE Jean, (1985). *Le peuple tchadien, ses racines et sa vie quotidienne*, Paris, Harmatan, 303 p.
- DJARANGAR DJITA Issa, 1989. *Description phonologique et grammaticale du bédjonde, parler Sara de Bédjondo*. Tchad, Thèse de Doctorat, Paris, Grenoble III, 793p.
- DJARANGAR DJITA Issa, 2000. *Qui sont ces Sara qui sifflent sur nos têtes?*, Université de N'Djaména (Tchad), pp 101-108
- GRIMES BARBARA, 2000. *La classification des langues du Tchad*, SIL-ATALTRAB.
- JOHNSON Éric, 2001. *Enquête sociolinguistique des variétés linguistiques de la région de Doba du Tchad: bebot, bédjond, gor et mango*, SIL-ATALTRAB, 55 p.
- LANNE Bernard, 1998. *Histoire politique du Tchad de 1945 à 1950*, Paris, 352 p.
- MADJIRADÉ Yaphete, 2003. *Morphologie verbale du bébɔt*, Mémoire de maîtrise en linguistique générale, Université de Ndjamen, 163 p.
- MADJIRADÉ Yaphete, 2007. *Phonologie lexicale du bébɔt*, Mémoire de DEA, Université Yaoundé I- Cameroun, 217 p.
- MADJIRADÉ Yaphete, 2016. *Grammaire du bébɔt: phonologie, morphologie et syntaxe*, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé I-Cameroun: 537 p.
- MARTINET André, 1960. *Eléments de linguistique générale*. Paris, A. Colin, 3e éd: 224 p.
- MASNAN BÉOSS, 2020. *Langues en danger: cas du bēbòtì*, Université de Ngaoundéré, pp 25-40
- MASNAN BÉOSS, 2021. *Analyse Onomastique du bēbòtì (langue parlée au sud du Tchad)*, Thèse de Doctorat/Ph.D., Université de Ngaoundéré, 310 p.

MASNAN BÉOSS, 2024. Identification des peuples sara du Sud du Tchad : cas des Gor, des Bējōndī et des Bēbòtì, Université de Doba, pp 186-216

MUNYOKA MWANA CYALU Adrien., 2015. Roman de société,

SOBZANGA SAWADOGO, Édouard and ABDOUL DRAMANE KARIM COMPAORÉ, 2023. Étude des facteurs de maintien du moore à Imasgo dans la Province du Boulkiemdé au Burkina Faso. Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso, pp 4821-4825

Difficultés de l'ONG World vision dans la Réalisation du Droit à l'éducation des enfants dans la Commune Rurale de Safo à travers son programme de Parrainage

Moïse DAGNOKO

Docteur en Éducation au Développement

moisedane@gmail.com

(00223) 76-77-35-64

Résumé

Comme beaucoup de pays africains, le Mali est confronté à de multiples problèmes socioéconomiques et culturels. Au nombre de ces problèmes, la situation des enfants mobilise

l'attention d'un grand nombre d'acteurs et apparait comme l'un des plus urgents. Le Mali dans sa politique de lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et l'exclusion sociale bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est dans ce cadre que l'ONG World-Vision intervient depuis juin 1982 dans plusieurs domaines dont notamment celui de l'éducation. L'objectif général de cette étude vise à analyser les difficultés de World Vision dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants à Safo à travers son programme de parrainage. La méthodologie de l'étude est mixte et l'échantillonnage non probabiliste à choix raisonné a été adopté. Les résultats montrent que World Vision est confrontée à plusieurs difficultés dans la commune rurale de Safo, telles que le mariage précoce des filles, la non appropriation de la population des actions de l'ONG et la cupidité des parents des enfants parrainés.

Mots-clefs : *Difficulté, World Vision, Réalisation du droit, L'éducation des Enfants, Safo*

Abstract

Like many African countries, Mali faces a host of socio-economic and cultural problems. Among these problems, the situation of children mobilizes the attention of a large number of players, and appears to be one of the most urgent. Mali's policy of combating poverty, illiteracy and social exclusion is supported by technical and financial partners. It is in this context that the NGO World-Vision has been active since June 1982 in several fields, including education. The general objective of this study is to analyze World

Vision's difficulties in realizing children's right to education in Safo through its sponsorship program. The methodology of the study is mixed and non-probabilistic purposive sampling was adopted. The results show that World Vision faces several difficulties in the rural commune of Safo, such as the early marriage of girls, the population's lack of ownership of the NGO's actions and the greed of the parents of sponsored children.

Keywords : *Difficulty, World Vision, Realizing rights, Children's education, Safo*

Introduction

Les années 1990 marquent un tournant décisif dans l'évolution de l'éducation à l'échelle mondiale. Elles sont caractérisées par des engagements plus poussés de la Communauté internationale à réaliser le droit à l'éducation de tous les enfants, les plus vulnérables en particulier mais aussi par une prise de conscience générale plus accrue pour l'éducation comme un facteur de progrès, un élément indispensable au développement économique durable. Cette prise de conscience de la Communauté internationale a conduit à l'organisation de la conférence sur l'Éducation Pour Tous (EPT) à Jomtien (Thaïlande) en 1990 et à la mise en place d'un cadre d'action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux des pays. Cette conférence propose, un cadre d'action autour de six grands objectifs pour répondre aux besoins éducatifs des enfants. Dix ans après (avril 2000), le forum de Dakar constate l'échec de l'atteinte de la Scolarisation primaire universelle (SPU). Les participants relèvent des insuffisances, comme les ressources financières qui expliquent en partie la non-atteinte des objectifs fixés par l'EPT. En 2000, le monde comptait environ 100 000 000 d'enfants en âge de fréquenter l'école mais qui n'avaient pas accès à l'éducation. Selon le rapport de l'UNESCO (1990. p.20) issu de cet évènement à Dakar sur l'Éducation Pour Tous, six objectifs ont également été fixés pour assurer l'EPT. Huit ans après Dakar, le Mali, organise un forum sur l'éducation à Bamako réunissant les responsables de

l'éducation, de la société civile, les partenaires techniques et financiers. À la fin de ces quelques jours de réflexion, le forum détermine solennellement les rôles du gouvernement (l'État) et ces partenaires. Malgré toutes ces rencontres entre les États et leurs partenaires techniques et financiers à travers le monde, nous constatons une disparité dans la scolarisation et le maintien des enfants à l'école entre ville, village et entre les différentes communes du Mali, et plus précisément entre les communes urbaines et rurales. Particulièrement à Safo la scolarisation et le maintien des enfants à l'école se heurte à des difficultés sous diverses formes telles que l'insuffisance des salles de classes équipées, des enseignants qualifiés, de ressources financières des parents, des latrines séparées, d'eau potable au sein des quelques écoles, les mouvements des enfants parrainés en plein année scolaire, des conflits communautaires, la négligence des parents à établir l'acte de naissance des enfants. C'est pour remédier à ces insuffisances que World Vision intervient au Mali et précisément dans la commune rurale de Safo.

1. Matériel et méthodes

1.1. Champ de l'étude

-Historique de la commune

Sur le plan administratif, le village de Safo est le chef-lieu de la commune rurale de Safo. Celle-ci a été créée par la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création des nouvelles communes en République du Mali. Elle fait partie des 37 communes du cercle de Kati dans la région de Koulikoro. La commune de Safo est limitée au Nord-Ouest par la commune de Yélékébougou, au Nord par la commune de Koula, à l'Est par la commune de Tienfala, à l'Ouest par la commune urbaine de Kati et de Diago (N'Gara), au Sud-Ouest par celle de Dialakorodji, à l'Est et au Sud-Est par la commune de Moribabougou et de Sangaréougou. La commune a une superficie de 306,94Km².

Elle se situe à égale distance (environ 15km) de la commune urbaine de Kati à l'Ouest et du district de Bamako au Sud-Est (SIG Base Oise, PACT Bamako, 2008).

1.2. Démarche méthodologique

Pour conduire le présent sujet, le processus de travail a été centré d'une part, sur l'étude documentaire. D'autre part, la collecte des données a été réalisée sur le terrain à travers l'utilisation de la méthode mixte et des techniques comme l'analyse de contenu. L'échantillonnage non probabiliste à choix raisonné a été adopté. L'étude a porté sur toutes les écoles de la commune rurale de Safo. Ainsi, un questionnaire a été élaboré à l'intention des enseignants de la commune rurale de Safo et des guides d'entretien à l'intention des responsables de World Vision, des responsables communaux et enfin des présidents des comités de gestion scolaire des écoles de la commune.

Notre objectif central est de connaître les difficultés rencontrées par World Vision dans le cadre de la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo à travers son programme de parrainage. Au total, la taille de notre échantillon était composée de 88 personnes. L'étude a concerné 71 enseignants dans 12 écoles fondamentales classiques. Les 17 autres personnes enquêtées se répartissent entre les responsables de World Vision, les responsables communaux, les présidents des comités de gestion scolaire, les volontaires de l'ONG. (tableau 1).

Tableau 1 : répartition de l'échantillon

Écoles et autres acteurs enquêtés	Nombre de personnes enquêtées
Safo village	6
Falayan	6
Sériwala	5
Dognoumana	6
hôdo	6
Tassan	6
Kola	6
Torodo	6
Zorokoro	6
Donéguébougou	6
Donéguébougou	6
Sirababougou	6
Dabani	6
Administrateurs de World Vision	4
Volontaires de World Vision	4
Autorités communales	2
Présidents des Comités de Gestion Scolaire	7
Total	88

2. Résultats

2.1. Analyse quantitative

Cette partie de la recherche est consacrée à la présentation des résultats recueillis sur le terrain

avec les questionnaires et l'analyse est faite à l'aide du logiciel SPSS. Parmi les difficultés de World Vision, le mariage précoce des filles est la plus grande difficulté rencontrée par World Vision selon les enquêtés (enseignants) avec 100% voire figure ci-dessous (F1).

Figure 1 : Difficultés rencontrées par World Vision selon les enseignants

Source : enquêtes personnelles, 2022

Il ressort de l'analyse de la figure 1, que la plus grande difficulté rencontrée par World Vision dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants à travers son programme de parrainage à Safo, soit à 100%, est les mariages précoces des filles scolarisées. Ensuite, 90,1% sont le non-suivi des enfants à la maison et la mutation des enseignants formés en pleine année scolaire.

Les difficultés rencontrées par World Vision liées aux grossesses non désirées des filles représentent 84,5%. A cela s'ajoute l'utilisation des enfants dans des activités génératrices de revenus de la famille à 78,9%. Enfin selon les enquêtés les petits commerces des élèves en dehors de l'école constituent aussi une difficulté que World Vision rencontre dans le cadre de ce parrainage à hauteur de 67,6%. Ce résultat suppose que World

Vision, malgré des efforts est confrontée à plusieurs obstacles pour atteindre ses objectifs.

2.2. Analyse et interprétation des résultats obtenus par le guide d'entretien

Dans le cadre de cette recherche, l'entretien a concerné plusieurs personnes : le Chargé de l'Éducation de World Vision, le manager de World Vision base de Kati, le chargé de parrainage de World Vision, les chargés de parrainage de World Vision dans la commune rurale de Safo, les présidents de comité de gestion scolaire, les directeurs d'écoles, les autorités communales et les volontaires de World Vision qui peuvent apporter des éclaircissements sur ce sujet.

-Les administrateurs de World vision et les difficultés de l'ONG dans le cadre de la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo

Au cours de cette étude, l'entretien a été fait avec des responsables de l'ONG World Vision qui ont donné les différentes réponses ci-dessous.

Pour M. D, le chargé de l'éducation de World Vision :

Comme difficulté, nous constatons que les bénéficiaires ne s'approprient pas de nos œuvres, ils doivent prendre l'offre au sérieux et comprendre que World Vision est venu leur montrer le chemin et non pour rester. Nous avons aussi comme difficulté le mariage des filles que nous sommes venus trouver et nous nous battons pour mettre fin à cela car d'autres sont trop attachés à cette coutume et ne sont pas encore prêts à l'abandonner au nom de la loi ou d'un appui.

Selon M. C, le chargé de parrainages au bureau national :

Les difficultés rencontrées dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants à travers notre programme de parrainage à Safo sont entre autres : les mouvements des enfants qui rendent le suivi très difficile car les parents n'hésitent pas à envoyer les enfants parrainés dans un village trop loin, voir même dans un autre pays. Surtout dans le cas actuel de ce pays avec l'insécurité les parents font trop de mouvements avec les enfants mais précisément à Safo les enfants sont envoyés chez les parents proches dans une autre région ou cercle. Ce qui nous pose un sérieux problème car les partenaires nous demandent où se trouve l'enfant, s'il se porte bien avec ses parents. Ils vont jusqu'à demander des photos qui est un problème souvent sans solution et qui décourage les partenaires. En plus, il y a la déperdition scolaire pour des activités économiques. Il y a aussi la cupidité des parents, ils pensent que nous devons soutenir individuellement les enfants parrainés et chacun s'attend à un gros lot.

Pour la P. T, spécialiste de l'éducation de World Vision dans la commune rurale de Safo :

S'agissant des difficultés rencontrées, nous signalons la négligence des parents à faire l'acte de naissance des enfants qui est même gratuit sur l'étendue du territoire et les envoyer à l'école. En plus, il y a le manque d'enseignants qualifiés, l'abandon scolaire des enfants, le mariage précoce des filles, car d'autres parents restent trop

rattachés à la culture. Aussi le manque de suivi des enfants à la maison et le manque de suivi des enseignants sur le terrain par le CAP.

Comme appui à la réponse donnée, le chargé du parrainage ajoute :

La cupidité des parents fait qu'ils s'attendent à quelque chose à chaque prise de photo de l'enfant parrainé. Ils s'attendent individuellement à un appui venant du parrain qui n'est pas sûr dans tous les cas. D'autres pensent même que nous vendons les photos des enfants pour nous enrichir. Ils accordent peu d'importance à l'appui collectif.

Pour F. T, le manager de World Vision base de Kati :

Nous rencontrons comme difficulté, les conflits communautaires. Cela peut entraîner beaucoup de réserve dans les relations entre les enfants et peut être un frein dans les actions de développement communautaire. Nous avons aussi comme difficulté le non fonctionnement de certains comités de gestion scolaire et aussi le mouvement des enfants parrainés. Souvent, le parrain peut chercher à communiquer avec l'enfant ou demander sa photo et cela trouve que l'enfant n'est pas sur place, ce qui est un problème très sérieux.

Ces entretiens montrent que World Vision traverse des difficultés dans le cadre de ce parrainage, comme dans tout rapport interpersonnel et intercommunautaire. Et ces difficultés sont entre autres, le déplacement des enfants, le manque de volonté d'appropriation de l'offre par la population et le

mariage précoce des filles qui est même un acte contre la loi malienne. Ils demandent à la population de prendre l'offre comme temporaire et non permanente.

-Les présidents de comité de gestion scolaire et les difficultés rencontrées par World Vision dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo

Dans le cadre de cette recherche, les réponses recueilli sont semblables à celle de T.T, président du CGS de Falayan qui trouve que :

World Vision, souffre plus du mouvement des enfants en plein année scolaire et de la cupidité des parents car les parents s'intéressent peu aux réalisations que l'ONG fait pour le développement de la communauté telles que la construction des classes, la réalisation des adductions d'eau dans les villages et écoles, la formation des enseignants, la fourniture des écoles en équipement et matériels pédagogiques. Ils pensent à leur propre bien car pour eux c'est leur enfant qui est parrainé et non l'enfant de tout le village.

Pour M.C, président du comité de gestion de Tassan :

World Vision est notre partenaire fiable et crédible. Elle a des difficultés plutôt avec les parents qui font des efforts mais pas satisfaisants dans le suivi des enfants en dehors de l'école. Aussi Elle est confrontée à la cupidité des parents car les volontaires sont souvent fatigués des réclamations de certains parents qui pensent que les prises de photos des enfants doivent se faire

en contrepartie. Aussi avec quelques enseignants qui ne sont pas vraiment dans la mouvance de notre objectif, qui est d'éduquer et d'enseigner en même temps les enfants. Sans oublier aussi la mutation des enseignants formés en pleine année scolaire.

En analysant ces discours, il faut se rendre compte que les comités de gestions scolaires des écoles de la commune rurale de Safo sont conscients des difficultés de World Vision et ont foi en elle.

-Les volontaires et les difficultés rencontrées par World Vision dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo

Au cours de l'entretien avec les différents volontaires, nous avons recueilli à peu près les mêmes réponses. Pour le volontaire de Kolla :

Les difficultés rencontrées surtout c'est au niveau de faire les photos des enfants. Au cours de ce processus, chaque parent s'attend à quelque chose. Une aide individuelle, pour eux nous vendons les photos des enfants. Ils ne voient pas l'effort de la structure dans la commune mais chacun pense à sa tête. Selon les parents nous ne pouvons pas laisser nos activités quotidiennes pour faire des photos si nous ne gagnons pas une somme importante là-dedans. En plus des parents, les enfants nous demandent des cadeaux après les prises de photos que nous ne sommes pas à mesure de faire. Autre gros problème est que quelques parrains font souvent des dons particuliers à leurs enfants comme : des habits, de

l'argent liquide en nous demandant d'acheter des chèvres et autres. Quand les parents apprennent ça, ils pensent que c'est une offre générale et si nous leurs expliquons, ils font semblant de ne rien comprendre.

Le volontaire de Dognoumana ajoute ceci :

En plus des problèmes rencontrés avec les parents et les enfants, nous sommes confrontés aussi au problème de déplacement dans le cadre de ce travail. Certains d'entre nous ont des vieilles motos et pour quitter nos villages pour venir au bureau de World Vision à Safo les engins nous fatiguent souvent. Le peu que nous gagnons ne couvre même pas l'entretien de nos motos.

Ces discours montrent que World Vision rencontre beaucoup de difficultés à travers ces volontaires: vis-à-vis des parents et des élèves.

- Les autorités communales et les difficultés rencontrées par World Vision dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo

Selon M. C, le maire chargé de l'éducation :

Les difficultés rencontrées par World Vision dans le cadre de la collaboration sont nombreuses : certains villageois ne jouent pas leurs rôles dans la mesure où ils refusent de participer aux activités de réalisation. Nous sommes souvent obligés de les sensibiliser par exemple lors de la construction des clôtures de l'école. Ils exigent de l'argent pour la main d'œuvre. En plus, nous notons le manque

d'accompagnement des enfants par les parents dans le domaine des études.

Dans son discours, il est perceptible que la population est plus attachée à son intérêt immédiat et manque de vision à long terme des actions de World Vision.

Pour T. D, le Secrétaire général de la mairie : « *La difficulté de World Vision est la sensibilisation car ils sont tellement attachés à la culture qu'il est difficile de les pousser vers le développement* ».

Ce propos est propre à tous les intervenants qu'il s'agisse de World Vision ou des responsables de la commune.

-Les administrateurs scolaires et les difficultés rencontrées dans le cadre du programme de parrainage de World Vision dans la commune rurale de Safo

Ici les difficultés signalées sont les suivantes :

Selon le Directeur de Safo village comme celui de Kolla : « *Nous souffrons seulement de la quantité insuffisante des livres donnés par World Vision car souvent le partage nous pose problème* ».

Pour le conseiller chargé du parrainage dans le CAP de Sangarébourgou :

Pour les difficultés rencontrées de notre côté dans le cadre de ce parrainage, nous pouvons dire d'abord que c'est la non appropriation des enseignants des formations de World Vision. Cela nous pose beaucoup de problèmes, et aussi le retard de World Vision dans le paiement des per diem de formation.

Le Directeur de Falayan ajoute : « *Nous avons comme difficultés l'entretien des investissements de World Vision. La population a du mal à s'approprier des investissements et nous administrateurs, nous ne disposons pas de fond pour ça, nous faisons de notre mieux mais je sais que c'est insuffisant* ». Pour le chef de division de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation :

Nous ne rencontrons aucune difficulté avec World Vision. Cette structure nous vient en appui et franchement cet appui est à saluer ». Le Directeur de Tassan trouve : « la seule difficulté rencontrée dans le cadre de ce parrainage est la visite des volontaires aux heures des cours. Sinon nous ne connaissons pas d'autres difficultés.

À travers les discours de ces intervenants, il faut comprendre que les Administrateurs scolaires ont peu de difficultés dans le cadre du parrainage de World Vision même s'il en existe quelques-unes.

3. Discussion

Ici, les résultats de la recherche sont discutés en les comparant à d'autres études menées sur les difficultés liées à la réalisation du droit à l'éducation des enfants.

Comme toute activité humaine World Vision rencontre des difficultés dans le cadre de son programme de parrainage à Safo. Parmi lesquelles il faut s'intéresser aux difficultés qui ont marqués l'attention. Selon les enquêtes auprès du personnel de World Vision l'organisation souffre du mouvement des enfants parrainés, du conflit communautaire, la négligence des parents à établir l'acte de naissance des enfants, le refus des bénéficiaires de s'approprier des actions de World Vision, l'insuffisance

d'enseignant qualifié, l'abandon scolaire des enfants et le mariage précoce. Pour André Larane, (2013. p. 15)

Le mariage est l'institution sociale la plus ancienne. Il n'a pas été établi pour consacrer l'amour de deux êtres (on n'a pas besoin d'une reconnaissance sociale pour s'aimer et vivre ensemble), mais pour assurer une protection juridique aux enfants appelés à naître de cette union et garantir leur droit à hériter.

Dans cette même ordre d'idée, Claude Levi-Strauss cité par André Larane (2013. p. 15) écrit : « *La famille, fondée sur l'union de deux individus de sexes différents qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement universel* ».

Quant au mariage précoce, il est le fait que l'un des partenaires est âgé de moins de 18 ans. Autrement dit le mariage précoce consiste à être marié très jeune, contre son gré et avec une personne que l'on n'a pas choisi. C'est une pratique courante dans de nombreux pays. En effet, malgré les nombreuses interdictions et campagnes sur les mariages précoces, force est de constater que certains parents continuent de le faire en évoquant pour la plupart le manque de moyens, la pauvreté et les coutumes. Cette pratique a un impact négatif sur la vie de la jeune fille, car elle impacte négativement son éducation scolaire. Selon Marie –France Lange (1999. p.7), « *Les scolarités féminines diffèrent des scolarités masculines, en particulier parce que les filles quittent l'école plus tôt souvent dès la puberté, pour aider leur mère ou pour se marier* ». Depuis des temps anciens jusqu'à nos jours, le mariage précoce demeure et persiste malgré les nombreuses luttes des différentes organisations mondiales. Elle entraîne énormément de

conséquences notamment sur la jeune fille et sur son éducation. La mortalité infantile, les rêves brisés, le non-achèvement de la scolarisation, les difficultés à travailler et à s'intégrer dans la société autant de points sur lesquels le mariage précoce handicape l'avenir de la jeune fille. L'école constitue le moyen le plus fiable d'avoir une éducation de base et une vie meilleure, mais le mariage précoce empêche les jeunes filles de poursuivre leurs études et plus tard d'offrir également une bonne éducation à leurs enfants.

Selon Alexandre Hervish et Charlotte Feldman – Jacobs, (2011. p. 2) :

Le mariage des enfants porte atteinte à presque tous les Objectifs du millénaire pour le développement ; il représente un obstacle à l'éradication de la pauvreté, l'éducation primaire universelle, à la promotion de l'égalité entre les sexes, à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, et à la réduction du VIH sida. Le mariage des enfants porte également atteinte aux droits des femmes et des enfants en leur refusant l'accès à l'éducation, la santé et la liberté.

La privation de l'adolescence, les rapports sexuels forcés et le déni de la liberté et du développement individuel qui accompagnent le mariage précoce ont une forte incidence psychosociale et émotionnelle. Cela se traduit parfois de façon subtile et insidieuse. Le mariage précoce éteint le feu de vie des enfants, et rend obscur leur avenir. Voici les propos d'une jeune fille kurde Turque mariée à l'âge de 12ans : *« Je leur ai dit que j'étais terrifiée et désespérée, que je n'étais qu'une enfant beaucoup trop jeune pour me marier...Je criais et pleurais toutes les nuits. J'étais trop jeune, trop tendre. Cela m'a tué à*

l'intérieur. La vie a perdu son sens », Alexandre Hervish et Charlotte Feldman – Jacobs, (2011. p. 2).

En outre dire que le mariage est perçu différemment dans la société africaine et précisément au sahel. Pour lutter contre ce fléau, la première chose à faire est de favoriser la gratuité de l'école pour les filles et sensibiliser les parents à travers des formations sur l'importance pour les filles d'aller à l'école et les avantages de leur maintien sur sa future famille (son foyer). Actions que l'ONG World Vision est en train de mener dans le cadre de son programme de parrainage dans la commune rurale de Safo. En plus du mariage précoce des filles, il faut aussi signaler d'autres problèmes comme : le lieu de résidence du ménage, le nombre d'enfants à scolariser dans le ménage et surtout la pauvreté des ménages.

Dans cette vision Arye, L.Hillman-Eva Jenkner (2004. p.5) pensent que :

La demande d'éducation peut également être déficiente en raison des coûts d'opportunité de l'éducation des enfants : les parents peuvent préférer que leurs enfants travaillent pour compléter le revenu de la famille ou qu'ils s'occupent des tâches ménagères ou de personnes malades de la famille.

En d'autres termes il faut dire que, les frais de scolarité, le coût des livres et des fournitures scolaires et le frais de transport et d'habillement pouvaient être supportables par certains parents, si on pouvait étaler ces dépenses sur plusieurs années. Mais il faut reconnaître que les populations démunies des pays à faible revenu n'ont pas accès au crédit. Donc par faute de moyen, les parents regardent impuissamment leurs progénitures trainer sous leurs pieds alors que leurs semblables sont sur les

bancs. Ainsi Gary Becker (1964. P. 36) trouve que : « *La qualité d'un enfant se mesure par l'ensemble des dépenses qu'il ou elle implique et de ce fait, augmente avec son niveau d'éducation* ». Selon l'UNESCO (2012. p.7) :

Les enfants issus des zones rurales et des foyers pauvres souffrent davantage, car la nutrition ne dépend pas tant du fait que la nourriture soit globalement disponible que l'accès à celle-ci, à des soins de santé de qualité et à des services d'approvisionnement en eau et assainissement, dont les plus pauvres sont souvent privés.

En plus de la pauvreté le lieu de résidence est aussi un facteur d'influence de scolarisation des enfants. Selon Jean Wakam (2009. p. 12), « *Les enfants du milieu urbain avaient nettement plus de chances de fréquenter l'école que ceux du milieu rural et que les inégalités entre les filles et les garçons seraient plus grandes en campagne qu'en ville* ». Il est aussi important de signaler qu'au même niveau d'instruction d'une manière générale, le milieu de résidence détermine le comportement des parents en matière de scolarisation. Au Mali, selon Koura Diallo (2001. p. 81) : « *L'une des raisons les plus apparentes de l'abandon scolaire est la distance qui sépare l'école des résidences des enfants* ».

Le statut de l'enfant dans le ménage peut aussi influencer sa scolarisation tels que les orphelins et les parents divorcés. Selon le rapport de SOS villages d'Enfants (2013. p. 4) « *Parmi les enfants et les jeunes les plus vulnérables et les plus marginalisés, l'on compte ceux qui sont privés de prise en charge parentale ou dont la famille risque de se séparer* ». En plus du statut de l'enfant, le niveau d'instruction du chef de ménage et la migration influencent aussi la scolarisation des enfants. Les enfants laissés au pays avec un seul parent ou d'autres membres

de la famille et même ceux aussi qui vont avec les parents car les migrants qui quittent leur pays en quête de meilleures conditions de vie et de travail doivent s'adapter à de nouveaux systèmes faire face à divers obstacles juridiques, administratifs, et surmonter les barrières linguistiques et la potentielle discrimination pour faire face à l'éducation des enfants. Selon le rapport de l'UNESCO (2019. p. 20),

Le monde comptait 258 millions de migrants internationaux en 2017, soit 3,4 % de la population mondiale. Environ 64 % d'entre eux vivaient dans des pays à revenu élevé, ou la proportion d'immigrants par rapport à l'ensemble de la population est passée de 10 % en 2000 à 14 % en 2017.

La culture occupe aussi une place de choix dans la non scolarisation des filles car elle pousse les parents à moins scolariser les filles. Selon la culture en Afrique en général et au Mali en particulier la femme était et reste dans certains milieux considérée comme étrangère de son lieu de départ à son lieu d'arrivée, pour les propres parents s'ils investissent dans la fille c'est comme s'ils contribuent au développement d'une autre famille au détriment du sien. Selon Wolf & Odonkor cité par Marie Chatry-Komarek (2005. p. 195) « *Certains parents sont convaincus que les filles ne devraient être formées qu'aux tâches ménagères, à aller chercher de l'eau et du bois de chauffage, prendre soin des enfants, laver le linge et préparer le repas familial* ». Quant à Adams et Anderson, cité par Koura Diallo (2001. p. 60), ils trouvent que beaucoup de parents en Afrique subsaharienne ont des préférences pour la scolarisation des garçons plutôt que celle des filles tout simplement pour le respect des normes, des règles et des rôles établis par la société traditionnelle. Un paysan malien de Ségou dit ceci : « *Chez nous, la petite fille est considérée comme la future mère. C'est elle qui sera la mère de nos enfants, la nourrice de la famille, la*

conservatrice de la tradition, la future enseignante des règles culturelles traditionnelles ».

Conclusion

Au terme de ce travail, il faut rappeler que l'objectif principal était d'analyser les difficultés de World Vision liées à la réalisation du droit à l'éducation des enfants dans la commune rurale de Safo à travers son programme de parrainage. Dans cette conclusion nous parlons de la problématique liée aux conditions de vie des enfants en milieu rural en général au Mali. Les limites de notre recherche, les pistes d'interventions, l'apport politique et pédagogique de notre recherche. La problématique de ce travail est liée d'abord aux difficultés de scolarisation des enfants en milieu rural au Mali en général et dans la commune rurale de Safo en particulier. La mauvaise condition financière des parents, l'insuffisance d'infrastructures scolaire, les mouvements des enfants en plein année scolaire, les conflits communautaires, la cupidité des parents sont entre autres des difficultés dont souffre World Vision dans la réalisation du droit fondamentale des enfants dans la commune rurale de Safo. Selon nos recherches, la culture joue aussi une place de choix ce qui explique le taux élevé de mariage précoce des filles. Pour les responsables de l'ONG World Vision la population bénéficiaire doit s'approprier de leurs actions et suivre les conseils pour le rehaussement du taux de scolarisation. L'une des limites de notre recherche est le très faible taux du genre dans l'échantillon car les femmes ne prennent pas la parole en présence des maris.

Dans cette étude il est apparu qu'une éducation de qualité pour tous, en fonction des moyens colossaux qu'elle exige, est un défi que l'État Malien ne peut relever à lui seul. C'est pourquoi le partenariat est une exigence majeure du système éducatif. Cela explique l'intervention de l'ONG World Vision, dans le

financement de l'éducation. Aujourd'hui au Mali, plusieurs enfants en âge d'aller à l'école demeurent non scolarisés ou en situation de décrochage à cause de beaucoup de facteurs entre autres : l'absence, l'insuffisance ou l'éloignement de l'école au lieu de résidence, l'insécurité, le manque de moyen des parents à supporter les coûts et frais liés à l'éducation des enfants. Au regard de tous ces facteurs, World Vision intervient dans l'éducation pour assurer la réalisation du droit fondamental des enfants de la commune rurale de Safo à travers son programme de parrainage.

Bibliographie

—BECKER Gary, 1964. *Human Capital, A Theoretical and Empirical analysis with special References to Education*, The University of Chicago Press, Chicago, London, third edition, first edition

—DIALLO Koura, 2001. *L'influence des facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles en milieu rural, de la région de Ségou(Mali)*, thèse de Doctorat (Ph.D.) Université de Montréal, Spécialité Sciences de l'Education, Montréal, Bibliothèque nationale du Canada

—HERVISH Alexandre et Charlotte Feldman – JACOBS, *Qui parle en mon nom ? Mettre fin au mariage des enfants, Communiqué et politique de Gestion*, Washinton (États Unis), USAID, 2011. pp. 1-8.

—HILLMAN Arye et JENKNER Eva, 2004. « L'éducation des enfants dans les pays pauvres », *Dossiers Économiques* N° 33 Fonds Monétaire International, Edition Française, France

—KOMAREK Marie - Chatry, 2005. *Langues et Éducation en Afrique, Enseigner à lire et écrire en langue maternelle*, l'Harmattan, Paris

— LANGE Marie –France, 1999. *Les politiques d'éducation en Afrique*, IRD, Bondy France

- LARANE André, 2013. *Le mariage dans tous ses états*, Herodote, paris
- UNESCO, 2019, *Résumé du rapport mondial de suivi sur l'éducation : migration, déplacement et éducation*, UNESCO, Paris
- Organisation des Nations Unies pour l'Éducation la Sciences et la Culture (UNESCO), 2012. *Rapport mondial de suivi sur l'EPT, Jeunes et compétences, l'éducation au travail*, UNESCO, Paris
- Organisation des Nations Unies pour l'Éducation la Sciences et la Culture (UNESCO), 1990. *Conférence Mondiale Sur L'éducation Pour Tous, Déclaration Mondiale Sur L'éducation Pour Tous. Et Cadre D'action Pour Répondre Aux Besoins Educatifs Fondamentaux* (LD – 90 / LONF. 205), UNESCO, Paris
- SOS Villages d'Enfants, 2013. Document de réflexion sur l'après-2015 en matière d'éducation, *L'éducation pour les plus marginalisés et les plus vulnérables*, Canada
- WAKAM Jean, « Relations de genre, structures démographiques des ménages et scolarisation des jeunes au Cameroun », in *Etude de la population africaine*, vol 17 n° 2, Yaoundé, CICRED, 2009, pp1-22.

**Les transformations sociales liées au déplacement interne
des personnes âgées dans le Centre-Nord au Burkina Faso/
Social transformations linked to the internal displacement
of the elderly in the « Centre-Nord » of Burkina Faso**

OGAH Ambran Bernardine

*Doctorante en Sociologie
Laboratoire de recherche interdisciplinaire
en sciences sociales et santé (LARISS)
Centre d'études, de formation et de recherche
en gestion des risques sociaux (CEFORGRIS),
ambran.ogah@gmail.com
Université Joseph KI ZERBO
Ouagadougou - Burkina Faso*

ZERBO Roger

*Anthropologue, Directeur de Recherche
Centre national de la recherche scientifique et technologique
(CNRST)
Membre du LARISS et CEFORGRIS
Membre de l'IRL-3189 <https://irl3189ess.org/>
Ouagadougou - Burkina Faso*

Résumé

Au Burkina Faso, le déplacement interne des populations concerne également la catégorie sociale des personnes âgées.

Cet article est une analyse des transformations sociales engendrées par le déplacement interne pour ces personnes âgées.

Il s'agit d'une étude qualitative menée dans la commune urbaine de Kaya dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso. Les données sont collectées sur des sites d'accueil de personnes déplacées internes à partir d'entretiens semi-directifs et d'observations directes. Elle a inclus cinquante-huit enquêtés dont les personnes âgées, leurs proches et des personnes ressources.

L'analyse thématique des données montre que le déplacement interne consécutif à la crise sécuritaire a occasionné des changements d'ordre familial, économique et culturel. Ces transformations sociales

rendent visible la situation des personnes âgées sur les sites d'accueil pour des interventions adaptées à leurs besoins spécifiques.

Mots clés : *transformation sociale, déplacement interne, personne âgée, Burkina Faso*

Abstract

In Burkina Faso, the internal displacement of populations also affects the social category of the elderly.

This article analyses the social transformations produced by internal displacement for the elderly.

It is a qualitative study conducted in the urban commune of Kaya in the Centre-North region of Burkina Faso in which on-site surveys were carried out at the reception site of internally displaced persons, using semi-structured interviews and direct observations. Fifty-eight people were interviewed, including the elderly, their relatives and resource persons.

Thematic analysis of the data shows that internal displacement as a result of the security crisis has led to family, economic and cultural changes. These social transformations make the situation of the elderly in the reception sites more visible, and require interventions adjusted to their specific needs.

Keywords : *social transformation, internal displacement, elderly people, Burkina Faso*

Introduction

Au regard des crises multiformes, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) à travers le monde ne cesse d'augmenter ces deux dernières décennies. L'observatoire des situations de déplacement interne à estimer en 2023 le nombre de PDI issus des conflits et catastrophes à 75,9 millions contre 71,1 millions en 2022. En Afrique subsaharienne, ces PDI représentaient une proportion de 46% soit 34,8 millions d'individus. Les proportions les plus importantes ont été enregistrées au Soudan, en République démocratique du Congo, en Somalie, en Éthiopie et au Nigéria (IDMC, 2022). Ces déplacements internes touchent toutes les catégories sociales y compris les personnes âgées. L'analyse de la situation selon les

âges avait montré qu'environ 2,7 millions de PDI étaient âgées de 65 ans au moins en 2021 (IDMC, 2022). Ces situations de déplacements internes généralement forcés, sont similaires au Burkina Faso qui depuis près d'une décennie est sujet à des attaques terroristes et à l'extrémisme violent (Degorce et al., 2024). Un peu plus de deux millions d'individus ont dû quitter leur village pour trouver refuge dans des lieux plus sécurisés y compris les personnes âgées (CONASUR, 2023).

Au Burkina Faso, l'effectif des personnes âgées est en pleine croissance. Il est passé de 712 573 à 1031 984 entre 2006 et 2019 soit une augmentation d'environ 45% (INSD, 2022b, p. 397). Elles sont plus présentes en milieu rural et occupent une place prépondérante dans la société où elles sont garantes de la tradition et participent à la transmission intergénérationnelle des valeurs traditionnelles (Ouoba et al., 2023). Elles sont généralement des chefs de famille et assurent les responsabilités qui en découlent à partir des ressources issues des travaux agricoles. Car, elles sont majoritairement des agriculteurs et travaillent plus longtemps dans un contexte d'absence de sécurité sociale. Cependant, le déplacement interne voire forcé a occasionné des ruptures dans les pratiques sociales et modes de vie de ces personnes âgées. Lorsqu'on se réfère à la littérature existante sur le déplacement interne des personnes âgées, on note qu'il transforme plusieurs aspects de leur vie notamment leur famille, leur rôle, leur autorité, leur soutien et leur compétence. Ekoh et al., (2022) font observer la désorganisation de la structure familiale. Cette désorganisation participe à l'évolution des rôles surtout pour les femmes âgées et touche le soutien que ces personnes âgées peuvent recevoir de leurs proches. D'où l'émergence de nouveaux réseaux de solidarité tels que les groupes religieux, les organisations non gouvernementales, les voisins et le gouvernement (Ekoh et Chukwuemeka, 2023). De même, certaines personnes âgées assistent de manière impuissante à la modification des rapports

de dépendance à cause de la reconfiguration de leur situation économique (Wolter, 2023). Elles perdent leur pouvoir d'achat. Et, cette situation influence également l'autorité qu'elles peuvent exercer dans leur communauté. En effet, pour Barbelet (2018, p. 11) :

Older people's roles in communities are determined, not only by local rules and values, but also by their ownership and management of natural and other resources. The loss of this control during displacement can have significant implications for older people's power, influence and access to community support.

A la suite de ces recherches, on peut s'interroger sur la situation des personnes âgées déplacées internes au Burkina Faso. Comment le déplacement interne a-t-il transformé la réalité sociale des personnes âgées installées sur les sites d'accueil de la commune urbaine de Kaya dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso ?

Cette problématique est abordée dans cet article sous l'angle du changement social qui est diversement analysé en Sociologie. Durkheim évoque le passage d'une société caractérisée par la solidarité mécanique à celle d'une solidarité organique (Durkheim, 1967). Pour Rocher, il s'agit de « toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire » (Rocher, 1968, p. 22). Pour cet auteur, « le changement social est un phénomène collectif qui doit impliquer une collectivité et affecter les conditions ou modes de vie des individus » (Rocher, 1968, p. 20). De plus, ce changement social doit pouvoir « indiquer les éléments structuraux ou culturels de l'organisation sociale qui ont connu des modifications et qu'on puisse décrire ces modifications avec une suffisante précision » (Rocher, 1968, p.

21). Son analyse nous semble pertinente pour notre réflexion. Ainsi, dans cet article, nous proposons d'aborder la question des transformations sociales survenues chez les personnes âgées en situation de déplacement interne. Et plus spécifiquement, d'identifier et de décrire les éléments structuraux ou culturels qui ont connu des transformations à la suite de ce déplacement interne.

Plusieurs travaux et analyses interrogent la problématique du déplacement interne au Burkina Faso, mais la présente recherche cible particulièrement les personnes d'un âge avancé dont la situation et les vécus quotidiens sont peu documentés.

1. Méthodologie

Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous avons réalisé de septembre à novembre 2023, une étude qualitative dans la commune urbaine de Kaya. Elle est située dans la province de Sanmatenga dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso. Cette région est la deuxième du pays qui, en mars 2023, enregistrait un taux élevé de PDI soit 23,9% de l'ensemble des personnes déplacées après la région du Sahel (CONASUR, 2023). Cette étude a combiné une phase exploratoire et une phase de collecte de données. La phase exploratoire a permis d'identifier les sites d'accueil de personnes déplacées où seront collectées nos données. Ces sites ont été retenus en prenant en compte leur configuration dans la province et leur accessibilité. Ainsi, les données ont été collectées sur sept (07) sites d'accueil auprès des enquêtés sélectionnés les uns par choix raisonné (personnes âgées et personnes ressources) et les autres par la technique de la boule de neige (Olivier de Sardan, 2013).

Des entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés avec l'ensemble des enquêtés sur la base des guides d'entretien adaptés à chaque groupe d'acteurs. Avec les personnes âgées et leurs proches, ces entretiens se sont déroulés en langue nationale

Mooré. Des observations directes ont été faites en complément à ces entretiens. Les données recueillies ont été transcrites intégralement en français et dépouillées manuellement. L'analyse thématique des données a été menée suivant la démarche inductive pour « accorder une place centrale aux significations émiques » (Olivier de Sardan, 2013, p. 78).

Cette étude a reçu l'approbation du Comité d'éthique pour la recherche en santé (CERS) du Burkina Faso (délibération n°2023-08-196). La participation à l'enquête de terrain a été libre et le consentement a été éclairé. L'anonymat et la confidentialité ont été respectés de la collecte à l'analyse des données.

L'échantillon des participants se présente comme suit :

Les personnes âgées : trente-cinq (35) personnes âgées déplacées internes ont été interrogées dont dix-huit (18) hommes et dix-sept (17) femmes. Quinze (15) appartiennent à la tranche d'âge des [50-60 ans], treize (13) et cinq (05) respectivement à celles des [61-70 ans] et [71-80 ans] et deux (02) à celle des [81-90 ans]. Avant le déplacement, elles pratiquaient toutes, l'agriculture et l'élevage. Leur ancienneté sur les sites d'accueil à Kaya varie de neuf (09) mois à cinq (05) ans.

Les personnes ressources étaient composées de neuf (09) individus de sexe masculin uniquement. Ils étaient âgés de 26 à 52 ans. Leur ancienneté dans leur fonction varie d'un an (1) à dix-sept (17) ans.

Les proches composés de belles-filles, d'enfants, d'époux, d'épouses et de cousin, étaient au nombre de quatorze (14) dont huit (08) femmes et six (06) hommes. Avant le déplacement, ils pratiquaient l'agriculture à l'exception de deux qui étaient des élèves. Le plus jeune et le plus âgé des proches avaient respectivement 20 et 66 ans.

2. Résultats

2.1. Une transformation de l'ancienne structure familiale

Dans les villages, les personnes âgées déplacées internes vivaient dans des familles élargies avec à leur tête un patriarche. Tous ces individus partageaient la même concession. Après le déplacement forcé et leur installation sur les sites d'accueil, ces grandes familles ne partagent plus forcément le même espace. Elles sont devenues des ménages nucléaires, monoparentales et des ménages à génération coupée. Ces propos d'une personne âgée étaient ce résultat :

Notre famille, c'est réellement une grande famille. C'était une grande famille parce que dans les villages on ne fait pas de petits ménages comme ça. Ce sont des concessions. Il y a ton papa, ton grand papa, ton petit papa, ton grand frère, les enfants de ton grand frère. Tous ces gens sont dans une même cour c'est-à-dire dans la même famille. (...). Mais, le fait de venir ici là [site d'accueil], les familles de certaines personnes sont à côté, mais chez d'autres aussi leurs familles se sont éloignées d'eux. Par exemple, moi qui suis là, ma famille n'est plus dans un seul endroit. Mais, ils sont tous à Kaya ici. Certains aussi sont au niveau des sites d'orpillage.
Homme, 62 ans, polygame, cultivateur, site d'accueil n°4, ancienneté 24 mois.

Malgré cette transformation, aucune des personnes âgées déplacées internes interrogées ne vivait seule dans son abri. Elles cohabitaient avec au moins un membre de leur famille.

2.2. Diversification et nouvelles formes d'activités économiques

Avant d'être obligées de quitter leur village, les personnes âgées interrogées pratiquaient sans exception, l'agriculture et l'élevage. Sur les sites d'accueil, la plupart d'elles (30/35) sont

sans occupation. Pour les femmes âgées déplacées internes, la journée est désormais rythmée par deux nouvelles activités : « *s'asseoir* » et « *se coucher* ». Celle des hommes se déroule entre causerie, promenade, visite des proches. Cependant, certaines personnes âgées déplacées internes sont occupées par des activités telle que la gestion de point d'eau, la maçonnerie, le commerce de détail, la vente d'arachide, d'aliments préparés, de foins, le ramassage de graviers sauvages et des sachets en plastique.

Si quelque chose te surprend et tu te lèves pour fuir, il n'y a pas de quoi prendre. Si tu avais..., moi-même je préparais du dolo, je faisais aussi de l'élevage et de l'agriculture. Par exemple si je cultive pendant la saison pluvieuse, après les récoltes, j'achète des animaux pour attacher sous mon hangar et je prépare le dolo chaque six jours. Ha ! c'est à cause des attaques là on a fui et on s'est dispersé comme ça. On avait des ânes, on avait des charrettes. On avait des bœufs, on avait des bovins. Ha ! à cause de la fuite, tout cela est resté là-bas. Hum ! donc on n'a rien emporté. (...). Quand on est venu ici là, nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons pas de travail, ha ! il n'y a pas de nourriture, nous n'avons pas d'argent. Ha ! on se promène pour ramasser les sachets pour vendre, et se débrouiller seulement. On en n'a pas ! (...). Walaye ! c'est misérable. **Femme, 58 ans, veuve, cultivatrice, site d'accueil n°2, ancienneté 36 mois.**

2.3. Reconfiguration des rôles sociaux

Divers rôles sociaux sont liés au statut de personne âgée et sont spécifiques au genre masculin et féminin. L'homme, dans la conscience collective est le chef de famille à qui, il incombe d'entretenir ses femmes et enfants. Ainsi, toutes les personnes âgées déplacées internes de sexe masculin interrogées, soulignent que dans les espaces de départ, elles honoraient les responsabilités familiales liées aux besoins primaires de leur famille. Dans l'accomplissement de ces rôles, elles se font aider

de leur fils aîné. Les femmes âgées avant le déplacement étaient chargées de la garde des petits-enfants, de l'accompagnement des jeunes femmes au cours de leur vie reproductive et surtout de veiller à l'harmonie dans les foyers. Lorsqu'elles sont veuves soit elles changent de statut pour devenir chef de famille et assument les rôles y afférents, soit elles acceptent le lévirat pour laisser le « *petit mari* » [un de ses beaux-frères] ou son fils aîné reprendre les responsabilités familiales. Sur les sites d'accueil, les hommes âgés déplacés internes, les chefs de famille, affirment que la dégradation de leur situation financière ne leur permet pas de répondre favorablement aux besoins de leur famille. Les femmes en plus de leur rôle traditionnel, supportent financièrement le ménage grâce aux revenus de leurs activités. Parmi elles, certaines se font accompagner par leurs époux dans la garde des enfants à bas-âge. Le discours ci-après justifie ce constat :

On cultivait et on élevait, mais quand la crise est arrivée, on est venu s'asseoir seulement. (...) pour vivre actuellement, ce sont les femmes. Les femmes partent cultiver là-bas, l'autre femme paie par exemple trois ou quatre bols de mil pour faire la bouillie et les gens partent payer. Ce sont les femmes-là qui supportent maintenant le foyer. Yaa tilaye ! [C'est forcé, c'est obligé en mooré]. Walaye ! [Je te jure], je rends toujours gloire à Dieu. Elles ne nous mettent pas trop la honte.

Homme, 74 ans, polygame, cultivateur, site d'accueil n°2, ancienneté 16 mois.

2.4. Nouvelle forme d'expression de l'autorité traditionnelle

Le principal rôle d'un chef traditionnel est de veiller à la cohésion sociale. Ainsi, il doit « *protéger le village* » et « *veiller sur son peuple* ». Sur les sites d'accueil, les fonctions traditionnelles ne s'exercent pas comme cela transparaît dans ce récit :

Ce que le chef fait, c'est de veiller sur son peuple. C'est de protéger le village, c'est d'attraper son village. C'est vrai..., (...), nous savons que le village appartient aux vieux, mais ils appartiennent tous au chef et c'est lui qui les gouverne. (...). Honhoon, le chef ne quitte pas son village comme ça, mais ce qui est venu dans le village là, c'est obligé qu'il quitte. (...). Ici là [site d'accueil] nous, on ne cherche même plus ça [la chefferie]. Même pas un peu parce que les gens qui sont ici là n'ont pas à manger d'abord, et toi tu es ici, tu veux jouer au chef. La chefferie ne se fait pas ici. Quand tu vas pouvoir retourner chez toi au village, c'est en ce moment tu peux aller jouer le rôle de chef là. [Rire]. Chez nous en mooré c'est lourd. Quelle qu'en soit la puissance de ton règne là où tu étais, si tu t'es déplacé avec tes gens venir trouver un chef dans son village pour s'installer, dans ce village comme tu es chef et que tu es venu t'ajouter à l'autre, ce chef a son chef de terre qui est ici, ses sujets sont ici. Mais toi, tu es venu là, est-ce que tu peux implanter ton autel ici ? hon-hoon [non, non]. Donc si tu viens, tu déposes pour toi et tu suis l'autre. Mais vous ne vous dénigrez pas. **Homme, 67 ans, polygame, chef traditionnel, site d'accueil n°3, ancienneté 16 mois.**

2.5. Modification de l'organisation sociale

Les personnes âgées rapportent que dans les villages, la maison et les espaces d'intimité du chef de famille sont distincts de ceux des autres membres de la famille. La répartition des espaces sociaux est bien respectée en fonction du sexe. La personne âgée de sexe masculin n'occupe pas le même espace que les femmes surtout si celles-ci représentent leurs belles-filles. Cette organisation contribue à éviter les pratiques d'inceste et à préserver l'harmonie au sein des communautés. Cependant, l'installation sur les sites d'accueil oblige les personnes âgées notamment les hommes à cohabiter avec les femmes, les belles-filles et les enfants. Parfois, les espaces d'intimité (douches, toilettes) sont les mêmes pour toutes les personnes déplacées

internes notamment dans les zones d'accueil où elles sont installées sur leurs propres parcelles ou en location. Une organisation qui est différente de celle que ces personnes âgées ont connu jusqu'à leur déplacement. Une personne âgée a décrit l'organisation sociale qu'elle a connu jusqu'à son déplacement.

Ce que j'aime ici, c'est qu'on a eu des abris pour dormir. Mais, il y a des problèmes dans les abris là. Toi avec ton père et ta mère et ta femme et tes enfants, les femmes de tes petits frères, si vous êtes tous ensemble dans la même maison, ça, ça ne me plaît pas. Tchim ! hooo ! ça, ça ne me plaît pas du tout ! (...). Chez les mossis là, on ne fait pas ça. Chez les mossis, les petits enfants sont avec leur grande mère. Les enfants qui sont encore tous petits sont ensemble avec leur mère ; les hommes avec leurs femmes aussi. **Femme, 62 ans, veuve, cultivatrice, site d'accueil n°5, ancienneté 24 mois.**

2.6. Réorganisation du réseau de solidarité

Avant le déplacement, le réseau de solidarité était essentiellement constitué de la parenté (les enfants, les époux/ses et les frères). Le soutien des frères était basé sur le prêt de céréales pendant la période de soudure. Avec le déplacement, elles assistent à l'émergence d'autres acteurs tels que la famille étendue, l'Etat, les acteurs humanitaires (ONGs nationales et internationales), les associations, les religieux et les personnes de bonne volonté. Ces soutiens apportés aux personnes âgées déplacées internes sont divers et se composent notamment des abris, des vivres, des articles ménagers, de l'argent liquide, des soins de santé, de l'aide à la vie quotidienne et des soutiens psychologiques (causerie, sensibilisation). C'est ce que l'affirmation suivante nous apprend :

(...) au village c'est nous-mêmes on travaillait pour manger et on faisait toute chose par nous même avant d'avoir (...). Au village, on avait des soucis. C'était au niveau de la nourriture qu'il y avait problème. (...) on a des grands frères et des petits frères qui sont des commerçants.

Ce sont eux qu'on pouvait aller voir souvent. Mais, ça aussi on te donne, tu vas manger et rembourser après. (...). Ici, c'est devenu des gens qui s'occupent de nous et on est assis, on ne cultive pas. (...). C'est l'action sociale qui nous aide un peu avec de la nourriture pour qu'on mange. (...). Ce sont nos enfants qui sont dans les sites d'or-là qui nous donnent un peu un peu. Et on se débrouille pour payer le mil pour ajouter. Et les projets aussi nous sont venus en aide. **Homme, 56 ans, polygame, cultivateur, site d'accueil n°1, ancienneté 14 mois.**

2.7. Réadaptation des habitudes alimentaires à leur nouvelle condition de vie

Leur alimentation était notamment basée sur la consommation des céréales telles que le sorgho rouge, le mil et sur l'huile végétale issu de la pression à froid des arachides. La prise de repas quotidienne respectait au moins le minimum journalier recommandé soit trois (03) prises. Cependant, le déplacement interne a fait évoluer ce régime alimentaire. Les habitudes alimentaires sont actuellement orientées sur les céréales distribuées tels que le maïs, le riz et le haricot. La ration alimentaire ainsi que l'art culinaire ont subi également une réadaptation.

(...) haï ! souvent c'est du maïs, souvent c'est du riz, haï ! de fois aussi c'est du mil. Hoon. (...) la nourriture n'est plus comme celle d'avant, si tu prends par exemple le koggo [une mesure en mooré], lorsqu'on préparait, on ne savait pas économiser une nourriture. Mais maintenant, la nourriture est devenue compliquée. Tu n'as pas l'argent pour payer de la viande pour mettre dans la sauce, il n'y a pas de poisson pour mettre dans la sauce, il n'y a pas de bikalga [un condiment fait à base des graines de bissap]. **Femme, 71 ans ; veuve, cultivatrice, site d'accueil n°5, ancienneté 24 mois.**

3. Discussion

La transformation de l'ancienne structure familiale est surtout favorisée par la taille des familles déplacées car l'espace disponible sur les sites d'accueil ne permet pas que tous les membres occupent un même abri. Les familles sont organisées en ménages liés à celui du chef de ménage pour permettre dans les conditions de polygamie, la protection de chaque femme et de ses enfants. Ce qui justifie l'existence des familles monoparentales. En Afrique, le cercle familial est le lieu par excellence où s'exprime la solidarité intergénérationnelle. Cette transformation peut opérer une rupture de cette prise en charge et même du « care » au profit des personnes âgées (Rouamba, 2015, p. 2). Mais, elle peut aussi contribuer à une stratégie de captation de l'aide humanitaire. Les dons étant fournis par ménage, cette subdivision en ménages liés accroît leur « chance » dans l'accès à l'aide (Raimond et al., 2023, p. 15). De plus, elle fait émerger de nouvelles sociabilités avec l'utilisation accrue du téléphone portable pour le maintien des liens sociaux. D'ailleurs, les personnes âgées déplacées internes interrogées en sont toutes détentrices. La possession de ce moyen de communication est une protection contre l'exclusion numérique dont elles sont victimes sur les sites d'accueil telle que rapporté par Ekoh et al., (2023). Toutefois, cette transformation peut accroître, les risques de suspicions dans les familles polygames subdivisées en plusieurs ménages. En effet, le ménage où est établi le chef de famille peut être perçu comme privilégié au détriment des autres. Dans de telle circonstance, la cohésion sociale au sein de la famille peut être affectée au point d'accentuer l'individualisme au niveau des épouses. Chacune d'elle voudra tout mettre en œuvre pour subvenir aux besoins de son ménage sans penser aux autres membres. Pourtant dans les villages, les familles vivaient selon une communauté de destin.

La cohabitation des personnes âgées interrogées avec au moins un membre de leur famille est en référence à leur organisation sociale dans les espaces de départ. A défaut d'adultes, elles cohabitent avec leurs petits fils d'où les familles à génération coupée. Dans les villages d'origine, les personnes âgées déplacées internes vivaient en communauté, entourées de plusieurs membres de leurs familles. Cette situation se justifie aussi par leur situation matrimoniale et le taux brut de natalité élevé en milieu rural qui était de 40,7 naissances pour mille habitants en 2019 (INSD 2022a). En effet, la majorité des chefs de ménage inclus dans cette étude sont des polygames (16/18). De plus, il est assez rare qu'une personne âgée vit seule au Burkina Faso. Car, au moins 80% des personnes âgées cohabitent avec d'autres adultes selon les données du cinquième recensement général de la population et de l'habitation, (INSD 2022b).

Ce résultat est différent de celui des auteurs qui ont découvert qu'avant le déplacement les personnes âgées vivaient dans des familles nucléaires de type patriarcal composées uniquement du mari, de la femme et des enfants et qu'après le déplacement, les femmes âgées déplacées vivaient seules dans leurs tentes (Ekoh et al., 2022).

La diversification et les nouvelles formes d'activités économiques constatées sont dues à la non pertinence de leur compétence professionnelle pour la ville où elles ont trouvé refuge (Calvi-Parisetti, 2013). L'urbanisation limite leurs possibilités d'accès à des terres cultivables et la perte de leur bétail ne favorise pas l'élevage. Les activités disponibles (nettoyage, lessive, etc.) relèvent de la sphère domestique réservée aux femmes dans la division sexuelle du travail. En référence aux valeurs traditionnelles, l'homme ne peut s'occuper des tâches domestiques. Parmi ces hommes, certains ont eu des difficultés pour énoncer les activités génératrices de revenus auxquelles ils s'adonnent sur les sites d'accueil. Cette attitude

est liée non seulement à leur perception mais aussi aux représentations autour de ces activités. En effet, elles semblent être dévalorisantes compte tenu de leur statut social. De plus, s'adonner aux activités réservées aux femmes les empêchent d'observer les normes relatives à leur système de valeurs. Toutefois, en l'absence d'activités économiques, leur situation financière se dégrade et cela accentue leur dépendance à l'aide. Le pouvoir économique étant source de pouvoir et d'autorité dans la société, sa dégradation affecte les privilèges qui y sont attachés (Ekoh et al., 2023). Malheureusement, sur les sites d'accueil, les interventions qui concernent le renforcement de capacité ciblent les plus jeunes considérés comme des bras encore valides pour contribuer au développement économique de leurs pays (Barbelet, 2018 ; Ekoh et al., 2023). Cette vision des différents acteurs humanitaires participe à maintenir les personnes âgées déplacées internes dans leur situation de vulnérabilité. De même, l'inactivité à laquelle la plupart des personnes âgées sont contraintes sur les sites d'accueil les réduit à la sédentarité qui n'est pas favorable à leur santé.

La reconfiguration des rôles sociaux, elle, est la conséquence de cette inactivité de la plupart des hommes âgés déplacés internes sur les sites d'accueil et de la détention de la sphère productive par les femmes âgées. Les activités auxquelles ces femmes âgées s'adonnent sur les sites montrent en fait leur capacité d'adaptation à leur nouvelle condition de vie. Cette aptitude est certainement liée à la socialisation différentielle des filles et des garçons. Cependant, l'entretien du ménage par les femmes est maintenu par le « secret du mariage » (Roth, 2007, p. 11). Il n'est pas socialement toléré que la femme détienne cette responsabilité en présence de son époux. Car, l'accomplissement de cette responsabilité confère le pouvoir et l'autorité à l'homme au sein du ménage. Ce changement dans les rapports sociaux pourrait contribuer à écorcher leur image de

père auprès des enfants encore à bas-âge et à dégrader leur autorité auprès de leurs épouses.

D'autres auteurs ont également montré le changement dans les rôles sociaux des personnes âgées déplacées internes au Soudan du Sud, au Nigéria et au Ghana. Ils ont en revanche mis l'accent sur les soins apportés par les femmes âgées déplacées internes aux orphelins (Barbelet, 2018 ; Ekoh et al., 2022 ; McGadney-Douglass et Douglass, 2008).

Dans le contexte du Burkina Faso et plus spécifiquement dans la tradition du groupe ethnique *Mossi*, ethnie majoritaire sur nos sites d'enquêtes, l'autorité d'un chef traditionnel ne s'exerce pas sur un territoire étranger. Cependant, lorsque son déplacement est lié à un cas de force majeure comme c'est le cas actuellement du fait de la crise sécuritaire, celle-ci est reconnue par ses sujets et par les chefs traditionnels de son espace de refuge. Ces conditions de déplacement se présentent alors comme une garantie qui lui permet de rentrer dans ses prérogatives une fois de retour sur sa terre d'origine. Ainsi, il se soumet à l'autorité du chef traditionnel de la localité dont relève son site d'accueil.

Ce résultat est similaire à celui d'une étude réalisée au Niger. Les auteurs ont fait noter que les chefs traditionnels déplacés ne sont pas autorisés à honorer les attentes liées à leur statut social et sont soumis à l'autorisation du chef traditionnel autochtone pour leur accès au foncier. En revanche, ils interviennent pour le règlement des conflits qui touchent à leurs sujets (Hamani et al., 2017).

L'insuffisance des abris a contribué à la modification de l'organisation sociale. Cette situation est liée aux problèmes fonciers en cours dans la région qui rendent difficile la disponibilité des espaces pour implanter des abris. Ce manque d'espace suffisant pour se loger peut entraîner une souffrance psychologique pour les personnes âgées déplacées internes. Car, leur condition actuelle de cohabitation est différente de ce

qu'elles ont connu durant de nombreuses années. De plus, étant garantes de la tradition, cette modification se présente comme un perturbateur pour la pérennité des valeurs socialement acceptées.

La multiplicité des acteurs que constitue le réseau de solidarité témoigne de l'importance des difficultés auxquelles les personnes déplacées internes et en particulier les personnes âgées sont confrontées. Mais, cette multiplicité d'acteurs ne signifie pas toujours la prise en compte de tous les besoins. En effet, certains besoins spécifiques aux personnes âgées ne sont pas pris en compte notamment sur le plan sanitaire et nutritionnel. Ces besoins nécessiteraient d'importants investissements et de temps pour obtenir des résultats d'où la réticence des acteurs humanitaires à s'engager sur ces aspects (Barbelet, 2018).

Ce résultat a la même tendance que ceux d'autres auteurs qui ont mis en exergue l'émergence d'autres acteurs pour soutenir les personnes âgées déplacées ainsi que les types de soutien qui leurs est apporté (Ekoh, Okoye et al., 2023 ; Ekoh et Chukwuemeka, 2023).

Pour ce qui est de la réadaptation de leurs habitudes alimentaires, elle est justifiée par leur dépendance à l'aide. Elles ne cultivent plus donc elles se contentent des vivres distribués. Elle est aussi liée au fait que la distribution ne tient pas compte de leur habitude car d'une part, leur régime alimentaire n'est peut-être pas suffisamment connu. D'autre part, les céréales de base à leur alimentation sont dispendieuses ou faiblement disponibles sur le marché du fait de certaines conditions telles que la crise sécuritaire qui limite la circulation des commerçants. De même, le changement climatique ne favorise pas l'obtention de bonnes récoltes. Cette situation peut avoir des conséquences sur la disponibilité des céréales. Mais, la réadaptation des habitudes alimentaires peut aussi découler d'une quantité insuffisante des

vivres distribués qui ne permet plus une consommation habituelle d'où la nécessité de pratiquer une économie sur la consommation. Elle pourrait être également une forme d'alignement à leur pouvoir d'achat actuel. Car, pour leur propre approvisionnement, le choix est porté le plus souvent sur les céréales qui sont distribuées sur les sites d'accueil. Cette faiblesse du pouvoir d'achat affecte aussi la qualité des aliments consommés. Elles ne sont plus en mesure de se procurer notamment des protéines qui sont les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se maintenir en pleine santé.

Conclusion

Cette enquête multi sites est réalisée dans le cadre de nos recherches doctorales. Les personnes âgées déplacées internes rapportent que la crise sécuritaire à travers le déplacement interne a affecté plusieurs facettes de leur réalité sociale notamment au niveau familial, économique et culturel. Ces différentes transformations sociales qui touchent à leur mode de vie, mettent en évidence leurs conditions de vie sur les sites d'accueil et pourraient avoir des implications sur leur santé mentale. Cependant, leur considération permettra une prise de décisions adaptées à leur contexte et spécifiques à leurs besoins.

Bibliographie

- BARBELET Véronique, 2018. *Older People in Displacement : Falling through the Cracks of Emergency Responses*, Overseas development institute (ODI), United Kingdom
- CALVI-PARISETTI Piero, 2013, « Older people and displacement », in *Forced Migration Review*, N°43, Mai 2013, pp. 76-78
- CONASUR, 2023. *Enregistrement des personnes déplacées internes du Burkina Faso, Situationnel 03/2023*, Burkina Faso

DEGORCE Alice, Kibora Ludovic Ouhonyiouè, SAINT-LARY Maud, ZIDNABA Irissa, FORNASETTI Pietro, BONSA Issouf, CISSAO Yacouba, DAYAMBA Roger Bindré, GNESSI Siaka, KAM Miédome et NIKIEMA Aude, 2024. *Réfugié en son propre pays. Enquête collective sur les personnes déplacées internes à Ouagadougou (Burkina Faso)*, Uppsala University, Sweden

Durkheim Émile, 1967. *De la division du travail social*, Les Presses universitaires de France, Paris

EKOI Prince Chiagozie et CHUKWUEMEKA Ejimakaraonye, 2023, « Exploring the Displacement Induced Changes in Social Convoys and Support for Older Women in Displacement in Abuja, Nigeria », in *International Journal of Social Welfare*, pp. 1-11.

EKOI Prince Chiagozie, CHUKWUEMEKA Ejimkaraonye, AGBAWODIKEIZU Patricia Uju, CHUKWU Ngozi Eucharia, OKOLIE Tochukwu Jonathan, UGWU Emmanuel Onyemechi, OTTI Chisom Gladys et TANYI Perpetua Lum, 2023, « Exclusion within exclusion : The experiences of internally displaced older adults in Lugbe camp, Abuja », in *Journal of Aging Studies*, pp. 1-7

EKOI Prince Chiagozie, OKOYE Uzoma Odera, AGBAWODIKEIZU Patricia Uju, GEORGE Elizabeth Onyedikachi et CHUKWUEMEKA Ejimkaraonye, 2022, « Changes in family structures and roles, and its impact on older people in displacement in Abuja, Nigeria », in *Population Ageing*, Décembre 2022, pp. 925-941

EKOI Prince Chiagozie, OKOYE Uzoma Odera, AGBAWODIKEIZU Patricia Uju, GEORGE Elizabeth Onyedikachi et CHUKWUEMEKA Ejimkaraonye, 2023, « Ageing in displacement and gaps in support : support for older people in protracted displacement in New-Kuchingoro IDP camp, Abuja, Nigeria », in *International Journal of Migration, Health and Social Care*, N°3/4, Novembre 2023, pp. 186-199

HAMANI Oumarou, CAREMEL Jean-François et FOUGOU Hadiza Kiari, 2017. « *En Gudun hijira* » : *Fuites, accueils, solidarités et reconfigurations économiques en contexte d'insécurité et d'aide humanitaire dans la région de Diffa*, Rapport intégrale, LASDEL, Niamey

IDMC, 2022. *Rapport mondial sur le déplacement interne 2022. Enfants et jeunes en situation de déplacement interne*, Genève, Suisse

INSD, 2022a. *Résultats 5^e RGPH. Volume 1. Évaluation de la qualité des données, état, structure et dynamique de la population*, Burkina Faso

INSD, 2022b. *Résultats 5^e RGPH. Volume 2. Caractéristiques des ménages et de la population*, Burkina Faso

MCGADNEY-DOUGLASS Brenda et DOUGLASS Richard, 2008, « Collective Familial Decision-Making In Times Of Trouble : Intergenerational Solidarity in Ghana », in *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, N°2, Juin 2008, pp. 147-160

OLIVIER de SARDAN Jean Pierre, 2013. *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Academia Bruylant, Anthropologie prospective 3, Belgique

OUBA Djingri Justin, ZERBO Roger et KABORE Sibiri Luc, 2023, « Transmission intergénérationnelle des savoirs et pratiques en santé maternelle et infantile dans la commune rurale de Diapangou (Burkina Faso) », in *Annales de l'Université Joseph KI-ZERBO*, Presses Universitaire de Ouagadougou, Juillet 2023, pp. 19-34

RAIMOND Christine, FOUGOU Hadiza Kiari, CAREMEL Jean-François, et GARINE Eric, 2023, « L'art de se nourrir en temps de crise aggravée et en contexte d'insécurité alimentaire structurelle. L'exemple de la région de Diffa (Niger) dans le bassin du lac Tchad », in *Anthropology of Food*, pp. 1-28

- Rouamba George, 2015. « *Yaab-rāmba* » : *une anthropologie du care des personnes vieillissantes à Ouagadougou (Burkina Faso)*, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, France
- ROCHER Guy, 1968. *Introduction à la sociologie générale : le changement social*, HMH, Paris
- ROTH Claudia, 2007, « « Tu ne peux pas rejeter ton enfant ! » Contrat entre les générations, sécurité sociale et vieillesse en milieu urbain burkinabè », in *Cahiers d'études africaines*, pp. 93-116
- WOLTER Nele, 2023, « Doing Nothing ? Dynamics of Waiting among Ageing Internally Displaced Cameroonians during the Anglophone Crisis », in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, N°4, pp. 1050-1064

Pratique des loisirs et leurs effets sur la qualité de vie des personnes âgées dans la ville de Daloa (Côte d'Ivoire)

OSSIRI Yao Franck

Enseignant-Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)

ossirifranck6@gmail.com

DIALLO Toumani

Master en STASE Option Loisir,

Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)

Résumé

Cet article vise à analyser les effets des activités de loisir sur la santé physique et mentale des personnes âgées. La recherche, de nature qualitative, a utilisé un guide d'entretien semi-directif pour recueillir les données. Au total, trente (30) personnes âgées vivant à Daloa ont été exposées après avoir donné leur consentement. Ces participants ont été sélectionnés selon un échantillonnage non probabiliste basé sur un choix raisonné, en privilégiant les échantillons de convenance. Les résultats montrent que les loisirs, loin de n'être qu'un plaisir, améliorent la santé, offrent une échappatoire aux contraintes quotidiennes, et favorisent l'autonomie. Des activités comme la marche, le fitness et la musique contribuent à prévenir les maladies chroniques, stimuler la cognition, et renforcer les liens sociaux. Elles renforcent les interactions sociales, réduisent l'isolement et ont des effets thérapeutiques contre la dépréciation. Cette étude met en lumière l'importance des loisirs pour prévenir la dépression, la démence et pour maintenir la santé physique ainsi que la satisfaction de vie globale.

Mots clés : *pratique du loisir- qualité de vie- personnes âgées*

Abstract

This article aims to analyze the effects of leisure activities on the physical and mental health of older adults. The research, qualitative in nature, used a semi-structured interview guide to collect data. Thirty (30) elderly individuals living in Daloa were interviewed after providing consent. Participants were selected using non-probability sampling based on purposeful selection, prioritizing convenience samples. The results show that leisure activities,

beyond mere enjoyment, improve health, provide an escape from daily constraints, and foster autonomy. Activities such as walking, fitness, and music help prevent chronic diseases, stimulate cognition, and strengthen social connections. They reduce isolation and have therapeutic effects on depression. This study highlights the importance of leisure in preventing depression, dementia, and maintaining physical health and overall life satisfaction.

Keywords: *leisure practice, quality of life, elderly.*

I. Introduction

Le loisir est un ensemble d'activités auxquelles l'individu peut se consacrer librement, que ce soit pour se reposer, se divertir, développer ses connaissances ou ses compétences, participer volontairement à la vie sociale, ou exercer sa créativité, après s'être libéré de ses obligations professionnelles, familiales ou sociales. (J. Dumazedier, 1962). En d'autres termes, sans loisirs, il est difficile pour une personne d'atteindre un épanouissement personnel complet (équilibre physique, psychologique, social et spirituel), qui contribue au bien-être.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». La santé est donc appréhendée dans sa globalité et est étroitement liée à la notion de bien-être. Elle est orientée vers la qualité de vie, et devient ainsi une mesure de la capacité d'un individu ou d'un groupe à réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins, et s'adapter à son environnement.

Par ailleurs, Pelletier et Vallerand (1995) soulèvent l'importance de la motivation dans le cadre des activités de loisir. Ils expliquent qu'une motivation intrinsèque à participer à une activité est essentielle pour que celle-ci ait un impact positif sur la personne.

Le loisir fait également partie intégrante des saines habitudes de vie. En effet, il constitue un moyen privilégié d'améliorer tant la qualité de vie des individus que leur santé physique et mentale.

De nombreux auteurs ont observé des liens entre le loisir et la qualité de vie, ainsi que d'autres concepts associés (Carbonneau, 2011; Rousseau et al. 1995; Jackson, 1991; Kelly et al. 1987; Ragheb et Griffith, 1980). De plus, la pratique d'activités récréatives est devenue un facteur déterminant pour la santé mentale et physique des individus (Michalos et Zumbo, 2003). En ce qui concerne les personnes âgées, plusieurs études montrent que la pratique du loisir contribue grandement à l'amélioration de leur qualité de vie (Rousseau et al. 1995; Jackson, 1991; Kelly et al. 1987; Ragheb et Griffith, 1980). À cet égard, Riddick et Daniel (1984) stipulent que la participation à des activités de loisir serait un facteur plus déterminant pour le bien-être psychologique que l'état de santé. (Romain Roult et al. 2017).

Les activités de loisirs peuvent effectivement aider à réduire le stress, améliorer la santé physique et mentale, renforcer les relations sociales et encourager le développement personnel ainsi que la créativité.

En outre, ces activités jouent un rôle crucial dans le maintien et la préservation de la santé physique et mentale. C'est pourquoi, en 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies a reconnu, dans sa Déclaration universelle des Droits de l'Homme, que : « *Tout homme a droit au repos et aux loisirs, y compris à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques* » (André Thibault et Dominique Leblanc, 2006). Cependant, l'absence de moments de loisir, c'est-à-dire une mauvaise organisation ou une non-codification des loisirs, peut conduire à des troubles mentaux, alors que la pratique régulière du loisir contribue à les prévenir.

De plus, l'amélioration des conditions de vie a entraîné une diminution significative de l'activité physique. Avec l'avancée en âge, les individus tendent à bouger moins, phénomène amplifié par le développement des technologies de l'information et de la communication, des moyens de transport, et des appareils

électroménagers. Ces technologies modernes, en facilitant les tâches quotidiennes, encouragent la pratique de loisirs sédentaires tels que regarder la télévision, écouter la radio, ou utiliser le téléphone portable.

Par ailleurs, la pratique des loisirs contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des individus. En effet, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 1993) définit la qualité de vie en relation avec la santé comme étant : « *La perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes* ». Selon cet organisme mondial, 60 à 85 % de la population mondiale, dans les pays développés comme dans ceux en développement, a un mode de vie sédentaire, ce qui en fait l'un des problèmes de santé publique les plus sérieux de notre époque (Rapport Initiative Nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l'Activité Physique en Côte d'Ivoire, 2009-2018). À l'échelle mondiale, l'inactivité physique devrait coûter environ 300 milliards USD (soit quelque 27 milliards USD par an) aux systèmes de santé publics sur la période 2020-2030, si l'on ne parvient pas à la réduire (OMS, 2024).

Pareillement, en 2022, près d'un tiers (31 %) des adultes dans le monde, soit environ 1,8 milliard de personnes, ne pratiquaient pas une activité physique conformément aux niveaux recommandés. Si la tendance se poursuit, le niveau d'inactivité devrait encore augmenter pour atteindre 35 % d'ici 2030, et actuellement, le monde est loin d'être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif mondial de réduction de l'inactivité physique d'ici 2030 (OMS, 2024).

Lutter contre la sédentarité chez les personnes âgées devient donc un enjeu dans la promotion du vieillissement actif, tel que recommandé par l'OMS. La sédentarité étant elle-même désignée comme : « *Toute période de faible dépense d'énergie pendant la veille, comme le temps passé en position assise, allongée ou*

couchée ». Nos modes de vie devenant de plus en plus sédentaires, les données factuelles montrent qu'une plus forte sédentarité entraîne toute une série d'effets négatifs sur le plan de la santé :

En Côte d'Ivoire l'enquête STEPS (2005), a révélé que 88.1% des populations avaient un faible niveau d'activité physique. Les niveaux moyen et élevés d'exercice physique étaient observés respectivement chez 6.5% et 5.4% d'entre elles.

Afin de mieux appréhender le problème à l'étude, une investigation a été menée dans la ville de Daloa. De cette exploration, il en ressort les constats suivants : Les personnes âgées ont une bonne perception de la pratique des loisirs et de ses effets pour la santé. Cependant, bon nombre d'entre eux demeurent sédentaires et ne pratiquent aucune activité physique et de loisirs.

Cette recherche vise à sensibiliser les personnes âgées à l'importance des loisirs pour leur bien-être et leur santé. Promouvoir des activités récréatives adaptées pourrait contribuer à lutter contre la sédentarité, améliorer leur qualité de vie et prévenir les effets négatifs associés à un mode de vie inactif. Les résultats attendus soulignent l'urgence de politiques publiques et d'initiatives communautaires pour intégrer les loisirs dans les habitudes de vie des personnes âgées, afin de favoriser un vieillissement.

De façon spécifique, il s'agira de :

- décrire la perception du loisir chez les personnes âgées ;
- identifier les types de loisirs pratiqués par les personnes âgées de cette localité ;
- analyser les effets de la pratique des loisirs sur leur santé des personnes âgées.

II. Ancrage théorique et méthodologique

Le cadre méthodologique se décline en quatre (04) points, notamment : le site et la population, l'échantillonnage et échantillon, les outils de collectes et les techniques d'analyse des données. Cette étude a été réalisée du 21 décembre au 28 janvier 2024 dans la ville de Daloa.

Cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, de la région du Haut Sassandra, elle est située à 141 km de Yamoussoukro, la capitale politique et 383 km d'Abidjan la capitale économique. Elle est limitée au Nord par le Département de Vavoua, au Sud par le Département d'Issia, à l'Est par Département de Zuénoula et Bouaflé et à l'Ouest par le Département de Duékoué. Elle compte selon le dernier recensement en 2021, 705378 habitants (INS, 2021) avec une superficie de 530,5 ha = 5,305 km². C'est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire après Abidjan et Bouaké.

L'approche de Deci et Ryan (2000), développée dans le cadre de la Théorie de l'autodétermination, met en lumière deux types principaux de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, qui influencent le comportement humain. Cette théorie est particulièrement pertinente pour justifier cette qui porte sur : La pratique des loisirs et leurs effets sur la qualité de vie des personnes âgées.

La motivation intrinsèque désigne l'engagement dans une activité pour le plaisir ou la satisfaction qu'elle procure en elle-même, sans chercher de récompense externe. Chez les personnes âgées, cette forme de motivation peut être cruciale pour favoriser leur bien-être. Participer à des loisirs par pur intérêt ou pour le plaisir, comme des activités créatives, sportives ou sociales, contribue à : Stimuler le bien-être mental en réduisant le stress et en renforçant les sentiments de satisfaction personnelle — Maintenir ou améliorer la santé physique, en encourageant des

mouvements réguliers — Renforcer le lien social, essentiel pour prévenir l'isolement souvent associé au vieillissement.

Dans la ville de Daloa, les loisirs motivés intrinsèquement peuvent représenter un outil clé pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en leur offrant un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement personnel.

La motivation extrinsèque fait référence à l'engagement dans une activité en réponse à des facteurs externes, tels que des récompenses, des pressions sociales ou des bénéfices attendus. Dans le contexte des personnes âgées, cette motivation peut se manifester par : Les encouragements des proches, des professionnels de santé ou des leaders communautaires — La recherche d'un bénéfice spécifique, comme améliorer sa santé ou répondre à des attentes sociales — Les incitations organisées, par exemple des campagnes locales ou des programmes structurés dans la ville de Daloa.

Ces facteurs extrinsèques peuvent jouer un rôle crucial pour initier les personnes âgées à la pratique des loisirs, surtout lorsqu'elles ne sont pas spontanément motivées. Une fois engagées, il est possible qu'elles développent progressivement une motivation intrinsèque.

L'application de cette théorie de Deci et Ryan dans ce contexte permet de mieux comprendre les dynamiques motivationnelles des personnes âgées dans la pratique des loisirs et leurs effets sur la qualité de vie. En effet, la motivation intrinsèque est essentielle pour maintenir une participation durable aux activités de loisirs, avec des effets directs sur la santé mentale, physique et sociale. La motivation extrinsèque, quant à elle, joue un rôle de levier initial pour encourager les personnes âgées à surmonter les barrières (sédentarité, isolement, etc.).

Dans la ville de Daloa, intégrer ces dimensions motivationnelles dans les politiques et programmes de loisirs pourrait constituer une stratégie efficace pour promouvoir le bien-être global des

personnes âgées, en tenant compte à la fois de leurs besoins internes et des influences externes.

Pour la présente recherche, notre choix s'est porté sur l'échantillon de convenance qui est une méthode d'échantillonnage non probabiliste où, les participants sont sélectionnés en fonction de leur disponibilité, de leur accessibilité ou de leur volonté de participer. Cette approche est particulièrement adaptée lorsque les ressources, le temps ou les moyens logistiques sont limités, tout en permettant de recueillir des données exploratoires ou descriptives sur une population cible. Dans le cadre de cette étude sur la pratique des loisirs et leurs effets sur la qualité de vie des personnes âgées dans la ville de Daloa, la participation de 30 personnes âgées se justifie par les raisons suivantes :

Premièrement : Les participants ont été sélectionnés parmi les personnes âgées qui étaient facilement accessibles dans les centres communautaires, les associations locales, ou les espaces de regroupement dans la ville de Daloa. Ces individus ont accepté de participer volontairement, ce qui a réduit les contraintes liées à l'identification et au recrutement de répondants. Deuxièmement : L'échantillon de 30 personnes âgées est représentatif à petite échelle des profils socio-économiques et démographiques des habitants de Daloa. Les enquêtés ont fourni des informations précieuses pour explorer les types de loisirs pratiqués (activités sportives, culturelles, sociales, etc.) et leurs impacts perçus sur leur santé physique, mentale et sociale.

Troisièmement : Le choix de 30 participants reflète d'une approche pragmatique face aux contraintes de temps, de budget, des défis logistiques et de personnel. Cet échantillon fournit un aperçu des perceptions et des comportements liés aux loisirs dans un contexte spécifique, celui de Daloa. Cela permet d'adapter les interventions futures à la réalité locale.

En termes de limite, bien que l'échantillon de convenance ne permette pas de généraliser les résultats à toute la population âgée de Daloa, il fournit une base pour comprendre les tendances, identifier les besoins et évaluer les impacts potentiels des loisirs sur la qualité de vie des personnes âgées. Cette approche offre des indications pratiques pour orienter des recherches plus larges ou des actions ciblées.

L'entretien semi-directif a été utilisé à l'aide d'un guide d'entretien, dont les thématiques ont porté sur : la perception du loisir chez les personnes âgées ; l'identification des types de loisirs pratiqués par les personnes âgées et les effets de la pratique des loisirs sur leur santé des personnes âgées.

À l'aide d'un dictaphone, les entretiens réalisés ont été enregistrés après avoir obtenu le consentement des enquêtés. Ces données audio ont fait l'objet de retranscription suivies d'une codification. De cette codification est sortie une grille d'analyse structurée autour des thèmes abordés. Par la suite, trente (30) fiches ont été constituées. Une fois élaborées, ces fiches ont fait l'objet d'une analyse transversale et les entretiens regroupés par thématique. Une fois ce travail achevé, l'analyse de contenu a été retenue comme technique et les catégories analytiques construites.

III. Résultats

3.1. Perception du loisir chez les personnes âgées.

Parlant de la perception du loisir chez les personnes âgées, sa pratique leur permet d'améliorer notre état de santé comme le soutient cet homme (E5), homme marié âgé de 62 ans.

Ces propos mettent en lumière que les personnes âgées perçoivent le loisir non seulement comme une activité agréable, mais aussi comme un moyen d'améliorer leur santé. Cela souligne l'importance du loisir dans leur vie quotidienne, au-delà du simple divertissement. Aussi, Cela suggère que le loisir est

considéré comme un facteur contribuant au bien-être physique et mental. En résumé, ce discours met en évidence la perception positive du loisir chez les personnes âgées, non seulement comme une source de plaisir, mais aussi comme un moyen d'améliorer la santé. Cette perception pourrait jouer un rôle crucial dans la promotion du bien-être et du vieillissement actif. Pour un autre enquêté, la pratique des loisirs contribue à un état de santé physique et psychologique. Il soutient ses propos en ces termes : « Pour moi, le loisir est une activité qui permet d'être détendu au niveau physique, psychologique, de mieux se sentir bien dans sa peau » E21, homme marié de 63 ans.

L'analyse de ce discours révèle que le loisir est vu comme un moyen essentiel de réduire le stress et de favoriser le bien-être de l'individu. La détente physique et psychologique évoquée par cette personne âgée traduit l'importance du loisir pour maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Cela montre que la pratique du loisir est une activité essentielle pour le bien-être total de l'Homme.

Une autre enquêtée renchérit, en ces termes : « Pour moi, le loisir est un moyen de se divertir dans la mesure où il me permet d'oublier un peu les soucis de la vie et d'améliorer sa santé. » E11, femme veuve de 61 ans.

Pour cette enquêtée, le loisir est perçu comme une forme d'évasion des responsabilités ou des routines de la vie quotidienne. Sa pratique souvent associée à un sentiment de liberté ou d'autonomie, est particulièrement important chez les personnes âgées, qui peuvent chercher à combler des périodes d'ennui ou d'isolement. Le divertissement devient donc un aspect clé dans la gestion du temps libre à un âge avancé.

3.2 Du type de loisirs pratiqués par les personnes âgées dans la ville de Daloa

Parmi les loisirs pratiqués par les enquêtés, on retient la marche

comme activité de loisir adaptée pour les personnes âgées selon les propos de cet enquêté : « La marche, c'est bon pour maintenir la forme et c'est bon pour la santé. » E22, homme veuf de 65 ans. Avec cet enquêté l'on perçoit la marche comme une activité adaptée pour les seniors parce que cela permet une amélioration de la santé.

Pour un autre enquêté, qui soutient en ces termes : « Je connais le fitness, la marche et la musique et biens d'autres. » E2, homme marié de 64 ans.

Ce discours révèle une certaine familiarité et variété dans ses pratiques de loisirs. Cela montre qu'il a conscience de la diversité des activités disponibles et qu'il ne se limite pas à une seule forme de loisirs. Cette diversité est importante pour les personnes âgées, car elle leur permet de choisir des activités adaptées à leurs besoins.

3.3. Effets des loisirs sur la santé physique et mentale des personnes âgées

3.3.1. Effets des loisirs sur la santé physique et mentale

Le loisir est un concept complexe qui renvoie à une diversité de significations. Il tire sa racine du latin « licere » utilisé aujourd'hui sous la forme « il est loisible », sens voisin de la locution latine « licet » qui veut dire "il est permis." Le mot loisir extrait de « licere » contient donc une idée de permission, ce qui suppose à l'arrière-plan une autorité. Le loisir est de ce point de vue, liberté, autonomie, libération, temps à soi (Joffre Dumazedier, 1962).

Les activités de loisirs offrent aux personnes âgées de nombreux bienfaits, notamment en contribuant à améliorer leur santé physique et mentale.

Amélioration de la santé physique : La participation à des activités de loisirs telles que la marche, la natation ou le jardinage peut aider à maintenir la forme physique, renforcer les

muscles, améliorer la flexibilité et favoriser une meilleure santé cardiaque.

Réduction du risque de maladies chroniques : L'engagement dans des activités de loisirs régulières peut aider à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l'obésité et l'hypertension artérielle.

Stimulation cognitive : Les activités de loisirs qui impliquent la résolution de problèmes, la mémoire ou l'apprentissage de nouvelles compétences, telles que les jeux de société, les cours de peinture ou les activités artistiques, peuvent contribuer à stimuler la fonction cognitive et à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge.

Réduction du stress et de l'anxiété : Le loisir offre aux personnes âgées une occasion de se détendre, de se divertir et de se libérer du stress quotidien, ce qui peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété, favoriser la relaxation et améliorer le bien-être émotionnel.

Renforcement des liens sociaux : Participer à des activités de loisirs permet aux personnes âgées de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes centres d'intérêt, ce qui favorise le développement de nouvelles amitiés, renforce les liens sociaux et prévient l'isolement social, ce qui est crucial pour le bien-être mental.

L'activité de loisir permet de prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète, certains cancers, l'ostéoporose et les fractures.

Elle contribue également au bien-être mental et psychique. Elle peut avoir un rôle thérapeutique sur la dépression, réduire les signes d'anxiété.

3.3.2. Bienfaits de la pratique du loisir pour les personnes âgées

Parlant de l'importance de la pratique du loisir sur la santé, nous avons 64% des enquêtés qui représente le loisir comme bienfaits sur la santé. Propos soutenu par ce verbatim :

« C'est important de pratiquer le loisir parce que cela permet de garder un bon état, forme et avoir une bonne santé. Cela permet aussi de prévenir les pathologies chroniques tel que l'AVC et le diabète etc. » E2, homme marié de 64 ans

Ce discours met en lumière plusieurs éléments concernant la manière dont les pratiques de loisir sont perçues et intégrées par les individus, en particulier par les personnes âgées. Ces propos traduit ici, les transformations des représentations sociales autour du loisir, qui est de plus en plus vu comme un moyen essentiel pour maintenir la santé et prévenir les maladies. Elle traduit une conception moderne de la vieillesse, qui valorise la participation à des activités physiques comme un moyen de maintenir son bien-être et son autonomie. Cette vision est alignée avec les politiques de vieillissement actif prôné à la conférence de Madrid sur le vieillissement en 2002 et met en exergue une responsabilisation accrue de l'individu dans la gestion de sa santé.

C'est dans cette veine d'idée que se joins les propos de cet enquête ci-dessous :

« Bien vrai que le loisir est pratiqué par les jeunes, les seniors, également doivent s'adonner à cette pratique. Il faut dire que en tant qu'une personne âgée nous ne pouvons rester à ne rien fait, parce que le loisir est très important en ce sens que les médecins nous les recommandent ». E1, homme marié de 70 ans.

D'un point de vue, la vieillesse était perçue comme une période de retrait de la vie publique et de réduction des activités physiques. Mais aujourd'hui, les personnes âgées sont de plus en plus encouragées à s'engager dans des activités de loisirs, en partie pour promouvoir une meilleure qualité de vie et maintenir la santé physique et mentale. Les propos de cet enquêté montrent que les seniors sont conscients de ces nouvelles attentes, et que l'idée du loisir chez les seniors est normalisée. Aussi, le fait qu'il mentionne que, les médecins recommandent les activités de loisirs devient une source d'autorité dans la culture populaire, influençant non seulement les comportements mais aussi les représentations et les valeurs associées à des périodes de vie comme la vieillesse. Sa pratique permet aussi de lutter contre l'isolement potentiel pendant la vieillesse. Ce discours traduit également une vision active de la vieillesse, qui contraste avec l'image passive qui a souvent prévalu dans les représentations sociales.

3.3.3. Fonction évasive du loisir

36 % des enquêtés perçoivent le loisir comme une fonction évasive, propos soutenu par ce verbatim :

« Le loisir est vraiment important pour nous car, c'est un moyen d'évasion et d'épanouissement pour les personnes âgées et de maintenir sa santé. » E9, femme veuve de 60 ans.

Ce discours illustre que, la pratique du loisir est comme un « moyen d'évasion ». Cela traduit un besoin de s'extraire des pressions et de la monotonie qui peuvent accompagner la vieillesse, en particulier pour des personnes en situation de veuvage. Dans ce contexte, l'évasion représente une libération face aux contraintes et aux responsabilités quotidiennes, permettant aux individus de se recentrer sur eux-mêmes. Sociologiquement, cela montre comment le loisir sert de mécanisme de réconfort et de répit.

IV. Discussion des résultats

4.1. A la question de la perception des activités de loisir par les personnes âgées

A l'issue de cette enquête dans la ville de Daloa nous pouvons résumer, s'agissant de la perception des activités de loisir chez les seniors, ces derniers perçoivent le loisir comme une vertu parce que le loisir permet une amélioration de la santé, de développer la mémoire et de donner de l'enthousiasme. Le loisir permet également l'épanouissement et la distraction. Par ailleurs, certaines personnes âgées perçoivent le loisir comme un moyen de liberté.

En somme nous ne retiendrons que les personnes âgées de la ville de Daloa perçoivent le loisir de différente manière en fonction de leurs préférences, de leur expérience et de leur environnement social.

Les résultats obtenus sont soutenus par celles de Max D'amour (1985). Dans son travail intitulé « Modèle d'analyse des pratiques de loisir pour évaluer le degré de satisfaction des participants ». En effet, l'auteur propose de décomposer l'environnement d'une pratique de loisir dans ses dimensions principales: sociales, temporelles et physiques. Une partie de l'analyse s'attarde à la dimension physique du lieu et démontre comment elle peut devenir une source d'indicateurs du degré de satisfaction d'une personne en situation d'expérience de loisir. L'auteur a donc recours aux cinq voies de perception sensible afin d'enregistrer et de classer l'ensemble des stimuli provenant du contexte physique environnant.

Ce lieu physique est ensuite circonscrit et décomposé en trois champs de manifestation, spécifique, secondaire et résiduelle, c'est-à-dire en sections de l'espace qui sont, à divers degrés, reliées à l'acte récréatif. Ces catégories de lieu sont alors décrites dans leurs composantes physiques essentielles (structure,

dimension, instrumentation, etc.). Ces attributs objectifs sont perçus et évalués par tous les participants d'une activité récréative. La moyenne de ces évaluations (par exemple du domaine de la satisfaction visuelle (perception sensible de la vue) peut être utilisée comme indice du degré de satisfaction.

Par ailleurs, Michel Bellefleur, (2002) dans son mémoire intitulé « le loisir contemporain :

Essai de philosophie sociale » montre une analyse l'évolution du loisir comme un phénomène particulier d'une civilisation en marche malgré tous ses avatars, mais néanmoins ouverte à une quête constante de liberté, de tolérance, d'hédonisme ou d'eudémonisme, ainsi que d'une qualité de vie à construit.

Le but de cet ouvrage en forme d'essai est de rendre public le résultat synthétique d'une réflexion mûrie au fil des ans sur le sens du loisir contemporain et de sa présence de plus en plus structurante de l'expérience de la vie humaine dans les sociétés qui y ont un accès d'envergure croissante. Cette quête de sens s'est élaborée progressivement au cours d'une carrière centrée sur la recherche, une contribution à la formation des professionnels en loisir, ainsi que par diverses formes d'implication dans l'action sociale en la matière. L'intention d'un texte aussi bref n'était pas de produire une anthologie d'auteurs et de textes émanant de l'énorme littérature scientifique existant sur le sujet, ni d'entrer dans des débats pointus et particuliers poursuivis par les spécialistes de l'une ou l'autre des multiples facettes particulières et spécialisées du loisir.

SE Iso-Ahola (1980), explore les concepts de loisir et de récréation à travers le prisme de la psychologie sociale. Il examine comment les loisirs influencent les comportements individuels et collectifs, et comment les perceptions des loisirs peuvent affecter le bien-être et la satisfaction de vie. Iso-Ahola discute également des dimensions sociales du loisir, y compris

les dynamiques de groupe et les interactions sociales, offrant une perspective complète sur l'importance des activités.

4.2. Du type de loisirs pratiqués par les personnes âgées

S'agissant des types de loisir pratiqué par les personnes âgées, certaines personnes âgées représentent la marche comme activité de loisir adapté pour les seniors. En outre, d'autres voient le loisir comme un moyen permettant à l'homme une amélioration de la santé. Les études antérieures relèvent que les personnes âgées ne sont pas exposées de la même façon à la pratique des activités de loisir cela varie selon le type de loisir exercé pendant leur temps libre.

Pour, G. vieille. M et W. Gasparini (2010) dans les travaux portant sur « les loisirs sportifs dans les quartiers populaires : modalité de pratique et rapport au corps » montre que les loisirssportifs dans les milieux populaires sont le plus souvent rattachés, dans la littérature socio anthropologique, à des pratiques connotées (football, sports, marche) et à des représentations basées sur la force.

Par ailleurs, Romain Roult et al. (2017) dans les travaux portant sur « Modalités et espaces de pratique de loisirs des baby-boomers et des seniors : Étude de cas de l'arrondissement de SaintLéonard à Montréal » montre que Le vieillissement de la population commande de renouveler les façons de penser l'aménagement des milieux de vie pour renforcer le bien-être des aînés, dans lequel le loisir joue un rôle clé. À ce titre, le milieu municipal est appelé à jouer un rôle important sur cette problématique. En effet, les résultats d'un sondage mené en 2015 à Montréal auprès de 464 répondants âgés de 50 ans et plus. Cette recherche démontre l'importance accordée par les aînés aux pratiques de loisir libres et aux espaces extérieurs multifonctionnels. Finalement, les résultats obtenus révèlent certaines différences plus ou moins marquées entre les baby-

boomers (personnes âgées entre 50 et 69 ans) et les Seniors (personnes âgées de 70 ans et plus).

Pour finir, Sébastien Grobon, Thomas Renaud (2018), montre dans son étude les activités des seniors : de moins en moins diversifiées passé 75 ans. Ils parlent ainsi des activités professionnelles, le temps de loisirs représente une part importante du quotidien des personnes âgées de 65 ans ou plus : en 2010, il occupe un tiers de leur emploi du temps (en moyenne 7 h 33 sur les 24 heures de leur journée). Les deux tiers du temps de loisirs se déroulent au domicile. La télévision occupe une place prépondérante dans ces loisirs à domicile : en 2010, les seniors passent 3 h 06 par jour devant le petit écran. Les hommes en couple disposent en moyenne de deux heures de loisirs par jour de plus que leurs conjointes. En effet, ce temps libre supplémentaire est principalement consacré à bricoler, à jardiner ou à regarder la télévision. Notre étude par contre a démontré les activités de loisirs que les personnes âgées pratiquent.

4.3 Les effets des loisirs sur la santé physique et mentale des personnes âgées

Les résultats ont fait apparaître que les personnes âgées perçoivent la pratique des activités de loisir comme un bienfait sur la santé. Par ailleurs, le loisir comme une fonction d'évasion permettant à l'homme de libérer les facultés mnémoniques et accroître la capacité de mémorisation. Parlant des effets des loisirs sur la santé physique et mentale des personnes âgées, Lucie Bélanger, Marc-André Délisle (1979) dans son mémoire intitulé « les relations entre activités obligatoire, les loisirs, la satisfaction de vivre et l'ennui dans un groupe de personnes âgées » pour eux, les relations entre les activités des personnes âgées et leur bien-être psychologique, compte tenu de leur santé et de leur revenu. Deux types d'activités sont ici considérés : les activités libres et les activités obligatoires ; le bien-être

psychologique est étudié sous l'angle de la satisfaction de vivre. Les résultats relèvent de façon générale, la santé et le revenu ont un effet positif sur le bien-être psychologique, ce qui corrobore les études antérieures. Pour Ghislaine Belair (2009), dans son étude sur « le loisir et la réadaptation gériatrique :

Etude de modèle pour la pratique et la recherche » En effet, la réadaptation gériatrique reconnaît le loisir comme un indicateur clé des résultats de la réadaptation. Cependant, les connaissances théoriques sur le loisir sont peu développées. L'objectif de ce mémoire est de décrypter et d'entiquer des modèles en lien avec le loisir et publiés dans les écrits scientifiques afin d'en dégager les aspects les plus pertinents pour la réadaptation gériatrique.

Par ailleurs, Anne-Louise Hallé, (2013) mais l'encens sur l'augmentation de leur temps libre, les personnes vivant en institution, de façon temporaire ou permanente, font face à différentes contraintes les limitant dans leurs pratiques d'activités de loisir. Qu'elles se situent sur le plan physique, psychologique, spatial ou financier, ces limitations sont réelles. Or, les bienfaits du loisir sur la santé, physique ou mentale, sont bien connus. Ses effets positifs sont nombreux : augmentation de l'estime de soi, amélioration de la qualité de vie, développement de nouvelles compétences, maintien ou amélioration du niveau de santé, rupture de l'isolement, etc.

Les résultats révèlent quatre modèles particulièrement intéressants pour la réadaptation gériatrique, sans pouvoir en dégager un en particulier, chacun présentant des forces et des limites qui sont discutées. De plus, les concepts rattachés au loisir les plus pertinents à retenir selon l'ensemble des modèles concernent : la participation dans les loisirs, la perception de soi face aux loisirs, la motivation dans les loisirs, la satisfaction dans les loisirs, les capacités en lien avec les loisirs et l'environnement physique et social.

Ragheb et Griffith (1982) ont joué un rôle essentiel dans l'étude des relations entre la participation aux loisirs et la qualité de vie, en particulier pour les personnes âgées. Leur recherche repose sur l'idée que la satisfaction dans les loisirs et la participation régulière contribuent directement au bien-être général, en influençant les dimensions physiques, psychologiques et sociales de la vie. Selon ces auteurs, les loisirs ne sont pas simplement une distraction ou une activité de détente, mais qu'ils ont un rôle significatif dans le sentiment de satisfaction générale. Ils montrent dans leur recherche que les loisirs, en particulier ceux qui sont choisis volontairement et qui impliquent une participation active, contribuent à réduire le stress, à prévenir l'anxiété, à améliorer l'humeur générale et à favoriser la résilience émotionnelle. Ils ont également insisté sur l'importance des loisirs sociaux (activités de groupe, événements communautaires) pour renforcer les interactions humaines, créant ainsi un sentiment d'appartenance et de soutien. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes âgées qui risquent l'isolement. Ces auteurs ont enfin proposé des outils pour mesurer la satisfaction dans les loisirs, explorant les dimensions émotionnelles, cognitives et comportementales liées à ces activités. Ragheb et Griffith ont proposé des mesures qui ont permis de corréler la satisfaction dans les loisirs avec des indicateurs de qualité de vie, comme le bonheur, la santé perçue et la stabilité mentale.

Jackson (1991) dans ses travaux sur les relations entre les loisirs et les mécanismes d'adaptation au stress mettent en lumière le rôle central des activités de loisirs dans la gestion du stress et l'amélioration du bien-être psychologique. Selon Jackson, les loisirs jouent un double rôle en offrant des opportunités de récupération émotionnelle et en renforçant les compétences nécessaires pour faire face à des situations stressantes. L'auteur souligne que les loisirs fonctionnent comme une stratégie d'adaptation (coping) proactive en fournissant aux individus des

moyens de réduire les effets négatifs du stress. Par exemple, des activités telles que la marche, la pratique d'un sport, ou des loisirs créatifs permettent une distraction positive qui diminue la tension émotionnelle. En participant à des loisirs, les individus ont l'occasion de se détendre physiquement et mentalement, ce qui favorise une régulation émotionnelle et une réduction des niveaux de cortisol (hormone du stress). Pour lui, les loisirs renforcent des capacités comme la résolution de problèmes, la confiance en soi, et la capacité à gérer des situations imprévues. Il a observé que les loisirs sont particulièrement efficaces pour prévenir ou réduire les symptômes de dépression et d'anxiété, qui sont souvent exacerbés par le stress chronique. Les loisirs sociaux, en particulier, créent des opportunités d'interactions positives et de soutien mutuel, réduisant ainsi l'isolement souvent lié au stress.

Les travaux de Michalos et Zumbo (2003) examinent les impacts positifs des loisirs sur la qualité de vie, en mettant en évidence leur rôle crucial pour les personnes âgées. Ils s'inscrivent dans une approche multidimensionnelle de la qualité de vie, intégrant des aspects physiques, psychologiques, sociaux, et environnementaux. Ils ont démontré que les loisirs contribuent significativement à la perception subjective du bien-être. En participant à des activités de loisirs, les individus ressentent une satisfaction accrue dans divers domaines de leur vie. Les loisirs permettent aux personnes âgées de maintenir une routine active, favorisant un sentiment d'utilité et de vitalité. Les loisirs agissent comme un mécanisme de réduction du stress. Les activités récréatives, qu'elles soient physiques, artistiques, ou sociales, aident à équilibrer les émotions et à diminuer les niveaux d'anxiété. Les auteurs soulignent l'importance des loisirs sociaux pour les personnes âgées. Les activités de groupe, comme les clubs, les danses ou les activités bénévoles, renforcent les interactions sociales, réduisent l'isolement et augmentent le sentiment d'appartenance. Leurs travaux ont montré que les

loisirs actifs, comme la marche ou la natation, sont associés à une meilleure santé physique. Ces activités contribuent à maintenir la mobilité, à réduire le risque de maladies chroniques et à améliorer la condition cardiorespiratoire. Par ailleurs, ils ont souligné que même les loisirs passifs, comme le jardinage ou la lecture, peuvent avoir des effets positifs sur la qualité de vie en offrant un espace de détente et de réflexion. Michalos et Zumbo insistent sur le rôle des loisirs dans la perception subjective de la qualité de vie. Ils montrent que la satisfaction liée aux loisirs est un indicateur clé de bien-être, car elle reflète non seulement l'engagement dans des activités plaisantes, mais aussi la capacité à gérer les défis du quotidien.

Les travaux de Riddick et Daniel (1984) ont apporté un éclairage significatif sur l'importance des loisirs comme facteur déterminant pour le bien-être psychologique des personnes âgées. Leur étude visait à comprendre comment la participation aux activités de loisirs influence non seulement la santé mentale, mais aussi le sentiment général de bien-être chez cette tranche de la population. Ces auteurs ont montré que les personnes âgées qui participaient régulièrement à des activités de loisirs avaient tendance à avoir des niveaux plus élevés de bien-être psychologique. Les loisirs étaient associés à des émotions positives, à une réduction des niveaux de stress, et à une perception accrue de la satisfaction de vivre. Leurs recherches ont souligné que l'engagement dans des activités ludiques et significatives pouvait améliorer l'estime de soi et favoriser une vision positive de la vie. Aussi, les activités de loisirs ont été identifiées comme des moyens de créer et de maintenir des liens sociaux. Ces interactions sociales aident à prévenir l'isolement, qui est souvent un facteur de déclin psychologique chez les personnes âgées. Selon ces auteurs, les loisirs ont été décrits comme un outil essentiel pour aider les personnes âgées à s'adapter aux transitions, comme la retraite ou la perte de proches. Ces activités permettent de maintenir un sens et une

structure dans leur quotidien. Ils ont également noté que les loisirs favorisent le développement de nouvelles compétences et l'exploration d'intérêts qui contribuent à une vie riche et diversifiée, même à un âge avancé. Ils justifient la mise en place de politiques publiques et de programmes communautaires visant à encourager la participation aux loisirs chez les personnes âgées pour soutenir leur santé mentale et leur intégration sociale.

Les travaux de Carbonneau (2011) explorent le rôle des loisirs créatifs dans l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des personnes âgées, en mettant en lumière leurs effets positifs sur la santé mentale, émotionnelle et sociale. Carbonneau s'intéresse particulièrement à la dimension psychologique et relationnelle des activités créatives, telles que le dessin, la peinture, l'artisanat, la musique et l'écriture, dans le cadre du vieillissement. Selon Carbonneau, les loisirs créatifs offrent une stimulation cognitive essentielle en vieillesse. Ils favorisent la mémoire, la concentration et la résolution de problèmes, des fonctions souvent altérées avec l'âge. Les loisirs créatifs sont souvent perçus comme un moyen de partager des expériences et de tisser des liens avec des personnes ayant des intérêts communs. Cependant, même si les loisirs créatifs ne sont pas directement associés à une activité physique intense, ils impliquent souvent des gestes fins et répétitifs (exemple : la couture, la peinture) qui contribuent à maintenir la motricité et la dextérité. En conclusion, les travaux de Carbonneau montrent que les loisirs créatifs sont bien plus qu'une simple distraction pour les personnes âgées. Ils représentent un outil puissant pour améliorer leur santé mentale, leur bien-être émotionnel, leur inclusion sociale et leur qualité de vie globale. Ces activités peuvent ainsi être intégrées aux politiques de santé publique et aux programmes de soutien au vieillissement actif.

Conclusion

Cette étude réalisée dans la ville de Daloa, située dans la région du Haut-Sassandra avait pour objectif de sensibiliser les personnes âgées à l'importance des loisirs pour leur bien-être et leur santé. Les résultats ont montré que les loisirs, au-delà du simple plaisir, sont perçus comme des moyens d'améliorer la santé. Ils permettent une évitement des contraintes quotidiennes et procurent un sentiment de liberté et d'autonomie, essentiels pour combattre l'ennui et l'isolement. Les activités pratiquées, telles que la marche, le fitness et la musique, contribuent à prévenir les maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.), à stimuler les fonctions cognitives et à ralentir le déclin mental. Elles renforcent les interactions sociales, réduisent l'isolement et ont des effets thérapeutiques contre la dépréciation. Cette étude met en lumière l'importance des loisirs pour prévenir la dépression, la démence et pour maintenir la santé physique ainsi que la satisfaction de vie globale. Dans un contexte comme celui de la Côte d'Ivoire, où les infrastructures dédiées aux loisirs pour les personnes âgées restent limitées, ces résultats soulignent la nécessité de développer des programmes adaptés pour améliorer leur qualité de vie. Cependant, cette recherche présente des limites : elle a concerné uniquement les personnes âgées de 60 ans et plus, avec un échantillon réduit à trente (30).

Bibliographie

BELAIR Ghislaine, 2009. *Le loisir et la réadaptation gériatrique : étude de modèles pour la pratique et la recherche*.
BELANGER Lucie et DELISLE Marie-Ange, 1979. *Les relations entre les activités obligatoires, les loisirs, la satisfaction de vivre et l'ennui dans un groupe de personnes âgées*, *Loisir et société/Society and Leisure*, Volume 2, n°2, pp.427-447.

- BRIERE Nathalie, VALLERAND Robert, BLAIS Marc et PELLETIER Luc, 1995. *Développement et validation d'une mesure de motivation dynamique, extrinsèque et d'amotivation en contexte sportif : L'échelle de motivation dans les sports (ÉMS)*, Revue internationale de psychologie du sport, pp. 465-489.
- CARBONNEAU Hélène, CARON, Chantal D., et DESROSIERS, Johanne, 2011. *Effets d'un programme d'éducation aux loisirs adapté comme moyen de soutien pour les aidants des personnes atteintes de démence*, Archives de gérontologie et gériatrie, 2011, vol. 53, no 1, p. 31-39.
- D'AMOURS Max, 1985. *Modèle d'analyse des pratiques de loisir pour évaluer le degré de satisfaction des participants*, Loisir et société/Society and Leisure, volume 8, n°2, pp. 781-789.
- DUMAZEDIER Joffre, 1962. *Vers une civilisation du loisir ?* Paris : Revue française de sociologie, pp.455-456.
- SEPPO Iso-Ahola, E ,1980. *Psychologie sociale des loisirs et de la récréation*.
- JACKSON Letitia T., (1991). *Les loisirs et la qualité de vie des personnes âgées*. Activités en action, volume 15, n°4, pp. 31-36.
- MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 2009. *Initiative Nationale de Promotion de la Pratique Régulière de l'Activité Physique en Côte d'Ivoire*.
- MICHALOS Alex C., et ZUMBO Bruno D., 2003. *La contribution des activités de loisirs à la qualité de vie*. Éd). Essais sur la qualité de vie, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 217-238.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2024. *Rapport sur l'activité physique dans le monde*.
- RAGHEB Mounier et GRIFFITH Charles, 1982. *La contribution de la participation aux loisirs et de la satisfaction liée aux loisirs à la satisfaction de vie des personnes âgées*.

Volume 14, numéro 29, *Journal de recherche sur les loisirs*, pp.295-305. <https://doi.org/10.1080/00222>.

ROULT Romain, CARBONNEAU Hélène, BELLEY-RANGER Émilie, DUQUETTE, Marie-Michèle, LEFEBVRE, Sylvain, et ADJIZIAN Jean-Marc, 2017. Modalités et espaces de pratique de loisirs des baby-boomers et des seniors. Éditeur : Émulations – Revue des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences sociales, 17p.

RYAN Richard M., et DECI Edward L., 2000. La théorie de l'autodétermination et la facilitation de la motivation motivée, du développement social et du bien-être. *Psychologue américain*, volume 55, n°1, pp. 68-78.

THIBAUT André, 2006, *Loisir : Droits et obligations universelles*. Bulletin de l'Observatoire québécois du loisir. Volume 4, n°4, pp.1-3.

ZUMBO Bruno et MICHALOS Alex C., 2008. *Progrès dans les méthodes psychométriques de mesure des aspects subjectifs du bien-être*. Dans *Actes de la 44e conférence de la Società Italiana di Statistica (SIS)*.

L'allaitement maternel précoce au Burkina Faso « le premier vaccin du nourrisson » : Évolution des facteurs associés de 1993 à 2010.

OUEDRAOGO Ousmane¹

Université Joseph KI-ZERBO (Doctorant en démographie).

ousmanoued90@gmail.com

+226 65.75.15.05

GNOUMOU THIOMBIANO Bilampo

Université Joseph KI-ZERBO

(Maitre de conférences en démographie).

Le droit, les sciences politiques, l'économie,

l'histoire, la géographie (démographie)

Résumé/Abstract

L'allaitement maternel précoce renforce le système immunitaire du nourrisson. Au regard de son importance, les gouvernements travaillent à sa vulgarisation. La prévalence de l'allaitement maternel précoce était de 42 % au Burkina Faso en 2010 selon l'Enquête Démographique et de Santé (EDS). La présente étude vise à mieux cerner l'évolution des facteurs associés à l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. L'étude a concerné les nourrissons de 23 mois, les EDS de 1993, 1998 et 2010 du Burkina Faso ont servi de base de données. L'analyse multivariée, plus spécifiquement la contribution des variables et la régression logistique, a été utilisée.

Les principaux résultats montrent que de 1993 à 2010, l'accouchement dans un centre de soins et l'appartenance au groupe ethnique Peul et Gourmanchté sont les facteurs explicatifs de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. De plus, l'étude montre que l'influence du niveau d'instruction commence à se percevoir à partir de 2010.

Mots-clés : *Allaitement maternel précoce, mortalité infantile, EDS, Burkina Faso.*

Abstract/Résumé

Early maternal breastfeeding strengthens a child's immune system. Given its

importance, governments are working to popularise it. The prevalence of early breastfeeding was 42% in Burkina Faso in 2010, according to the Burkina Faso Demographic and Health Survey (DHS).

The aim of this study is to gain a better understanding of the factors associated with early breastfeeding in Burkina Faso. The study focused on infants aged 23 months, using the 1993, 1998 and 2010 DHS in Burkina Faso as the database. Multivariate analysis, more specifically the contribution of variables and logistic regression was used.

The main results show that from 1993 to 2010, giving birth in a health centre and belonging to the Peul and Gourmachté ethnic groups are the factors that explain early breastfeeding in Burkina Faso. The study also shows that the level of education begins to have an impact from 2010 onwards.

Keywords : *Early breastfeeding, infant mortality, DHS, Burkina Faso.*

Introduction

Bien que la mortalité des enfants continue de diminuer dans le monde, elle reste préoccupante en Afrique subsaharienne (United Nations, 2019). Dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), la plupart des pays africains doivent accélérer la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq (05) ans pour atteindre l'ODD 3.2 qui consiste à atteindre 25 décès pour 1000 naissances vivantes d'ici 2030. Cette réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq (05) ans passe par l'amélioration de l'état nutritionnel des jeunes enfants à travers l'adoption de bonnes pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE). En effet, l'état nutritionnel d'un nourrisson dépend directement des pratiques d'alimentation (Organization World Health, 2009). L'allaitement maternel reste la principale recommandation en matière d'alimentation chez les enfants de moins de deux (02) ans. Il est conseillé par l'ensemble des professionnels de santé et il répond parfaitement aux besoins nutritionnels de l'enfant (Souillard, 2013). L'allaitement maternel joue un rôle important dans la survie des enfants dans le monde (Siziba et al., 2015). Les pays en voie de développement doivent travailler à l'amélioration de cette forme d'alimentation, car malgré ses

avantages, l'allaitement maternel n'est pas pratiqué de manière optimale dans ces pays.

Selon l'âge du nourrisson, l'allaitement maternel doit suivre certaines directives. Pour le nourrisson de moins de six (06) mois, il s'agit de respecter la pratique de l'allaitement maternel précoce qui consiste à nourrir le nourrisson dans l'heure de la naissance afin qu'il bénéficie du colostrum le premier lait. Cette recommandation est présentée dans la Stratégie Mondiale pour l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (SMANJE) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Les travaux ont montré que l'allaitement maternel précoce pourrait prévenir 20 % des décès néonataux en servant de premier « vaccin » du bébé contre les infections et les maladies. Cela équivaut à environ 12 % de la mortalité des enfants de moins de cinq (05) ans selon l'OMS. Le risque de décès néonatal est élevé chez les enfants qui ont un retard dans l'initiation de l'allaitement maternel. Au-delà de 1 heure jusqu'à 7 jours l'initiation de l'allaitement maternel est associée à une augmentation de 2,4 fois plus du risque de décès (Edmond et al., 2006).

Pourtant, malgré son importance l'allaitement maternel précoce est peu pratiqué. D'après les données des enquêtes démographiques et de santé (EDS) sa prévalence en Afrique subsaharienne est autour de 50 % (Oakley et al., 2017), et elle est de 42 % au Burkina Faso en 2010 ce qui est « passable » d'après la classification de l'OMS. C'est fort de ce constat que les chercheurs se sont intéressés aux déterminants/facteurs de l'allaitement maternel précoce. La littérature montre que les caractéristiques démographiques, socioculturelles et obstétricales sont les principaux déterminants/facteurs de l'allaitement maternel précoce dans les pays en voie de développement (Tawiah-Agyemang et al., 2008 ; Arif et al., 2021 ; Adhikari et al., 2014 ; Amin et al., 2011). L'objectif de

cette étude est de comprendre comment évoluent les principaux déterminants/facteurs de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. Notre question principale est : ***comment évoluent les déterminants/facteurs qui contribuent à la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010 ?*** À partir de celle-ci nous avons trois (03) questions secondaires à savoir :

- ❖ Comment évolue l'influence des caractéristiques démographiques de la mère sur la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso ?
- ❖ Comment évolue l'influence des caractéristiques socioculturelles de la mère sur la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso ?
- ❖ Comment évolue l'influence des caractéristiques obstétricales sur la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso ?

Méthodologie

Données

Nous avons utilisé les données des Enquêtes Démographiques et de Santé du Burkina Faso (EDSBF) de 1993, 1998-99 et 2010. Le choix des EDSBF s'explique par leurs caractères représentatifs, standard et la richesse des informations collectées. Les EDSBF récoltent des données sur l'état et les pratiques nutritionnelles du nourrisson, sur les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles des mères, les données obstétricales et autres informations sur les enfants, qui sont utiles pour cette étude.

Variables de l'étude

Nous avons deux (02) catégories de variables. D'une part, la variable dépendante : l'allaitement maternel précoce (c'est

lorsque le nourrisson est mis au sein dans l'heure qui suit la naissance). Elle est binaire une pour oui et zéro pour non.

D'autre part, les variables indépendantes :

Plusieurs variables indépendantes ont été retenues en tenant compte de la revue de la littérature.

- ❖ L'âge de la mère : c'est une variable démographique définie en trois (03) modalités (*moins de 20 ans, 20-34 ans, et 35 ans et plus*) ;
- ❖ Le niveau d'instruction de la mère : cette variable démographique est définie en trois (03) modalités (*sans instruction, primaire, secondaire ou plus*) ;
- ❖ La religion de la mère : variable socioculturelle est définie en quatre (04) modalités (*musulmane, chrétienne, traditionnelle, et autres*) ;
- ❖ L'ethnie de la mère : cette variable socioculturelle est présentée à travers huit (08) modalités (*Bobo /dioula, Peul, Gourmantché, Gourounsi, Lobi/Dagara, Mossi, Sénoufo, Autres*) ;
- ❖ Le lieu d'accouchement : il s'agit d'une variable obstétricale définie en deux (02) modalités (*maison, centre de soins*) ;
- ❖ La consultation prénatale : cette variable obstétricale est présente à travers trois (03) modalités (*aucune visite, entre 1 et 4 visites, plus de 4 visites*).

Méthodes d'analyse

Pour déterminer le lien entre les variables (dépendante et indépendantes) nous avons fait une analyse multivariée explicative (la régression logistique). Cette méthode permet de mesurer l'association entre la survenue d'un évènement (variable expliquée/dépendante) et les facteurs susceptibles de l'influencer (variables explicatives/ indépendantes). Il s'agit

d'un modèle permettant de relier la variable dépendante (Y) à des variables explicatives ($X_1, X_2, X_3, \dots X_n$) (El Sanharawi & Naudet, 2013). L'interprétation des résultats de la régression logistique se fait sur la base des rapports de côtes ou « Odds Ratio » en anglais. Le Odds Ratio (OR) s'interprète par rapport à une modalité de référence de la variable explicative et selon qu'il soit supérieur, inférieur ou égale à un (01). Ainsi, plus le Odds Ratio est élevé (supérieur à 1), plus la probabilité que l'évènement se produit est élevée. Les Odds Ratio inférieurs à 1 impliquent que l'évènement a moins de chances de se produire.

Outre le Odds Ratio les paramètres de la régression logistique permettent de mesurer également le khi-deux. C'est une statistique qui permet de calculer les contributions de chaque variable explicative/indépendante (âge, niveau d'instruction, religion, ethnie, lieu d'accouchement et consultation prénatale) sur la variabilité de la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. Ainsi, après un calcul des différentes contributions un classement par ordre d'importance est effectué. Cette approche conduit à une hiérarchisation des facteurs associés à travers leurs contributions dans le temps au Burkina Faso. La contribution de chaque variable indépendante est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$C_{variable} = \left[\frac{Khi.deux\ du\ modèle\ final - Khi.deux\ du\ modèle\ sans\ la\ variable}{Khi.deux\ du\ modèle\ final} \right]$$

L'interprétation de ces deux (02) paramètres (Odds Ratio et le Khi-deux) permet d'analyser l'influence des variables explicatives/indépendantes sur l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso en 1993, 1998 et 2010.

Résultats

Contributions des variables explicatives de 1993 à 2010.

Le graphique¹ ci-dessous montre que les variables qui ont le plus contribué à l'explication de la variabilité de la pratique de l'allaitement maternel précoce de 1993 à 2010 au Burkina Faso sont respectivement l'ethnie et le lieu d'accouchement. La contribution de l'ethnie était de 65,1% en 1993, 55,1 % en 1998 et de 58,6 % en 2010. Le lieu d'accouchement a contribué à hauteur de 15,5% en 1993, 12,7 % en 1998 et 20,9% en 2010. Pour ce faire ces deux (02) déterminants/facteurs sont ceux qui expliquent en grande partie la variabilité de la pratique de l'allaitement maternel précoce sur ladite période au Burkina Faso.

Par ailleurs, le niveau d'instruction (1,6 % en 1993, 0,9 % en 1998 et 5,4 % en 2010) et les consultations prénatales CPN (9,4% en 1993 et 2,14 % en 2010) ont le moins contribué à la pratique de l'allaitement maternel précoce de 1993 à 2010 au Burkina Faso.

Graphique 1 : hiérarchisation des contributions des variables explicatives de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso en 1993, 1998 et 2010

Source : auteurs avec les données EDSBF 1993, 1998-99 et 2010.

Les facteurs explicatifs de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010

En 1993, la prévalence de l'allaitement maternel précoce était estimée à 29 % selon l'EDSBF, l'interprétation des rapports de côtes (tableau 1) montre que les facteurs associés à l'allaitement maternel précoce étaient l'âge, la religion, l'ethnie de la mère et le lieu d'accouchement. Les mères âgées de plus de 35 ans ont environ deux (02) fois plus de chance (OR= 1,46) de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles âgées de moins de 20 ans au seuil de 1%. Les mères pratiquant la religion traditionnelle ont 1,35 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles musulmanes au seuil de 5 %. Les mères du groupe ethnique Peul et Gourmantché ont respectivement 3,56 et 2,03 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport

aux mères Dioula respectivement au seuil de 1‰ et 1%. Les mères qui ont accouché dans un centre de soins ont 1,57 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles qui ont accouché à la maison au seuil de 1‰.

En 1998, la prévalence de l'allaitement maternel précoce passait à 27% soit une baisse de la pratique. Les facteurs associés à la pratique étaient l'appartenance au groupe ethnique et le lieu d'accouchement. Les mères du groupe ethnique Peul ont 2,84 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport aux mères Dioula au seuil de 1‰. Les mères qui ont accouché dans un centre de soins ont 1,42 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles qui ont accouché à la maison au seuil de 1%.

En 2010, la pratique de l'allaitement maternel précoce s'est nettement améliorée avec une prévalence de 42 %. Les facteurs associés à cette pratique étaient le groupe ethnique, le lieu d'accouchement et l'instruction de la mère. Les mères du groupe ethnique Gourmantchés ont 1,83 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles Dioula. Les mères qui ont accouché dans un centre de soins ont 1,49 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles qui ont accouché à la maison au seuil de 1‰. Les mères avec un niveau d'instruction secondaire ou plus ont 1,34 fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport à celles sans instruction au Burkina Faso au seuil de 1%.

L'analyse diachronique montre que de 1993 à 1998 le niveau d'instruction n'a pas eu d'influence positive sur l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. Cependant, de 1998 à 2010 son influence positive commence à se percevoir et cela se constate en 2010. Les résultats montrent aussi que le lieu d'accouchement (centre de soins) reste positivement associé à la

pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010. Ces résultats confirment ceux de travaux précédents réalisés dans des pays en voie de développement. Au Burkina Faso, les travaux de Munos et al. (2014) ont indiqué que la croyance et l'origine ethnique sont fortement associées à toutes les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson de moins de six (06) mois. Au Ghana, Tawiah-Agyemang et al. (2008) ont montré que la croyance de certains groupes ethniques est un facteur qui influence positivement la mise au sein précoce, l'explication étant que la mise au sein précoce favorise la production abondante de lait maternel pour le nourrisson. Leur recherche montre aussi que l'accouchement dans un centre de santé était associé à l'allaitement maternel précoce précocité.

Il ressort que sur la période de l'étude, les consultations prénatales n'ont pas eu d'impact positif sur l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. Ce résultat vient nuancer l'influence des CPN mit en évidence comme un déterminant /facteur important dans des travaux antérieurs. Par exemple, en Asie, au Bangladesh, selon Ahmmed & Manik, (2021), les mères ayant eu au moins une (01) visite prénatale auprès d'un agent de santé avaient plus de chances de pratiquer un allaitement maternel précoce par rapport à celles qui n'ont pas effectué une visite prénatale.

Tableau 1 : Facteurs explicatifs de l'allaitement précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010

Variables	EDSBF 1993	EDSBF 1998	EDSBF 2010
	Odd Ratio (OR)	Odd Ratio (OR)	Odd Ratio (OR)
Âge de la mère			
Moins de 20ans MR			
20-34 ans	1,08 ns	0,79 ns	0,79 *
35 ans et plus	1,46 **	0,91 ns	1,05 ns
Lieu de résidence			
Urbain MR			
Rural	0,79 ns	0,65*	0,97 ns
Instruction de la mère			
Sans instruction MR			
Primaire	0,99 ns	0,86 ns	0,94 ns
Secondaire ou plus	0,71 ns	0,95 ns	1,43**
Religion de la mère			
Musulmane MR			
Chrétienne	1,17 ns	1,12 ns	1,01 ns
Traditionnelle	1,35 *	1,16 ns	0,94ns
Autres	1,55 ns	1,01ns	0,54 *
Ethnie de la mère			
Bobo /dioula MR			
Peul	3,56***	2,84 ***	0,7 6ns
Gourmantché	2,03**	1,40 ns	1,83***
Gourounsi	0,88 ns	1,03 ns	0,47***
Lobi/Dagara	0,91 ns	0,79 ns	0,82 ns
Mossi	1,23ns	1,25 ns	0,96 ns
Sénofo	1,70 ns	1,43 ns	0,82 ns
Autres	1,70 **	1,08 ns	0,70 ns
Lieu d'accouchement			
Maison MR			
Centre de soins public/privé	1,57 ***	1,42 **	1,49 ***
Consultations prénatales			
Aucune visite MR			
Entre 1 et 4 visites	1,01 ns	0,77*	0,97 ns
Plus de 4 visites	1,09 ns	0,93 ns	0,83 ns
Effectif de la population	2327	2364	6024

Source : auteurs avec les données EDSBF de 1993, 1998-99 et 2010.

Seuil de significativité : *** p<0,001 ; ** p<0,01 ; * p<0,05

MR= modalité de référence.

Conclusion

Sur la période de 1993 à 2010, l'analyse de la contribution des facteurs/déterminants montre que l'influence de l'ethnie et du lieu d'accouchement demeure constante lorsqu'il s'agit d'expliquer la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso. Ainsi, l'ethnie de la mère est la variable qui contribue le plus à la variabilité de la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010. Le lieu d'accouchement est la deuxièmement variable qui contribue le plus à la variabilité de la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso de 1993 à 2010.

L'analyse de l'évolution des facteurs associés montre que les mères qui accouchent dans un centre de soins ont environ deux (02) fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport aux mères qui ont accouchés à la maison quel que soit l'année de l'enquête (1993, 1998, 2010). Les mères appartenant au groupe ethnique Peul ont environ trois (03) à quatre (04) fois plus de chance de pratiquer l'allaitement maternel précoce par rapport aux mères Dioula (1993, 1998). L'ensemble de ces résultats traduisent de manière soutenue le rôle très important du lieu d'accouchement et de l'ethnie de la mère sur la pratique de l'allaitement maternel précoce au Burkina Faso.

Références bibliographiques

ADHIKARI Mandira, KHANAL Vishnu, KARKEE Rajendra & GAVIDIA Tania, « Factors associated with early initiation of breastfeeding among Nepalese mothers : Further analysis of Nepal Demographic and Health Survey, 2011 », *International Breastfeeding Journal*, 2014/9, N°1, p 21.

AHMED Foyez, & MANIK Muhammad Mahabub Rahaman, « Trends in early initiation of breastfeeding in Bangladesh and a multilevel analysis approach to find its determinants », Scientific Reports, 2021/11, N°1.

AMIN Tarek, HABLAS Hatem, & AL QADER, Ahmed Alabd, « Determinants of initiation and exclusivity of breastfeeding in Al Hassa, Saudi Arabia », Breastfeeding Medicine : The Official Journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, 2011/6, N°2, pp. 59 à 68.

ARIF Sidra, KHAN Hina, ASLAM Muhammad & FAROOQ Muhammad, « Factors influencing exclusive breastfeeding duration in Pakistan : A population-based cross-sectional study », BMC Public Health, 2021/21, N°1.

EDMOND Karen M, ZANDOH Charles, QUIGLEY Maria, AMENGA-ETEGO Seeba, OWUSU-AGYEI Seth, & KIRKWOOD Betty, « Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality », Pediatrics, 2006/117, N°3, pp.380 à 386.

EL SANHARAWI M & NAUDET F, « Comprendre la régression logistique », Journal Français d'Ophthalmologie, 2013/36, N°8, pp 710 à 715.

MUNOS M K, MULLANY L C, MAÏGA A, BAYA B & BRYCE J, « Coverage and determinants of newborn feeding practices in rural Burkina Faso », Journal of Perinatology, 2014/34, N°5.

OAKLEY Laura, BENOVA Lenka, MACLEOD David, LYNCH Caroline & CAMPBELL Oona, « Early breastfeeding practices : Descriptive analysis of recent Demographic and Health Surveys », Maternal & Child Nutrition, 2017/14.

ORGANIZATION WORLD HEALTH, 2009. *Indicateurs pour évaluer les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant : Conclusions d'une réunion de consensus du 6 au 8 novembre 2007*, à Washington, DC, États-Unis d'Amérique.

SIZIBA Linda Precious, JERLING Johann, HANEKOM Susanna M & WENTZEL-VILJOEN Edelweiss, « Low rates of exclusive breastfeeding are still evident in four South African provinces », *South African Journal of Clinical Nutrition*, 2015/28, N°4, pp.170 à 179.

SOUILLARD, Amélie. 2013. L'inhibition de la lactation : Quelle prise en charge pour les patientes ? *Mémoire de sage-femme. Université d'Auvergne-Clermont*.

TAWIAH-AGYEMANG C, KIRKWOOD B R, EDMOND K, BAZZANO A, & HILL Z, « Early initiation of breast-feeding in Ghana : Barriers and facilitators », *Journal of Perinatology, Official Journal of the California Perinatal Association*, 2008/28, N°2, pp.46-52.

UNITED NATIONS. 2019. *Perspectives de la population mondiale 2019 / Division de la population*.

La contribution du journaliste Norbert Zongo à la préservation du patrimoine culturel, industriel et naturel au Burkina Faso

Yacouba SAM

enseignant-chercheur à l'Université Norbert Zongo de Koudougou (Burkina Faso).

yacsa70@yahoo.fr

Résumé :

Le journaliste Norbert Zongo a mené des enquêtes approfondies sur de nombreux faits politiques, économiques et sociaux au Burkina Faso. Cette étude vise à montrer son engagement dans la sensibilisation de ses concitoyens sur la nécessité de protéger leur patrimoine culturel, industriel et naturel. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse de ses écrits, écouté des extraits de conférence et des témoignages de ses proches. Cela a permis de voir que Norbert Zongo n'a pas hésité à porter régulièrement sur la place publique des actes et comportements indéliques tels que la mauvaise gouvernance, la gabegie, l'individualisme. Cela a eu pour conséquences la fermeture et la liquidation de certaines institutions stratégiques comme l'usine Faso Fani, et la mauvaise gestion des ressources naturelles.

La lutte de Norbert Zongo pour une société plus respectueuse des valeurs culturelles et son refus de céder aux menaces de certaines hautes autorités du pays valurent son assassinat le 13 décembre 1998.

Mots clés : *protéger, valeurs culturelles, institutions stratégiques, ressources naturelles*

Abstract :

The journalist Norbert Zongo has made serious investigations about many social, economic and political facts in Burkina Faso. This study intends to show his commitment in the sensitization of his fellow citizens about the necessity to protect their natural, industrial and cultural inheritance. To make every thing clear, we have proceeded by the analysis of his writing, the listening of some extracts of his lectures and the testimonies of his neighbourhood. That has allowed us to know that Norbert Zongo did not lose time to speak out about the dishonest behaviours and actions such as bad governance, gabegy and individualism. That way of doing thing engagered the closing

and the selling of some strategic institutions like the Faso Fani factory, and the bad management of natural resources.

The fight of Norbert Zongo for a society which will be more respectful for cultural resources and be ready to refuse the threats of some higher authorities of the country, led to this assassinate on December 13th, 1998.

Key words : *to protect, cultural values, Strategic institutions, natural resources.*

Introduction

La colonisation a eu des impacts notables sur les différentes sociétés dans la plupart des pays d'Afrique. En mettant en place de nouvelles institutions socio-économiques et politiques telles que l'école occidentale ou un système d'échanges commerciaux basé sur la monnaie, l'on a assisté à l'émergence puis à l'expansion d'une nouvelle élite préoccupée souvent beaucoup plus par ses intérêts individuels ; lesquels étaient ardemment défendus au détriment de ceux de la collectivité d'où l'apparition de certaines entraves au développement du continent. Au Burkina Faso, de nombreuses personnes s'élevèrent pour condamner cette situation qui grevait les modestes ressources du pays et paupérisait davantage la population. Norbert Zongo fut une des figures emblématiques de cette lutte.

Fondateur du journal *L'Indépendant*, Norbert Zongo, qui signait ses écrits sous l'identité de Henri Sebgo, fut un journaliste engagé pour la défense des intérêts de son pays le Burkina Faso en particulier et de l'Afrique en général. Ses publications portaient sur les questions politiques, économiques mais aussi sociales et environnementales. Il visait, entre autres, à susciter une prise de conscience sur la nécessité d'une gestion adéquate et efficiente des ressources naturelles en signalant certains méfaits de nos sociétés actuelles qui affectaient inévitablement les communautés locales et leurs biens culturels, industriels et naturels. Partant de ce constat, notre problème de

recherche a trait aux actions entreprises par Norbert Zongo¹ à travers son hebdomadaire *L'Indépendant* pour la préservation de certaines valeurs culturelles dont la revalorisation aurait des avantages considérables pour le pays. En d'autres termes, quelles ont été les actes posés par Norbert Zongo afin de freiner la dévalorisation et la perte de certaines valeurs indispensables à toute stabilité socio-politique et économique ? Notre objectif général est ainsi de montrer la contribution du journaliste à la sensibilisation des communautés locales et des autorités publiques à l'utilité d'œuvrer à la protection de nos biens culturels et naturels.

1. Méthodologie

Au niveau de la méthodologie, ce travail s'est appuyé principalement sur des sources écrites et orales. Pour ce qui est de la première catégorie, elle porte surtout sur la revue de lecture de nombreux numéros de l'hebdomadaire *L'Indépendant* ; lesquels exposent la mauvaise gestion de certains biens et ressources importants tels que la faune et la flore, les industries. Ils analysent aussi les impacts négatifs d'une telle situation pour le pays et sa population. En outre, nous nous sommes intéressé à divers travaux sur les actions de Norbert Zongo. Nous pouvons citer des ouvrages, des articles scientifiques, des rapports variés. Ces travaux variés évoquent le combat mené par Norbert Zongo en vue de rallier ses compatriotes à la défense de causes liées à leurs valeurs culturelles décisives, par exemple, à la cohésion sociale.

Quant aux sources orales, elles sont constituées de témoignages de certains proches de Norbert Zongo². Elles

¹ La période concernée se situe entre 1993, date de la parution du 1^e numéro de l'hebdomadaire *L'Indépendant* et 1998, année de son assassinat.

² Ces témoignages ont eu lieu le jeudi 14 décembre 2023 à l'Université Norbert Zongo lors du colloque organisé en l'honneur de Norbert Zongo par le département d'Histoire et Archéologie et le Centre de Presse Norbert Zongo. Nous avons entendu des personnes telles que Mme Georgette Rouamba, grand-sœur de Norbert Zongo, M. Alidou Ouedraogo, M. Abdoulaye Diallo qui ont travaillé de près avec le journaliste.

insistent sur certaines qualités du journaliste comme la nécessité de mener à bien ses activités, la recherche de la justice, de l'équité, le respect de la parole donnée. De plus, nous avons pu écouter quelques extraits de conférences données par Norbert Zongo où il développe certaines valeurs comme la solidarité et l'honnêteté. Pour lui, celles-ci doivent constituer la base de nos sociétés africaines actuelles pour un meilleur épanouissement des populations.

2. Résultats et discussion

Les résultats de nos travaux sont organisés autour de deux grandes parties. La première est relative à la question du patrimoine culturel et industriel. La seconde partie est consacrée à l'œuvre du journal à l'endroit du patrimoine naturel.

2.1. Le patrimoine culturel et industriel

Journaliste d'investigation, Norbert Zongo s'est penché sur des sujets sensibles touchant la vie socio-politique et économique du pays. La protection du patrimoine culturel et industriel y a occupé une place de choix.

Au Burkina Faso, la loi définit le patrimoine culturel comme « *les biens culturels publics ou privés, matériels ou immatériels, religieux ou profanes, transmis de génération en génération, et dont la sauvegarde, la conservation ou la valorisation présente un intérêt historique, mémoriel, artistique, scientifique, symbolique, légendaire ou pittoresque*³ ». Ce patrimoine culturel se compose principalement du matériel et de l'immatériel.

Norbert Zongo s'est intéressé à de nombreux aspects de ce patrimoine diversifié dont la déliquescence portait préjudice à la nation. Il a tenté, autant que faire se peut, d'attirer l'attention des

³ Loi n° 022-2023/ALT portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso, Chapitre 1 : des dispositions générales, Section 2 : des définitions, Article 3

autorités et des populations sur la nécessité de revoir certains comportements et actions indéliques. Pour cela, il s'est évertué à porter régulièrement sur la place publique de nombreux maux de la société dont il avait connaissance ; et cela, à la suite d'enquêtes approfondies⁴. Ces différents combats acharnés de Norbert Zongo s'inscrivaient dans la protection, la sauvegarde et la revalorisation du patrimoine culturel. Nous avons, en guise d'exemple, la question de l'IPN (Institut des Peuples Noirs). *L'Indépendant* s'est penché sur la léthargie incompréhensible de cette institution importante pour la promotion du continent africain sur le plan culturel⁵. Projet initié par le président Thomas Sankara en 1984, l'IPN avait vu le jour finalement le 10 avril 1990 à Ouagadougou grâce à l'apport des peuples noirs du monde et à l'appui technique et financier de l'UNESCO et du PNUD. Cet institut avait essentiellement pour missions de « *promouvoir le patrimoine culturel des peuples noirs et de contribuer à la valorisation des expressions et de l'identité culturelles des communautés noires* » (F. Bouilleux et al., 2010, p. 24). Norbert Zongo, au vu de l'état moribond de l'IPN, a senti le besoin d'utiliser sa revue pour apporter son aide à sa revivification⁶. Pour le journal, il était inconcevable de laisser sombrer une institution aussi importante pour la valorisation et la revalorisation du monde noir dont l'une des missions essentielles était de « *revenir cette partie de l'Humanité qui se trouve être noire*⁷ ». L'existence de l'IPN pouvait être profitable à l'Afrique et au Burkina Faso sur plusieurs plans. À titre d'exemple, il avait la possibilité d'aider les Africains à récupérer leurs biens culturels pillés par les colonisateurs. De plus, il pourrait participer à ouvrir « *le Burkina au monde noir et*

⁴ Selon Abdoulaye Diallo, responsable du Centre de Presse Norbert Zongo, les décisions prises par Norbert Zongo dans le cadre de ses activités l'étaient à la suite d'investigations sérieuses

⁵ R. G., 1995. « Institut des Peuples Noirs (IPN). Contrevérité du directeur général », in *L'Indépendant* n° 111 du 10 septembre 1995, p. 11

⁶ H. S., 1995. « Rectificatif », in *L'Indépendant* n° 112 du 26 septembre 1995, p. 12

⁷ S. S. B., 1995. « Institut des peuples noirs. "La place du monde noir dans le système éducatif au Burkina Faso" », in *L'Indépendant* n° 118 du 07 novembre 1995, p. 9

à sa Diaspora⁸ ». Cette ouverture pouvait être une opportunité pour réunir des ressources humaines et financières nécessaires dont l'apport permettrait de faire progresser le domaine de la recherche dans le pays pour une meilleure connaissance et une valorisation adéquate de son patrimoine culturel, de son histoire.

Mais, cet intérêt manifeste de l'IPN ne l'empêcha pas de disparaître. À sa place fut créé l'ICN (Institut de la Culture noire)⁹. *L'Indépendant* condamna la mort d'une institution aussi stratégique. Il ne comprenait pas que l'on puisse remplacer un institut des peuples par un institut de leur culture. De plus, les causes qui avaient entraîné la mort de l'IPN tels que le manque d'initiative de ses premiers responsables, le manque de ressources financières et matérielles (les pays membres étant peu à jour de leurs cotisations), ne disparaissaient pas. Aussi, prédisait-il l'échec de l'Institut de la Culture noire. Il préconisait plutôt le maintien de l'ancienne institution et l'amélioration de ses ressources. Il obtint gain de cause¹⁰ car l'IPN fut ressuscité par le Conseil des Ministres du 22 octobre 1997. Toutefois, les difficultés ne disparurent pas car la volonté politique manquait pour faire vivre normalement cette institution. Aussi, à travers ses écrits, le journal continua d'encourager les États africains et leurs partenaires à la dynamisation de l'IPN qui pouvait apporter une plus-value intéressante aux peuples noirs. Après la mort de Norbert Zongo, des organes de presse tels que *L'Évènement*, *Lefaso.net* et des chercheurs comme Betéo David Nebié ont continué son œuvre de sensibilisation à la dynamisation de l'Institut des Peuples noirs. Cela a abouti en août 2020 à la mise en place d'un Secrétariat technique chargé de donner un nouveau souffle à l'IPN.

Dans le même ordre d'idée, Norbert Zongo et ses collaborateurs n'ont pas hésité à apporter leur contribution à la visibilité de l'exposition itinérante internationale « Vallées du

⁸ H. S., 1996. « L'Institut des peuples noirs (IPN) », in *L'Indépendant* n° 164 du 01^{er} octobre 1996, p. 7

⁹ R. G., 1997. « L'IPN est mort, assassiné », in *L'Indépendant* n° 212 du 16 septembre 1997, p. 12

¹⁰ H. S., 1997. « L'IPN ressuscité », in *L'Indépendant* n° 219 du 04 novembre 1997, p. 12

Niger ». Tenue du 7 février au 15 avril 1995 à Ouagadougou, elle avait pour objectif de faire découvrir une partie de l'histoire de l'Afrique occidentale à travers des objets archéologiques. De même, elle visait à faire prendre conscience aux populations de l'intérêt à travailler à la protection du patrimoine culturel dont la destruction ou le vol constituait une perte immense pour la connaissance du passé du continent noir et par extension de celui du monde. Cette exposition a pu se dérouler grâce à la mobilisation notable de partenaires techniques et financiers européens à savoir l'Union Européenne, la Réunion des Musées de France, l'Ambassade de France et Total Elf d'où le titre évocateur de l'article paru dans *L'Indépendant* à ce sujet : « Quand "l'Europe exhume " le passé de l'Afrique ». C'était une sorte d'appel aux Africains afin qu'ils s'assument pour ce qui est des prospections liées à leur histoire et de la valorisation des résultats de ces recherches. David Sanhouidi, à travers son écrit, attire l'attention des Africains et particulièrement les intellectuels, individuellement et collectivement, à œuvrer clairement à la préservation du patrimoine culturel africain dans la mesure où il reste surtout « *ce ciment de notre Être qui doit conditionner la lutte contre les autres défis*¹¹ ». En d'autres termes, il reste le lien fondamental pour toute union des différentes communautés et, en conséquence, pour tout développement du continent.

La découverte de ces artefacts et mentefacts spécifiques implique aussi celle de multiples autres biens culturels conservés au sein du Musée national du Burkina Faso ; ce qui devrait être une opportunité pour les visiteurs d'avoir une meilleure idée des activités du musée, une institution patrimoniale méconnue dans le paysage des équipements culturels du pays. Ainsi, il s'est agi, d'une manière indirecte, de contribuer à la promotion des musées dont l'intérêt reste indiscutable pour la connaissance du

¹¹ S. D., 1995. « Quand "l'Europe exhume " le passé de l'Afrique », in *L'Indépendant* n° 81 du mardi 14 février 1995, p. 9

patrimoine culturel local, national et même international ; et donc pour l'écriture de l'histoire de nombreuses communautés. Un patrimoine dont la connaissance, le partage reste un facteur de rapprochement des peuples à même d'assurer une certaine cohésion sociale utile à toute stabilité.

Norbert Zongo a également milité en faveur du patrimoine industriel national en dénonçant les mauvaises pratiques liées à sa gestion ; lesquelles découlaient en partie de l'abandon de nombreuses valeurs morales et civiques au profit de certaines tares telles que la corruption, l'injustice et la gabegie qui prenaient de l'ampleur dans nos sociétés actuelles. Selon Norbert Zongo, cette situation s'expliquait en grande partie par la régression notable d'un élément primordial de notre éducation traditionnelle à savoir l'initiation (Centre national de Presse Norbert Zongo, 2018, p. 108) qui est une institution sociale « dont le but principal est de préparer l'adolescent à sa vie d'homme dans une société aux règles strictes » (D. T. Niane, J.-B. Kiethega et C. Wondji, 2008, p. 1267). Autrement dit, l'éducation bâtie sur l'initiation visait, entre autres, l'intégration de l'individu dans un groupe ou une communauté donnée, à lui inculquer les ressources nécessaires pour « assumer les charges de gardiens et protecteurs de la société¹² ». En revanche, l'école coloniale avait été créée pour former une masse de fonctionnaires subalternes au service de la métropole (E. A. Adiele, 2000, pp. 530-531). Albert Sarraut, ministre des colonies en France de 1920 à 1924 et de 1932 à 1933, avait été clair sur la question de l'éducation et de l'exploitation des colonies :

« L'enseignement, l'instruction publique, est un autre article essentiel du programme de politique indigène [...].

L'instruction, en effet, a d'abord pour résultat d'améliorer largement la valeur de la production

¹² BINI Brice, 2016. « Initiation traditionnelle africaine et vivre ensemble : pistes pour un renouveau éthique aujourd'hui », in Cadernos do CEAS, n° 236, janvier 2016, pp. 155-157

coloniale en multipliant, dans la foule des travailleurs indigènes, la qualité des intelligences et le nombre des capacités ; elle doit, en outre, parmi la masse laborieuse, dégager et dresser les élites de collaborateurs qui, comme agents techniques, contremaîtres, surveillants, employés ou commis de direction, suppléeront à l'insuffisance numérique des Européens et satisferont à la demande croissante des entreprises agricoles, industrielles ou commerciales de colonisation... » (A. Sarraut, 1923, p. 95).

Ainsi, pour atteindre leurs objectifs, les structures traditionnelles africaines furent combattues. Cela entraîna le rejet de certaines valeurs qui constituaient une partie du patrimoine culturel des communautés locales. De ce fait, de façon consciente ou inconsciente, et pour satisfaire les desiderata des Occidentaux qui lui permettait d'occuper une place de choix dans la société, une partie de cette nouvelle élite sortie de l'école contribua à l'essor notable de nouvelles références tels que l'individualisme, la recherche effrénée du gain, la soif du pouvoir politique qui les entraînèrent dans de nombreux excès, faisant fi de leur éducation traditionnelle. Ce changement de mentalité et de comportement explique la série de privatisations discutables d'unités industrielles essentielles et même parfois la fermeture d'un certain nombre d'entre elles alors qu'elles constituaient le socle du développement du pays. Les exemples de l'usine Faso Fani et du chemin de fer dont il a fait quelquefois cas dans son journal sont éloquentes à ce sujet.

L'usine Faso Fani (ex Voltex), image du succès et de l'échec de certaines politiques économiques de pays africains comme le Burkina Faso, fut privatisée dans des conditions peu orthodoxes et fermée plus tard. Norbert Zongo lutta vainement,

à travers son journal, pour qu'elle survive à ses nombreuses difficultés dans la mesure où elle constituait d'une part, un lieu de mémoire important pour la ville de Koudougou et, d'autre part, le pôle économique de la région. En effet, Faso Fani était un espace symbole de la diversité culturelle du pays. La création de l'usine avait permis un brassage culturel intéressant car elle avait attiré dans la région de nombreux travailleurs venus des différentes provinces du pays mais aussi de l'extérieur. La grande majorité de ces travailleurs était très liée à l'usine étant donné qu'ils y travaillaient depuis son ouverture officielle en 1973. Faso Fani demeurait le socle de leur réussite socio-économique et faisait ainsi partie de leur vie, de leur histoire. L'usine avait marqué la ville de Koudougou et avait influencé considérablement son évolution. De ce fait, elle restait, pour la population locale et pour la commune, un repère solide renforcé par sa position dominante dans le paysage industriel du pays. En effet, selon des études réalisées par la Commission des Communautés européennes, Faso Fani représentait le centre industriel le plus important du pays au cours de la décennie 1970-1980 (Commission des Communautés européennes, décembre 1972, p. 18). Elle était la seule unité de production de tissus au niveau national. En 1979, elle a généré approximativement 50 % de la masse salariale de la commune¹³. Au Burkina Faso l'usine fut, pendant longtemps, la plus grande pourvoyeuse d'emplois directs et indirects de la région du Centre-ouest dont Koudougou est la capitale.

Cependant, cette tendance stable se détériora à partir de 1984 en raison de facteurs divers. L'imposition de la tenue *Faso Dan Fani* par la Révolution démocratique et populaire (RDP) fit la ruine de nombreux clients de l'usine et l'impossibilité pour une grande partie d'entre eux de rembourser leurs dettes¹⁴. Dans les années 1990, la corruption aidant, la situation devint si

¹³ HILGERS Mathieu, 2006. « Voter à Koudougou : la soumission d'une ville rebelle ? », in *Politique africaine*, vol. 1, n° 101, janvier 2006, <https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-1-page-42.htm>

¹⁴ H. S., 1997. « Privatisation de Faso Fani », in *L'Indépendant* n° 210 du 02 septembre 1997, p. 5

intenable pour l'usine qu'il y fut institué un plan de redressement. Mais celui-ci resta sans grand effet. Sa privatisation se profilant à l'horizon, les travailleurs décidèrent de lutter afin de sauvegarder leur outil de travail. Norbert Zongo estima nécessaire de joindre sa voix à celle de ces travailleurs eu égard à l'importance stratégique de cette unité industrielle. Ses nombreux écrits insistèrent sur l'obligation pour les employés et surtout pour le gouvernement de s'atteler ensemble à la préservation de cette industrie dont l'intérêt pluriel était incontestable. Cependant, en dépit de cette bataille conjointe des travailleurs, des syndicats et de certains journalistes, un licenciement massif fut effectué sans paiement conséquent des droits des personnes y travaillant¹⁵.

Témoin et moteur du développement local, l'administration chaotique de l'usine lui a valu sa fermeture en 2001 ; laquelle a ainsi eu des conséquences désastreuses sur la ville de Koudougou et, en particulier, sur la vie des salariés de l'usine. Elle a détruit beaucoup d'emplois et précipité la mort de nombreux travailleurs renvoyés. Cette situation a, par conséquence, créé un malaise social et économique incontestable et donné un autre sens à l'histoire de Koudougou. Abandonnés, les outils de production, sources de l'histoire industrielle, économique et sociale de la commune et du pays se dégradent inexorablement avec le temps. Pour Norbert Zongo : *« Faso Fani a sombré pour cause de mauvaise gestion et de mauvaise organisation tant dans la production que dans la gestion du personnel¹⁶ »*. L'ex RAN ou chemin de fer Abidjan – Ouagadougou qui aurait dû atteindre Niamey est également un exemple de cette mauvaise gestion dont Norbert Zongo s'était fait l'écho afin d'exhorter les gouvernants et les travailleurs à un changement de paradigme et de pratique.

¹⁵ Le faso.net, 14 juin 2005, « Affaire « Faso Fani » : les ex-travailleurs égrenent leurs misères », <https://lefaso.net/spip.php?article7843>

¹⁶ H. S., 1997. « Privatisation de Faso Fani », in L'Indépendant n° 210 du 02 septembre 1997, pp. 3-5

Débutée en janvier 1904 à Abidjan, la ligne de chemin de fer arriva à Ouagadougou en 1954, après un demi-siècle de travaux intenses et de multiples pertes en vies humaines. Elle a été mise en place par les Français pour deux raisons principales : d'une part, l'acheminement des matières premières locales vers les ports de la Côte d'Ivoire d'où elles sont évacuées vers la métropole et, d'autre part, la redistribution des produits manufacturés à l'intérieur des deux territoires. En 1960, avec les indépendances, une société binationale, la Régie des chemins de fer Abidjan-Niger (RAN), fut constituée pour sa gestion. Sa mission première était « *de favoriser la mobilité des personnes et des biens* » (M. K. Ouattara et B. C. T. Kpalé, 2022, p. 522). Les biens se composaient d'hydrocarbures, de coton, de conteneurs, d'engrais, etc.

Dans les années 1980, la gestion commune du chemin de fer est marquée par de nombreuses insuffisances. Nous pouvons citer, entre autres, la réduction du nombre de voyageurs, la baisse de la qualité des services, le manque d'entretien des infrastructures et des outils de travail, etc. Ces facteurs portent un coup dur aux finances de la société. Les tentatives de restructuration ayant échoué, il est décidé de la privatisation de la RAN (B. Mitchell et K.-J. Budin, 1998, p. 1). Certains numéros de *L'Indépendant* portèrent sur le processus de cette privatisation et ses conséquences éventuelles sur la vie économique et sociale des travailleurs en particulier. Il l'a décrit car, selon lui, il ne serait pas en faveur des employés, des populations locales et encore moins des deux États propriétaires de ce bien économique ; lequel représentait un héritage important qu'il convenait de préserver à tout prix. C'était aussi un miroir qui permettait d'avoir une idée des investissements humains, matériels et financiers consentis par les populations de ces pays pour sa construction.

De ce fait, si la nécessité s'imposait de la vendre, il fallait éviter de brader cette entreprise comme l'avaient été d'autres tel

que l'ex OFNACER (Office national des Céréales). Cet organisme fort stratégique avait été créé en 1971 suite à la grande sécheresse des années 1970. Il devait essentiellement œuvrer à stabiliser les prix des produits céréaliers, à assurer la sécurité alimentaire, à réceptionner et à gérer l'aide alimentaire¹⁷. Toutefois, en dépit de son importance socio-économique considérable, la loi N° 16/94/ADP du 6 mai 1994 portant dissolution de l'Office national des Céréales mit fin à son existence pour mauvaise gestion et sous l'instigation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à travers le Programme d'Ajustement Structurel (PAS) dans lequel le Burkina Faso s'était engagé dès 1991. La liquidation se réalisa au détriment des travailleurs limogés qui reçurent des droits de licenciement dérisoires. Dès lors, « *son effectif ne cesse de réduire de façon démesurée au fil des jours et ce pour cause de mortalité liée à la pauvreté*¹⁸ ».

Pour nous, la dissolution d'organes aussi importants sans sanctions pour leurs administrateurs incompetents fait appel à certaines remarques : un sens des responsabilités limité, un encouragement à la médiocrité, un manque de solidarité et d'humanisme ; faits contraires à certaines valeurs culturelles traditionnelles qu'il convient de préserver car, comme l'a dit António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, « *Le patrimoine culturel et naturel riche et diversifié de l'Afrique est important pour le développement durable, la réduction de la pauvreté et le maintien et la consolidation de la paix*¹⁹ ».

Aussi, conscients d'un tel phénomène et devant les déboires du personnel déflaté de l'ex OFNACER et d'autres entreprises nationales, les travailleurs de la RAN soutenus par des associations et des personnes de bonne volonté engagèrent

¹⁷ CISSÉ Aboubakary Sidiki, « Crise alimentaire : "Si on n'avait pas tué l'OFNACER..." », in Sidwaya, <https://lefaso.net/spip.php?article9178>

¹⁸ *idem*.

¹⁹ GUTERRES António, 25 mai 2021, « Journée de l'Afrique. Message du Secrétaire général des Nations Unies », <https://minusca.unmissions.org/journ%C3%A9e-de-l%E2%80%99afrique-message-du-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-des-nations-unies>

la lutte pour la survie de leur société ou, à défaut, pour la conservation de la grande majorité du personnel par le repreneur. Mais, en septembre 1995, l'exploitation du chemin de fer fut confiée à la SITARAIL (Société internationale des Transports par Rail). Cette privatisation, à l'instar des autres déjà effectuées, eut des conséquences désastreuses pour les employés et l'État burkinabé. Celles-ci se sont manifestées par le renvoi de nombreux travailleurs, la fermeture de certaines gares de train jugées non rentables par les repreneurs, la perte de gains pour l'État. Cette nouvelle situation aggrava les conditions de vie déjà précaires de certains riverains dont une partie des revenus provenait des petites activités menées à proximité des gares.

Norbert Zongo et ses collaborateurs dénoncèrent régulièrement ces privatisations incompréhensibles venant des hautes autorités. En effet, de notre analyse, il ressort qu'elles n'obéissaient à aucune règle déontologique ni à aucune éthique en matière de commerce dans la mesure où elles ne profitaient pas au pays, encore moins aux populations si ce n'est aux repreneurs. De nos jours, la question de la cession de ce patrimoine ferroviaire au secteur privé fait encore l'objet de nombreuses controverses. Des acteurs de la société civile, de la vie politique, du monde des syndicats continuent d'affirmer que ce fut une mauvaise affaire menée par les deux États. À ce sujet, l'Unité d'Action syndicale (UAS), pour insister sur l'importance majeure de ce bien pour le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, disait dans une de ses déclarations en 2018 : « *Les chemins de fer de l'ex-régie Abidjan-Niger sont un symbole du sang et de la sueur de nos ancêtres, soumis alors aux travaux forcés par le colonisateur*²⁰ ». En d'autres termes, il s'agit là d'un bien doté de fonctions historique, patrimoniale, sociale et économique qu'il aurait fallu préserver à tout prix pour une meilleure

²⁰ UAS, 2018. « Déclaration à l'adresse du Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso », Ouagadougou le 17 août 2018

connaissance d'un pan de l'histoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire en relation avec la France.

Ces interpellations de Norbert Zongo entraînent dans le cadre de la promotion de certaines valeurs culturelles et sociales cardinales comme la solidarité, l'honneur, la responsabilité, la justice ; lesquelles font partie de l'un des grands domaines du patrimoine culturel immatériel répertorié par l'UNESCO, à savoir les « traditions et expressions orales ». Norbert Zongo s'est évertué à enseigner ces différentes valeurs à ses concitoyens en donnant lui-même l'exemple par son comportement et ses actions courantes. En cela, il s'était inspiré de cette réflexion d'Albert Einstein qui avait dit : « *Il n'existe pas d'autre éducation plus intelligente que d'être soi-même un exemple [...] !* ». En effet, de notre revue de la littérature et de témoignages recueillis lors du colloque international organisé en sa mémoire du 13 au 15 décembre 2023 à l'Université Norbert Zongo, il ressort qu'il avait refusé de céder à de nombreux pots de vin et menaces visant à le dissuader de continuer ses investigations sur des crimes socio-économiques et politiques patents²¹. Ces refus avaient finalement été à l'origine de son assassinat le 13 décembre 1998 sur la route de la ville de Pô lorsqu'il se rendait à son ranch.

Conscients des nombreux enjeux du patrimoine culturel, Norbert Zongo et ses collaborateurs n'ont pas hésité à apporter leur concours à sa protection et à sa sauvegarde. Ce fut aussi le cas pour le patrimoine naturel ou plus exactement l'environnement.

2.2. La lutte pour la protection du patrimoine naturel

Le patrimoine naturel sous-entend ici les sols et les richesses du sous-sol (or, manganèse, zinc, phosphate, cuivre, nickel, etc.), de même que la faune et la flore. La flore joue un grand rôle dans la meilleure conservation de l'environnement en

²¹ Témoignage de Rouamba Georgette, grand-sœur de Norbert Zongo le 14/12/2023

participant à la protection des sols contre les vents, l'érosion, au maintien de leur fertilité. Au Burkina Faso, la protection de la végétation reste donc très importante dans la mesure où la majorité des sols se caractérisent par leur pauvreté en éléments chimiques, par leur faible valeur agronomique. De ce fait, leur mauvaise exploitation a inéluctablement des impacts négatifs sur la vie des populations locales²².

Norbert Zongo s'était beaucoup préoccupé de la question de l'environnement pour deux principales raisons : « [...] *en simple amoureux de la nature mais aussi en qualité de guide de tourisme et de chasse*²³ ». Ainsi, les colonnes de l'hebdomadaire ont été occasionnellement prêtées à la sensibilisation à la protection de l'environnement de façon générale à travers la mise en relief des actions anthropiques néfastes à la nature. Pour le journal, la grande dégradation de l'environnement constitue un danger qui entraînera inéluctablement l'humanité vers sa perte²⁴. La nature étant la source de la vie, la diminution considérable de ses ressources suivie de leur disparition dans de nombreux espaces provoque des déplacements de plus en plus importants de populations à la recherche de meilleures terres pour leurs activités. Ces migrations ont été à l'origine de conflits parfois meurtriers entre nouveaux arrivants et anciens occupants des terres²⁵ car les deux catégories de communautés n'avaient généralement pas le même rapport à la terre. Pour les autochtones, la terre étant sacrée, elle devait être respectée et sa gestion obéir à des règles bien précises soucieuses de la préserver. Mais, pour la plupart des allogènes, la terre était avant tout un moyen de production, de subsistance. Pour mieux

²² PODA Nayiré Evariste, 1998. « Espace, ressources naturelles et demandes sociales au Burkina Faso : quel avenir pour l'environnement ? », in Espace, populations, sociétés, vol. 1, p. 85, <https://doi.org/10.3406/espos.1998.1824>

²³ H. S., 1995. « Gestion de la faune au Burkina. Une révolution dans l'Environnement », in L'Indépendant n° 123 du 12 décembre 1995, p. 6

²⁴ SANHOUIDI David, 1995. « Guerres environnementales et conflits nés des migrations au Burkina Faso », in L'indépendant n° 114 du 10 octobre 1995, pp. 10-12

²⁵ ZONGO Mahamadou, 2009. « Terre d'Etat, loi des ancêtres ? Les conflits fonciers et leurs procédures de règlement dans l'Ouest du Burkina Faso », in Cahiers du CERLESHS, tome XXIV, n° 33, juillet 2009, pp. 126-129

rentabiliser leurs investissements, ils n'hésitaient pas à détruire la végétation, à se livrer à sa surexploitation. Ce qui, à n'en pas douter, constituait un facteur important de destruction de la nature et, subséquentement, mettait en danger la vie des habitants.

Cela a souvent causé de nombreux différends entre populations au Burkina Faso. Lesquels se sont soldés, à certains moments, par des morts et des blessés. Entre 1982 et 1983, des querelles portant sur la gestion des terres fertiles de Niaogho déchaînèrent des violences entre les habitants des villages de Niaogho et de Béghédo dans la région du Centre-est. Ces violences provoquèrent cinq morts et des dizaines de blessés²⁶. Elles mirent à rude épreuve la cohésion sociale dans la région et dans d'autres zones où résidaient des ressortissants des deux villages.

De ce fait, relever le défi de la protection de l'environnement est pressant pour éviter des conflits de plus en plus meurtriers et généralisés néfastes à l'existence des différentes communautés du pays. Cela devait se faire à travers la mise en place d'instruments juridiques adaptés aux réalités du pays, qui tiennent compte de nos « *us et coutumes*²⁷ ».

Par ailleurs, les nombreuses insuffisances liées à la gestion de la faune dans le pays et les impacts nocifs qui en découlaient ne laissaient pas d'inquiéter Norbert Zongo. Ainsi, pour remédier un tant soit peu à cette situation, il avait attiré l'attention du gouvernement et en particulier le ministère en charge de l'Environnement sur la nécessité de recruter davantage de personnel en qualité et en quantité qui pourraient l'aider à gérer le secteur de la chasse de façon efficiente et rentable. Et cela, dans la mesure où il avait remarqué que le manque d'encadrement constituait une source de menace sérieuse qui pouvait causer la disparition de la faune²⁸. En effet,

²⁶ SANHOUIDI David, 1995. « Guerres environnementales et conflits nés des migrations au Burkina Faso », in L'indépendant n° 114 du 10 octobre 1995, p. 12

²⁷ *Idem*.

²⁸ H. S., 1997. « La chasse au Burkina », in L'Indépendant n° 225 du 16 décembre 1997, pp. 7-9

certains expatriés français concessionnaires de zones de chasse menaient leurs activités sans tenir réellement compte des textes juridiques protégeant l'environnement et surtout certaines espèces animales tel que l'éléphant qu'ils abattaient quand ils en avaient l'opportunité. De plus, les retombées économiques et financières restaient insignifiantes pour les populations locales et le pays car la plus grande partie des fonds générés par la chasse était rapatriée. Une telle situation n'était aucunement en faveur de la protection de la faune et de la flore et donc de leur pérennité. Dans un pays où l'insuffisance des ressources financières reste une tradition, le paiement effectif et courant des taxes aurait pu contribuer à améliorer davantage les infrastructures et les équipements liés à ces secteurs précités pour leur gestion plus appropriée.

Il faut reconnaître que ces écrits avaient tout leur sens. En effet, il s'avérait difficile de comprendre la lenteur de l'État à s'investir dans la régulation d'un secteur qui pourrait lui rapporter plus de devises et surtout dont la dégradation aurait inéluctablement des impacts négatifs considérables pour le pays et la sous-région.

Aussi, avait-il sollicité et obtenu une concession qui devait lui permettre de sensibiliser, d'une certaine façon, les citoyens par la pratique. Cette acquisition lui permit de mettre sur pied un campement de chasse en 1994 dans la zone de Pô où il avait servi en qualité d'instituteur dans les années 1980. Il voulait ainsi apporter sa contribution à la protection de la faune et de la flore qui constituaient, selon lui, une des grandes richesses du Burkina Faso qu'il convenait d'exploiter de façon judicieuse²⁹. Pour ce qui est de la flore, le journal avait analysé, dans certaines de ses pages, les répercussions de l'essor de la médecine traditionnelle sur l'environnement et les populations locales. Le renchérissement du coût des produits pharmaceutiques, provoqué en grande partie par la dévaluation du franc CFA en

²⁹ NDLR, 1995. « Le courrier des lecteurs », in L'indépendant n° 124 du 19 décembre 1995, p. 10

1994, avait amené les Burkinabè à se tourner de plus en plus vers les tradithérapeutes ou tradipraticiens³⁰. Dans ces conditions, cela avait favorisé l'expansion de ce secteur renforcé par la création d'activités secondaires y afférents tels que la cueillette professionnelle et amateur de plantes médicinales. Toutefois, les mauvaises pratiques liées aux prélèvements de ces plantes constituaient un péril pour la nature et pour les hommes. En effet, la surexploitation et la pollution entraînaient de plus en plus la raréfaction et même la disparition d'espèces végétales capitales pour l'alimentation des êtres vivants. De même, elles provoquaient indubitablement la fragilisation des sols et leur dégradation remarquable ; ce qui appauvissait davantage les populations locales et autochtones dont la survie dépendait en grande partie des ressources de la nature. En outre, certains animaux allaient devenir rares ou disparaître de ces espaces à cause de la destruction de leurs habitats. Dans le but de remédier plus ou moins à ces dégâts, Norbert Zongo proposait quelques solutions : l'aide de l'État à une organisation plus efficiente des tradipraticiens, leur sensibilisation et leur formation à une exploitation plus intelligente de leurs matières premières, un effort dans le reboisement de plantes médicinales³¹. Des mesures avaient déjà été prises par les autorités mais ils les jugeaient peu efficaces car souvent mal appliquées et peu suivies. Nous avons, par exemple, la question des camps de reboisements annuels. Ils drainaient beaucoup de ressources et d'effort. En revanche, leurs effets étaient peu ou prou superficiels car les plants manquaient de protection et d'entretien et, de plus, les populations riveraines étaient rarement associées à ces projets.

Subséquentement, la création de son ranch visait des objectifs spécifiques théoriques et pratiques : servir de « *safari-vision pour les touristes, mais surtout de recherche et d'observation pour les enseignants et étudiants passionnés de*

³⁰ SANHOUIDI David, 1996. « Pharmacopée et gestion des ressources naturelles. Préserver l'équilibre », in L'Indépendant n° 153 du 16 juillet 1996, pp. 11-12

³¹ *Idem*.

*faune et de flore*³² ». Il s'agissait ainsi de montrer que la protection de l'environnement était bénéfique pour le pays à plusieurs échelons. L'abondance et la diversité de la faune et de la flore présentent plusieurs avantages. Pour le pays, elles peuvent, grâce à l'essor du tourisme, contribuer à la mise en place d'infrastructures hôtelières, à la hausse des recettes de l'État à travers les taxes générées par les séjours des visiteurs et les impôts sur les achats des produits locaux. Cette situation engendre généralement la création de nouveaux emplois, l'augmentation des revenus des communautés locales.

De plus, cette action de Norbert Zongo pouvait être particulièrement utile au monde de l'enseignement et de la recherche dans la mesure où elle leur fournirait directement des ressources adéquates pour leurs études en leur permettant de mieux saisir les interactions entre l'homme et la nature. En dehors des touristes, enseignants et apprenants, ce projet, pour sa gestion durable et efficace, avait pour destinataire d'autres acteurs spécifiques incontournables, en l'occurrence les populations riveraines. Il avait compris que le succès d'une telle entreprise nécessitait le recours à des personnes ressources locales. Ses recherches lui avaient permis de déceler, par exemple, un braconnier qui avait des compétences utiles à une meilleure atteinte de son objectif. Il œuvra à la reconversion de Karim Nignan qui passa du braconnage à la défense de la faune et de la flore. Ainsi, « *Grâce au ranch également, le vieux Karim a pu quitter une ancienne pratique, le braconnage, pour embrasser une activité plus noble : la protection des ressources fauniques. Mieux, il fait même dans la sensibilisation à destination des jeunes*³³ ».

Par ailleurs, l'association de sa famille et de certains proches à la gestion de ce projet permettait son meilleur suivi et

³² Centre national de presse Norbert Zongo, « Disparition d'un homme-orchestre », <https://cnpress-zongo.org/2010/12/09/disparition-dun-homme-orchestre/>

³³ Le Fasonet, « Ranch de Norbert Zongo : les oiseaux réclament justice », in L'Observateur Paalga, https://lefaso.net/spip.php?page=web-tv-video&id_article=29912&rubrique4

lui donnait une marge de manœuvre plus large pour la conduite de ses activités professionnelles qui lui demandaient du temps et une grande concentration.

Il faut souligner que si Norbert Zongo s'attaquait aux insuffisances qu'il constatait au sein de la société à tous les niveaux, il n'hésitait pas à saluer certains efforts réalisés par les uns et les autres. Ainsi, il avait accueilli favorablement la prise de nouvelles décisions portant sur la gestion des ressources naturelles³⁴. Il s'agissait, entre autres, du Cahier des charges générales d'octobre 1995, régissant l'activité des concessionnaires de zones à vocation faunique au Burkina Faso, du Décret n° 96 061/PRES/PM/MEE/MATS/MEFP/MCIA/MT T du 11 mars 1996, portant réglementation de l'exploitation de la faune au Burkina Faso, de la loi N° 006/97/ADP portant code forestier au Burkina Faso. Ces nouvelles décisions qui mettaient les nationaux au-devant de la scène visaient à les encourager à investir et à s'investir dans la question de la préservation de l'environnement. Compte tenu de cette nouvelle politique et des actions de sensibilisation entreprises par les médias et les autorités politiques soutenues par des ONG, il devrait logiquement avoir un changement qualitatif dans le domaine.

Conclusion

Norbert Zongo soutenu par ses collaborateurs a apporté, par le biais de son hebdomadaire *l'Indépendant*, une contribution remarquable à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel et à la défense de l'environnement au Burkina Faso. En mettant à nue des pratiques aux antipodes de nombreuses valeurs culturelles telles que la corruption, le favoritisme, le pillage des ressources du pays par une minorité jugée intouchable, il a œuvré à la lutte contre ces fléaux sociaux à travers la sensibilisation de leurs

³⁴ H. S., 1997. « La chasse au Burkina », in *L'Indépendant* n° 225 du 16 décembre 1997, pp. 7-9

acteurs et de la population. Il a ainsi permis la connaissance ou la visibilité de certaines institutions patrimoniales et industrielles comme l’Institut des Peuples noirs (IPN), le Musée national du Burkina Faso et Faso Fani. Pour Norbert Zongo, leur protection et leur meilleure exploitation étaient nécessaires en raison de leur intérêt hautement stratégique. Le Musée national, par exemple, renferme des biens culturels témoins du savoir et du savoir-faire des peuples du Burkina Faso. Ces richesses constituent des outils pour l’affirmation de l’identité culturelle nationale, ciment de toute cohésion sociale. Par ailleurs, le journaliste a joué sa partition dans la sensibilisation des communautés locales et des politiques pour le respect de leur milieu de vie et la mise en place d’instruments juridiques adéquates pour sa gestion durable.

Nous pouvons retenir que le journaliste Norbert Zongo a mis sa vie au service de la défense d’un pan important du patrimoine culturel, industriel et naturel du Burkina Faso à travers la lutte contre les grands maux qui minent la société actuelle. C’est sur ces chantiers qui lui tenaient à cœur qu’il a fini par être tué le 13 décembre 1998.

En définitive, ce travail interpelle sur l’intérêt de la préservation et de la promotion de certains biens locaux et nationaux ; ce qui devrait permettre une meilleure connaissance des communautés locales, de leur passé afin de garantir une cohésion sociale appropriée.

Sources et bibliographie

- Sources

	Nom et prénom (s)	Statut ou fonction	Lieu	Date
1	Diallo Abdoulaye	Coordonnateur du Centre de Presse Norbert Zongo, ancien collaborateur de Norbert Zongo	Université Norbert Zongo	14/12/2023

2	Ouédraogo Halidou	Magistrat à la retraite, ancien compagnon de lutte de Norbert Zongo	Université Norbert Zongo	14/12/2023
3	Rouamba Georgette	Grand-sœur de Norbert Zongo	Université Norbert Zongo	14/12/2023

• Bibliographie

BINI Brice, 2016. « Initiation traditionnelle africaine et vivre ensemble : pistes pour un renouveau éthique aujourd'hui », in *Cadernos do CEAS*, n° 236, janvier 2016, pp. 150-169

BOUILLEUX Frédéric et al., 2010. *Profil culturel des pays du sud membres de la Francophonie*, O. I. F., Paris

Centre national de Presse Norbert Zongo, « Disparition d'un homme-orchestre », <https://cnpress-zongo.org/2010/12/09/disparition-dun-homme-orchestre/>

Centre national de Presse Norbert Zongo, 2018. *Norbert Zongo : le sens d'un combat*, Ouagadougou, Centre national de Presse Norbert Zongo, Ouagadougou, 197 p.

CISSÉ Aboubakary Sidiki, « Crise alimentaire : "Si on n'avait pas tué l'OFNACER..." », *Sidwaya*, <https://lefaso.net/spip.php?article9178>,

Commission des Communautés européennes, 1972. *Les conditions d'installation d'entreprises industrielles dans les Etats africains et malgaches associés*, Volume 5, décembre 1972, République de Haute-Volta

HILGERS Mathieu, 2006. « Voter à Koudougou : la soumission d'une ville rebelle ? », in *Politique africaine*, vol. 1, n° 101, janvier 2006, <https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-1-page-42.htm>

Le Fasonet, « Ranch de Norbert Zongo : les oiseaux réclament justice », L'Observateur Paalga, https://lefaso.net/spip.php?page=web-tv-video&id_article=29912&rubrique4

Loi n° 022-2023/ALT portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso, Chapitre 1 : des dispositions générales, Section 2 : des définitions, Article 3

MITCHELL Brigitta et BUDIN Karim-Jacques, 1998. « La Concession d'exploitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou », in Transport en Afrique. Note Technique. Restructuration des chemins de fer, n° 13, juin 1998, pp. 1-4

NDLR, 1995. « Le courrier des lecteurs », in L'indépendant n° 124 du 19 décembre 1995, 12 p.

NIANE Djibril Tamsir, KIETHEGA Jean-Baptiste et WONDJI Christophe, 2008. « La culture, la science et la technique », in Histoire de l'humanité, 1789-1914, Volume VI, Paris, Unesco, pp. 1266-1284

OUATTARA Mesmer Kacouman et KPALÉ, Boris Claver Tchédé, 2022. « Le pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara et ses conséquences dans la gestion du chemin de fer Abidjan-Niger de 1983 à 1987 », in Échanges, n° 19, décembre 2022, pp. 520-532

OUEDRAOGO Jean, 1999. « Burkina-Faso, Autour de l'affaire Zongo », in Politique africaine, vol 2, n° 74, juin 1999, pp. 163-183, <https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-1999-2-page-163.htm>

PODA Nayiré Evariste, 1998. « Espace, ressources naturelles et demandes sociales au Burkina Faso : quel avenir pour l'environnement ? », in Espace, populations, sociétés, vol. 1, pp. 83-96, <https://doi.org/10.3406/espos.1998.1824>

R. G., 1997. « L'IPN est mort, assassiné », in L'Indépendant n° 212 du 16 septembre 1997, 12 p.

R. G., 1995. « Institut des Peuples Noirs (IPN). Contrevérité du directeur général », in L'Indépendant n° 111 du 10 septembre 1995, 12 p.

S. S. B., 1995. « Institut des peuples noirs. "La place du monde noir dans le système éducatif au Burkina Faso " », in L'Indépendant n° 118 du 07 novembre 1995, 12 p.

- SANHOUIDI David, 1996. « Pharmacopée et gestion des ressources naturelles. Préserver l'équilibre », in L'Indépendant n° 153 du 16 juillet 1996, 12 p.
- SANHOUIDI David, 1995. « Guerres environnementales et conflits nés des migrations au Burkina Faso », in L'indépendant n° 114 du 10 octobre 1995, 12 p.
- SANHOUIDI David, 1995. « Quand " l'Europe exhume " le passé de l'Afrique », in L'Indépendant n° 81 du mardi 14 février 1995, 12 p.
- SEBGO Henri, 1997. « La chasse au Burkina », in L'Indépendant n° 225 du 16 décembre 1997, pp. 7-9
- SEBGO Henri, 1997. « L'IPN ressuscité », in L'Indépendant n° 219 du 04 novembre 1997, 12 p.
- SEBGO Henri, 1997. « Privatisation de Faso Fani », in L'Indépendant n° 210 du 02 septembre 1997, 12 p.
- SEBGO Henri, 1996. « L'Institut des peuples noirs (IPN) », in L'Indépendant n° 164 du 01^{er} octobre 1996, 12 p.
- SEBGO Henri, 1995. « Gestion de la faune au Burkina. Une révolution dans l'Environnement », in L'Indépendant n° 123 du 12 décembre 1995, 12 p.
- SEBGO Henri, 1995. « Rectificatif », in L'Indépendant n° 112 du 26 septembre 1995, 12 p.
- ZONGO Mahamadou, 2009. « Terre d'Etat, loi des ancêtres ? Les conflits fonciers et leurs procédures de règlement dans l'Ouest du Burkina Faso », in Cahiers du CERLESHS, tome XXIV, n° 33, juillet 2009, pp. 119-143
- UAS, 2018. « Déclaration à l'adresse du Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso », Ouagadougou le 17 août 2018